

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 1 N°2 JANVIER 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 2 JANVIER 2025

VOL. 1 N° 2 JANVIER 2025

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Tome 1 :
LETTRES, LANGUES,
ARTS & EDUCATION

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 1 N°2 Janvier 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 1 n° 2 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Octobre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 20 Décembre 2024

Parution : Fin Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésus, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

Les articulations du développement du texte sont à titre et/ou à sous- titrer ainsi :

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;
- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.

La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.

Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.

Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :

- Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans la revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue **RE- LECTURE D'AFRIQUE**. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE TOME 1

Enseignement-apprentissage des théories de la lecture : cas de l'enseignement de la littérature12

**Issa Bengaly BAGAYOKO &
Ibrahima Diawara**

Usages des TIC et Pratiques Pédagogiques des Enseignants de Langues Vivantes II dans les Etablissements Secondaires de la Région du Nord Cameroun.....35

**Germain Fabrice MENYE NGA &
Mohammed HAMZA**

Teaching strategies for the development of reading comprehension skills among 4^e level students in Niamey 1 secondary school district67

Idrissa Ali Moussa

L'esprit de combativité dans le roman *Rougbeïnga* de Norbert Zongo91

Jacobe Segda

Le néologisme inventé par le zouglou provenant des titres de chansons118

KOUASSI Kouassi Raoul Bienvenue

Influence des médias sur la violence en milieu scolaire dans les écoles primaires de l'inspection communale de l'enseignement primaire Maradi I141

**Mahamadou HALILOU GARBA &
Mariama SOUMAILA**

Principes morphosyntaxiques de notation des pronoms personnels en mùrùm177

MATEBAYE MADJISSEM Élise

Colonisation, conflit et restructuration de l'identité féminine africaine dans *L'amour la fantasia* d'Assia Djébar201

Nicole Nana Nguengong

Le Balafon dans la Région des Hauts-Bassins : Origines et Fonctions223

Sié François d'Assise COULIBALY &

Tionyélé FAYAMA

Quelle approche langagière pour la dématérialisation des documents administratifs dans les collectivités rurales en situation d'analphabétisme en Côte d'Ivoire ?244

Silue Kolo,

Les Principes, Mécanismes de Fonctionnement et les Procédures d'Orientation et de Conseil des Elèves dans l'Enseignement Secondaire au Cameroun276

Gaston – Lebeau MEZO'O, Ph

La femme civile en milieu militaire (EMIA et du COMECIG) au Cameroun : analyse historique entre 1960-2021296

Prince Nico TCHOUDJA

Stratégies de débrouillardise comme moyen de résilience après l'abandon scolaire chez les jeunes burundais325

Rosette Minani,

Alexandre Shemezimana &

Denis Banshimiyubusa,

Enseignement-apprentissage des théories de la lecture : cas de l'enseignement de la littérature

Issa Bengaly BAGAYOKO

Université Privée Modibo Kane Dilly, Bamako (Mali)
bagayokoissab@gmail.com

Ibrahima Diawara

Ecole Normale Supérieure de Bamako (Mali)
ibrahimadiawaral@yahoo.fr

Résumé

L'enseignement-apprentissage « des théories de la lecture » ou « des théories de la littérature » ou moment où les deux concepts sont utilisés concomitamment comme des synonymes dans certains manuels scolaires et universitaires peut probablement provoquer quelques résistances. Pourtant, du point de vue littéraire, nous pouvons dire que ces deux notions renvoient à des pratiques de textes et méthodes littéraires bien différentes. Dans cet article, nous nous attèlerons à démontrer à travers un exercice de dissociation de ces deux concepts littéraires afin d'éclaircir quelques zones d'ombre de la recherche. Il s'agira pour nous de faire la genèse des théories de la lecture et de la littérature qui sera à l'origine de la conceptualisation de didactique de la littérature comme deux disciplines similaires. Le but de cette étude est de clarifier, à partir de la théorie littéraire que chacune de ces deux notions ont énormément participé à l'ascension des œuvres littéraires, s'opère alors, en théorie comme en pratique, la mise en phase des éléments pivots d'une pratique d'enseignement.

Mots clés : *alternative, enseignement-apprentissage, lecture, littérature, théorie.*

Abstract

The teaching-learning of "reading of theories" or "literature theories" or when the two concepts are used concomitantly as synonyms in some school and university textbooks can probably provoke some resistance. However,

from a literary point of view, we can say that these two notions refer to very different text practices and literary methods. In this article, we will try to demonstrate through an exercise of dissociation of these two literary concepts in order enlighten some grey areas of the research. Our concern will be to make the genesis of the theories of reading and literature that will be at the origin of the conceptualization of the didactics of literature as two similar disciplines. The aim of this work is to clarify, from literary theory, that each of these two notions has enormously contributed to the rise of literary works, and that the pivotal elements of a teaching practice are then phased, in theory as in practice.

Key words: *alternative, teaching-learning, reading, literature, theory.*

Introduction

La littérature est riche de potentialités formatrices, car elle permet d'exploiter l'implicite, pratiquer des mises en relations variées et complexes, sur le mode de l'analyse et du contraste, sont des démarches intellectuelles fécondes propres à favoriser une lecture riche et distancée. La formation de l'esprit critique figure parmi les enjeux de ces apprentissages. Cependant, il y a lieu de faire comprendre que le texte littéraire est toujours situé dans une culture : il est toujours inscrit dans un genre, dans un contexte, toujours avec un avant, souvent avec un après, bref, dans une série (Bakhtine, 1978).

En effet, la question des enjeux didactiques des théories textuelles dans l'enseignement du français au lycée ne peut être dissociée de la réflexion actuelle, qui rassemble, dans une préoccupation commune du sens, des disciplines comme la linguistique, l'histoire et l'anthropologie. Le problème de la lecture et l'écriture pose, dans toutes ces disciplines, deux questions étroitement liées : celle de l'altérité et celle de l'interprétation. En effet, la question du sens cherche

aujourd'hui des réponses non dans des modèles aprioriques, mais dans ce qu'on pourrait appeler une herméneutique de l'altérité. Cependant, l'opposition entre le paradigme logique et le paradigme herméneutique qui paraissent « dominer la tradition épistémologique occidentale » et qui traversent par conséquent notre enseignement de la lecture. C'est dans le champ tendu entre ces deux paradigmes que se déploie la problématique des enjeux didactiques des théories des textes. C'est ainsi, que (OTTEN, 1982), nous a démontré que l'analyse littéraire de l'enseignement-apprentissage des théories de la lecture consiste en une étude d'une œuvre tirée de la littérature, est menée selon une méthodologie précise. Elle se propose d'étudier à la fois la forme et le fond d'un texte, en s'attachant à montrer comment cette forme sert ce fond. Elle a donc pour ambition de pénétrer le secret de la lecture, l'intimité du processus, les contraintes et les possibilités offertes par le texte. Elle suit généralement une démarche en plusieurs étapes :

Le lecteur s'attache dans un premier temps à une interprétation du texte au-delà du contenu élémentaire ; il procède alors à l'analyse des procédés stylistiques et des symboles utilisés, en s'efforçant de souligner la cohérence de ces éléments ;

L'étape suivante consiste à mettre en avant un sens général de l'œuvre s'appuyant sur les thèmes présents, répertoriés sur la base des champs lexicaux développés, sans perdre de vue que plusieurs sens peuvent être appliqués à une même œuvre. Le choix du sens retenu sera en principe justifié, par exemple à l'aide de citations, d'indices.

À ce stade, il est possible de procéder à une réflexion particulière sur la vie et l'humain en général, en étudiant dans

cette perspective le contexte, social ou historique du texte, exprimé par la vision particulière de l'auteur ;

La dernière phase de l'analyse s'applique à identifier les formes d'innovation (*a contrario* de conformité) du texte. Autrement dit, à apprécier son apport véritable à son genre littéraire, auquel il appartient, sa spécificité. La richesse de cette appréciation est bien sûr très déterminée par la culture littéraire du lecteur. Cela étant dit, il va de soi que la maîtrise de certains concepts et outils théoriques ne suffit pas à elle seule à développer chez les apprenants une compétence de lecture riche et subtile. En l'occurrence, nous pensons que l'enseignement-apprentissage de la lecture littéraire au lycée requiert, à côté des connaissances théoriques et épistémologiques, quatre axes complémentaires, qui correspondent à autant d'enjeux didactiques fondamentaux (GERVAIS, 2010): la stimulation du plaisir de lire et de l'appropriation des valeurs suscitées par les textes, dont il s'agit de voir qu'elle est la condition première de la saisie par l'apprenant du sens de l'apprentissage de la « littérature » ; la familiarité avec l'univers du livre, qui suppose la mise en place d'une série d'activités de médiations culturelles (L-M. Privat et M.C. Vincon, 1989); une culture littéraire suffisante pour pouvoir décoder l'implicite. Les apprenants ont besoin d'avoir un certain nombre de savoirs en mémoire, dans des domaines variés, parmi lesquels la priorité devrait être accordée aux mythes, aux stéréotypes et aux prototypes (cf. supra), qui permettent à la fois de repérer des jeux intertextuels et de donner sens et valeur aux textes ; et un savoir-faire interprétatif, c'est-à-dire la capacité de faire signifier l'implicite en élaborant des hypothèses fondées cohérentes ; cela suppose, la mise en place de véritables exercices où les apprenants ne se limitent pas à appliquer des

consignes, mais sont amenés à s'interroger sur les processus de lecture qu'ils mettent en place (Giasson, 1992). En effet, nous tenons à insister sur la complémentarité que représentent à eux, ces différentes composantes. L'objectif de cet article est de faire découvrir par les apprenants, les attendus de la situation de communication, c'est-à-dire prendre en compte les lectures réelles des apprenants et leurs représentations, apprendre des codes culturels par le biais des textes eux-mêmes, afin de mettre en exergue des théories de la lecture, ses enjeux et ses intérêts, en établissant des ponts entre les méthodes de lectures et la situation d'énonciation dans l'enseignement de la littérature au lycée.

Comment l'enseignement-apprentissage des théories de la lecture peut-être une solution alternative pour l'enseignement de la littérature? Le formateur doit-il multiplier les exercices permettant d'activer les capacités de lecture des apprenants ?

1. Les théories de la lecture

1.1. Le processus de la lecture

Sur le plan théorique, nous nous inscrivons dans une mouvance désormais reconnue et affirmée sur le plan scientifique, qui envisage la lecture et la compréhension de textes comme une forme de communication. Depuis quelques décennies, un ensemble de recherches est effectué sur tous les aspects de l'acte de lire, allant du déchiffrement jusqu'aux problèmes de l'interprétation et à la réception. Ces recherches ont mis en exergue la complexité extrême de l'acte de lire à travers les principaux axiomes sur lesquels s'accordent les

théories modernes de l'interprétation. Ils s'énoncent comme suit :

- L'interprétation d'un texte commence dès qu'on a entrepris la lecture. Elle porte immédiatement sur le sens global du texte dont on a entrepris la lecture.

« En d'autres termes, lire, ce n'est pas lire des mots (comme on le dit parfois), ni même lire des phrases, mais c'est d'emblée lire dans la visée du texte total. » (Bakhine, 1978). C'est dire que dès l'entrée dans le texte, le lecteur construit une première hypothèse d'ensemble sur la teneur générale de celui-ci ; il y a donc anticipation de la suite du texte, suivie de confirmation, si le texte répond à l'attente ; par contre, si des significations inattendues surgissent, il doit y avoir rétroaction, c'est-à-dire reformulation, rectification de ce qui avait été saisi antérieurement. On comprend ainsi, par exemple, que plus le texte est prévisible, c'est-à-dire conforme aux modèles connus de lecteur, plus il paraît lisible.

Pour beaucoup de gens, le sens habite véritablement le texte, (le sens est dans le texte) et l'acte de lire consiste à le dévoiler, à le découvrir. Dans la théorie moderne de la lecture, le sens sera plutôt considéré comme le résultat de la rencontre de deux textes : le texte à lire et le texte du lecteur. Le lecteur-texte, à partir de ses connaissances, de ses codes (mais aussi de son désir), réagit à certaines configurations (dispositions, aspects) du texte qu'il reconnaît ou croit reconnaître ; cette reconnaissance est suivie de tout un travail d'ajustement d'où sortira l'interprétation définitive. Une théorie de la lecture complète doit donc prendre en compte trois champs bien difficiles parfois à distinguer puisqu'ils sont en interaction constante.

1.2. Le texte comme ensemble de signifiants à interpréter

La complexité extrême de l'acte de lecture apparaît dès qu'on énonce les principaux axiomes sur lesquels s'accordent les théories modernes de l'interprétation.

On pourrait s'appuyer sur quelques-uns des points d'appui les plus connus d'un texte sont, à savoir:

L'interprétation d'un texte commence dès le début de la lecture. En clair, ceci signifie qu'il est illusoire de prétendre (comme le recommandent encore certaines méthodes contemporaines) observer d'abord des phénomènes objectifs dans le texte avant d'interpréter celui-ci. En effet, Nietzsche avait déjà énoncé cette prétention positiviste : « Il n'y a pas de "fait" en soi, écrivait-il ; pour qu'il puisse y avoir fait, il faut l'intervention préalable d'un sens. »

L'interprétation porte immédiatement sur le sens global du texte dont on a entrepris la lecture. Il semble à l'observateur superficiel qu'on déchiffre un texte phrase par phrase. Mais, en réalité, on interprète le sens de ces phrases dans la perspective d'une compréhension globalisante du texte. En d'autres termes, lire, ce n'est pas lire des mots (comme on le dit encore parfois), ni même lire des phrases, mais c'est d'emblée lire dans la visée du texte total.

Pour pouvoir développer une théorie de la lecture sur la base des propositions qui viennent d'être avancées, il importe d'abord de faire justice d'un postulat qui a la vie dure, celui de l'immanence du sens. Pour beaucoup de nos contemporains encore, le sens habite véritablement le texte comme une mystérieuse substance ; il est le fond de cette curieuse entité appelée *forme* et l'*acte* de lecture consiste à le dévoiler, à le

découvrir. La sémantique structurale elle-même, avec ses concepts de « substance du contenu » ou de « structure sémantique profonde », ne semble pas avoir rompu avec la conception traditionnelle. Dans la théorie moderne de la lecture, le sens sera considéré comme le résultat de la *rencontre* de deux textes : le texte à lire et le texte du lecteur. Cette dernière expression veut dire que le lecteur peut être défini comme une sorte de texte, ainsi que l'a suggéré Roland Barthes : « Ce "moi" qui s'approche du texte, écrit-il dans *S/Z*, est déjà lui-même une pluralité d'autres textes, de codes infinis, ou plus exactement perdus (dont l'origine se perd). »

L'acte de lecture est donc une opération d'application : le lecteur texte, à partir de ses connaissances, de ses codes (mais aussi de son désir), réagit à certaines configurations du texte qu'il reconnaît ou croit reconnaître ; cette reconnaissance est suivie de tout un travail d'ajustement d'où sortira l'interprétation définitive.

On voit qu'une théorie de la lecture complète doit envisager la description de trois champs bien difficiles parfois à distinguer puisqu'ils sont en interaction constante et qu'on les a toujours confondus : le texte lui-même, comme ensemble de signifiants à interpréter ; le texte du lecteur ou le lecteur comme texte et la rencontre du texte et de son lecteur Durkin (1978-1979)¹.

Ainsi, le modèle de Singer et Donlan (1985), nous permet de regrouper un bon nombre de propositions autour de ses éléments :

- Déterminer le background ;
- construire le background ;

¹ A part des questions sur le texte, elle n'avait à peu près pas observé d'enseignement réel de la compréhension

- poser des questions avant la lecture et entreprendre la lecture ;
- revoir activement ce que la lecture a apporté ;
- étendre, appliquer à d'autres lectures.

Cette démarche est à la fois cognitive (au sens des habiletés de Langer, 1986) et informative (au sens où elle permet de construire les connaissances sur le monde).

En effet, avant d'entreprendre une lecture, l'enseignant habitue l'apprenant à se poser des questions sur le contenu anticipé, à partir du titre, du premier paragraphe, voire de la première page. Il peut lire aussi oralement l'incipit. Cependant, dans le cas de textes complexes, comme un roman, par exemple, il discute avec les apprenants de l'univers représenté, élabore avec eux une carte de concepts sur le contenu anticipé (McKeown, Beck, Omanson et Perfeti, 1983), voire leur fait lire un court texte présentant le contexte. Ses interventions sont proportionnées à la distance anticipée ou découverte en cours de discussion. Dans certains cas, il serait utile de donner la signification de certains mots techniques qui gêneraient par trop la construction du sens, voire de travailler la métaphorisation quand une métaphore très prégnante se présente au début du texte. Dans d'autres cas, un poème, une publicité, une chanson, etc., rappelés de quelque façon dans le texte, pour permettre une lecture interdiscursive et aider à construire les connaissances sur le monde. Il pourrait même être approprié de convier les autres enseignements : d'histoire, pour préciser le contexte ; d'économie, pour comprendre le fonctionnement du marché ; de biologie, pour comprendre l'évolution d'une épidémie, etc.² Aussi, face à

² Au primaire, la chose va de soi, le maître assurant tous les enseignements ; au secondaire, elle demande plus de concertation.

l'hétérogénéité, il faut travailler à la construction d'un savoir culturel commun : la comparaison de textes (Béguin, 1982), l'étude de *topoi*, de *scénario mythiques*, de figures héroïques, etc., pourraient y contribuer (Canvat, 1993).

Pendant la lecture³, le formateur revient avec les apprenants sur le passage lu. Qu'est-il arrivé des questions qu'ils s'étaient posées ? Comment le texte a-t-il répondu à leurs hypothèses ? En quoi les a-t-il surpris ? Déçus ? Comment ont-ils résolu leurs problèmes de compréhension ? Par une sorte de *modeling* (Applebee et Langer, 1983), le formateur peut « raconter » sa lecture, ses découvertes, ses déceptions, et inviter les apprenants à « raconter » leur propre lecture : autant la lecture afférente (le contenu du texte, le genre du discours, etc.) que la lecture esthétique (les souvenirs évoqués, les différences culturelles, etc.). Les liens mieux compris entre la lecture et l'écriture amènent à proposer des activités d'écriture pour permettre l'activation des schémas de connaissances et l'anticipation, la confrontation des problèmes éprouvés en écriture et la solution ou les solutions trouvées par l'auteur. En faisant lire avec le point de vue de l'auteur, c'est-à-dire comme si on avait à écrire le texte, on favorise chez le lecteur une lecture plus active et plus critique, un meilleur engagement dans la tâche de lecture. (Tierney et Pearson, 1983), suggèrent de faire lire le texte en se mettant dans la peau de tel personnage ou de tel type social et de comparer oralement les produits de la lecture.

En fait, il ne devrait guère y avoir de lecture littéraire sans écriture, avant, pendant ou après la lecture. Cela remplacerait avantageusement les questions factuelles qui maintiennent la lecture au seul niveau de la fable et gênent la lecture

³ Après un certain nombre de paragraphes, de pages ou de chapitres, selon le niveau des apprenants et la complexité de l'œuvre.

différentielle et interprétative. Selon (Marshall, 1987), les élèves qui ont à produire une étude personnelle s'engagent plus à fond dans la lecture que ceux qui ont à répondre à des questions sur l'histoire⁴. D'ailleurs, les transpositions de genre, de temps, d'espace, etc., permettent aux apprenants de travailler en gardant constant, certains paramètres, et de voir comment changent les autres.

La théorie de la lecture devrait réaliser une description complète de ces trois champs, mais chaque acte complet de lecture gagnerait en lucidité, en précision et en ouverture sur la pluralité textuelle à tenter de distinguer nettement, dans son propre déroulement, le jeu des trois instances.

Les quelques suggestions qui suivent, rassemblées sans souci d'exhaustivité mais pour faire entrevoir la complexité des problèmes, peuvent donc s'entendre comme un programme théorique ou comme les linéaments d'une méthodologie concrète de l'acte de lecture.

La mise en œuvre du contexte de cette étude est simple. Durant l'expérimentation, chaque informateur doit lire un texte écrit en français. Par exemple, à partir d'un extrait de texte littéraire. Ce texte fonctionnel, littéraire doit être dans sa forme d'origine. Il ne doit pas faire l'objet de la transformation de quelque sorte que ce soit... mis à part le fait qu'il a été extrait de l'ensemble scriptural, dont il fait partie. La stratégie de lecture doit se baser sur la méthodologie adoptée qui est une « stratégie de détour ». En effet, il n'est pas concevable de leur poser abruptement une question telle que : « Quelles stratégies avez-vous employées pour comprendre ce texte ? ». Ceci dans la mesure où ce type de demande aurait été tout à fait irrecevable pour des non

⁴ Il faudra doser ces travaux, qui veulent favoriser l'engagement du lecteur, pour éviter que la scolarisation abusive de la lecture entraîne son rejet.

spécialistes de la lecture, et compréhension de textes, qui ne s'étaient probablement jamais posé une telle question, en de tels termes. Ainsi, nous pouvons faire recours au détour par les aides à la lecture/compréhension de textes comme TOURNIER, 1986, a démontré dans son œuvre à partir d'un extrait de texte « Les fiancés de la plage ». Nous pensons que les aides à la lecture compréhension fait émerger, chez chaque lecteur. Il y a un autre cas, celle des stratégies qu'il privilégie pour (re) construire le sens du texte lu. En effet, il nous semble fort difficile d'admettre que ces aides puissent être sélectionnées de manière totalement fortuite en dehors de toute référence à une (des) stratégie (s) considérée (s) par le lecteur comme particulièrement adaptée (s), efficace (s) à la résolution de la tâche. En adoptant, l'entrée des aides à la lecture/compréhension, notre projet par rapport aux stratégies de lecture n'est pas de mettre en évidence, l'ensemble des stratégies d'un lecteur, mais uniquement une partie d'entre elles, c'est-à-dire celles que le lecteur privilégie. !!!

2. Méthodes du texte

2.1. La lecture : une activité mentale

La lecture est d'abord la perception d'une série de signes visuels, comme l'audition est perception de signes sonores. Cet acte apparemment élémentaire peut-être source de difficultés de compréhension : l'œil saisit les signes écrits ou les caractères d'imprimerie non un par un, mais par « paquets », et peut ainsi confondre des mots entre eux. De plus, chez celui qui apprend à déchiffrer, cette perception ne donne accès à un sens qu'après un effort d'*abstraction* considérable. Les signes perçus prennent une signification

que par une série de représentations mentales, c'est-à-dire conceptuelles ou imaginaires : la définition d'un projet quelconque dans un dictionnaire ne le donne pas à voir, mais suppose que le lecteur en forme le concept.

Des représentations mentales du même ordre sont nécessaires par exemple, pour imaginer les personnages ou les scènes d'un récit. La lecture exige aussi une mémorisation. Quand on déchiffre, les signes se succèdent, chacun prend son sens en fonction de ceux qui le précèdent, mais éclaire à son tour, le sens de ces derniers : la terminaison d'un verbe indique son mode et son temps ; de même pour sens d'un texte : la fin d'un roman policier, en donnant le mot de l'énigme, révèle ce que signifiaient les événements jusque-là inexpliqués. Une phrase ou un texte ne prennent leur sens que quand ils sont achevés.

La lecture est donc une activité de *structuration*, c'est-à-dire de mise en rapport de signes les uns avec les autres. Elle suppose la connaissance de codes (au sens d'ensembles de signes et règles de leur assemblage), dont elle suit le fonctionnement dans le texte : vocabulaire et syntaxe, mais aussi à un plan plus général, enchaînement des actions dans un récit ou des arguments dans un discours. Elle est un travail constant d'interprétation, c'est-à-dire attribution de significations.

2.2. La lecture : une activité sociale

La lecture est une institution sociale, on l'enseigne à l'école, elle a des lieux privilégiés d'exercices comme : bibliothèques, salles de classe..., elle fait l'objet d'un commerce (édition, librairie...). Elle joue un rôle permettant de multiplier les communications de toute sorte, entre les individus et les groupes. Et même, les lectures personnelles de chacun (choix

des textes et façons de les aborder), sont déterminées par cet ensemble social et institutionnel.

On peut donc dire, que la lecture est la partie prenante d'une *culture*. Mais il est nécessaire de distinguer plusieurs *degrés* dans la mise en jeu de celle-ci par la lecture. Dans une communication différée, la situation qui réunit l'émetteur et le récepteur du message peut en effet, se diviser en plusieurs ensembles, formant un système complexe. Un lecteur moderne abordant un texte ancien se trouve face à trois sortes de réalités : le passé évoqué dans le texte ; ce qu'en dit le texte, avec des modes de pensée et d'expression propres, qui appartiennent à une époque, qui n'est pas celle du lecteur ; et les modes de pensée et d'expression de ce lecteur même.

Mais tous les lecteurs modernes n'ont pas le même statut, et il faut distinguer les « spécialistes » de la lecture et les lecteurs courants. Ainsi, lorsqu'un élève lit, dans un manuel d'histoire ou de français, un discours de Robespierre, quatre degrés de culture se trouvent mis en présence : les événements de 1793 (degré 1) ; vus et interprétés par le texte de Robespierre (degré 2) ; lui-même présenté d'une certaine façon par l'historien qui a réalisé le manuel (degré 3) ; l'élève (degré 4), lui, reçoit en même temps les trois degrés précédents. Le sujet qu'il étudie (1793) et les opinions politiques du temps est ainsi perçu de façon très médiatisée.

A chacune de ces étapes, les opinions, désirs de savoirs de chacun des lecteurs interviennent pour interpréter ce qui est « lu » : Robespierre voyait dans les difficultés de la France en 1793, les conséquences d'un complot royaliste ; les historiens d'aujourd'hui, selon qu'ils sont monarchistes, libéraux ou marxistes, donnent de ses discours des interprétations

différentes ; et l'élève qui utilise le manuel, projette à son tour dans sa lecture, ses propres façons de voir.

La lecture est prise dans un ensemble d'habitude culturelle. Elle met toujours en œuvre les mêmes mécanismes fondamentaux, mais les textes ne sont pas tous reçus de la même façon. Certains sont tenus pour si ordinaires et quotidiens qu'on ne prête plus attention au fait qu'ils sont des textes, pris dans les degrés de culture analysés plus haut : lettres commerciales ou privées, petites annonces, publicités modes d'emplois, manuels ; d'autres sont perçus au contraire comme extraordinaire, parce qu'ils marquent un événement exceptionnel : lettre de déclaration d'amour ou de rupture, communiqué de presse annonçant une déclaration de guerre ou d'armistice, etc.

2.3. Lecture et littérature

La notion de littérature est une notion émouvante d'une époque à l'autre et d'un milieu à l'autre. Ainsi, ce mot ne recouvre pas les mêmes images, les mêmes types de textes. Pris dans son sens le plus étendu, il peut désigner l'ensemble des textes écrits (on parle ainsi de « littérature scientifique », « juridique »...), au sens le plus étroit, il est parfois entendu comme un synonyme de « fiction », c'est-à-dire textes d'invention ; le plus souvent, on assimile littérature avec « grands et beaux textes », c'est-à-dire en fait, ceux qu'une époque considère comme tels.

La définition de la littérature par le rôle social qui lui est dévolu, n'est pas plus évidente que sa définition, par l'ensemble des textes qu'elle rassemble. Là encore, les prises de position et doctrines sont diverses, au fil des temps et dans une même période.

On est donc amené à définir aujourd'hui la littérature, au sens strict, comme l'ensemble des textes qui, à chaque époque, ont été considérées comme échappant aux usages de la pratique courante, et visent à signifier plus en signifiant différemment – bref : l'ensemble des textes ayant une dimension esthétique. Quant au fait littéraire, il correspond à l'ensemble des pratiques sociales (statuts des auteurs, modes de diffusion des textes, législation, goûts et comportements du public...), qui régissent la production et la réception des textes.

Ainsi, un texte peut être lu comme « littéraire », dès qu'il suscite un quelconque plaisir esthétique, dès qu'il peut être signifiant par sa forme (son style, mais aussi son organisation d'ensemble) et dépasser de la sorte la seule fonction utilitaire. Mais, tous les textes ou presque sont porteurs de sens symbolique ; en débordant de leur signification littérale, ils peuvent offrir des vues et des images où des lecteurs trouveront des correspondances avec leurs propres représentations, images, sensibilités. C'est pourquoi un texte dont les virtualités trouvent un écho assez large dans l'esthétique d'une époque ou d'un milieu peut entrer dans la littérature pour cette époque et ce milieu ; c'est pourquoi la littérature n'est jamais un ensemble clos et figé. Elle s'enrichit par ce mouvement constant, qui fait que des textes ou des genres nouveaux, et d'autres longtemps tenus pour marginaux, sont peu à peu « légitimés » et intégrés dans ce qu'une culture tient pour ses normes. Dans cette méthode, nous nous intéressons aux stratégies privilégiées de lecture. Pour ce faire, nous devons nous intéresser à la méthode introspective, qui conduit les informateurs à mener une auto-observation sur la (les) manière (s) dont ils (re) construisent le sens du texte lu. Il ne s'agit pas de rouvrir le débat sur les problèmes méthodologiques que pose l'utilisation de cette

méthode. Disons simplement, qu'elle fait surgir toute une série de questions : celle de la relation entre ce que le lecteur dit avoir fait et ce qu'il a fait réellement ; celle du degré de conscience que l'on peut attribuer à telle façon d'aborder le texte ou tel fragment du texte ; celle de tout ce qui reste de l'ordre du non-dit...

3. Analyse

La lecture littéraire en classe de français interpelle directement la transposition didactique des théories du texte et de la littérature, ainsi que leur présence dans la formation initiale et continuée des enseignants de français. Nous nous pencherons ici : sur l'information théorique que reçoivent aujourd'hui les enseignants à travers les instructions officielles et les cursus de formation initiale ; ensuite sur les connaissances théoriques qui nous paraissent imposer en amont de toutes les autres et enfin sur la manière dont ces connaissances pourraient ou devraient être enseignées, en formation initiale et continuée.

La présente analyse, s'inscrit dans la suite de la recherche collective menée au lycée auprès des professeurs chargés de cours en français. Ainsi, ces effets ont été démontrés par (Louis Gemenne et Dominique Ledur, 1996). Nous avons choisi de limiter notre propos à l'enseignement au lycée, parce que nous pensons que l'enseignement de la lecture et de la littérature doivent prioritairement ou exclusivement concerner ces élèves-là. Notre conviction est qu'à chaque étape de la scolarité, depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université, sont fondamentalement les mêmes compétences de lecture et de culture qu'il s'agit d'exercer à des degrés de complexité progressifs. En effet, le lycée occupe une place à

part en tant que lieu où certains concepts théoriques peuvent faire l'objet non seulement d'une exploitation par l'enseignant, mais aussi d'un enseignement explicite.

Selon la théorie de Todorov (1976 :86), le lecteur est le grand oublié de toutes les théories classiques de la littérature. « Lire : cela va tellement de soi qu'il semble, à première vue, qu'il n'y ait rien à en dire ». Depuis quelques années, un ensemble de recherches, en linguistique, en sémiotique et en théorie de la littérature ont entrepris l'examen systématique de tous les aspects de l'acte de lecture, depuis le déchiffrement des lettres jusqu'aux problèmes de l'interprétation et de la réception.

En littérature, ce sont les profonds bouleversements apportés à la notion de texte par les écrivains de la rupture (Mallarmé, Nietzsche), qui ont permis de poser enfin, clairement la question de la pluralité des interprétations et celle du rôle et de l'importance du lecteur. Dès avant la guerre, Valéry avait lancé quelques propositions provocantes que sont venues relayer et élargir les recherches de Blanchot, de Barthes et de Derrida. Pourtant cette nouvelle conception de la lecture s'introduit malaisément dans l'enseignement et a encore peu d'incidences sur les problèmes d'analyse des textes. Cela est dû, pour une part, au fait que la problématique nouvelle est vaste, déplace beaucoup de certitudes antérieures et ne se laisse pas ramener à un corps de doctrine simple. Selon Roland Barthes (1984 :47), il s'est demandé un jour, si on pouvait « raisonnablement espérer une Science de la lecture, une Sémiologie de la lecture ». Ainsi, l'analyse de la lecture selon Panofsky Erwin (1945 :248), révèle donc qu'une véritable violence, car toute interprétation pour arracher, à ce que les mots disent, ce qu'ils veulent dire doit nécessairement employer la violence. Elle est exercée sur le texte pour le faire

entrer dans une cohérence rationnelle. Cela a été appuyé par Michel Charles (1979 :395) : « Si toute interprétation se fonde nécessairement sur l'idée cohérence du texte, cette cohérence n'est en fait que le reflet de l'interprétation même. La chose littéraire n'est pas cohérente, ni systématique. ». Ceci permet de mieux situer les limites du geste de lecture. Il faut bien le reconnaître : la langue du texte littéraire n'est pas de même nature que du commentaire. C'est une langue symbolique, plurielle, plus libre et plus fluide. Dans son exigence par ailleurs, si légitime de comprendre que le lecteur opère une véritable traduction ; il tente d'attirer le texte dans son univers, de l'insérer dans son idéologie ; mais en vain, le texte sera toujours ailleurs. C'est pourquoi, toute lecture achevée s'accompagne fréquemment d'un sentiment profond d'insatisfaction. Pour (Béguin, 1982 : 125), il montre comment des activités d'expansion à partir d'un texte court (conte, nouvelle) permettent d'entrer plus avant dans la lecture du texte expansé et amènent, par la discussion de groupe, « à une réflexion sur les mécanismes de la création mentale, par la lecture ». Autrement dit, une comparaison des textes produits par les apprenants, lui permet de constater à quels points les modèles culturels sont prégnantes, d'une façon souvent non conscience, allant jusqu'à engendrer chez les apprenants le choix des mêmes mots.

Cependant, après l'écriture de scènes de rencontres romanesques pour préparer à la lecture, (Huynt, 1991 : 83) fait remarquer que : « Les élèves abordent les textes avec des modèles, qu'ils peuvent activer, des référentiels d'analyse qu'ils ont eu le temps de s'approprier. Ils sont munis d'une hypothèse textuelle forte qu'ils peuvent chercher à vérifier et à moduler. Leur regard est différent, ils observent aussi les textes en quête de réponses aux difficultés rencontrées ».

Donc, pour construire les connaissances sur le monde, on fera comparer le texte lu à un autre déjà lu, ou à un poème, une illustration, un texte journalistique, etc., présentés par le formateur ou suggérés par l'apprenant. On invitera les meilleurs lecteurs à lire d'autres œuvres du même auteur pour les amener à pénétrer dans son monde, non par le dire des autres, mais par leur propre fait. Progressivement, on fera comprendre que le texte littéraire est toujours situé dans la culture : il est toujours inscrit dans un genre, dans un contexte, toujours avec un avant, souvent avec un après, bref, dans une série (Bakhtine, 1978).

Conclusion

Au terme de ce parcours qui nous a amené à analyser principalement le rôle de l'enseignement-apprentissage de didactique de la littérature à partir des théories de la lecture. Vu la complexité des œuvres littéraires et la distance culturelle des jeunes, la tentation est grande de la substitution de l'œuvre didactique, c'est-à-dire textes plus courts, œuvres collées à l'univers mental et culturelles des jeunes. En effet, une réflexion sur la compréhension, nous amène à identifier la place prépondérante des connaissances des apprenants en lecture (elles doivent être activées). Enfin, nous proposons des balises pour enseigner la compréhension littéraire et construire les connaissances sur le monde, essentiellement des activités de questionnement et d'écriture, avant, pendant et après la lecture. Selon (Reuter, 1994), seule, peut-être, une didactique de la littérature qui conjuguerait approches centrées sur la structure et approches centrées sur le contenu, théorie du texte et modèles de compréhension, lecture afférente et l'lecture esthétique, lecture et écriture, pourrait y

parvenir. C'est ce que nous avons l'intention de construire dans la certitude que la majorité des apprenants d'univers culturels divers peuvent accéder à l'enseignement-apprentissage des textes littéraires, non pas dans une perspective de snobisme, mais dans un projet de démocratisation, de développement personnel et social des apprenants au milieu scolaire.

Références bibliographiques

APPLEBEE, A.N., et LANGER Judith, 1983. Instructional scaffolding : Reading and writing as natural learning activities. *Language Arts*, 60, 168.

BAKHTINE Mikhail, 1978. Esthétique et théorie du roman. Paris : *Editions Gallimard*.

BARTHES Roland, 1970. *S/Z. Essai, Paris, Seuil*, p. 16

BEGUIN André, 1982. Lire-écrire. Pratique nouvelle de la lecture au collège. *Paris : L'École*.

CANVAT Karl, 1993. Enseignement de la littérature et distance culturelle. *Enjeux*, 30, 105,120

DUFAYS Jean-Louis, GEMENNE Louis et LEDUR Dominique, 1996. Pour une lecture littéraire, *Bruxelles, De Boeck-Duculot*, p. 303

DURKIN Dolores, 1978-1979. What classroom observations reveal about reading comprehension instruction. *Reading Research Quarterly*, 481

FOURTANIER Marie-José et LANGLADE (2000). Enseigner la Littérature, édition Delagrave CRDP Midi- Pyrénées, P. 243

GERVAIS Bertrand, 2010. « Progresser, comprendre : des régies de la lecture », *Paris, Seuil*

GIASSON Jocelyne, 1992. La compréhension en lecture, *Bruxelles, De Boeck*.

- HUYNT J.-A, 1991. Lorsque leurs regards se croisèrent, il sut alors que cette nuit... Stéréotypes, écritures, lectures. Le français aujourd'hui, *Revue, Paris*, P.83
- LANGER, JUDITH A, 1986. Children Reading and Writing. Structures and strategies. Norwood, NJ. : Ablex.
- MARSHALL, J.D, 1987. The effects on writing on students' understanding of literary text. *Research in the Teaching of English*, 21, 63
- MCKEOWN M.G., BECK I.L, OMANSON R.C et PERFETTI C.A, 1983. The effects of long-term vocabulary instruction on reading comprehension : a replication. *Journal of Reading Behavior*, 15, 18
- MICHEL Charles, 1979. Il n'y a pas de réel du texte : le texte n'existe que par le travail qui se fait sur lui et le plaisir qu'il procure, *éditions Paris*, p.404
- OTTEN Michel, 1982. « Sémiologie de la lecture », Université Catholique de Louvain, in *Méthodes du texte : introduction aux études littéraires*, (Dir. Maurice DELCROIX et Fernand HALLYN), p. 44-46
- PANOFSKY Erwin, 1975. La perspective comme forme symbolique, *Paris, Minuit*, p.248
- PRIVAT L-M et VINCON M.C, 1989. e.a. « Les intermédiaires de lecture », in *Pratiques* n° 63, p.63-101.
- REUTER Yves, 1994. La notion de scène : construction théorique et intérêts didactiques, p. 81
- RASTIER Français, 1996. « Problématique du signe et du texte », in *intellectica*, p. 12.
- SINGER H. et DONLAN D, 1985. Reading and learning from text. Hillsdale, NJ. : *Erlbaum*.
- TIERNEY R.J., et PEARSON P.D, 1983. Toward a composing model of reading. *Language Arts*, 60.
- TODOROV Tzvetan, 1978. Théorie du symbole, Paris, seuil

TOURNIER Michel, 1986. Petites proses, Paris,
Gallimard, coll, Folio

Usages des TIC et Pratiques Pédagogiques des Enseignants de Langues Vivantes II dans les Etablissements Secondaires de la Région du Nord Cameroun.

Germain Fabrice MENYE NGA

*FSE/Université de Ngaoundéré, Cameroun
menyegermain@yqhoo.fr*

Mohammed HAMZA

*Doctorant, Université de Garoua, Cameroun
hamzamohammed9012@gmail.com*

Résumé

L'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les pratiques pédagogiques constitue un enjeu majeur dans le contexte de la digitalisation des enseignements en général, et en particulier pour les enseignements de langues étrangères (LVII). Cet article explore l'impact des TIC sur les stratégies pédagogiques des enseignants, en s'appuyant sur une approche quantitative, l'étude est menée auprès de 88 enseignants. En mobilisant les théories socioconstructivistes et de la charge cognitive, le cadre conceptuel met en lumière les bénéfices potentiels, tels que la différenciation pédagogique et la motivation accrue des apprenants. Les résultats révèlent une disparité importante entre les intentions déclarées et les usages effectifs des TIC. Bien que la majorité des enseignants reconnaisse les avantages pédagogiques des TIC, leur intégration reste souvent limitée à des activités traditionnelles, loin des potentialités offertes par ces technologies. Les facteurs déterminants incluent la formation, l'accès aux ressources numériques, et la perception des outils numériques comme une valeur ajoutée pour l'enseignement. Nous avons retenu la méthode mixte permettant de déboucher sur de données statistiques et de contenus à analyser. L'étude propose des recommandations pour une intégration plus effective des TIC.

Mots clés : *TIC, pratique pédagogique, intégration, digitalisation, langue vivante II*

Abstract

The integration of Information and Communication Technologies (ICT) is profoundly transforming pedagogical practices, particularly in the teaching of foreign languages. This article examines the impact of ICT on teachers' pedagogical strategies, using a quantitative approach. This study, conducted with 88 teachers' foreign language, aims to analyze their use of ICT and the actual level of integration of these tools into their teaching practices. Grounded in socioconstructivist and cognitive load theories, the conceptual framework highlights potential benefits, such as differentiated instruction and increased learner motivation, while addressing challenges like unequal access and insufficient teacher training. The findings reveal that ICT fosters interactive learning and linguistic immersion but requires enhanced pedagogical support. This article offers recommendations to optimize ICT integration of foreign language teaching and strengthen teachers' digital competencies.

Key words: *ICT, pedagogical practice, integration, digitalization, foreign language.*

Introduction

Les TIC sont des outils de production, de transformation et de diffusion de l'information. Leur évolution rapide a engendré, une progression fort remarquable des applications utilisées dans la vie courante et dans tous les secteurs d'activités. Chacun doit se les approprier et en faire bon usage dans l'exercice de ses tâches pour rester en phase avec l'évolution du monde. Dans la plupart des pays, l'enseignement secondaire participe largement à l'effort engagé par les pouvoirs publics pour favoriser la maîtrise et le développement de ces nouveaux outils indispensables pour de la société.

L'une des raisons de cette situation d'échec pourrait résider dans la nature de la pratique pédagogique qui fait peu

de place à l'acquisition des compétences escomptées des apprenants. En effet, ceux-ci se trouvent dans la posture passive de simples consommateurs du savoir qu'ils ne pourront pas assimiler. Conscientes des carences de cette pédagogie, les responsables de l'éducation, au niveau de l'UNESCO, tout comme au niveau de l'État, pensent à de nouvelles méthodes pour une pratique pédagogique plus adaptée, plus adéquate et de qualité. À ce sujet, l'intégration pédagogique des TIC semble une piste intéressante explorée un peu partout.

De plus en plus de recherches soulignent le rôle positif des TIC pour une éducation de qualité (Karsenti et Tchameni Ngamo, 2007) voire sur la persévérance et la réussite (Ouellet, Déliste, Couture et Gauthier, 2000). Cependant, la littérature scientifique indique clairement que l'impact positif des TIC en éducation dépend surtout des types d'usages qu'on en fait (Karsenti, Savoie-Zajc et Larose, 2001).

La présente étude ambitionne de déterminer à la fois les usages des TIC qui sont fréquents chez les enseignants de langues vivantes II (LVII) dans la ville de Garoua ainsi que leur niveau d'adoption pédagogique de ces technologies, afin de mieux comprendre si ces usages représentent une réelle intégration pédagogique des TIC susceptible de favoriser la mise en pratique les nouvelles mesures de la hiérarchie et espérer un bon rendement scolaire.

1. Problématique

Le phénomène de faible rendement scolaire et de faible taux de réussite aux examens certificatifs dans la région du Nord perdure pendant plusieurs années. Le ministère en charge des enseignements secondaires au Cameroun a mis sur pied un programme d'étude sollicitant non seulement les TIC mais aussi

et surtout la maîtrise de ces dernières. Ce programme est en vigueur depuis l'avènement de COVID-19. Quittant de la Distance Education pendant la période de COVID et post COVID à la digitalisation des cours.

Constatant que l'échec des apprenants lors des examens a pris une tournure très inquiétante dans le pays en général et dans la région du Nord en particulier, les enseignants de LVII ne peuvent rester indifférents. La hiérarchie recommande à tous les enseignants à se conformer aux nouvelles données et à intégrer les TIC dans la pratique pédagogique quotidienne en digitalisant les enseignements. Certains enseignants ne sont souvent pas favorables à l'intégration des TIC soit par leur incapacité à manipuler l'outil informatique soit par d'autres contraintes.

On note pour l'année scolaire 2023-2024, par exemple, les statistiques de taux de couverture des leçons digitalisées en langues vivantes II (LVII) issus du service de l'Inspection Régionale donnent pour 2100 leçons digitalisées prévues, seules 800 ont été digitalisées dans les établissements secondaires de la ville de Garoua. Ce qui reste très faible.

Pourtant, selon Karsenti (2004), les TIC facilitent non seulement l'accès à une culture riche et étendue, mais elles permettent aussi l'acquisition d'un grand nombre de compétences, dont la capacité de synthèse et d'analyse ; mieux, les différentes sources d'information disponibles dans Internet aident les apprenants à aiguïser leur rigueur intellectuelle. L'auteur indique à l'appui que les TIC insufflent une motivation, une détermination et un engouement sans précédent des apprenants. Comme le précise Wolton (2000), l'Internet remet au goût du jour la question de l'émancipation par l'éducation.

Dans quelle mesure l'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) influence-t-elle les pratiques pédagogiques des enseignants de langues étrangères dans la région du Nord Cameroun et quels sont les défis et opportunités liés à leur utilisation dans un contexte éducatif marqué par des contraintes infrastructurelles et pédagogiques ?

La problématique s'inscrit dans un contexte global où les TIC sont devenues des outils incontournables pour moderniser le système éducatif et améliorer la qualité des enseignements. Cependant leur appropriation reste inégale au Cameroun, notamment dans la région du Nord, en raison des facteurs tels que le manque d'infrastructures adéquates, des formations spécifiques ou encore de résistance au changement. Les enseignants de langues étrangères, en particulier, représente un terrain fertile pour l'intégration des TIC, car ces outils facilitent l'accès à des ressources multimédias variées, favorisent l'immersion linguistique et permettent des approches pédagogiques interactives et différenciées.

En dépit de l'importance du sujet, il n'existe presque pas de recherche sur les usages des TIC en contexte de digitalisation des enseignements dans les établissements secondaires, encore moins de recherche sur la question de l'intégration pédagogique des TIC dans les établissements secondaires de la ville de Garoua. Aussi, aucune étude ne s'est intéressée aux usages que font les enseignants des langues vivantes II des TIC dans cette partie du pays afin de mettre en perspective leurs besoins de formation et autres.

Au regard de ce contexte d'étude caractérisé par des apprenants en proie à l'échec et vu les vertus des TIC pour l'éducation dans la littérature scientifique, la présente recherche vise un triple objectif: 1) déterminer les types

d'usages des TIC chez les enseignants de langues vivantes II dans leur pratique pédagogique, 2) déterminer le niveau d'appropriation pédagogique des technologies par ces enseignants, 3) vérifier si ces usages représentent une réelle intégration pédagogique des TIC à même de favoriser une bonne pratique pédagogique en contexte de digitalisation des enseignements dans la partie septentrionale du pays.

1.1. Cadre conceptuel

Dans le contexte actuel marqué par la mondialisation et l'interconnexion numérique, l'enseignement des langues vivantes II (LV2) revêt une importance stratégique. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) jouent un rôle central dans la modernisation des pratiques pédagogiques et l'amélioration de l'apprentissage des langues. Ce cadre conceptuel vise à explorer les interrelations entre l'usage des TIC et les pratiques pédagogiques des enseignants de LV2, en identifiant les concepts clés et les théories de base.

1.1.1. Technologies de l'information et de la communication (TIC)

Les TIC regroupent l'ensemble des outils numériques et technologiques utilisés pour accéder, créer, partager et manipuler des informations. Selon Unesco (2003), les TIC désignent « un ensemble diversifié de moyens, d'outils et de ressources technologiques utilisés pour communiquer, créer, diffuser, stocker et gérer l'information ». Dans un contexte éducatif, elles comprennent les outils tels que les ordinateurs, Internet, les logiciels, et les applications mobiles.

Dans le cadre de l'enseignement des langues vivantes II, les TIC incluent des plateformes d'apprentissage en ligne (Moodle, Edmodo), les applications dédiées à l'apprentissage

des langues (Duolingo, Babbel), les outils de visioconférence et d'interaction synchrone (Zoom, Microsoft Teams) et des logiciels de traitement de texte et de présentation multimédia permettant d'améliorer la communication et la collaboration entre enseignants et apprenants.

1.1.2. Pratiques pédagogiques

Les pratiques pédagogiques désignent les méthodes, stratégies et approches adoptées pour enseigner. Pour Perrenoud (1999), les pratiques pédagogiques désignent « l'ensemble des actions, méthodes et comportements adoptés par un enseignant dans l'acte d'apprentissage, en interaction avec ses élèves ». Ces pratiques reflètent les choix méthodologiques, les ressources utilisées et l'approche didactique privilégiée.

Dans le contexte des langues vivantes II, elles incluent l'enseignement communicatif des langues, l'approche par tâches ou projets, l'usage de ressources authentiques (vidéos, podcasts), des activités interactives utilisant les TIC, ainsi que l'évaluation continue via des outils numériques pour accompagner les apprenants.

1.1.3. Enseignement des langues vivantes II (LV2)

L'enseignement des langues vivantes II concerne l'apprentissage de l'une de cinq langues étrangères enseignées au Cameroun comme deuxième langue (Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol et Italien) après la langue principale ou officielle. Selon Byram (1997), l'enseignement des langues vise non seulement à développer des compétences linguistiques (compréhension et expression) mais aussi des compétences interculturelles qui permettent une meilleure interaction avec des locuteurs de cultures différentes.

Les langues vivantes II font partie des programmes éducatifs où les apprenants approfondissent leur capacité à communiquer dans une langue étrangère autre que leur langue officielle, en s'appuyant sur des approches modernes et immersives, souvent facilitée par les TIC.

1.1.4. Intégration pédagogique des TIC

Pour Lebrun et al. (2012), l'intégration pédagogique des TIC est « l'utilisation intentionnelle et structurée des technologies numériques pour soutenir, enrichir et transformer l'apprentissage ». Dans le cadre des LV2, cette intégration vise à exploiter les outils numériques pour améliorer la pratique orale, la compréhension écrite, et l'interaction en temps réel, tout en enrichissant l'expérience d'apprentissage des élèves.

Deux théories ont attiré notre attention dans cette étude, il s'agit de théorie socioconstructiviste de Vygotsky et de théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988).

La théorie socioconstructiviste de Vygotsky met l'accent sur l'apprentissage en interaction sociale. Dans le cadre des TIC, les outils numériques offrent des espaces collaboratifs (foras, chats) favorisant l'apprentissage entre pairs et le co-développement des compétences linguistiques. Quant à la théorie de la charge cognitive, elle soutient que l'intégration des TIC doit tenir compte de la capacité cognitive des apprenants. Les enseignants doivent donc éviter la surcharge cognitive en sélectionnant des outils adaptés et structurer les activités pour équilibrer les efforts d'apprentissage (grammaire, lexique, communication).

2. Méthodologie

Le type d'étude qui a donné lieu à cet article est d'ordre

exploratoire. Nous sommes engagés dans une démarche inductive en privilégiant les données récoltées sur le terrain, que nous avons par la suite interprétées et analysées. Il s'agit donc d'une approche quantitative. Selon Gay, Mills et Airasian (2012), l'approche quantitative est particulièrement utile pour identifier les relations entre les variables et produire des résultats généralisables grâce à des échantillons représentatifs. Le but ici n'est pas forcément la généralisation des résultats mais une bonne compréhension des types d'usages des TIC chez les enseignants de LVII dans les établissements secondaires de la ville de Garoua relativement à la pratique pédagogique en contexte de digitalisation des enseignements.

2.1. Participants

L'échantillon est non probabiliste et repose sur la technique par choix raisonné de Pires (1997). L'échantillonnage est exclusivement composé des enseignants de LVII des établissements secondaires de la ville de Garoua.

Quatre-vingt-huit enseignants sur la centaine que compte le département de langues vivante II de la ville de Garoua ont rempli les questionnaires d'enquête. Le mode de recrutement a consisté dans un premier temps à distribuer un questionnaire aux 88 enseignants qui ont donné leur consentement à participer à la présente recherche. Le critère de sélection a consisté à identifier les répondants qui ont manifesté un intérêt particulier pour les TIC. Ainsi, on a 37 femmes contre 51 hommes. Leurs âges varient entre 30 ans et 45 ans. Concernant leurs expériences professionnelles, elles vont de moins de 5 ans à plus de 15 ans.

2.2. Description des outils de collecte de données

Nous avons effectué la collecte statistique grâce à une

enquête par questionnaire administré à 88 enseignants. La première version du questionnaire a été mise à la disposition des pairs pour des fins de corrections et commentaires. Ils ont été invités à faire des commentaires sur des questions auxquelles certains enseignants auraient du mal à répondre. La version mise à jour est ensuite portée à l'attention de deux professeurs de l'Université de Garoua pour d'éventuelles observations. La version définitive est enfin postée en ligne et ouverte aux enseignants de langues étrangères invités à prendre part à l'enquête lors de la journée pédagogique du premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 tenue au lycée technique bilingue de Garoua le 29 Novembre 2024. Le questionnaire est élaboré en fonction des indicateurs tels que la création de contenus, la recherche documentaire, la communication, la maîtrise de l'ordinateur et des logiciels courants etc.

Déroulement de la collecte des données

La collecte des données e a consisté dans un premier temps en la distribution des questionnaires. En tout 88 questionnaires ont été distribués directement aux enseignants en fonction de leur disponibilité et leur consentement à participer à l'enquête. Cette activité s'est déroulée sur deux semaines.

2.3. Analyse et traitement des données

C'est le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 28 pour Windows qui a servi pour l'analyse des données quantitatives. Il a permis de sortir des statistiques descriptives : plus précisément le calcul des scores moyens. En considérant l'objectif de la présente étude, les types d'usages des TIC constituent la variable indépendante et la réelle intégration pédagogique des TIC la variable dépendante.

3. Analyse

3.1. Caractéristiques des répondants

Dans l'ensemble, notre échantillon comme indiqué dans le cadre méthodologique est composé de 88 enseignants des langues étrangères repartis comme suis :

N°	LVII	Nombres
1	Allemand	19
2	Arabe	26
3	Chinois	11
4	Espagnol	29
5	Italien	3
	Total	88

Il y'a 51 enquêtés du genre masculin, soit un pourcentage de 57,95% de l'ensemble des enquêtée et 37 du genre féminin représentant un taux de 42,04% de l'ensemble.

Par rapport à l'âge de répondants, la tranche moyenne d'âge se situe entre [31-35], soit 52,72% de l'ensemble de l'échantillonne. En outre, s'agissant de l'ancienneté professionnelle des répondants, il ressort que 52 enquêtés soit 59,09% ont une ancienneté comprise entre [6-10ans]. Ce qui explique le fait qu'échantillon renferme plus d'enseignants expérimentés dans le domaine de l'enseignement.

3.2. Maitrise des TIC sur les pratiques pédagogiques des enseignants de langues vivantes II.

Tableau N°2: répartition des répondants selon la maitrise d'un logiciel de traitement de texte (Microsoft Word)

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Novice	14	15,90
Moyen	35	39,77
Bon	39	44 ,31
Très bon	00	00
Total	88	100,0

La lecture du tableau ci-dessus nous informe sur la question suivante :« *comment considérez-vous votre niveau de maitrise d'un logiciel de traitement de texte ?* » on observe qu'il y'a 39 enseignants des langues étrangères interrogés maitrisent bien Microsoft, soit un pourcentage de 44,31% de l'ensemble de la population. Ce résultat justifie l'utilisation assez fréquente de logiciel de traitement de texte par les enseignants de langues vivantes II dans les établissements de la ville de Garoua.

Tableau : N°3 : répartition des répondants selon la maitrise d'un logiciel de présentation (Power poit, etc).

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Novice	48	54,54
Moyen	27	30,68
Bon	10	11,36
Très bon	03	3,40
Total	88	100,0

La lecture du tableau 03 ci-dessus nous renseigne sur la question ci-après : « *comment considérez-vous votre niveau de maitrise d'un logiciel de présentation ?* », on observe que 48 enseignants de langues étrangères interrogés affirment qu'ils sont novices, soit un pourcentage de 54,54% de l'ensemble de la population. 27 d'autres enquêtés affirment qu'ils ont un niveau moyen dans la manipulation de logiciel de présentation, soit un pourcentage de 30,68% de l'ensemble de la population. Les résultats issus de ce tableau justifient le fait que la majorité des répondants ne maitrise pas toujours le logiciel de présentation.

Tableau N°4: répartition des répondants selon la maitrise d'un logiciel de tableur (Microsoft Excel)

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Novice	41	46,59
Moyen	27	30,68
Bon	13	14,77
Très bon	07	7,95
Total	88	100,0

Les résultats de tableaux ci-dessus relatifs aux réponses de la question selon laquelle : « *comment considérez-vous votre niveau de maitrise d'un logiciel de tableur ?* », laissent observer que 41 enseignants interrogés affirment que leur niveau est très faible en ce qui concerne le logiciel de tableur, soit un pourcentage de 46,59% de l'ensemble de la population. 27 autres enquêtés affirment qu'ils ont un niveau moyen de logiciel de tableur, soit un pourcentage de 30,68% de l'ensemble de la population. En fin, 7 autres enseignants interrogés affirment qu'ils ont la parfaite maitrise de logiciel de tableur, soit un pourcentage de 7,95% de l'ensemble de la

population. Ces résultats expliquent le fait que dans la plupart des cas les enseignants de langues vivantes II dans la ville de Garoua n'ont pas la maîtrise des logiciels de tableur comme Microsoft Excel.

Tableau N°5: Répartition des répondants selon la maîtrise d'un logiciel de création des pages power point

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Novice	32	36,36
Moyen	38	43,18
Bon	14	15,90
Très bon	4	4,54
Total	88	100,0

La lecture du tableau ci-dessus nous renseigne sur la question suivante : « *comment considérez-vous votre niveau de maîtrise d'un logiciel de création de page power point ?* » nous renseigne qu'il y'a 32 enseignants interrogés affirment qu'ils ont un niveau de débutants dans la maîtrise de logiciel de création de page lors de montage d'une leçon à digitaliser, soit un pourcentage de 36,36% de l'ensemble de la population. 38 autres enquêtés affirment qu'ils ont un niveau moyen dans la maîtrise de logiciel de création lors de montage d'un cours à digitaliser, soit un pourcentage de 43,18% de l'ensemble de la population. 14 autres interrogés affirment qu'ils ont un bon niveau dans la maîtrise de logiciel de création de page lors de montage d'une leçon à digitaliser, soit un pourcentage de 15,90% de l'ensemble de la population. Ces résultats traduisent que la majorité des enseignants de langues vivantes II ont une maîtrise partielle de logiciel de création de la page power point.

L'analyse des tableaux précédents montre que le degré « moyen » de maîtrise est celui qui vient en tête quant à la

manière dont les enseignants jugent leur niveau de maîtrise de quelques logiciels courants et de leur application en éducation. D'une manière générale, les deux autres niveaux (bon, très bon) sont rares dans les trois premiers. On en déduit une maîtrise moyenne des TIC par les enseignants de langues vivantes II dans les établissements secondaires publics de la ville de Garoua quant aux logiciels de traitement de texte, de présentation et de tableur et un faible niveau de maîtrise des logiciels de création de page web.

3.3. Capacité à manipuler les TIC par les enseignants de langues étrangères.

Tableau N°6: Répartition des répondants selon leur capacité à télécharger les images

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Toujours	20	22,72
Parfois	33	37,50
Jamais	35	39,77
Total	88	100,0

La question selon laquelle « Êtes-vous en mesure de télécharger les images qui correspondent à la leçon que vous souhaitez digitaliser ? », nous a permis d'observer que 20 enseignants interrogés affirment qu'ils sont toujours en mesure de télécharger les images correspondantes à la leçon à digitaliser, soit un pourcentage de 22,72% de l'ensemble de la population. En suite, 33 autres enquêtés affirment qu'ils sont souvent en mesure de télécharger les images correspondantes à la leçon à digitaliser, soit un pourcentage de 37,50 de l'ensemble de la population. En fin, 35 autres enseignants interrogés affirment qu'ils ne sont jamais en mesure de

télécharger les images correspondantes à la leçon à digitaliser, soit un pourcentage de 39,77% 50% de l'ensemble de la population. Ces résultats traduisent l'absence de l'intérêt porté à apprendre à télécharger les images correspondantes à la leçon à digitaliser.

Tableau N°7: Répartition des répondants selon leur capacité à monter et à finaliser une leçon à digitaliser

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Toujours	18	20,45
Parfois	27	30,68
Jamais	43	48,86
Total	88	100,0

À la question : « Êtes-vous en mesure de monter et de finaliser la leçon que vous souhaitez digitaliser ? » on observe qu'il y'a 18 enseignants interrogés affirment qu'ils sont toujours en mesure de monter et de finaliser la leçon à digitaliser, soit un pourcentage de 20,45% de l'ensemble de la population. Ensuite, 27 autres enquêtés affirment qu'ils sont souvent aptes de monter et de finaliser la leçon à digitaliser, soit un pourcentage de 30,68% de l'ensemble de la population. Enfin, 43 autres enquêtés affirment qu'ils ne sont jamais en mesure de monter et de finaliser la leçon à digitaliser, soit un pourcentage de 48,86% de l'ensemble de la population. Ces résultats traduisent l'incapacité de certains enseignants de langues vivantes II de la ville de Garoua à manipuler les TIC en situation pédagogique.

Tableau N°8 : répartition des répondants selon leur capacité à présenter une leçon déjà digitalisée

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Toujours	41	46,59
Parfois	38	43,18
Jamais	9	10,22
Total	88	100,0

Au regard des résultats de tableau ci-dessus relatifs à la question : « **Êtes-vous en mesure de présenter la leçon déjà digitalisée ?** » on observe que 41 enseignants de langues étrangères interrogés affirment qu'ils sont toujours en mesure de présenter la leçon déjà digitalisée, soit un pourcentage de 46,59% de l'ensemble de la population. 38 autres interrogés affirment être parfois en mesure de présenter la leçon déjà digitalisée, soit 43,18%. 9 autres enquêtés affirment qu'ils ne sont jamais en mesure de présenter la leçon déjà digitalisée, soit un pourcentage de 10,22% de l'ensemble de la population ces résultats montrent que la plupart des enseignants de langues étrangères de la ville de Garoua sont en mesure de présenter la leçon déjà digitalisée.

3.4. Lien entre l'utilisation réelle des TIC par les enseignants de LVII et le rendement des apprenants

Tableau n9: Répartition des répondants selon leur réelle utilisation des TIC à des fins pédagogiques

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Toujours	63	71,59
Parfois	24	27,27
Jamais	01	1,13
Total	88	100,0

À la lecture du tableau ci-dessus relative à la question suivante : « *les apprenants sont-ils motivés quand vous utilisez les TIC en classe à des fins pédagogiques* », on observe que 63 enseignants interrogés affirment que les apprenants sont toujours motivés lorsque l'enseignant digitalise ses leçons, soit un pourcentage de 71,59% de l'ensemble de la population. 24 autres enquêtés affirment que les apprenants sont souvent motivés lorsque l'enseignant digitalise ses leçons, soit un pourcentage de 27,27% de l'ensemble de la population. 01 enseignant soit 1,13% dit que les apprenants ne sont jamais motivés lorsque l'enseignant digitalise ses leçons. Ces résultats nous montrent que les apprenants sont de plus en plus motivés lorsque l'enseignant digitalise ses leçons.

Tableau N°10 : Répartition des répondants selon l'attentivité des apprenants lorsque les TIC sont utilisées à des fins pédagogiques

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Toujours	65	73,86
Parfois	19	21,59
Jamais	4	4,54
Total	88	100,0

Le tableau ci-dessus nous renseigne sur la question suivante : « *les apprenants sont-ils attentifs quand vous utilisez les TIC en classe à des fins pédagogiques ?* ». On observe que 65 enseignants de langues étrangères interrogés affirment que les apprenants sont toujours attentifs lorsque l'enseignant digitalise ses leçons, soit un pourcentage de 73,86% de l'ensemble de la population. 19 autres enquêtés affirment que les apprenants sont souvent attentifs lorsque l'enseignant digitalise ses leçons, soit un pourcentage de 21,59% de l'ensemble de la population. Et enfin, 4 autres enseignants de langues étrangères interrogés affirment que les apprenants ne sont jamais attentifs lorsque l'enseignant digitalise ses leçons, soit un pourcentage de 4,54% de l'ensemble de la population. Ces résultats traduisent l'effectivité et l'attentivité des apprenants lorsque les enseignants de langues vivantes II digitalisent leurs leçons dans les établissements scolaires.

Tableau n11: Répartition des répondants selon la productivité des apprenants lorsque les TIC sont utilisées à des fins pédagogiques

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Toujours	59	67,04
Parfois	23	26,13
Jamais	6	6,81
Total	88	100,0

Les résultats du tableau ci-dessus renseignent sur la question suivante : « **les apprenants sont-ils plus productifs quand vous utilisez les TIC en classe à des fins pédagogiques ?** », on constate que 59 enseignants interrogés affirment que les apprenants sont toujours plus productifs lorsque l'enseignant utilise les TIC en classe et à des fins pédagogiques, soit un pourcentage de 67,04% de l'ensemble de la population. 23 autres enquêtés affirment que les apprenants sont souvent productifs lorsque l'enseignant utilise les TIC en classe et à des fins pédagogiques, soit un pourcentage de 26,13% de l'ensemble de la population. Et enfin on observe qu'il y'a 6 autres enseignants interrogés qui affirment que les apprenants ne sont plus productifs lorsque l'enseignant utilise les TIC en classe et à des fins pédagogiques, soit un pourcentage de 6,81% de l'ensemble de la population. Ces résultats traduisent l'intérêt accordé par les apprenants concernant leurs rendements lorsque les enseignants de langues vivantes II digitalisent leurs leçons dans les établissements scolaires.

4. Discussion

L'objectif de cette recherche était de déterminer les usages des TIC qui sont fréquents chez les enseignants de LVII

dans les établissements secondaires de Garoua en contexte de digitalisation des enseignements ainsi que leur niveau d'appropriation des TIC afin de mieux comprendre si ces usages déclarés représentent une réelle intégration pédagogique des TIC susceptible de favoriser une bonne pratique pédagogique.

L'analyse statistique et l'analyse de contenu ont fait ressortir des résultats qui confirment ceux de plusieurs recherches antérieures rapportées dans le cadre conceptuel. Ainsi, les usages les plus fréquents des TIC chez les enseignants de LVII dans les établissements secondaires de Garoua se résument aux courriels, à la recherche documentaire ou d'information et au traitement de texte.

L'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement des langues étrangères (LVII) suscite un intérêt croissant à l'ère de la digitalisation des enseignements. À travers cette étude, nous avons analysé les usages des TIC par 88 enseignants, explorant leurs pratiques, perceptions et défis. Les résultats obtenus s'inscrivent dans un cadre plus large de recherches antérieures, dont certaines corroborent nos observations.

4.1. Degré d'intégration des TIC dans l'enseignement des LVII

Les données de notre étude montrent que bien que 72 % des enseignants utilisent les TIC, leur usage reste souvent limité à des outils de présentation (Microsoft), la recherche en ligne et quelques vidéos pédagogiques. Cette tendance est confirmée par les travaux de Karsenti et Collin (2013), qui mettent en évidence que l'utilisation des TIC dans les pratiques pédagogiques reste souvent superficielle, se limitant à des usages transitionnels.

Cependant, les enseignants qui explorent des approches interactives (quiz en ligne, plateformes collaboratives) rapportent une amélioration de l'engagement des apprenants. Ce constat corrobore avec les résultats de Lai et Gu (2011), qui soulignent l'impact positif des TIC sur la motivation et l'autonomie des apprenants en langues étrangères.

En nous référant aux résultats de la présente étude, il ressort également que les enseignants de LVII dans les établissements secondaires de Garoua sont encore loin d'une intégration pédagogique réelle des TIC. Á la limite, on peut situer leurs efforts d'intégration pédagogique des TIC au niveau 3 sur l'échelle de Hall et Hord (1987), ce qui revient à réaliser en tâtonnant des tâches liées à l'innovation. Et, sur l'échelle de Poellhuber et Boulanger (2001), à l'étape c) : les enseignants de LVII dans les établissements secondaires de la ville de Garoua au nord Cameroun s'ouvrent à l'intégration pédagogique des TIC mais ne sont pas encore à l'intégration proprement dite. Sur l'échelle de Raby, celle qui sert de référence pour la présente étude, cela pourrait correspondre au stade 2 ou la phase de l'utilisation personnelle des TIC. Il s'agit d'un usage personnel des TIC que d'usage pédagogique réel faisant des TIC un véritable support technique et méthodologique, un support psycho-affectif et un outil cognitif. En effet, l'intégration pédagogique réelle des TIC par les enseignants suggère, pour ces derniers, un usage habituel et suffisamment régulier des TIC pour mener à une modification des pratiques pédagogiques.

L'analyse suggère que pour une intégration réussie des TIC dans l'enseignement des langues étrangères au Cameroun, il est impératif :

- D'intensifier les programmes de formation continue pour les enseignants, axés sur les approches

- pédagogiques innovantes et l'utilisation des TIC.
- D'améliorer les infrastructures technologiques dans les établissements scolaires, en collaboration avec les partenaires éducatifs et les autorités locales.
- De promouvoir des stratégies institutionnelles qui encouragent l'utilisation des TIC, notamment par la mise en place de politiques éducatives adaptées et le financement adéquat des projets d'innovation pédagogique.

4.2. Perceptions des enseignants face aux TIC

La perception des enseignants influence grandement leur adoption des TIC. Notre étude montre que 81 % des enseignants reconnaissent le potentiel pédagogique des TIC, mais 47 % considèrent leur intégration comme chronophage. Cette ambivalence est également notée par Ertmer et Ottenbreit-Leftwich (2010), qui identifient les croyances des enseignants comme des facteurs déterminants de l'intégration des technologies.

De plus, certains enseignants expriment des inquiétudes quant à la maîtrise des outils par les apprenants, ce qui reflète les observations de Dudeney et Hockly (2012) sur les compétences numériques encore insuffisantes dans certains contextes éducatifs.

Les résultats montrent que 64% des enseignants interrogés utilisent occasionnellement les TIC dans leurs pratiques pédagogiques, tandis que 23% les utilisent fréquemment. Ces résultats corroborent les travaux de Sangra et al. (2011), qui soulignent que si l'usage des TIC en éducation est en croissance, il reste fortement lié à des facteurs comme la formation initiale et continue, l'accès à des infrastructures adéquates et l'attitude des enseignants envers ces outils.

Au

Cameroun, de nombreux enseignants admettent que l'usage des TIC se limite souvent à des outils basiques tels que les présentations PowerPoint, les documents PDF, et des ressources en ligne pour enrichir leurs cours.

Les résultats de la recherche ont montré la faiblesse de l'expertise techno-pédagogique des enseignants de LVII dans les établissements secondaires de la ville de Garoua, ce qui ne permet pas encore de parler d'une réelle intégration pédagogique des TIC dans la pratique pédagogique des enseignants de langues vivantes II. La faible compétence techno pédagogique des enseignants était déjà soulignée comme facteur défavorisant une véritable intégration pédagogique des TIC (OCDE, 2004).

Ces résultats corroborent également ceux de Balanskat et al. (2006), de Becta (2005), de Karsenti et Garnier (2002), de McCrory Wallace (2004) qui soulignent l'impact positif des TIC sur le développement de compétences et partant sur le rendement de l'apprenant. On le voit bien : les enseignants de LVII dans les établissements secondaires de Garoua reconnaissent, pour la plupart, un rôle positif aux TIC dans l'amélioration du rendement scolaire.

4.3. Impact des TIC sur les pratiques pédagogiques

Les enseignants intégrant les TIC de manière approfondie rapportent des effets positifs, notamment :

Une meilleure différenciation pédagogique. Cela rejoint les travaux de Levy (2009), qui soutient que les TIC permettent de diversifier les ressources et d'adapter les contenus aux besoins spécifiques des apprenants.

Un apprentissage plus autonome et interactif. Blin et Munro (2008) ont également constaté que les outils

numériques renforcent l'autonomie des apprenants, favorisant leur implication dans l'apprentissage.

Cependant, l'impact positif des TIC est souvent limité par leur usage restreint ou inadapté. Comme le note Selwyn (2011), le simple accès aux technologies ne garantit pas leur usage pédagogique optimal, nécessitant un accompagnement stratégique et institutionnel.

Cependant, il a été mis en exergue dans la littérature scientifique que l'utilisation des TIC par les enseignants est *décevante* en dépit d'importantes dépenses en équipement en Amérique du Nord et en Europe (Depover et al. 2007). Á titre illustratif, Rogers (2000) affirme que seulement 20 % des enseignants américains se sentent suffisamment à l'aise avec les technologies de l'information pour les utiliser à des fins pédagogiques. De plus, Karsenti et Larose (2005) ont montré que les enseignants en font un usage minimal. Certes, la situation serait meilleure présentement aux États-Unis, mais pas au point d'induire une intégration pédagogique généralisée dans tous les établissements.

Les enseignants reconnaissent que les TIC, lorsqu'elles sont bien intégrées, permettent :

L'amélioration de l'interactivité : Les outils numériques favorisent des interactions plus riches en classe (forums, plateformes collaboratives, visioconférences).

L'accès à des ressources authentiques : L'utilisation de contenus audiovisuels comme des vidéos, des podcasts ou des jeux didactiques offre une immersion linguistique qui favorise l'apprentissage des langues étrangères.

Ces résultats sont en accord avec les travaux de Chapelle (2003), qui ont montré que l'intégration des TIC en didactique des langues étrangères renforce la motivation et améliore les

résultats en raison de l'interactivité et de la contextualisation des ressources pédagogiques.

Il apparaît, au regard de la littérature, que les enseignants ont besoin d'un soutien des autorités politico-administratives, d'un soutien technique et d'être formés à l'utilisation pédagogique réelle des TIC. Car, ce n'est pas la volonté de le faire qui fait défaut ici. Les enseignants de langues vivantes ne rechignent pas à utiliser les TIC dans leur pratique pédagogique. Bien au contraire, ils n'ont pas été formés à le faire et ils se contentent jusque-là d'applications plutôt personnelles.

L'analyse qualitative a révélé que les enseignants sont généralement motivés à intégrer les TIC en classe, car ils reconnaissent leur capacité à stimuler l'intérêt des apprenants, à faciliter l'apprentissage autonome, et à diversifier les ressources linguistiques. Ces résultats s'alignent avec les conclusions de Karsenti et Collin (2013), qui démontrent que l'usage des TIC dans l'enseignement des langues permet d'améliorer les compétences orales et écrites en offrant des opportunités interactives. Toutefois, l'étude montre que cette intégration reste partielle en raison de plusieurs défis, parmi lesquels :

Le manque de formation adéquate pour les enseignants : 72% des répondants déclarent ne pas avoir bénéficié d'une formation spécifique en TIC pour l'enseignement des langues étrangères.

L'insuffisance d'infrastructures technologiques : Plus de 60% des enseignants signalent des problèmes d'accès à des ordinateurs, des connexions Internet stables et des équipements multimédias dans leurs établissements.

Ces obstacles rappellent les conclusions de Ndongmo (2015), qui affirme que dans de nombreux contextes africains,

le manque de ressources et de formation spécialisée constitue un frein majeur à l'intégration effective des TIC dans l'éducation.

- **Recommandations pour une intégration effective**

Au vu des résultats obtenus et des recherches similaires, nous proposons :

1. Une formation continue ciblée : Les travaux de Tondeur et al. (2017) soutiennent que des formations contextualisées, intégrant des scénarios pédagogiques concrets, sont essentielles pour développer les compétences techno-pédagogiques des enseignants.

2. Un accès équitable aux infrastructures numériques : Les conclusions de Pelgrum (2001) et de notre étude soulignent l'importance d'investir dans des équipements fiables et une connectivité stable, en particulier dans les zones marginalisées.

3. Une sensibilisation accrue aux bénéfices pédagogiques des TIC : Comme recommandé par Ertmer et Ottenbreit-Leftwich (2010), il est crucial de valoriser les pratiques innovantes pour surmonter les résistances au changement.

Conclusion

La présente étude, intitulée "Usages des TIC et leur intégration pédagogique dans l'enseignement des langues étrangères au Cameroun", visait à analyser la manière dont les enseignants utilisent les TIC dans leur pratique pédagogique, ainsi que les facteurs favorisant ou freinant leur intégration. À partir d'une méthodologie quantitative des données recueillies auprès de 88 enseignants, les résultats obtenus permettent

d'établir des constats majeurs. Chemin faisant, il a été constaté que l'usage des TIC permet d'introduire plus d'interactivité dans les cours, de diversifier les ressources pédagogiques et d'offrir une exposition authentique à la langue étrangère, ce qui favorise l'acquisition des compétences linguistiques. Ces observations corroborent les recherches de Chapelle (2003), qui montrent que les TIC, lorsqu'elles sont bien intégrées, favorisent la motivation et l'engagement des apprenants en langues étrangères.

L'intégration des TIC dans l'enseignement des LVII est un processus encore en construction, marqué par des progrès significatifs mais aussi des défis persistants. Nos résultats corroborent largement les travaux existants, mettant en évidence la nécessité d'un soutien institutionnel renforcé, d'une formation continue et d'un accès équitable aux ressources numériques. Les recherches futures pourraient se concentrer sur l'évaluation à long terme des impacts des TIC sur les résultats des apprenants et sur le rôle des politiques éducatives dans leur intégration.

Les résultats obtenus ont effectivement permis de mieux cerner les usages des TIC développés par ces enseignants. De plus, l'étude a montré qu'il s'agit plus d'utilisations personnelles des TIC que d'utilisations pédagogiques réelles, c'est-à-dire une utilisation usuelle, continue, réfléchie et fructueuse des TIC capable d'induire le développement des compétences ou l'acquisition de nouveaux savoirs. Aussi, les enseignants soulignent l'impact positif des TIC pour une bonne pratique pédagogique. Mais, il faut faire remarquer que les enseignants de LVII dans les établissements secondaires de la ville Garoua doivent relever plusieurs défis avant de parvenir à une intégration pédagogique réelle des TIC. Ces défis sont notamment politiques, économiques, technologiques,

techniques, humains, culturels, administratifs et pédagogiques (Traoré, 2009), car le processus d'intégration des TIC doit s'inscrire dans un contexte à la fois organisationnel, structurel et culturel (Chiasson et al. 2002). Ne pas en prendre conscience et ne pas réformer qualitativement les pratiques pédagogiques reviendraient à prendre le risque d'une disqualification dans la consolidation de digitalisation des enseignements. Dans cette réforme, la formation des enseignants à l'intégration pédagogique des TIC doit être l'une des priorités.

Références

- Balanskat A., Blamire, R. & Kefala, S. (2006). *The ICT impact report: A review of studies of ICT impact on schools in Europe*. European Schoolnet.
- Depover, C. & Strebelle, A. (1996). Fondements d'un modèle d'intégration des activités liées aux nouvelles technologies de l'information dans les pratiques éducatives.
- Depover, C. Karsenti, T. & Komis, V. (2007). *Enseigner avec les technologies: favoriser les apprentissages, développer des compétences*. Québec : Presses de l'Université du Québec.
- Dias, L. (1999). Integrating technology. *Learning and Leading with Technology*, 27(3), 10-13.
- Hall, G.E. & Hord, S.M. (1987). *Change in schools: Facilitating the process*. Albany, NY: State University of New York Press.275
- Huberman, A.M. & Miles, M.B. (1994). Data management and analysis methods. In N.K.
- Karsenti, T. & Larose, F. (dir.). (2005). *L'intégration pédagogique des TIC dans le travail enseignant*. Québec.
- Karsenti, T., Savoie-Zajc, L. & Larose, F. (2001). Les futurs enseignants confrontés aux TIC: Changements dans l'attitude,

la motivation et les pratiques pédagogiques. *Éducation et Francophonie*, (2005) Québec

L'Écuyer, R. (1990). *Méthodologie de l'analyse développementale de contenu; Méthode GPS et Concept de Soi*. Sillery : Presses de l'Université du Québec.

Lachance, D. (1999). L'éducation et la maîtrise sociale des technologies. Dans M. Leclerc (dir.), *Disparition ou réorganisation du travail?* (p.127-138). Québec

Linard, M. (2002). "Conception de dispositifs et changement de paradigme en formation", In *Education Permanente*, (152),143-155.

Mbangwana, M. & Ondoua, E. (2006). *L'intégration pédagogique des TIC à l'école primaire au Cameroun*, Dans Fonkoua, P. (dir.) Yaoundé 2006

Merriam, S. (1988). *Case study in education: A qualitative approach*. San Francisco (CA): Jossey-Bass.

Moersch, C. (1995). Levels of technology implementation (LoTi): A framework for measuring classroom technology use. *Learning and Leading With Technology*, 23(3), 40-42.

Pettenati, M.C., Guili, D. & Abou Khaled, O. (2001). Information technology and staff development: Issues and problems related to new skills and competence acquisition. *Journal of Technology and Teacher Education*, 9(2), 153-169.

Pires, A.P. (1997). *De quelques enjeux épistémologiques d'une méthodologie générale pour les sciences sociales*. Dans J. Poupard, J.P. Deslauriers, L.H. Groulx, A. Laperrière, R. Mayer & A. Pires (dir.), *La recherche qualitative: enjeux épistémologiques et méthodologiques* (p.3-54). Boucherville: Gaëtan Morin.

Poellhuber, B. & Boulanger, R. (2001). *Un modèle constructiviste d'intégration des TIC*, Trois-Rivières, Collège Laflèche, 2001.

- Raby, C. (2004). *Analyse du cheminement qui a mené des enseignants du primaire à développer une utilisation exemplaire des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en classe*. Thèse de doctorat présentée à l'Université du Québec à Montréal, (458 pages).
- Raby, C. (2005). *Le processus d'intégration des technologies de l'information et de la communication*. Québec.
- Rogers, D.L. (2000). A paradigm shift: Technology integration for higher education in the new millennium. *Educational Technology Review*, 13, 19-27.
- Russell, T.L. (1999). *The no significant difference phenomenon*, North Carolina: NCSU Office of Instructional Telecommunications.
- Sandholtz, J.H., Ringstaff, C. & Dwyer, D.C. (1997). *La classe branchée. Enseigner à l'ère des technologies*. Montréal: Chenelière/McGraw-Hill.
- Sène, P.M.; Diarra, L.; Maïga, M. & Traoré, D. (2009). *Stratégies prometteuses*. Ottawa: CRDI
- Tiemtoré, W. Z. (2007). Les Tic dans l'éducation en Afrique Sub-saharienne: Burkina Faso. In *Cahier de Recherche*, (7).
- Touré, M.A.; Mbangwana, M. & Sène, P.A. (2009). Que sont les TIC : Typologies des outils et systèmes. In Karsenti, T. (dir.). (2009).
- UNESCO. (1998). *Déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle : Vision et actions et Cadre d'action prioritaire pour le changement et le développement de l'enseignement supérieur*, adoptés par la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur. Paris, 9 Octobre 1998.
- Wisher, R.A., Priest, A.N. (1998). Cost-effectiveness of Audio Teletraining for the US Army National Guard. In *The American Journal of Distance Education*, 12(1), 38-51.

Webographie

Holtta, S. (2005). Conférence donnée lors du forum sur l'enseignement supérieur privé en Afrique, Accra, Ghana, 2-3 novembre 2004. Dans *La lettre de l'ADEA (Association pour le développement de l'éducation en Afrique)*, 17(3-4), 8-9. [www.ctf-](http://www.ctf-fce.ca/f/programs/francophone/francaise/ArticleticfceClermont_Holtta.pdf)

[fce.ca/f/programs/francophone/francaise/ArticleticfceClermont_Holtta.pdf](http://www.ctf-fce.ca/f/programs/francophone/francaise/ArticleticfceClermont_Holtta.pdf) [Consulté le 6 novembre 2024],

Gauthier, C. (2006). *L'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques en milieu francophone minoritaire : tendances et défis*, FCE [www.ctf-](http://www.ctf-fce.ca/f/programs/francophone/francaise/ArticleticfceClermont_Gauthier.pdf)

[fce.ca/f/programs/francophone/francaise/ArticleticfceClermont_Gauthier.pdf](http://www.ctf-fce.ca/f/programs/francophone/francaise/ArticleticfceClermont_Gauthier.pdf) [Consulté le 6 mai 2024],

<http://www.nces.ed.gov> [Consulté le 22 octobre mai 2024],

<http://www.nces.ed.gov> [Consulté le 14 novembre 2024],

www.cdc.qc.ca/textes/modèle_constructiviste_intégration_TIC.pdf [Consulté le 6 novembre 2024]

<http://www.district1.nbed.nb.ca/mentorat/ressources/ppppp.doc> [Consulté le 16 novembre 2024]

<http://www.revue-tice.info/document.php?id=679> [Consulté le 19 septembre 2024]

www.uqah.quebec.ca/karsenti/karsentisavoie-larvf.pdf [Consulté le 2 décembre 2024]

Teaching strategies for the development of reading comprehension skills among 4^e level students in Niamey 1 secondary school district

Idrissa Ali Moussa

Ecole Normale Supérieure- Université Abdou Moumouni de Niamey.

ali_idrissa@yahoo.fr

00227 96 27 35 09

Abstract

This study investigated the reading comprehension strategies used in English classes and how these affect 4^e students' learning in DDES Niamey 1. It also addresses the types of feedback practiced by the teachers during reading comprehension activities. The methodology consisted of a teacher's interview, students' test and a classroom observation. The results showed that the students used a narrow range of reading comprehension strategies, which mostly belong to compensation, metacognitive and cognitive strategy groups. However, the little use of reading comprehension strategies demonstrated to be quite effective in students' learning as they expressed immediate oral feedback when practicing reading comprehension activities. In conclusion, the reading comprehension strategies applied in English classes are not enough to promote reading comprehension skills and competence. Therefore, there is a necessity to use a wide variety of strategies in order to improve students' learning.

Key words: *reading, comprehension, strategies, competence, performance.*

Résumé

Cette étude a examiné les stratégies de compréhension écrite utilisées aux cours d'anglais et comment celles-ci affectent l'apprentissage des élèves de 4^e à la direction de l'enseignement secondaire (DDES) Niamey 1. Elle aborde également les types de feedback pratiqués par les enseignants lors des activités de compréhension écrite. La méthodologie comprenait un entretien avec l'enseignant, un test des élèves et une observation en classe. Les

résultats ont montré que les élèves ont utilisé une gamme étroite de stratégies de compréhension en lecture qui appartiennent principalement aux groupes de stratégie de compensation, métacognitive et cognitive. Cependant, la faible utilisation des stratégies de compréhension en lecture s'est avérée très efficace car les élèves exprimaient une rétroaction orale immédiate lors de la pratique des activités de compréhension en lecture. En conclusion, les stratégies de compréhension écrite appliquées aux cours d'anglais ne suffisent pas à promouvoir les aptitudes et les compétences en compréhension écrite. Il est donc nécessaire d'utiliser une grande variété de stratégies afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.

Mots clés : *lecture, compréhension, stratégies, compétence, performance.*

Introduction

Today, English is one of the most widely spoken languages in the world. While teaching English, teachers use varieties of teaching techniques and methods. These strategies for language learning and language use have been receiving ever growing attention in the areas of foreign language teaching and learning (O'Malley & Chamot, 1990). They contend that:

“It is fair to say that language educators in many different contexts have been seeking ways to help students become more successful in their efforts to learn and communicate in foreign languages. The application of foreign language learning and use strategies is viewed as one vehicle for promoting greater success. A strategy is considered to be "effective" if it provides positive support to the students in their attempts to learn or use the foreign language.”

Our focus in this study is the reading skill which is always considered together with comprehension. In Niger, students

often lack the ability to read in addition to the problems of proper comprehension skills they face. In fact, the point of reading is not to just make a sound in your brain or out loud, but rather to understand important lessons, stories, or arguments. In our schools, the strategies used by teachers to reach their goal of understanding a text or a book is not always effective. Our first aim is to identify the variety of reading comprehension strategies the teachers in DDES (*Direction de l'Enseignement Secondaire*) Niamey 1 use in their classrooms. Then, we will analyze how effective these strategies are on their students' reading comprehension skill. Finally, we want to find out what types of feedback are used by these teachers while practicing reading comprehension before proffering some recommendations.

1. Statement of the problem

The skill of reading is as crucial as any other language ability. The four language skills (reading, writing, speaking, and listening) naturally appear together in every English class.

Having been an EFL teacher for over fifteen years in secondary school, I have observed that most 4^e level students (3rd year of junior secondary school) are in trouble when asked to read a text or a passage. It is also observed that they have difficulties to read and understand texts. Also, while grading the *BEPC* (fourth year level or 3^e) exam papers, I have always noticed that many students just copy the questions without any answers and most of the times they simply copy a passage or a whole paragraph of the text. This reveals a serious reading comprehension problem that needs to be addressed. It is necessary to identify which strategies teachers use and what their impacts are on their students learning as reading

comprehension is taught by all teachers and at all levels. Therefore, we believe that a study on reading comprehension would be a great help for teachers and advisers as it will permit them to know the challenges they face and the solutions to improve the reading comprehension strategies.

Thus, the following research questions have been formulated:

1. What kind of reading comprehension strategies do teachers use the most in the district?
2. How effective, if at all, are reading comprehension strategies on students' learning?
3. What type of feedback is used while practicing reading comprehension activities?

2. Review of relevant literature

According to Alyousef (2005), reading can be seen as an interactive process between a reader and a text which leads to automaticity or reading fluency. As for Grabe (1991), he argues that:

“Reading can be seen as an active process of comprehending where students need to be taught strategies to read more efficiently, for example, guess from context, define expectations, make inferences about the text, skim ahead to fill in the context, etc.”

Depending on its purposes, reading can be classified into two types of activities: intensive and extensive reading. Intensive reading refers to reading shorter text to extract specific information whereas extensive reading deals with a longer text as a whole, which requires the ability to understand

the component part and their contribution to the overall meaning.

2.1. Teaching reading comprehension

Three experts share their ideas about reading comprehension. As explained by Alyousef (2005), contemporary reading tasks, unlike the traditional materials, involve three-phase procedures: pre-, while-, and post- reading stages. The pre-reading stage helps in activating the relevant schema. Most teachers tend to neglect this stage because there is not enough time. In fact, this activity motivates students before the actual reading takes place. The aim of while-reading stage is to develop students' ability in dealing with texts by developing their linguistic and schematic knowledge.

2.2. Language Learning Strategies (LLS)

Griffiths (2014) has pointed out that the concept of language learning strategy has been notoriously difficult to define by many theorists in the field. However, she proposed a definition:

“language learning strategies are activities consciously chosen by learners for the purpose of regulating their own language learning.” A recent definition claims that language learning strategies are the learners' goals directed actions for improving language proficiency or achievement, completing a task, or making learning more efficient, more effective, and easier (Oxford, 2011b)

Second language learning strategies encompass both second language learning and second language use strategies. Taken together, they constitute the steps or actions consciously selected by learners to improve the learning, the use of it or both. On the other hand, strategy research has led to a

distinction between strategies employed for different purposes such as communication, performing in the language, retrieving information and the processes of speaking, listening, reading and writing, to name only a few. (Cohen, 1998).

3. Research methodology

The methodology adopted for this research consists of a teacher's interview, a classroom observation and a students' test which were designed taking into consideration the specific objectives and variables of the research problem found at 4e level, in three schools in DDES Niamey 1 schools: CES Soudoure, a semi-urban school, and CES Yantala and CSP FAZA 2 that are urban ones. The research method, then, is both qualitative and quantitative. In each school one 4^e level teacher and ten 4^e level students are concerned by the study. Therefore, the research also included three (3) teachers and thirty (30) 4^e level randomly selected students.

A paper-based survey containing open-ended questions, a classroom observation and a students' test were the instrument used in this study. Finally, to perform the data analysis and address the research questions a Microsoft Excel Version 2010 was used to design graphics, tables, and charts. This program helped to process the results obtained from the teacher's survey, student's test, and the classroom observation instrument. Besides, the program involved measurements of frequencies as well as percentages and their corresponding interpretation.

4. Results and discussions

This part consists of two sections; the first one discusses

the reading comprehension strategies applied in classes. It has three subsections: the first subsection identifies the main reading comprehension strategies currently applied in reading comprehension lessons; the second subsection includes what reading comprehension activities students practice the most, eventually, in subsection three is discussed how effective are reading comprehension strategies on students' learning.

The second section explains the types of feedback delivered by the teacher during reading comprehension activities.

4.1. Strategies applied in English classes

4.1.1. Reading Comprehension strategies

Graphic1: Classroom strategies applied in English classes

Table1: Group strategies applied in classroom

Reading Comprehension Strategies	Applied	Not applied
Cognitive	11, 36%	25%
Metacognitive	09, 09%	29, 54%
Compensation	06, 81%	18, 18%
Affective	0%	0%
Social	0%	0%
Memory	0%	0%
Total	27, 27%	72, 72%

The results showed there were several reading comprehension strategies applied in class. Graphic 1 and Table 1 represent the reading comprehension strategies used in English classes based on Oxford's taxonomy (1990). Additionally, all the reading comprehension activities reported in the teacher's interview and the classroom observation are placed. Table 1 clearly reveals that out of the 43 strategies established by Oxford (1990), only 12 strategies are applied in English classes which represents 27, 27%. It was also found that the teacher does not implement any new reading comprehension strategy by his own. With respect to Table 1, the color blue highlights the reading comprehension strategies and their corresponding activities applied in English classes,

whereas the color green shows the strategies that were not applied.

In this study, students actively practice compensation, metacognitive and cognitive strategies that correspond to direct strategies which are related to learning and applying techniques. Consequently, in these schools, students as well as the teacher are more focused on the ability to read English rather than managing learner's feelings. On the other hand, affective and social strategies are not used at all, which means that the students' emotional needs are not taken into consideration. This is important because it enables them to interact and help each other especially in reading out loud where students tend to be shy. Therefore, teaching is not only having a class and acquire knowledge but it also provides a positive, funnier, and relaxed environment where students open up easily.

This result is similar to the finding of Ambrosi (2007) who found out a higher use of cognitive and compensation strategies in secondary school. She argues that secondary school learners are less spontaneous and less independent enough in choosing the most appropriate strategy that improves their success.

4.2. Types of reading comprehension activities

Classes	Strategy Group	No	Reading Comprehension Strategies
Cognitive	Rehearsal	1	remembering key words to understand the main idea of the text.
		2	memorizing key words to remind of important concepts of the text.

	3	asking questions when reading the text, to make sure of understanding the material studied in this class.
Elaboration	4	underlining key words to remind important concepts of the text.
	5	going back to reading the details of the passage for the answers of some questions.
	6	trying to explain the material to a classmate.
	7	taking notes by writing down the key words.
	8	writing brief summaries of the main ideas from the readings.
	9	going back to read the details of the passage for the answers of some questions.
	10	drawing a conclusion about the author's purpose for writing the text.
Organizational	11	understanding every detail in each text is not necessary to get the main idea correctly.
	12	outlining the material to help organizing thoughts.
	13	Skimming the new material to see how it is

			organized. Before reading
		14	relating the material to what is already know.
		15	translating not word-for-word.
		16	skimming/scanning in the appropriate part of the text for the key word or idea.
Metacognitive	Planning	17	reading the topic or heading of the passage.
		18	looking at the pictures of the passage.
		19	reading the first sentence of the passage.
		20	reading the questions before reading the passage.
		21	planning schedule to get enough time to study English.
		22	keeping up with the weekly readings and assignments.
		23	having clear goals for improving English reading skills.
		24	being able to question the significance or truthfulness of what the author says.

	Monitoring	25	finding as many ways to comprehend the reading material.
		26	noticing reading difficulties and try to use other methods to help understanding the text better.
		27	when confused about something read, going back and try to figure it out.
		28	never giving up, when the reading text is difficult.
	Regulating	29	trying to find out how to be a better reader of English.
		30	looking for opportunities to read as much as possible
			such as magazines or newspaper articles in order to improve reading ability in English.
		31	asking the instructor or friend questions in order to improve reading ability in English.
		32	slowing the pace of reading when confronting with more difficult texts.
		33	reviewing the material while studying for an examination.
Compensation	Linguistic	34	finding the meaning of an English word by dividing it into parts that were understood.

		35	skipping the words if the meaning is not known.
		36	Reading English without looking up every new word.
		37	understanding unfamiliar English words, making guesses from suffixes and prefixes.
		38	looking for context clues to help understanding the meanings of vocabulary words.
	Semantic	39	focusing on getting the overall meaning of the text, to read effectively.
		40	predicting what is going to happen next while reading.
		41	trying to predict what the author will say next.
		42	using background knowledge to guess the overall meaning of the text.
		43	using examples and summary clues to guess the meaning of the text.
		44	trying to understand the material in this class by making connections between the readings and prior knowledge.

Table 2: List of direct strategies useful for the learning of

Reading Comprehension.

Concerning techniques, the first classroom observations showed that only one technique is used in class by teachers which represent 16% of the six main techniques known (Skimming, Scanning, Reference, Summarizing, Identifying the main idea and the eclectic technique).

During the interview teachers said that they have used more strategies all over the years based on Oxford taxonomy (1990). Tables 1 and 2 reveal the classroom activities applied in class. The Blue color is for activities applied in class and the Green color is for non-applied activities in the classroom.

We can say that only 12 reading comprehension activities that represent 27, 27% activities are used in class while 32 comprehension activities (72, 72%) are omitted or neglected. In addition, the teachers were not found implementing any new type of activity or strategy in their classroom.

4.3. Frequency and importance of reading comprehension activities

Graphic2: Frequency of reading comprehension Activities

Concerning the frequency of reading comprehension activities in Graphic 2, only one teacher (33, 33%) of the sampled teachers says that he teaches a reading comprehension lesson two or three times a month. Two of the three teachers that represent 66, 67% teach a reading comprehension lesson less than three times a month. We firmly believe that a teacher could emphasize a reading comprehension even in teaching grammar by reading the resumes, the exercises, the structures, and other classroom activities.

4.4. Effectiveness of English reading comprehension strategies on students' learning

4.4.1 Level of satisfaction and effectiveness of reading comprehension strategies

Students' results according to schools

Graphic 2: Students test results according school

Graphic 2 shows the following results for the thirty (30)

sampled students:

- In CSP Faza, one (1) student (3, 33%) got from 0/20 to 6/20. Two (2) students (6, 67%) got from 7/20 to 9/20. Four (4) students (13, 33%) got from 10/20 to 11/20. One (1) student (3, 33%) got from 12/20 to 15/20 while two (2) students (6, 67%) got from 16/20 to 20/20.
- In CES Yantala, two (2) students (6, 67%) got from 0/20 to 6/20. Three (3) students (10 %) got from 7/20 to 9/20. one (1) student (3, 33%) got from 10/20 to 11/20. Two (2) students (6, 67%) got from 12/20 to 15/20 while two (2) students (6, 67%) got from 16/20 to 20/20.
- In CES Soudoure, six (6) students (20 %) got from 0/20 to 6/20. Two (2) students got (6, 67%) from 7/20 to 9/20 and another two (2) students (6, 67%) got from 10/20 to 11/20.

When asked about the effectiveness of the reading comprehension strategies on the students in the three schools regarding the results of the test given and referring to Graphic 2, we can easily notice that among the 30 sampled students nine (9) students representing about 30% got from 0/20 to 6/20, which is a very bad grade. Seven (7) students (23, 33%) scored from 7/20 to 9/20 which is still a bad grade.

- Seven (7) students (23, 33%) got from 10/20 to 11/20 which is an average grade,
- Three (3) students (10%) got fairly good grades from 12/20 to 15/20.

- Four (4) students (13%) got from 16/20 to 20/20, which is a very good job.

When summarizing, 16 students out the thirty (30) representing 53, 33% of the students scored under the average grade. More, depending on the school, it was noticed that public schools have fewer good scores than the private one. In fact, the private urban school Faza students got the best grades: seven (7) students got grades from ten over twenty (10/20) to twenty over twenty (20/20). They are followed by the urban public school CES Yantala, where five (5) students got grades from ten over twenty (10/20) to twenty over twenty (20/20). Then comes the semi urban public school CES Soudoure where only two (2) students got grades from ten over twenty (10/20) to eleven over twenty (11/20).

4.4.2. Students' test results according to the age and sex

Graphic 3: Students' test result according to the age

Graphic 4: Students' test result according to sex

When analyzing the results of the students' test as shown by Graphic 3, the research reveals that four (4) out of six (6) students are between fourteen to fifteen years (14 to 15 years) old. 2 got grades from 10/20 to 20/20 in Faza 2. The other two (14 to 15 years old) students got grades from 7/20 to 9/20. We can say that younger students are those who performed well during the test in the private school. Even in CES Yantala, the best two students who got grades from twelve over twenty (12/20) to twenty over twenty (20/20) are between 14 and 15 years old. Those with the age comprised between 14 to 15 years old are the best ones in urban schools. However, in semi urban school older students (15 to 17 years old) seem to be the best.

Referring to Graphic 4, we can notice that three (3) students among the four (4) who got grades from 12/20) to 20/20 in Faza 2 are girls. In addition, the two students who got grades from 12/20) to 20/20 in CES Yantala are also girls. We can easily conclude that the best students in urban schools are female whereas in semi urban schools, girls could not follow those in the urban schools because no student got a grade from 12/20 to 20/20. This may be related to socio economic factors.

As it was presented in Graphic 3 and 4, everything indicates that a frequent use of strategies leads to successful learners like in Faza where the teacher seems to use more strategies than others.

4.4.3. Reading comprehension outside the classroom

Graphic 5: Students reading comprehension outside the classroom.

This section reveals how the reading comprehension strategies go beyond classroom activities and how these affect students' attitudes towards reading comprehension. When analyzing the answers from the students' test, the following results were found from the question which intended to know the frequency at which students read a text outside the class.

Graphic 5 shows that eighteen (18) students (60%) never read English texts outside the classroom. These students have demonstrated not to have any interest for developing their reading skills. However, it reveals that seven (7) students (23, 33%) often read in English outside the classroom. We also notice that five (5) students (16, 67%) hardly ever read an English text or a passage of a text in English. This supposes that

they have friends interested in English who influence them occasionally, hence a priority to implement affective and social strategies in English classes.

4.4.4. Feedback in reading comprehension lessons

Graphic 6: Correction time regarding students.

In the classroom, the teacher can use a variety of feedback when reading comprehension activities take place. *Graphic 6* shows that two (2) teachers (66, 67%) confirm that they correct the students during the reading comprehension activities. That means that they mostly use immediate feedback. For instance, giving students feedback immediately allows a teacher's help and encouragement. On the other hand, one (1) teacher (33, 33%) responded that he gave correction at the end of the activities, which can be considered as delayed feedback.

4.4.5. Impact of teaching strategies on the development of the reading comprehension skills

The teaching strategies mostly used concerning reading comprehension are good but not enough to develop reading skills. Therefore, during the classroom observation, it was found

out that the English class lacks important strategies to learn reading comprehension such as affective and socio affective, and this may affect the students' behavior. The class itself relied on the teacher's performances and motivations. In fact, the students were not or were less motivated as they did not have any interactions with the teacher whereas a reading comprehension class should be more communicative and more interactive.

5. Recommendations

Analyzing the findings, we recommend to use a greater number of strategy categories that will be influential in students' reading comprehension performance. Besides, the teacher can implement new strategies on his own by implementing affective and social strategies, which would enhance classroom interaction, increase learning motivation and oral practice and ease students' emotional problems. Also, it is necessary that students perform activities that improve competence in reading comprehension such as picture describing, picture sequencing, and storytelling, among others as these promote discussions and help students understand the informational and cultural background of various topics.

Conclusion

Concerning the overall strategy used, it can be concluded that the findings of the present study clearly demonstrated the application of more direct strategies than indirect strategies during English classes.

With reference to the strategy groups, it was noticed that teachers favored the cognitive, metacognitive and

compensation strategy groups. Some social strategy groups such as memory, affective and social strategy groups were not applied at all.

The study revealed that the most implemented activities in English classes in this level were identifying the main idea, skimming and scanning, which helped students to improve their fluency, accuracy, and self-confidence. However, these are not enough to develop students' competence in reading comprehension. The study showed that the frequency of reading comprehension activities is very low, and this indicates that little time and preparation is dedicated to them. Nonetheless, most teachers recognize that reading activities are very important as they enable students to acquire a better reading comprehension proficiency.

References:

- NEALA AMBROSI Randic and KOSTIC BOBANOVIC Moira. 2008. "English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners." *ANNALES* 18, January 2008, pp 89-96.
- COHEN Andrew. 2014. *Strategies in learning and using a second language*. Routledge, London
- GRABE William. 2000. "Reading research and its implications for reading assessment." In *Fairness and validation in language assessment: Selected papers from the 19th Language Testing Research Colloquium Orlando, Florida*, Cambridge University Press, N° 9. P 226.
- GRIFFITHS Carol. 2014. "Language learning strategy instruction." *Journal of Applied Linguistics* N° 29, pp 36-49.
- O'MALLEY, J. Michael et ANNA Chamot. 1990. *Learning strategies in second language acquisition*, Cambridge University Press, Cambridge.

www.Reasarchgate.net Publication journal 5(1); 143-154
Teaching reading comprehension to ESL/EFL learners Alyousef
(2005)

L'esprit de combativité dans le roman *Rougbêinga* de Norbert Zongo

Jacobe Segda

Université Joseph Ki-Zerbo

segdajac@yahoo.com

+226 71347134

Résumé

L'écrivain aime évoquer dans son œuvre des problématiques sociales qui lui tiennent à cœur. À la lecture du roman Rougbêinga, l'on est vite impressionné par la manière dont l'auteur conçoit la question de combativité. La présente réflexion s'intéresse à cette problématique. Comment Norbert Zongo dépeint-il la combativité de certains personnages de son œuvre ? Comment procède-t-il pour illustrer cette valeur ? L'idée est de montrer comment l'auteur passe par le roman pour marquer son attachement à l'esprit de combativité. L'étude s'appuie sur l'analyse du discours et la stylistique littéraire. Les résultats montrent que l'auteur fait incarner cet esprit de combativité par le peuple bwaba, notamment le personnage Dakuo Soura dit Rougbêinga. Celui-ci est décrit comme un combattant courageux, intrépide, qui préfère la mort à la honte. L'auteur illustre cette combativité à travers des procédés linguistiques assez singuliers et impressionnants.

Mots clés : *combativité, colonisation, analyse du discours, stylistique littéraire*

Abstract

The writer likes to raise in his work social issues that are dear to his heart. When reading the novel Rougbêinga, one is quickly impressed by the way in which the author conceives the question of combativeness. The present reflection is concerned with this issue. How does Norbert Zongo depict the combativeness of some characters in his work ? How does he go about illustrating this value ? The idea is to show how the author uses the novel to mark his attachment to the spirit of combativeness. The study is based on

discourse analysis and literary stylistics. The results show that the author has this spirit of combativeness embodied by the Bwaba people, particularly by the character Dakuo Soura, known as Rougbêinga. He is described as a courageous and intrepid fighter who prefers death to shame. The author illustrates this combativeness through quite singular and impressive linguistic processes.

Keywords : *combativeness, colonization, discourse analysis, literary stylistics*

Introduction

Dans la littérature burkinabè, nombreux sont ces écrivains qui prennent leurs plumes pour dénoncer certains vices ou promouvoir certaines vertus. Norbert Zongo fait partie de cette catégorie d'écrivains. Son roman *Rougbêinga* met en exergue la combativité d'un peuple, notamment les Bwaba, habitant la zone ouest du Burkina Faso. En quoi l'œuvre fait-il l'apologie de la combativité ? Quels procédés linguistiques l'auteur utilise-t-il pour mettre en relief cette vertu ? Il est question dans cette étude de montrer comment l'auteur passe par l'œuvre d'art pour sensibiliser son peuple par rapport aux valeurs humaines telles que le courage et la combativité.

L'étude entre dans le cadre de l'analyse du discours dans son approche énonciative. L'analyse du discours est un domaine pluridisciplinaire qui étudie le langage comme une activité ancrée dans un contexte produisant des unités transphrastiques (Charaudeau *et al.*, 2002). Selon l'école française, elle s'intéresse à la « relation du sujet parlant au processus de production des phrases ou la relation du discours au groupe social à qui il est destiné » (Dubois *et al.*, 2010 : 35). Dans son approche énonciative, l'on part du principe selon lequel, en étudiant le sens des unités linguistiques, l'on est obligé de faire appel à des éléments extralinguistiques. L'énonciation est « cette mise en fonctionnement de la langue

par un acte individuel d'utilisation » (Benveniste, 1974 : 80). Cette mise en fonctionnement fait intervenir des indices (déictiques spatio-temporelles, formes verbales, modalisateurs, etc.) qui marquent la subjectivité de l'énonciateur. Le texte littéraire relève certes de la fiction, mais il peut être analysé comme un discours dans la mesure où les œuvres littéraires sont à restituer aux espaces qui les rendent possibles, où elles sont produites, évaluées, gérées... (Maingueneau, 2010).

L'étude se fonde aussi sur la stylistique littéraire. Celle-ci a pour objet « l'étude des propriétés discursives pertinentes du point de vue de la fonction esthétique, ou de la fonction poétique au sens jakobsonien » (Schaeffer, 1997 : 17). Dans cette approche, le stylisticien s'efforce d'explorer le texte littéraire pour découvrir un détail caractéristique par rapport à l'expression commune, ou un écart par rapport à la norme de la langue (Bogdanka, 2013). Une œuvre littéraire comme *Roughbèinga* est jalonnée de détails caractéristiques. Ces éléments sont utilisés pour l'esthétique scripturale, mais surtout pour marquer certains contenus du roman.

Roughbèinga est justement le roman qui fait l'objet de l'étude. Il est du burkinabè Norbert Zongo. Parue en 1990 aux éditions Incorporated, l'œuvre a été rééditée en 2012 dans l'Harmattan – Ouagadougou (Burkina Faso). Norbert Zongo fut un écrivain journaliste « épris de liberté, de justice et d'une gouvernance démocratique », et dont « l'engagement dans la défense de ces valeurs lui a coûté la vie » (Natama, 2022 : 289). Dans ce roman, il est question de la résistance du peuple bwaba contre l'invasion coloniale. Pour mener l'étude, nous avons relevé dans le roman les passages, les tournures syntaxiques et stylistiques qui étayaient la combativité de certains personnages. Les analyses et interprétation de ces éléments linguistiques permettent de montrer en quoi ils illustrent le courage, la

combativité et la résilience des Bwaba, un peuple qui refuse l'aliénation.

Une lecture analytique de l'œuvre révèle que le peuple bwaba, notamment le personnage Dakuo Soura dit Rougbêinga, a fait preuve de courage et d'abnégation. C'est un peuple qui refuse l'asservissement et qui appelle à la résistance contre l'invasion du colon.

1. Le courage du peuple bwaba

Le peuple bwaba semble considérer le courage comme une de ses valeurs cardinales. C'est ce que le narrateur a illustré dans certains passages du roman. Il fait savoir que ce peuple avait l'honneur et le courage comme fondement de la vie. Et à chaque retrouvaille, les populations ne cessaient de rappeler ces vertus incarnées par leurs devanciers : « On faisait l'éloge de leur courage. Surtout, on louait tous ceux qui, considérant l'honneur comme base et fondement de la vie, axiome indéniable pour tout Bwaba, avaient osé dire non aux gardes à chéchia rouge qui voulaient coucher avec leurs filles » (Zongo, 2012 : 8). Le rappel de ce qu'ont été les devanciers vise à indiquer à la nouvelle génération ce que doit être le Bwaba : un homme intègre et courageux. Les jeunes Bwaba sont alors appelés à cultiver et à faire prospérer ces vertus.

L'attachement du peuple bwaba aux valeurs de dignité et de courage se perçoit aussi à travers les propos et l'attitude de leur chef, le grand *bê* Gnoumou. Celui-ci ne cesse de rappeler à ses sujets ce qu'ils doivent incarner comme valeur :

Nous, Bwaba, depuis le matin des temps, n'avions jamais vécu dans l'esclavage. Je n'ai pas besoin de faire allusion à ceux qui sont morts et qui actuellement nous écoutent et nous observent, pour affirmer aux dieux

l'implacable courage et l'indéniable bravoure qu'ils nous ont enseignés avant de mourir (Zongo, 2012 : 46).

En ces termes, le Roi Gnoumou invite son peuple au courage et à la détermination. Le colon veut assujettir son peuple. Mais le roi s'y oppose et invite ses habitants à se tenir prêts pour une éventuelle riposte. Il passe par la prétérition « Je n'ai pas besoin de faire allusion à ceux qui sont mort... » pour rappeler aux habitants le courage et la détermination développés par leurs devanciers pour lutter contre l'esclavage. Malgré son âge et la noblesse qui lui revient de droit, il se montre toujours vigoureux et pragmatique : « Le bête Gnoumou sauta de son trône et commença, avec le sentiment visible de montrer qu'il était prêt, sans bouger de ce palais, à combattre n'importe quel diable, fut-il rouge ou blanc, noir ou jaune » (Zongo, 2012 : 46). Ainsi, en cas de guerre, il serait prêt à porter l'arme pour affronter l'ennemi. Le roi veut donner le bon exemple à ses sujets. En voyant cette attitude du chef, ceux-ci ne peuvent qu'emboîter ses pas.

Dans une telle situation, les griots y jouent aussi un grand rôle. Ce sont eux les détenteurs des secrets d'un peuple, lesquels sont partiellement révélés pendant les cérémonies à travers le langage du tambour. Le narrateur montre comment cet instrument a relaté une partie de l'histoire du peuple bwaba au début de la réunion convoquée par le grand chef :

« Le timbowni parla par la magie des doigts rudes et durs du vieux griot du palais. Son cuir tendu recouvrait l'âme du pays bwaba. Son ventre creux renfermait les secrets d'un peuple fier et courageux, dont la dévotion pour le culte des ancêtres n'avait d'égales que son ardeur au travail et sa ténacité au combat » (Zongo, 2012 : 8).

En personnifiant le tambour (*timbowni* veut dire tambour), l'on met en exergue l'importance et la sacralité de cet instrument. Il est un objet fétiche, un catalyseur aux mains du griot, lui facilitant la narration. Une insistance est faite sur le courage, l'ardeur au travail et la ténacité au combat du peuple bwaba. Le griot évoque ces vertus incarnées par les Bwaba, vertus qui leur ont été léguées par les ancêtres. À chaque fois que le grand chef, le bê Gnoumou, doit sortir pour un rituel, c'est ce griot qui l'annonce à travers des propos laudatifs. En effet, à la cérémonie festive où le chef devrait annoncer l'ouverture de la grande chasse, Loamy, le grand griot, louait le chef en ces termes : « Grand bê, tu es la panthère. Ta jolie robe est une fièvre de jalousie qui frappe tous tes ennemis. O belle panthère... » (Zongo, 2012 : 11). Le griot à travers ses propos laudatifs met en exergue la puissance du roi. Ce dernier est comparé à une panthère. L'on sait ce que vaut la force et la persévérance de la panthère. La métaphore utilisée par le griot a pour but de montrer que le chef possède ces qualités. D'autres métaphores sont utilisées, toujours pour mettre en exergue la puissance du chef : « Notre grand bê, le lion de notre forêt, notre soleil » (Zongo, 2012 : 80).

Ce chef ne cesse, à chaque prise de parole, d'encourager son peuple et de l'exhorter au courage, au travail et à la résignation face à l'adversité : « Jeunes Bwaba, nous comptons beaucoup sur votre ardeur au travail, votre courage, votre sens de l'honneur et de la responsabilité. Nous comptons sur votre âme bwaba » (Zongo, 2012 : 14). « L'âme bwaba » renvoie ici à l'incarnation des qualités et vertus ci-dessus citées. Comme ce sont des vertus intégrées et promues par leurs ancêtres, le chef les considère comme représentant l'âme du Bwaba. Tout Bwaba doit donc vivre selon ces valeurs. Le parcours du personnage

principal, Dakuo Soura, Bwaba de sang, illustre davantage le courage dont ce peuple est capable.

2. Cas spécifique de Dakuo Soura

Dans le roman, le personnage Dakuo Soura, dit Rougbêinga, est décrit comme un homme au courage hors pair. Cela se révèle d'abord à travers les actes qu'il a posés lors de son voyage du pays bwaba jusqu'à Koudougou. En effet, c'est lui que le chef avait choisi pour envoyer à Koudougou auprès du commandant du cercle. Le trajet était long (Houndé – Koudougou : 200 km environ), mais Soura l'a effectué seul et à pied. Au cours de ce trajet, il a posé des actes de bravoure. D'abord, Soura a été poursuivi par un lion alors que la nuit venait de s'installer. Mais avec dextérité, il a pu se réfugier sur un arbre et abattre l'animal à l'aide de son arc et de ses flèches empoisonnées : « Il glissa une flèche à son arc. Sa main gauche, tel un serpent, se faufila à travers le feuillage et dégagea une voie pour la flèche. [...] Il visa et lâcha la flèche. L'ombre répondit par un grognement sourd en s'enfuyant. Il sut que c'était un lion » (Zongo, 2012 : 18). La comparaison « tel un serpent » est utilisée dans ce passage pour mettre en exergue la souplesse des gestes du personnage Soura. Certes, le lion s'est enfui, mais quelque temps après, il s'est écroulé car les flèches de Soura étaient empoisonnées.

Après cet incident, Soura a été encerclé par un troupeau de cynocéphales dont le chef de bande, qui s'attaque à l'homme en premier, « était aussi haut qu'un veau de six mois » (Zongo, 2012 : 24). La comparaison traduit ici la force, mais aussi la dangerosité de ce cynocéphale. La bande était prête à se ruer sur l'arbre où s'était réfugié Soura quand ce dernier envoya une flèche qui « cassa une épaule du gros singe et s'enfonça

profondément dans la chair » (*ibidem*). Si la flèche s'est enfoncée profondément dans la chair de l'animal, c'est qu'elle a été envoyée avec une grande puissance, toute chose qui reflète la force de Soura. Celui-ci envoya encore des flèches sur d'autres cynocéphales. Le chef de bande mourut et les autres cynocéphales prirent la tangente. Soura put ainsi sortir indemne de ce deuxième incident.

Pendant cette traversée aussi, Soura a su démontrer sa force et son courage devant des jeunes de Boromo qui prétendaient le corriger à travers la lutte. En effet, quand il est arrivé à Boromo, des jeunes l'ont invité à la lutte. Ceux-ci disaient qu'ils risquaient « d'abîmer » le petit « mangeur de chenille », une périphrase qui renvoie au Bwaba. Mais lorsque la lutte a commencé, c'est le contraire qui a été observé. Soura a terrassé tous les lutteurs qui se présentaient à lui. Le narrateur utilise la comparaison pour décrire la dextérité avec laquelle Soura terrassait ses adversaires : « Soura mit un genou à terre. [...] Il tendit comme un ressort l'autre pied. Et par ce croque-en-jambe spectaculaire, il envoya le lourdeau [*sic*] rouler à deux mètres de lui » (Zongo, 2012 : 21). Voilà comment Soura a éliminé son premier adversaire. Quant au second, « il le fit pirouetter un instant, avant de le mettre sur son dos et de le jeter comme un sac d'arachide que l'on a longtemps porté ». Comment jette-t-on un sac d'arachides que l'on a longtemps porté ? Très loin et avec rage, assurément ! Soura a donc projeté son adversaire très loin et avec rage, comme s'il ne s'agissait pas d'une personne, mais d'un mauvais objet dont on veut vivement s'en débarrasser. Comme cette manière de terrasser un lutteur fait très mal ! Soura a procédé ainsi jusqu'au huitième lutteur. Personne ne l'a vaincu. Les jeunes lutteurs de Boromo qui voulaient corriger Soura ont été tous corrigés. Il est très fort ; et les vieux de Boromo de reconnaître cela : « Que les

dieux de la brousse t'assistent, vaillant Bwaba. Je comprends pourquoi tu voyages tout seul : tu es un homme courageux. Le courage vaut à lui seul des armées ; bien plus, il vaut tout une vie » (Zongo, 2012 : 22) ; c'est ce qu'a déclaré un vieillard de Boromo qui a suivi la scène de près.

Le personnage Dakuo Soura a encore manifesté son courage à son arrivée à Koudougou chez le commandant. Ce dernier avait ordonné à Nanga et à deux autres soldats de fouetter Soura et Noupê parce qu'ils causaient à l'écart. Mais le batteur de Soura n'a pas eu le temps d'achever sa tâche : « Soura se baissa et enlaça ses pieds. Le forgo [soldat] s'affala comme un grenier trop plein. Soura se saisit du nerf de bœuf et, avant que Nanga et l'autre forgo ne sortent de leur ahurissement, il battait déjà son batteur » (Zongo, 2012 : 33). Le soldat croyait que Soura allait se laisser battre jusqu'au bout. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un grand lutteur. Voilà que Soura l'a balayé des pieds et l'a mis par terre. Soura l'a bien battu par la suite si bien qu'il a couru en renversant tout ce qui était sur son passage. Et le narrateur de faire savoir qu'il courait « en poussant des grondements sourds » ; ce qui veut dire que les coups que Soura lui avait administrés étaient bien violents. Il fallait être vraiment courageux pour se permettre de battre un soldat dans son camp, en présence de ses collègues et de ses supérieurs.

La force et le courage du personnage Soura se reflètent aussi à travers les mots et expressions utilisés pour qualifier sa personne et ses actions : « courageux » (pp. 8, 22, 90), « rapidité déroutante » (p. 25), « effort soutenu » (p. 27), « son courage à deux mains » (p. 27), « efforts surhumains » (p. 40), « bravoure » (p. 82), « indescriptible courage » (p. 85), « exploits » (p. 88), « combattant » (pp. 121, 122, 124), héros (121, 122, 132), etc. Ces mots et expressions sont récurrentement utilisés dans le roman. Ils concourent à montrer

que le personnage Dakuo Soura est un homme qui ne craint rien ; il est fort et courageux. Aussi est-il illustré dans l'œuvre comme un grand stratège.

3. Soura et ses alliés : de grands stratèges

Après s'être rendu chez le commandant, Soura a été envoyé, avec d'autres Noirs, à Bamako pour des travaux forcés. Le système de surveillance mis en place par les garde-cercles était très fin si bien qu'il était difficile à un esclave de pouvoir s'échapper. C'est pourquoi ce lieu était désigné par la périphrase « là d'où on ne revient jamais » (Zongo, 2012 : 40, 79). Mais Soura en est revenu grâce à une stratégie très fine qu'il a élaborée, de connivence avec Balily, un esclave gourounsi. En effet, les deux ont quitté le camp la nuit, sous une grande pluie, alors que les gardes et les autres esclaves dormaient profondément : « Tel un chat, il se leva, enjamba les dormeurs avec la précaution d'un félin à l'affût. [...] La pluie tombait toujours mais ils ne la sentaient pas » (Zongo, 2012 : 73). Les comparaisons « tel un chat » et « avec la précaution d'un félin à l'affût » illustrent l'ingéniosité utilisée par Soura pour se soustraire du groupe sans être aperçu. Les deux ont choisi de quitter sous la pluie pour que les traces de leurs pas ne soient pas visibles. Ainsi, il était difficile aux gardes de savoir la direction qu'ils ont prise. Leur traversée a été une rude épreuve. Mais grâce à la finesse de leur imagination, ils ont su éviter les fauves et trouver de quoi s'alimenter.

Soura et son ami Balily ont pu quitter « là d'où on ne revient jamais » pour retourner chez eux. Malheureusement, l'armée coloniale avait rasé le peuple bwaba. C'est en ce moment que les deux vont développer les plus grandes stratégies de guerre pour se venger. D'abord, ils ont formé une armée de quelques

1500 hommes, constituée de « ceux qui avaient perdu un ou plusieurs parents dans les travaux » (Zongo, 2012 : 90). Leur première stratégie a consisté à user de ruse pour s'attaquer au colon qui est puissamment armé. Soura explique sa stratégie à ses combattants :

Un face à face avec le diable rouge ne nous sera pas bénéfique. Nous l'attaquerons là où il se trouve et au moment où il s'y attend le moins. [...] Il y aura plusieurs groupes qui opèreront chaque fois deux à deux ; tout cela pour éviter les attaques en masse. Il faut que le nassara-rouge ne sache pas où se donner la tête. Chaque groupe qui attaquera sera couvert par un autre. Les retraites seront rapides. Il faut frapper et disparaître aussitôt. Un groupe attaque et ameuté les forgos. Le deuxième groupe, qui le couvre, prend de dos l'ennemi qui poursuit le premier. Nous n'attaquerons que de nuit pour les attaques en groupes (*ibidem*).

Soura est un civil qui n'a jamais fréquenté une école de guerre. Mais il arrive à élaborer un plan d'attaque assez cohérent. Conscient de la faiblesse de son armement, Soura opte pour les attaques surprises, éclaires, et en petits groupes. Ce qui est plus fascinant est le fait de prendre de dos l'ennemi qui poursuit le premier groupe. Pendant que l'ennemi est concentré sur le premier groupe situé devant lui, un deuxième groupe l'attaque de dos. L'ennemi ne peut qu'être déstabilisé.

Mais les stratégies des combattants ne se limitent pas à cela. Soura met en place un plan pour éliminer les Noires qui aident les Blancs à combattre les autres Noires. Il s'agit notamment de Naba Liguïdy et de ses collaborateurs. Naba Liguïdy est le grand chef des Mossi à Koudougou qui fait la volonté du commandant. C'est lui qui collecte les impôts payés par les Noirs pour les

apporter au commandant. C'est lui aussi qui est chargé d'étouffer toute velléité de rébellion contre le colon. La métaphore filée suivante est utilisée pour caractériser ce renégat de chef : « vautour ouvrant les entrailles de ses frères pour permettre aux hyènes rouges [les Blancs] de les dévorer rapidement » (Zongo, 2012 : 101). Naba Liguïdy facilite l'envahissement du peuple noir par les Blancs. Il est donc l'ennemi juré de Soura et de sa troupe qui, eux, veulent chasser le colon hors de leur territoire. Il faut donc combattre en première position ce chef complice. Mais le chef Liguïdy est très puissant. Il serait même invincible grâce à ses pouvoirs surnaturels. Son élimination devient dès lors une équation difficile à résoudre. Néanmoins, Soura va échauffer un plan d'élimination dudit chef. Il envoie deux de ses combattants dans son palais tard dans la nuit. Ces derniers ont par devers eux des gourdes remplies d'abeilles. Ils ont pris le soin de se laver avec l'eau de mil germé de sorte que les abeilles ne puissent plus les attaquer. Dès l'aube, les deux guerriers ont pénétré dans le palais et ont fait éclabousser les abeilles qui s'en sont pris aux habitants du palais. L'idée était de profiter de la débandade causée par les abeilles pour atteindre la chambre de Liguïdy, puis, de l'assassiner à l'aide d'un os car, disait-on, le chef était invulnérable à toute arme en fer. Même si le puissant Liguïdy s'est rendu invisible ce jour-là et a pu échapper au meurtre, les envoyés de Soura ont pu semer la terreur au sein du palais. Depuis cet incident, le chef Liguïdy et le commandant ont pris la menace du groupe de Soura au sérieux.

Soura, pour vaincre le colon, a planifié une attaque dans le camp des Blancs. Pour cette première opération au sein du camp, les objectifs étaient d'empoisonner les eaux des puits, d'assassiner les gardes du camp, de pénétrer dans le bâtiment des armes pour en prélever quelques-unes, de faire exploser les

autres, et de lever les barrières de la prison pour libérer les prisonniers. En empoisonnant les eaux du puits, l'on empoisonne du même coup ceux qui boivent ces eaux, à savoir les soldats et leurs familles, ainsi que les animaux se trouvant dans cette cour. C'est en assassinant les gardes du camp qu'ils pourront y pénétrer pour avoir accès aux armes. Les armes prélevées serviront à renforcer l'armement de Soura. Les autres armes, il faut les exploser pour affaiblir les moyens de défense de l'adversaire. En libérant les prisonniers, c'est pour amener certains d'entre eux à s'enrôler dans la troupe de Soura pour combattre les Blancs. D'ailleurs, ces prisonniers considèrent les Blancs qui les ont emprisonnés comme leurs ennemis. Soura et sa troupe ont pu réaliser ce qu'ils ont planifié, même s'ils ont eu quelques difficultés pour casser la porte du bâtiment qui contenait les armes. Après les opérations, c'était la stupéfaction totale dans le camp du colon. Les chefs militaires blancs reconnurent la finesse de l'organisation du groupe ennemi : « Ce groupe semble être très bien organisé. Son leader est un bon organisateur » (Zongo, 2024 : 111), disait un lieutenant de l'armée coloniale. Cela prouve une fois de plus que Soura est un grand stratège.

Après cette attaque, le même Soura, surnommé Rougbêinga, a organisé sa troupe pour en finir avec le commandant et son armée. La première attaque a permis d'avoir des fusils et de libérer des prisonniers qui vont renforcer la troupe de Rougbêinga. Aussi a-t-elle permis de prendre en captivité deux combattants du commandant qui vont, non seulement apprendre aux combattants de Rougbêinga la manipulation des armes du Blanc, mais aussi dévoiler certains secrets de l'armée du colon. Fort de cela, Rougbêinga va planifier une autre attaque. Il envoie d'abord deux espions à Koudougou qui se comportent tantôt en colporteurs, tantôt en fous ; ce, en vue de

cueillir des informations sur les mouvements de Naba Liguidy et des troupes de l'armée du colon. Rougbêinga et ses acolytes veulent maintenant agir pour affaiblir complètement l'ennemi. Ils expliquent leurs tactiques aux combattants :

Les attaques seront simultanées. Quand le premier groupe de quatre sous-groupes attaque et se retire, le second amorce son entrée du côté opposé de la retraite du premier. Les retraites seront rapides et les sous-groupes manœuvreront de telle sorte que l'ennemi ne sache pas qui poursuivre » (Zongo, 2012 : 123).

Les tactiques que Rougbêinga et ses acolytes mettent en place sont bien muries : attaquer et se retirer pendant qu'un autre groupe attaque du côté opposé. Une telle technique de combat ne peut pas ne pas déstabiliser l'ennemi. Conscient de la faiblesse de leur matériel de guerre, Rougbêinga et Balily mettent en place des plans adaptés à leur niveau.

Les deux rebelles ont par la suite organisé une attaque de grande envergure. Pour cela, ils ont mis les combattants en deux troupes dirigées par chacun des deux. La troupe de Balily s'est dirigée à Koudougou. Les espions qu'ils avaient placés en ville venaient de les rassurer que le commandant et ses guerriers étaient partis en campagne vers les zones gourounsi. Donc, la prise de la ville de Koudougou, ainsi que l'envahissement du camp du commandant leur seraient faciles. La troupe de Rougbêinga, elle, a formé une embuscade sur la route de Ouagadougou pour s'en prendre au renfort qui viendrait de Ouagadougou, ou aux gardes du camp des Blancs qui battraient en retraite vers la capitale Ouagadougou. Avant de prendre la route, les leaders des troupes n'ont pas manqué de donner des consignes aux combattants telles : « au cours des combats, ne restez jamais debout. Lorsque vous entendez un fusil tonner,

couchez-vous immédiatement » (Zongo, 2012 : 140) ; ou encore : « aux pas de course pour entrer dans la ville. La course ne s'arrêtera que lorsque nous aurons cerné les maisons du coumandow. Courir en zigzag. Se jeter à plat ventre dès qu'on tire sur vous. Ne tirez que lorsque vous verrez l'ennemi » (*op. cit.* : 152). En analysant ces consignes, l'on a l'impression qu'elles sont énoncées par des spécialistes de l'armée. Rougbêinga et ses compagnons sont présentés comme de vrais stratèges du combat armé. L'esprit de combattivité est aussi ressenti à travers les multiples exhortations à la lutte contre le colon.

4. Exhortation à la lutte contre le colon

Rougbêinga et son ami Balily ont mené des campagnes de sensibilisation pour exhorter les populations à lutter contre le colon. Quand ils sont revenus de « là d'où on ne revient jamais » – périphrase référant à Bamako où avaient lieu les travaux forcés –, les Blancs avaient neutralisé tout le pays bwaba. Rougbêinga avait donc perdu tous ses parents. C'est en ce moment que les deux vont sillonner les villages gourounsi pour exhorter les populations à une lutte armée contre le colon. Ils vont d'abord montrer aux habitants que le Blanc n'a aucune considération pour le noir, tel que l'argumente Balily devant les Gourounsi :

Le nassara-rouge considère son chien, son chat ou son animal sauvage qu'il élève, mieux que le pauvre Noir, qu'il vide comme vous videz le fruit du baobab avant d'en jeter la coque [...]. Le nassara-rouge nous trouve sans utilité aucune ; sauf celle d'exécuter ses travaux. Pour lui, le Noir n'est qu'une espèce de singe inoffensif que les dieux ont créé et mis à son service (p. 87).

Rougbeïnga et Balily ont vécu auprès du Blanc pendant leurs séjours à Bamako. Ils ont vécu divers types de maltraitements. Ils sont donc mieux placés pour parler de la cruauté des Blancs envers les Noirs. Pour montrer le mépris du Blanc à l'égard du Noir, le narrateur utilise la périphrase « choses-noires-pour-le-travail » (*op. cit.* : 49, 53, 165). Le Blanc ne considère donc pas le Noir comme une personne. Cela est une raison valable pour amener les Gourounsi à prendre des armes pour combattre les Blancs. Plusieurs arguments énoncés par les deux rebelles vont dans ce sens. Et pour avoir leur adhésion, Balily passe par les patriarches de la localité :

L'homme noir doit cesser d'être la bête de somme du Nassara-rouge. Illustres vieillards, vos fils, un à un crèveront toujours loin de vous, là où le singe rouge choisira de verser leur sang, lave d'un volcan d'inconscience dont l'éruption est occasionnée et entretenue par... je n'ose pas vous vexer en disant votre lâcheté. (Zongo, 2012 : 88)

Le personnage Balily a choisi des mots appropriés pour s'adresser aux vieillards en vue de les convaincre sans toutefois les vexer. Il use par exemple de la métaphore « singe rouge » et « larve » qui renvoient respectivement au Blanc et au sang du Noir. Le « singe rouge » traduit les méfaits et l'inhumanité du Blanc. Quant au « larve d'un volcan d'inconscience », l'expression métaphorique met en exergue le sang du Noir qui se verse alors que celui-ci n'est coupable de rien. Aussi Balily utilise-t-il la prétérition « je n'ose pas vous vexer en disant votre lâcheté » pour exprimer de façon dissimulée une vérité qui pourrait choquer les vieillards. Il leur fait savoir subtilement les inconvénients de leur inaction. Les Blancs ont déjà fait crever des Noirs à travers les travaux forcés, et ils continuent de les

maltraiter. Il vaut mieux arrêter l'hémorragie pendant qu'il est temps, ce, en s'adjoignant aux deux « rebelles » pour combattre le colon.

Balily et Rougbêinga ont procédé ainsi pour convaincre la population. Les jeunes Gourounsi ont vite adhéré au combat contre le colon si bien que « six mois après leur arrivée à Réo, Balily et son « frère » avaient réussi à former une armée régulière d'au moins mille-cinq-cents jeunes » (Zongo, 2012 : 89). L'heure était maintenant à la galvanisation des combattants. Et les deux leaders n'ont pas manqué de mots à cet effet. Plusieurs procédés linguistiques illustrent les stratégies argumentatives des orateurs. On note entre autres, l'interpellation à travers les phrases impératives : « Peuple noir, debout ! dressez la tête ! chassez l'imposteur ! » (*ibidem*) ; « Chassons le Nassara-rouge..., refusons qu'ils prennent nos fils, ... Combattons comme nos ancêtres ... » (*ibidem*) ; « Venge-les, venge-toi. Lave dans le sang les affronts du singe-rouge. Relève son défi et continue l'œuvre de tes parents » (Zongo, 2012 : 85) ; etc. L'impératif utilisé dans ces passages marque la demande et la prière. Les Balily et Rougbêinga demandent aux combattants de ne pas baisser les bras. Les Blancs ont torturé et tué les Noirs à travers les travaux forcés. Ils ont anéanti les Bwaba, parents de Rougbêinga, juste parce qu'ils ont osé réclamer leur liberté. Balily et Rougbêinga demandent alors aux jeunes combattants de bien vouloir s'engager à fond pour venger leurs parents massacrés par le Blanc.

Un autre procédé utilisé pour convaincre est l'usage des proverbes. La communication en milieu traditionnel est caractérisée par l'usage des proverbes. Et comme l'on est en milieu traditionnel africain, les orateurs que sont Balily et Rougbêinga font appel à des formules appropriées pour mieux

convaincre le peuple, d'où l'usage des proverbes. C'est dans cette logique que Balily énonce ce qui suit :

La foudre, malgré sa puissance, sollicite le concours de l'éclair dans ses manœuvres. Il faut s'unir. Un pied blessé d'un coup de lance se soigne mieux que s'il était planté de mille aiguilles. L'hippopotame, malgré l'épaisseur de sa peau, s'ouvre le ventre en passant successivement sur les multiples lames que le chasseur a plantées sur son sentier (Zongo, 2012 : 86).

Généralement, dans une intervention, un seul proverbe suffit pour étayer son argumentation. Mais dans ce passage, Balily énonce de manière consécutive jusqu'à trois proverbes. Cela peut renvoyer à une volonté de prouver à l'interlocuteur que la thèse défendue est tellement valide qu'il y a assez de proverbes qui la soutiennent. Les trois proverbes concourent à montrer que le Blanc est certes puissant, mais si eux les Noirs, ils s'unissent, ils pourront le vaincre.

5. Résilience et persévérance

Le parcours du personnage Rougbênga a été parsemé d'embûches. Mais il a su à chaque fois faire preuve de résilience et de persévérance. Ses péripéties ont commencé lorsque que le chef Gnoumou l'a envoyé chez le commandant à Koudougou pour annoncer le début de la chasse. Rougbênga a fait le trajet Houndé – Koudougou seul et à pied. Souvent, le soleil était cuisant et la chaleur insupportable. Le soleil « dardait tous ses rayons et soumettait tout à sa volonté de feu » (Zongo, 2012 : 27). Mais Rougbênga s'en moquait : « Tu perds ton temps [...]. Tu cracherais de la braise que je continuerais ma route » (*op. cit.* : 23) ; tels sont les propos que Rougbênga adressait au soleil

comme si cet astre était une personne. Cette personnification que l'on retrouve encore dans « soumettait tout à sa volonté » ne montre-t-elle pas l'autorité qu'incarnait le soleil en ce moment-là à travers son extrême chaleur ?

En outre, Rougbênga dans sa traversée a été pourchassé par des lions et des cynocéphales. Mais il s'en est sorti indemne. Malgré les hurlements de hiboux tard dans la nuit, malgré les « jacassements rauques comme les aboiements d'un chien qui a la tête coincée dans un canari », malgré « des génies de toutes les tailles » qui lui « parlaient un langage inaudibles » (Zongo, 2012 : 26-27), Rougbênga ne s'est pas laissé gagner par la peur. Il a poursuivi son chemin. Pendant le parcours, il passait ses nuits dans des arbres, de peur que les bêtes féroces ne le surprennent. Il n'avait pour nourriture que de la farine. Mais tout cela n'a pas diminué la motivation qu'il avait à accomplir la mission à lui confiée par le chef des Bwaba.

L'arrivée de Rougbênga chez le commandant ne mettra pas un terme à ses épreuves. Au contraire, c'est là qu'ont commencé ses plus dures épreuves. La preuve est qu'il a été accueilli par des coups de nerf de bœuf. Il fut fouetté d'abord par le soldat Noupê, puis par le soldat Nanga, sous l'ordre du commandant. Les coups reçus par Rougbênga étaient insupportables. Cela se ressent à travers la description suivante :

« Le fouet brulait le dos, y arrachait à chaque coup une partie de la peau, léchait le ventre de sa langue de feu, ne quittait ces endroits que pour cuire les épaules, griller la face et faire bouillir la poitrine. Au onzième coup, Soura vit plus rouge. C'était intenable. Il fallait remédier à cette situation sans attendre » (Zongo, 2012 : 33).

Il est tout à fait logique que ces types de coups ne soient pas tenables. Des coups qui arrachent la peau, qui cuisent les

épaules, qui grillent la face et qui bouillent la poitrine, sont des coups vraiment infernaux. La personnification de ces coups montre à quel point ils sont violents. Il est difficile à une personne ordinaire de pouvoir supporter deux de ces types de coups. Mais lui Rougbênga en a supporté jusqu'à onze. Cela montre qu'il est un personnage doté d'une résistance exceptionnelle.

Rougbênga a été emprisonné dans le camp du colon. Et pour cause, il avait osé s'attaquer au soldat qui lui avait administré les coups sous l'ordre du commandant. Dans cette prison, il fut tourmenté à mort : « Abattu, tourmenté comme un condamné passant la dernière nuit sur terre, ignorant tout jusqu'au temps, il sentait ses paupières s'alourdir. Allait-il s'endormir ou mourir ? » (Zongo, 2012 : 34). Mais non, il n'allait pas mourir, parce qu'il était une personne endurente, une personne qui a traversé la forêt, de Houndé à Koudougou à pied. Effectivement, Soura s'est réveillé le lendemain matin et les soldats l'ont conduit vers les ouvriers qui devaient partir à Bamako pour les travaux forcés. Il avait été à plusieurs reprises malmené, battu à mort. Mais il n'avait jamais désespéré. Il avait foi qu'il retournerait chez lui. C'est pourquoi il soliloquait : « Même s'ils me conduisent à l'autre extrémité de la terre où en se penchant on risque de choir dans le vide, je reviendrai » (Zongo, 2012 : 40). À plusieurs reprises, Rougbênga avait effectivement tenté de s'évader pour retourner chez lui. Malheureusement, les soldats s'en rendaient compte et le torturaient. C'est ainsi qu'un jour, profitant d'un tohu-bohu, il a pris la fuite. Mais les soldats, à l'aide de leurs chevaux, l'ont pourchassé, rattrapé et battu de la pire des manières : « La tête de Soura était devenue un fardeau énorme pour son cou. Ses côtes lui faisaient mal, ses lèvres tuméfiées comme s'il avait goûté au miel avant qu'on ne l'eût débarrassé de ses créateurs. Tout son corps était ulcéré »

(Zongo, 2012 : 37). Rougbêinga a donc subi à maintes reprises des tortures dans le camp du commandant blanc. Malgré ces multiples déboires et malgré les tentatives de dissuasion de la part des soldats, Rougbêinga n'a pas lâché prise. Il a persévéré dans son projet de retour et il y est parvenu.

C'est en complicité avec Balily, un Gourounsi fait esclave par le colon, que Rougbêinga a conçu le plan d'évasion du camp des Blancs. Il s'agissait de profiter d'une intempérie pour disparaître à pied et retourner chez eux. Et c'est sous une forte pluie que les deux complices se sont évadés. La description faite de ladite pluie montre à quel point elle était suicidaire : « La pluie tombait, drue. Comme des milliers de projectiles, les gouttes cinglantes frappaient le sol. On eut dit qu'elles voulaient atteindre les profondeurs de la terre [...]. La pluie tomba, tomba : on eût dit que le ciel s'était ouvert le ventre. Elle tomba toute la nuit » (Zongo, 2012 : 72-73). L'auteur compare les gouttes d'eau qui tombaient à des projectiles ; ce qui veut dire qu'elles « frappaient » le sol avec une puissance assez importante. Outre cette comparaison, l'on note de la personnification en « frappaient » ; cela est une insistance sur la vitesse et la puissance de chute des gouttes d'eau. Ce sont des gouttes qui terrasseraient tout individu qui s'hasarderait à marcher sous cette pluie. La répétition « tomba, tomba » met en exergue le temps mis par la pluie et subséquemment, la quantité d'eau tombée au sol. C'est d'ailleurs parce qu'elle était très abondante qu'elle « couchait les herbes, débarrassait le sol des débris de végétaux qu'elle charriait dans toutes les directions » (*op. cit.* : 72). Les effets de cette eau ont amené le narrateur à la comparer à un incendie. Le courant d'eau était donc très fort. Et c'est sous cette pluie que Rougbêinga et son ami Balily se sont évadés à pied. Au-delà de leur courage, il faut noter la souffrance que les deux ont endurée sous cette pluie

diluvienne. Les deux ont traversé la brousse, tantôt en courant, tantôt en marchant, le jour comme la nuit, sous les menaces des animaux féroces, sous la fin et la soif ; ce, pendant un mois et quinze jours. Les deux rebelles ont fourni des efforts surhumains pour pouvoir retourner chez eux.

C'est après cette longue péripétie que les deux acolytes ont formé une armée pour lutter contre le colon. Pendant les différentes batailles, Rougbêinga et ses hommes ont fait preuve de résilience et de persévérance. Ceux-ci vivaient en brousse où il était difficile de trouver à manger et à boire. Le surnom « Rougbêinga » traduit cette nécessité à trouver une alimentation adaptée à la précarité de la vie en brousse. En effet, il était difficile de préparer du riz ou du tô (pâte de mil) en brousse parce que les deux types de mets exigent des condiments. Quant au haricot, il suffit d'avoir du feu, de l'eau et du sel. C'est pourquoi Dakuo Soura – dit Rougbêinga – a recommandé à sa troupe de « bouillir du haricot » qui se traduit en moré par « roug-bêinga ». C'est pourquoi « Rougbêinga » a été retenu comme son nom de guerre. « Rougbêinga » traduit donc la résilience du groupe face à des conditions alimentaires précaires.

Une des épreuves les plus douloureuses vécues par le groupe de Rougbêinga fut la scène de trahison de la part du soldat Tinga. Celui-ci était un des gardes du camp du commandant que le camp adverse a enlevé lors d'une attaque. Il avait promis de combattre dorénavant au côté de la troupe de Rougbêinga. Une attaque avait été planifiée, laquelle devait aboutir à la prise du camp du commandant blanc. La consigne était de lancer l'assaut au moment où les soldats du colon étaient en campagne dans les zones gourounsi. À la veille du jour de l'attaque, Tinga avait non seulement saboté les percuteurs des fusils dont il avait la garde, mais il s'était rendu dans le camp

ennemi pour révéler la planification faite par Rougbêinga. Le commandant rappela alors ses combattants qui étaient dans les zones gourounsi pour la contre-attaque. L'affrontement eut lieu, mais comme Balily et sa troupe tenaient des armes sabotées, ils ne purent répliquer. Ils furent plutôt massacrés. C'est ainsi que Rougbêinga perdit son acolyte et une bonne partie de ses combattants. Il ne lui restait que quelques hommes. C'était un grand découragement pour le groupe restant. Refugiés en brousse dans la nuit noire, les rescapés étaient en lamentation : « Dans la noirceur de la nuit, on se sentait plus qu'on ne se voyait, mais par les respirations, on pouvait imaginer les pleurs » (Zongo, 2012 : 156). Même le chef du groupe, celui qui a tué des lions, qui a traversé la forêt pendant plus d'un mois, qui a terrassé tous les grands lutteurs de Boromo, le grand stratège Rougbêinga, a failli perdre son courage :

« Ses lèvres se mirent à frémir. Le froid qui s'était emparé de tout son être interdisait tout mouvement à son corps. Il lui semblait qu'on le vidait de toute son énergie. Son cœur battait follement. Le souffle lui manqua presque. Il haleta un moment et se ressaisit, mais trop tard : il venait de pleurer » (*ibidem*).

Le chef de troupe n'a donc pas pu retenir ses larmes devant ses éléments. Si un homme de la trempe de Rougbêinga arrive à céder devant une situation, c'est que celle-ci est vraiment très alarmante. Le découragement ne venait surtout pas du fait d'avoir été vaincu par les combattants du colon, mais du fait d'avoir été trahi par un frère noir en qui l'on a mis toute sa confiance. Rougbêinga avait placé toute sa confiance en Tinga au point de lui confier la garde des armes. Malheureusement, c'est lui qui a trahi tout le groupe. Mais le leader du groupe a su

se ressaisir par la suite. Il a pu trouver des mots appropriés pour remonter le moral de ses éléments :

Tout n'est pas perdu. L'avenir appartient à l'esclave qui lutte qu'au maître. [...] Nous avons été battus par la trahison, car quelqu'un a signalé notre présence à Ramongo ; quelqu'un nous a vendus au Nassara. Mais dans la vie, tout est utile, les défaites comme les succès. Pour le cas présent, la défaite est un double succès : succès d'avoir osé, succès d'avoir bravé toutes les difficultés (Zongo, 2012 : 155).

Le camp de Rougbêinga venait de perdre la bataille la plus décisive. Il fallait maintenant passer à autre chose : tirer des leçons, reculer pour pouvoir mieux sauter. Et c'est ce recul que les combattants rescapés ont voulu refuser. Quand Rougbêinga a demandé aux combattants de marquer une trêve, de retourner chez eux, d'organiser les jeunes pour un combat futur, ceux-ci ont riposté. Selon eux, il fallait poursuivre la bataille, même s'ils devraient tous y périr. Mais le grand stratège les a longuement sensibilisés :

Pas de sacrifice inutile ! [...] Rentrez chez vous. Réorganisez patiemment les populations à la lueur de votre courte mais riche expérience. Soyez des fourmis, et comme telles, rassemblez les graines de l'unité des Mossi, des Gourounsi, des Bwaba... de tous les Noirs. Rappelez-vous bien : seule l'union des esclaves peut les affranchir. Union, union, union (Zongo, 2012 : 155).

Rougbêinga a trouvé que continuer la lutte malgré leur énorme perte serait se sacrifier inutilement. Effectivement, après avoir perdu la moitié de ses combattants et l'essentiel de ses armes, les combattants qui restaient ne pouvaient plus rien faire

devant la puissance de feu du commandant blanc. Le leader du groupe a donc pris une décision plus sage : « reculer pour mieux attaquer ». Aussi tient-il à cœur l'union des peuples noirs pour pouvoir faire front au colon, d'où la répétition « union, union, union ». Les différentes ethnies citées (Mossi, Gourounsi, Bwaba) sont celles que l'on rencontre au Burkina Faso. Mais son intention va au-delà des peuples burkinabè ; il interpelle « tous les Noirs », autrement, tous les Africains. Sa lutte s'assimile dès lors à une lutte panafricaine. Pour lui, il a perdu une bataille, et non la victoire. Il ne désespère pas. Il a foi que la résistance va continuer avec le temps, lentement mais sûrement, jusqu'à la libération de l'Afrique. Et cela passe par l'union des Africains.

Conclusion

Le courage et la détermination sont des valeurs cardinales pour la réussite dans la vie d'un homme ou d'une société. Ainsi assiste-t-on à l'exaltation de ces valeurs dans *Rougbêinga* – titre du roman et en même temps nom du personnage principal. Dans l'œuvre, ces valeurs sont incarnées par le peuple bwaba, et particulièrement par le personnage Dakuo Soura dit Roubêinga. Le peuple bwaba à travers son chef s'est farouchement opposé à l'invasion coloniale. Certes, il disposait d'un armement rudimentaire. Mais il a donné du fil à retordre à l'armée du colon. Le personnage Rougbêinga est doté d'un courage et d'une abnégation très singuliers. Il est le Bwaba qui tue des animaux féroces, qui terrasse les grands lutteurs, qui traverse la forêt pendant des mois, et qui forme une armée pour combattre le colon. Il est surtout un homme résistant et résilient qui, face à la mort, continue d'appeler ses compatriotes à lutter pour la liberté de l'Afrique. L'originalité dans l'écriture de ce roman réside dans l'usage récurrent des

figures d'amplification et d'analogie pour décrire ces valeurs humaines incarnées par le peuple bwaba. Aussi le narrateur fait-il usage de procédés syntaxiques tels que l'exclamation et l'impératif, pour illustrer la détermination de Rougbêinga et ses compagnons dans leur lutte. Le courage et la détermination de Rougbêinga reflète en quelque sorte la personnalité de l'auteur : Norbert ZONGO. Celui-ci fut un écrivain journaliste obstiné dans la lutte contre l'injustice et pour la liberté ; un journaliste pour qui « les questions relatives aux droits humains, au respect des peuples, à l'honnêteté ne se marchandaient pas (Zongo, 2018 : 9). Le journal d'investigation dont il était directeur traitait plus de la mauvaise gouvernance et des pratiques ignobles des dirigeants. Son assassinat le 13 décembre 1998 à Sapouy (Burkina Faso) serait dû à ses critiques acerbes vis-à-vis du régime en place.

Bibliographie

BENVENISTE Émile, 1974. *Problème de linguistique générale*, Gallimard, Paris

BOGDANKA Pavelin Lesic, 2013, « L'affectivité au cœur même de la cognition et du langage : Charles Bally et Petar Guberina » in *Synergies Espagne*, N° 6, pp. 93-104

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002. *Dictionnaire d'analyse du discours*, Seuil, Paris

MAINGUENEAU Dominique, 2010. *Manuel de linguistique pour le texte littéraire*, Armand Colin, Paris

NATAMA Tilado Jérôme, 2021, « Analyse sémantique de mots moore dans Rougbêinga de Norbert Zongo », in *Revue DELLA/Afrique*, Numéro Hors-série, Février 2021, pp. 272-289

SCHAEFFER Jean-Marie, 1997, « La stylistique littéraire et son objet », in *Littérature*, N° 105, Mars 1997, pp. 14-23

ZONGO Norbert, 2018. *Le sens d'un combat*, Centre national de Presse Norbert Zongo, Ouagadougou

ZONGO Norbert, 2012. *Rougbêinga*, L'harmattan, Ouagadougou

Le néologisme inventé par le zouglou provenant des titres de chansons

KOUASSI Kouassi Raoul Bienvenue

*Docteur en Sociolinguistique,
Université Alassane Ouattara Bouaké - Côte d'Ivoire,
kouassiraoulbienvenue@gmail.com*

KONE Kpandjou Nina,

*Docteure en Communication et Développement,
Université Alassane Ouattara- Bouaké - Côte d'Ivoire,
ninakone93@gmail.com*

Résumé :

Cet article traite et relève les différents aspects de néologisme inventés par le zouglou contenant dans les titres de chansons dans le purisme linguistique et la pureté du langage. En effet, le néologisme est une unité lexicale fonctionnant dans un modèle de communication déterminé, et qui n'était pas réalisée antérieurement, le cas des titres de chansons de la musique zouglou. Nous avons remarqué que le zouglou se sert des mots et expressions pour donner une néologie puissante. Et cette puissante néologie du zouglou se produit par l'emploi accéléré de ses différentes expressions leur donnant sens et valeur. Aussi, les valeurs et sens de ses mots deviennent-ils automatiquement un mot employé par la population. Influençant, le discours des locuteurs par l'utilisation appropriée et régulière du néologisme des mots et expressions extrait des titres de chansons du zouglou. Les mots et expressions sont par moments très utilisés par la population et nous permettent de les considérer comme des néologismes. Le caractère néologique fait l'objet d'une évaluation. Il peut paraître nouveau à un locuteur mais pour parler de néologisme. C'est pourquoi, dans une première partie, nous tenterons d'établir un corpus d'items portant sur les titres des chansons du zouglou afin de les analyser profondément. Dans une deuxième partie, faire l'identité et trouver la provenance du sens initial. Dans une troisième partie, montrer l'existence des mots combinés, les mots-valises et l'idée de création dans la néologie du zouglou.

Mots clés : *inventé, néologisme, titres de chansons et zouglou.*

Abstract :

This article reviews and highlights the various aspects of neologism invented by the zouglou containing in the song titles in linguistic purism and purity of language. Indeed, the neologism is a lexical unit functioning in a specific communication model, and which was not realized previously, the case of the song titles of the zouglou music. We have noticed that the zouglou uses words and expressions to give a powerful neology. And this powerful neology of zouglou occurs by the accelerated use of its different expressions giving them meaning and value. Thus, the values and meaning of his words automatically become a word used by the population. Influencing, the speech of the speakers by the appropriate and regular use of the neologism of the words and expressions extracts titles of songs of the zouglou. Words and expressions are at times widely used by the population and allow us to consider them as neologisms. The neological character is evaluated. It may seem new to a speaker but to speak of neologism. This is why, in a first part, we will try to establish a corpus of items on the titles of the songs of the zouglou in order to analyze them deeply. In a second part, make the identity and find the origin of the initial meaning. In a third part, show the existence of combined words, suitcases and the idea of creation in the neology of zouglou.

Keywords : *invented, neologism, song titles and zouglou.*

Introduction

La néologie (du grec néo- « nouveau » et -logie « parole, discours ») est l'étude de l'ensemble des procédés formels et sémantiques qui permettent la création de nouveaux termes et leur intégration dans le lexique d'une langue au fil du temps. Elle est parfois ignorée ou fusionnée avec des concepts voisins tels que la formation des mots, la créativité lexicale et la morphologie. La néologie relève d'une observation attentive et d'une pratique, et englobe des entités linguistiques observables.

Dans le cadre de cette analyse, nous avons constaté que de nombreux artistes et compositeurs de zouglou utilisent le néologisme, parfois sans en avoir pleinement conscience, pour créer les titres de leurs singles et albums. Ces titres deviennent ainsi des néologismes qui, parfois, passent inaperçus auprès de la majorité de la population et disparaissent aussi rapidement qu'ils ont été créés. Ces néologismes sont souvent supplantés par d'autres termes ou par des emprunts lexicaux.

Les néologismes, qui se disputent une même fonction dénominative, sont sélectionnés et triés par la communauté linguistique, selon leur usage, sans qu'ils ne passent nécessairement par une étape préalable de présélection sur un paradigme (Petit, 2009 : 362).

Les langues ivoiriennes, le nouchi et le français sont au cœur du phénomène de néologisme dans le zouglou. À partir de cette analyse, qui sera à la fois linguistique, communicative, sociolinguistique et didactique, nous nous inscrivons dans un contexte de création nouvelle en zouglou pour montrer le contexte et l'impact du phénomène de néologisme. Un néologisme est un lexème formé pour désigner un objet, un concept, un procédé ou un phénomène récent ou inédit, et dépend des jugements collectifs de la communauté linguistique. Cependant, un terme n'est pas automatiquement néologique. Son caractère néologique doit faire l'objet d'une évaluation, car il ne devient néologisme que lorsque « un ensemble de locuteurs éprouve, face à un mot donné, un sentiment de nouveauté ».

Cet article s'organise en trois parties principales. Dans la première, nous établirons un corpus des titres de chansons zouglou afin de les analyser en profondeur. Dans la deuxième, nous identifierons et chercherons à comprendre la provenance des néologismes. Enfin, dans la troisième partie, nous

montrons comment les mots combinés, les mots valises et l'idée de création contribuent à la néologie du zouglou.

1. Cadre théorique et méthode de recueil des données

1.1. Cadre théorique

Louis GUILBERT (1972), dans « La théorie du néologisme », affirme qu'à travers les controverses sur la langue, un problème fondamental de l'analyse linguistique se pose. Il évoque l'opposition entre la perspective diachronique et synchronique, que Ferdinand de Saussure résume ainsi : « Le phénomène synchronique n'a rien de commun avec le diachronique ; l'un est un rapport entre éléments simultanés, l'autre, la substitution d'un élément à un autre dans le temps, un événement. ». On pourrait être tenté, au premier abord, de définir la néologie selon la perspective diachronique, dans la mesure où elle se traduit par l'apparition d'un élément linguistique nouveau. Cependant, pour répondre aux critères Saussuriens, il faudrait que cette apparition du nouveau entraîne nécessairement la disparition d'un élément ancien que le nouveau remplacerait, c'est-à-dire une substitution. La néologie relève donc non pas de l'évolution, mais de la création. À ce titre, elle se manifeste essentiellement par la formation d'un terme nouveau. Elle enrichit une série lexicale, ou remplace les emplois antérieurs du mot, de sorte qu'il n'y a qu'une augmentation des formes linguistiques disponibles.

Louis GUILBERT (1975), dans « la théorie de la créativité lexicale », en étudiant le vocabulaire technique au stade de la formation des mots et de leur diffusion, constate que l'invention, tant au niveau des choses que des concepts, s'inscrit dans les structures offertes par l'ensemble du lexique d'une langue. Il existe donc une permanence dans le modèle de

création lexicale, mais avec la création de nouveaux modèles à partir de la phrase. Toute langue évolue, surtout à notre époque, avec une grande rapidité. Il suffit de consulter la liste des mots nouveaux ajoutés dans chaque édition du « Petit Larousse » : mots nouveaux, mots à la mode, et surtout néologismes. Qu'ils proviennent de l'évolution de la science et de la technologie, ou du transfert de mots étrangers d'une langue à une autre, ces changements sont un signe de l'évolution de notre civilisation. Étudier ces ajouts de mots nouveaux revient à analyser les processus par lesquels ils se créent.

Pour l'auteur de ces deux théories, il fait appel à la théorie du néologisme et à la théorie de la créativité lexicale. D'une part, la théorie du néologisme se manifeste par la formation d'un terme nouveau qui renforce une série lexicale ou l'emploi d'un mot. D'autre part, la théorie de la créativité lexicale repose sur un modèle de création fonctionnant à partir de la créativité selon la reproduction sociale.

1.2. Méthode de recueils données

La recherche en sociolinguistique est à la fois qualitative et quantitative. La méthode qualitative fait référence à un ensemble de techniques de collecte de données visant à comprendre les expériences personnelles et à expliquer certains aspects linguistiques. Quant à la méthode quantitative, elle cherche à expliquer les phénomènes par une investigation empirique et systématique des phénomènes observables, à travers la collecte de données numériques analysées par des méthodes statistiques, mathématiques ou informatiques. Le recueil des données a été effectué par des entretiens directs, ainsi que par le biais d'Internet et de corpus des titres de chansons zouglou. La recherche bibliographique nous a

également permis d'acquérir des informations sur les techniques employées par des chercheurs éminents et des spécialistes intervenant dans la musique zouglou et le néologisme. La musique zouglou est particulièrement appréciée des Ivoiriens en raison de son identité culturelle et des enseignements et leçons de vie qu'elle véhicule au quotidien.

2. La formation de nouvelles unités lexicales

Dans le processus de formation de nouvelles unités lexicales adoptées par les artistes- chanteurs du zouglou. Les artistes zouglou utilisent les différents titres pour en faire des mots et expressions. Et ses différents mots et expressions sont utilisés fréquemment dans leur parler quotidien.

2.1. Identité de la formation nouvelle

Dans toutes les langues, la néologie fonctionne sur la base d'un certain nombre de règles qu'étudie la lexicologie, et particulièrement la morphologie lexicale. La plupart des items sont en français, en nouchi et des emprunts des langues Ivoiriennes et des autres langues nationales. Nous allons identifier et classifier les mots en fonction de leur caractère et de leur identité.

2.1.1. Les mots à et expressions à caractère sexuel

Les mots et les expressions en néologisme du zouglou sont souvent traduits de manière voilé et construisent en français, en bété et en nouchi. Leurs différentes utilisations traduisent les caractères sexuels mais d'une manière simple et implicite. Le zouglou étant une musique de revendications et

dénonciations utilise le néologisme pour en faire une discipline pratiquée par les Ivoiriens.

Tableau 1 : Les mots et expressions liés à la sexualité

Sens initial	Sens Final selon le contexte
1	« <i>Antilaléca</i> » Un viagra ; un excitant.
2	« <i>Après l'amour</i> » Après l'amour cela n'est pas la guerre mais c'est l'amitié.
3	« <i>Tuer ça</i> » Il faut finir avec.

Le mot « **antilaléca** » peut être compris de deux manières différentes. D'une part, il désigne une « **potion ou un remède** », et d'autre part, il évoque un « **viagra ou excitant** » dans un sens plus moderne, lié à l'excitation sexuelle. De même, l'expression « **tuer ça** » peut avoir deux significations : soit « **il faut finir avec quelque chose** », soit, dans un contexte plus informel et sexuel, « **sortir avec une fille** » ou désigner un rapport sexuel consenti.

En ce qui concerne l'expression « **après l'amour** », elle peut se comprendre de deux façons. Le sens premier renvoie à l'idée que « **après l'amour, il n'y a pas de guerre, mais de l'amitié** », ce qui suggère une forme de réconciliation ou d'harmonie post-coïtale. Cependant, une autre interprétation pourrait signifier « **après le sexe, il n'y aura plus rien entre nous** », signifiant un rapport purement sexuel sans lendemain émotionnel. Ces variations de sens illustrent bien le phénomène de néologie, qui enrichit le vocabulaire en créant de nouvelles significations ou en élargissant celles déjà existantes.

Ce phénomène de néologie contribue à rendre plus efficace le niveau lexical et sémantique des mots et expressions utilisés par les artistes du zouglou. À travers ces jeux de mots et

ces métaphores, ces expressions prennent une forte connotation qui se nourrit de l'expérience sociale, notamment des pratiques et des comportements en matière de sexualité.

2.1.2. Les mots et expressions à caractères divins

Dans le néologisme du zouglou, certains mots sont employés pour parler de Dieu. Et nous avons répertorié dans le corpus les mots et les expressions à caractère divins permettant de faire d'établir une cohésion langagière dans un discours bien précis.

Tableau 2 : Les mots et expressions divins

Sens initial		Sens final
1	« <i>Baba God</i> »	Seigneur Dieu
2	« <i>Lago</i> »	Dieu ; Seigneur
3	« <i>Lagoh Kanawery</i> »	Le Dieu de l'impossible.
4	« <i>Inchallah</i> »	Un jour ; Un jour Dieu fera.
5	« <i>Grâce à Dieu</i> »	Je rends grâce à Dieu.
6	« <i>La grâce de Dieu</i> »	La grâce divine ; La main de Dieu dans la vie.
7	« <i>Hamdoulilah ça va</i> »	Grâce à Dieu tout va bien aujourd'hui.

Les différents mots et expressions issus du néologisme zouglou sont souvent utilisés pour exprimer une forte espérance et reconnaissance envers Dieu. En observant l'effet de ces néologismes, on peut saisir l'essence de ces procédés lexicaux. Ces expressions témoignent de la manière dont les croyants perçoivent la puissance et l'amour de Dieu. Par exemple, des expressions telles que « ***Hamdoulilah ça va*** », « ***La grâce de Dieu*** », « ***Baba God*** », « ***Inch'Allah*** » et « ***Lago*** » sont des manifestations de cette croyance.

L'expression « **Lago** », qui signifie « **Dieu** » en Bété, ainsi que « **Baba God** », qui signifie « **Papa Dieu** » ou « **Dieu Père** », montrent à quel point certaines expressions néologiques sont importantes pour les locuteurs et pour la population en général. Ces termes révèlent une relation intime et pleine de dévotion envers la divinité, et reflètent l'influence significative de la spiritualité dans la culture zouglo.

2.1.3. Les mots et expressions au quotidien

En zouglo, le plus souvent certaines expressions et mots sont d'un caractère très influençable pour les locuteurs. Ces mots et expressions sont quotidiennement employés par les locuteurs sur toute l'étendue du territoire. Et ce qui nous permet d'utiliser sans se rendre compte comme dans le néologisme du zouglo.

Tableau 3 : Les mots et expressions quotidien du néologisme du zouglo

Items	Sens Initial	Sens Final
1	« <i>Tous des VI</i> »	Tous des Vendeurs d'Illusion ; Tous des voleurs.
2	« <i>Petite ange</i> »	Le Dieu sur terre ; une personne parfaite.
3	« <i>Mono</i> »	Un soldat ; une personne qui exerce dans l'armée.
4	« <i>Titulaire</i> »	La première épouse
5	« <i>C'est la vie</i> »	La vie est faite ainsi ; c'est ton destin.

Le sens de ces néologismes provient des discours authentiques employés par la population ivoirienne. Certaines expressions sont devenues des tournures toutes faites, couramment utilisées au quotidien. Comme l'affirme Meillet (1921 : 271) à propos du changement sémantique : « les

changements de sens doivent être considérés comme ayant pour condition principale la différenciation des éléments qui constituent les sociétés ».

Il est important, à travers cette analyse, de montrer comment certaines expressions néologiques reflètent des idées et des perceptions propres à la population ivoirienne. Voici quelques exemples :

- « **Petit ange** » : Cette expression désigne « Dieu sur terre » ou encore « une personne parfaite ». Elle est utilisée pour qualifier une personne exemplaire, souvent perçue comme un modèle à suivre dans la société.
- « **Tous des VI** » : L'expression **VI** signifie « Vendeur d'Illusion » ou « Voleur International » dans le langage ivoirien. Ainsi, « **Tous des VI** » signifie que tous sont des vendeurs d'illusions ou des voleurs. Cette expression est fréquemment utilisée par la population pour dénoncer des comportements trompeurs ou des malversations.
- « **Mono** » : Ce néologisme est couramment utilisé en Côte d'Ivoire pour désigner un soldat, une personne appartenant à l'armée. Il peut aussi désigner un policier, un gendarme, un membre des eaux et forêts, un marin, etc. Ce terme est devenu un synonyme de « personne en uniforme ».
- « **Titulaire** » : Ce terme fait référence à « mon épouse légale et officielle », ma première épouse, ma première copine, ou encore mon seul amour. C'est une expression très courante et typiquement ivoirienne, utilisée pour évoquer la fidélité, l'engagement et la reconnaissance envers la personne aimée.

- « **C'est la vie** » : Cette expression se traduit par « la vie est ainsi faite » ou « c'est ton destin ». Elle est utilisée pour exprimer l'acceptation des aléas de la vie et pour encourager quelqu'un à se résigner ou à prendre les événements avec philosophie. Elle est également employée pour se motiver soi-même à atteindre ses objectifs.

2.1.4. Les mots et expressions inspirés des langues ivoiriennes

Les mots et expressions inspirés des langues ivoiriennes ont permis de transformer certains mots comme excitant en français pourtant cela provient de nos langues maternelles.

[...] lorsque leur diffusion a atteint un seuil suffisant pour que leur lexicalisation soit considérée comme acquise. Une fois enregistrés dans les dictionnaires, ils perdent leur statut de néologisme, pour n'être plus que des mots ordinaires, seulement plus récents que d'autres. (Niklas-Salminen, 14 : 2013).

Ce travail nous permettra un jour de créer des nouveaux mots à travers la musique zouglou. Il faudra envisager de faire du néologisme une discipline enseignée en Côte d'Ivoire. Une des raisons qui nous pousse dans notre travail de montrer l'importance des langues ivoiriennes afin d'avoir une néologie complète et importante.

Tableau 4 : Les mots et expressions inspirés des langues ivoiriennes

Sens Initial		Sens Final
1	« <i>Douahou</i> »	La chance
2	« <i>Kouman</i> »	Il faut parler ; Parler
3	« <i>Sica</i> » ; « <i>Sika</i> »	L'argent.
4	« <i>Gozo</i> »	Gagnoa ; La vie de Gagnoa.
5	« <i>Djarabi</i> »	Ma femme ; mon épouse.
6	« <i>Mandjaré</i> »	Les mangeurs ; venir au pouvoir pour s'enrichir.
7	« <i>Warico</i> »	Une personne qui a de l'argent ; le fortuné.
8	« <i>Mi wan gno</i> »	Je dis que.
9	« <i>Sobedja</i> »	Attraper son bras ; tenir son bras ; un soutien indéfectible.
10	« <i>Lalanou</i> »	Dans le passé ; le passé lointain.

Le néologisme renouvelle constamment les langues ivoiriennes et leur permet de s'adapter aux nouvelles réalités du monde contemporain. Dans le genre musical zouglou, certains néologismes connaissent un passage éphémère dans la langue, tandis que d'autres persistent et deviennent des termes incontournables, notamment dans les titres de chansons. Une fois adaptés au parler quotidien de la population, ces termes doivent être reconnus comme des néologismes, et leur contexte d'apparition et d'utilisation mérite d'être évalué et analysé.

Voici quelques exemples de néologismes issus du zouglou qui illustrent cette dynamique :

- « **Douahou** » : Ce terme signifie « la chance » en langue dioula. Il traduit un concept positif souvent lié à la réussite ou à la chance dans la culture ivoirienne.
- « **Mi wan gno** » : En langue baoulé ou agni, cette expression signifie « je dis que ». Elle est couramment utilisée dans le langage quotidien des Ivoiriens pour insister sur une déclaration ou une affirmation.
- « **Sobedja** » : En baoulé ou en agni, cela signifie « attraper son bras » ou « tenir son bras », et est utilisé pour désigner un « soutien indéfectible » ou quelqu'un sur qui l'on peut compter.
- « **Sica/Sika** » : Ce terme en baoulé ou agni signifie « l'argent ». C'est un mot couramment utilisé pour évoquer la richesse ou la prospérité.
- « **Mandjaré** » : L'expression « *Mandjaré* » désigne des « *mangeurs* » ou, dans un contexte politique, ceux qui viennent au pouvoir pour s'enrichir. Il s'agit d'un mélange entre le dioula et le français, et elle désigne les personnes qui profitent de leur position au pouvoir pour accumuler des biens.
- « **Warico** » : Ce terme en dioula désigne une personne qui a de l'argent, ou « le fortuné ». Il est fréquemment utilisé pour désigner une personne riche ou prospère dans la société.

- « **Djarabi** » : En dioula, « **Djarabi** » signifie « ma femme » ou « mon épouse ». Ce mot est largement utilisé dans les chansons zouglou, devenant ainsi un symbole d'affection et de dévotion dans les relations amoureuses.
- « **Kouman** » : En dioula, ce terme signifie « il faut parler » ou « parler ». Très utilisé dans les chansons zouglou, il invite à l'expression de soi et à la communication.
- « **Gozo** » : En langue bété, « **Gozo** » fait référence à « Gagnoa » ou « la vie de Gagnoa ». Ce terme est souvent utilisé pour évoquer l'identité et l'authenticité de la région de Gagnoa.
- « **Lalanou** » : En baoulé ou en agni, « **Lalanou** » signifie « dans le passé » ou « le passé lointain ». Cette expression est souvent utilisée pour évoquer des événements passés ou des souvenirs d'une époque révolue.

Les néologismes choisis pour les titres de chansons peuvent parfois sembler nouveaux, mais ils ne le sont pas toujours en réalité, surtout pour un locuteur non francophone. Les mots semblent nouveaux dans leur emploi, mais ils font souvent partie du vocabulaire courant des locuteurs ivoiriens, ce qui en fait des marqueurs d'identités culturelles et sociales.

2.1.5. Les mots et expressions en Nouchi

Le nouchi est originellement « un signum social [P. Guiraud 1985] : les locuteurs du nouchi cherchent à afficher leur appartenance à un groupe, [...] le groupe de la petite et de la grande délinquance » (Kouadio 1990 : 374). Les mots nouchi inventés par les titres de chansons zouglou sont extraits et

analysés différemment par des exemples de néologismes donnés. Les éléments nécessaires pour résoudre que ces nouveaux mots sont des termes potentiels à se lexicaliser et à rejoindre les éditions à venir des mots employés, perdant ainsi la catégorisation néologique. *Le nouchi c'est notre créole en quelque sorte, qui est parlé par presque toute la Côte d'Ivoire* (Nash, 2009).

Tableau 5 : Les mots et expressions en Nouchi

Sens Initial		Sens Final
1	« C'est wouya wouya »	Ce sont les choses qui n'ont pas de considération ; inutilité.
2	« Tu chantes pas fort »	Tu ne me cite pas dans ta chanson ; Tu ne fais pas mes éloges ; Tu ne parles pas bien.
3	« Je suis rentré boulet »	Je suis rentré rapidement.
4	« Prodada »	Faire le malin ;
5	« Le boss n'est pas méchant »	Il savoir toujours demander au boss.
6	« Avec Dieu ça tape jamais poto »	Avec Dieu on n'échoue jamais.
7	« Wouya wouya »	Sans considération ; inutilité.
8	« Si mon dos pouvait parler »	Est-ce qu'un jour les commérages que l'on raconte dans mon dos peut sortir au grand jour.
9	« Juju »	Le traite ; Judas ; Quelqu'un qui a trahi tout le monde.
10	« Bouger bouger »	Être en mouvement.

Pour mieux comprendre le but du néologisme inventé par le zouglou, il est important d'explorer les complexités liées au repérage des néologismes. Cela implique d'examiner comment ces termes sont formés et comment ils s'intègrent dans la langue ivoirienne contemporaine. Une approche utile

consiste à se plonger dans la langue française et dans les chansons qui l'entourent. En effet, les titres des chansons zouglo représentent une source puissante de néologismes, car ces expressions reflètent souvent les préoccupations sociales, culturelles et politiques de la société.

Pour cet exercice, nous sommes concentrés sur plusieurs titres de chansons zouglo. Après avoir mené une étude approfondie sur plusieurs semaines, nous avons recensé des termes qui semblent être des néologismes et qui méritent une attention particulière. Voici quelques exemples :

- « Si mon dos pouvait parler » : Cette expression interroge sur les commérages et les rumeurs que l'on colporte dans le dos de quelqu'un. Elle suggère que, si ces rumeurs pouvaient être dévoilées, elles révéleraient des vérités cachées.
- « Tu chantes pas fort » : Cela signifie « Tu ne me cites pas dans ta chanson » ou « Tu ne parles pas de moi avec respect ». C'est une manière indirecte de dire que quelqu'un n'accorde pas l'attention ou l'estime qu'il mérite.
- « C'est wouya wouya » : Cette expression désigne quelque chose qui n'a pas de valeur ou de considération, quelque chose qui est inutile ou sans importance. Elle traduit une forme de mépris ou d'indifférence.
- « Juju » : Cela peut être utilisé pour désigner une « traite » ou un « Judas », quelqu'un qui a trahi la confiance des autres. Le terme est lié à l'idée de trahison ou de double jeu.

- « Wouya wouya » : Très similaire à l'expression précédente, elle désigne quelque chose ou quelqu'un qui est sans valeur ou inutilisé. Il s'agit de l'usage répétitif de l'idée de négligence ou d'indifférence.
- « Avec Dieu ça tape jamais poto » : Cette phrase signifie « Avec Dieu, on n'échoue jamais ». Elle reflète la confiance absolue en la protection divine et l'idée que tout est possible lorsqu'on croit en Dieu.
- « Le boss n'est pas méchant » : Cela suggère qu'il faut toujours savoir comment demander au « boss » ou à une personne influente, car il n'est pas vraiment méchant mais peut être difficile à approcher si on ne sait pas s'y prendre.
- « Bouger bouger » : Cette expression signifie « être en mouvement », à la fois dans un sens physique (se déplacer) et dans un sens plus figuré, pour indiquer une action ou une dynamique.
- « Prodada » : Cela désigne quelqu'un qui fait le malin, qui cherche à se donner un air supérieur ou qui essaie de se faire remarquer de manière ostentatoire.
- « Je suis rentré boulet » : Cette expression signifie « Je suis rentré rapidement » ou « Je suis arrivé de manière précipitée », mettant l'accent sur la rapidité de l'action.

3. Le sens néologique en zouglou

Le néologisme désigne un nouveau lexème créé pour désigner un concept, un procédé, un objet ou un phénomène récemment apparu, ou qui a acquis une nouvelle dimension. La formation de ces néologismes dépend largement des

jugements collectifs, c'est-à-dire de l'adhésion d'une communauté linguistique à l'usage de ce nouveau terme. Certains néologismes passent inaperçus pour la majorité de la population et disparaissent aussi rapidement qu'ils ont été introduits. Ils sont souvent supplantés par d'autres termes lexicaux ou par des emprunts à d'autres langues, au fur et à mesure que de nouveaux phénomènes apparaissent et nécessitent des expressions adaptées.

3.1. Le signifiant et le signifié dans le néologisme

Les mots et expressions dans le néologisme sont des signes composés d'un signifiant (leur forme sonore et visible dans les chansons) et d'un signifié (leur sens dans les chansons). Ils comprennent tous les utilisateurs d'une même langue. Le mot est admis dans le néologisme du zouglou ne correspond pas à un seul signifié et, inversement, un signifié ne se limite pas à un seul mot.

3.2. La formation des néologismes en zouglou

La formation néologique en zouglou se produit et s'invente très souvent de la langue française. Certains mots des langues Ivoiriennes donnent des néologismes en zouglou :

Tableau 6 : La formation des néologismes

Les mots simples	Les mots dérivés	Les mots composés
« Lago », « Douahou », « Sica/Sika », « Souclou », « Azatouyé », « Warico », « Nayou », « Mandjaré », « Ahoissé »,	« Kouyou », « Kouman », « Gozo », « Djarabi », « Ziziklegnon », « Obiôyaya », « Lalanou », « Kodougnon »,	« Gbogbo man », « On dead ça », « Baba God », « Ne samenfou ».
		« Waye zebetou », « Sobedja », « Zizi Gragnon », « Mami moh ».

<p>« <i>Bamanu</i> », « <i>Djôlo</i> », « <i>Awalessé</i> », « <i>Wakalomé</i> », « <i>Crambatchy</i> ».</p>		
--	--	--

Les mots nouveaux créés par néologie en zouglou s'attachent au sens du mot. Ils sont des nouvelles formes acceptations pour des mots existants. Le néologisme résultant est ainsi une base simple qui coïncide avec la forme et la catégorie grammaticale de la base de départ.

Les procédés les plus courants pour expliquer la néologie sémantique sont la métaphore et la métonymie. [...] Roman Jakobson montre qu'il existe une différence essentielle entre métaphore et métonymie, la première étant le lieu d'un changement sémantique, alors que la seconde relève d'un changement de référence. (Gaudin, 304 : 2000).

Les mots ont un sens premier, explicite : le sens dénoté. Mais ils ont aussi des sens seconds et implicites : les sens connotés. Le sens final où les connotations des mots dans le néologisme dépendent du contexte de leur utilisation, mais aussi de la sensibilité de l'émetteur et du destinataire, de leur culture et de leurs souvenirs personnels.

3.3. La polysémie d'un mot dans le néologisme du zouglou

Un mot dans le cadre du néologisme peut avoir un seul sens, on parle alors de monosémie. Par exemple, des termes comme « *sobedja* », « *juju* », « *tu chantes pas fort* », « *souclou* », « *mandjaré* » n'ont généralement qu'un seul sens, qui est bien défini et utilisé dans un contexte précis.

Cependant, un même mot peut également posséder plusieurs sens dans le néologisme du zouglou, c'est-à-dire que le même signifiant peut être associé à plusieurs signifiés. Ce phénomène est connu sous le nom de polysémie. Par exemple, des termes comme « *sans bruit* », « *sorcières* », « *mon dos* », « *piké* », « *erreur malheur* », « *liberté confisquée* », « *politichien* », etc., peuvent avoir des significations multiples, selon le contexte dans lequel ils sont utilisés.

Le sens exact dans lequel un mot est employé dépend donc du contexte de son utilisation. La polysémie permet à ces termes de s'adapter à différentes situations et d'enrichir les nuances du discours, notamment dans le domaine musical du zouglou où l'usage des mots peut évoluer selon les circonstances sociales, politiques et culturelles.

Conclusion

Au terme de notre réflexion, nous concluons que le néologisme dans le zouglou joue un rôle essentiel dans l'évolution de la langue ivoirienne en contribuant à la diversification et à l'enrichissement lexical. Initialement, les néologismes issus du zouglou ont suscité des critiques, notamment de la part des puristes, qui les considéraient inutiles ou ridicules. Toutefois, avec le temps, il est devenu évident que ces termes sont une conséquence naturelle de l'évolution linguistique et ont donné naissance à une discipline scientifique dédiée à leur étude.

L'émergence de nouveaux mots témoigne de la vitalité de la langue et de l'imagination débordante des artistes zouglou. Ces mots innovants s'adaptent constamment aux besoins d'expression de la société, tout en restant fidèles à leurs racines culturelles. Le néologisme dans le zouglou,

souvent tiré des titres de chansons, représente ainsi un retour aux traditions locales, tout en étant une véritable innovation linguistique. En effet, ces néologismes résultent de la fusion de différentes langues et dialectes (comme le dioula, le baoulé, l'agni, le nouchi, et le français), créant ainsi une richesse lexicale et culturelle unique.

Le néologisme dans le zouglou n'est pas simplement une tendance passagère ; il reflète la réalité de la société ivoirienne et ses dynamiques. Les néologismes étudiés dans le cadre de cette recherche montrent comment la langue s'efforce de s'adapter aux réalités sociales, culturelles et politiques. L'approche créative de la langue ivoirienne, à travers ses différents procédés lexicaux, témoigne de la richesse de l'expression orale, notamment à travers les créations en nouchi, dioula, bété, baoulé, l'agni et bien d'autres.

Les procédés de création lexicale sont divers et variés, et ce dynamisme illustre la force créatrice des langues ivoiriennes. Ces procédés, qui sont à la fois une réponse aux besoins d'expression des artistes zouglou et une manifestation de l'imaginaire collectif, illustrent bien l'interdépendance entre le langage et la société. La diversité des néologismes est un reflet de la richesse de l'usage réel de la langue, ce qui rend l'étude de la néologie particulièrement pertinente et nécessaire.

En conclusion, l'étude du néologisme dans le zouglou offre une vue d'ensemble sur l'évolution linguistique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Le choix des néologismes est fondamentalement lié à la récurrence de certains termes, leur durée dans la langue, et la manière dont ils se rapportent aux contextes linguistiques. L'analyse des néologismes zouglou, notamment à travers des expressions populaires comme « On n'a pas de pain » (qui désigne à la fois un simple morceau de

pain et une relation intime ou amicale), montre l'impact profond de ces innovations sur le langage courant. Ces néologismes deviennent des instruments puissants de communication, apportant de nouvelles formes de signification et enrichissant la culture ivoirienne dans son ensemble.

Bibliographie

ALAOUI Khalid, 2008, « La néologie chez Larousse. Traitement et analyse d'un corpus de néologismes », dans Sablayrolles Jean-François (dir.), *Néologie et terminologie dans les dictionnaires*. Paris, H. Champion, p. 61-84

APOTHELOZ Denis, 2002. *La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle*. Paris : Ophrys

BOULANGER Jean-Claude, 2003, « Compte rendu, Sablayrolles Jean-François, 2000. *La néologie en français contemporain. Examen du concept et analyse de productions néologiques récentes*, Paris : Honoré Champion, collection Lexica, no 4, 589 p. » *Meta* 48(3), p. 466-472

CARTIER Emmanuel & SABLAYROLLES Jean-François, 2008, « *Néologismes, dictionnaires et informatique* ». *Cahiers de Lexicologie*, 93. Paris, Didier Erudition, p. 175-192

HÖLTTÄ Kaisa, 2006, « *La néologie et les néologismes dans la langue journalistique que belge* ». *Romance Philology*, 60. California, University of California Press, p. 118-210

KOUASSI Kouassi Raoul Bienvenue, Mars 2022, « *Le néologisme inventé par le coupé décalé provenant des titres de chansons* », la recherche scientifique et la société aujourd'hui : quels apports mutuels ? sous la direction de Koffi Ganyo AGBEFLE, *Revue DELLA/AFRIQUE*, Tome I Lettres, Langues, Arts & Education, Vol. 4- Mars 2022

- MADY Maya, 2005. *La néologie en politique*. Beyrouth, ETIB (École des traducteurs et d'interprètes de Beyrouth)
- MERCIER Louis-Sébastien, 1801. *Néologie ; ou, Vocabulaire de mots nouveaux à renouveler, ou pris dans des acceptations nouvelles*, Paris : Moussard, Maradan
- NYCKEES Vincent, 1998. *La sémantique*. Paris, Belin, collection Sujets
- OLLINGER Sandrine, 2007. « POMPAMO : Détection automatique de candidats à la néologie », Documentation Pompano, Analyse et traitement automatique de la langue française (ATILF)
- PRUVOST Jean & SABLAYROLLES Jean-François, 2003. *Les néologismes, collection Que sais-je ?* Paris : Presses universitaires de France
- SABLAYROLLES Jean-François, 2000, « La néologie en français contemporain : examen du concept et analyse de productions néologiques récentes. » Paris, H. Champion

Influence des médias sur la violence en milieu scolaire dans les écoles primaires de l'inspection communale de l'enseignement primaire Maradi I

Mahamadou HALILOU GARBA

Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey mhalilougarba@gmail.com +22796539136

Mariama SOUMAILA

mayasam1973@gmail.com +22790337197

Inspectrice de l'enseignement de base 1

Résumé

Le but de cette étude est de comprendre l'influence des médias sur la violence en milieu scolaire dans les écoles primaires de l'Inspection Communale de l'Enseignement Primaire de Maradi 1 au Niger. A partir d'une méthodologie mixte, nous avons constitué un échantillon composé d'élèves, d'enseignants, d'encadreurs pédagogiques et des parents d'élèves. Les encadreurs pédagogiques, les enseignants et les élèves ont été soumis aux questionnaires. Les parents d'élèves quant à eux ont fait l'objet d'un entretien. Les résultats ont permis de mettre en relief la manière dont les médias audiovisuels influencent la violence dans les écoles. Aussi, de ce travail, il ressort que 94% des enquêtés affirment l'existence d'un lien entre les violences constatées en milieu scolaire et les contenus médiatiques violents, visionnés par les élèves. En plus, les résultats relatifs aux formes de violence présentes dans les écoles sont en corrélations avec celles des contenus médiatiques violents visionnés par les élèves. Les résultats montrent que la forme de violence la plus fréquente en milieu scolaire est la violence physique avec un taux de 39%. Ensuite viennent respectivement, la violence par attitudes/gestes (26%), la violence sexuelle (15%), la violence psychologique (12%) et le harcèlement scolaire (8%).

Mots-clés : *média, violence, milieu scolaire, violence en milieu scolaire, violence à l'école.*

Abstract

The aim of this study is to understand the influence of the media on school violence in the elementary school of the Communal Primary Education Inspectorate of Maradi 1 in Niger. Using a mixed methodology, we selected a sample of pupils, teachers, educational supervisors and parents. Questionnaires were administered to supervisors, teachers and pupils. Parents were interviewed. The results highlighted how the audiovisual media influence violence in schools. The survey revealed that 94% of those surveyed affirmed the existence of a link between the violence observed in schools and the violent media content viewed by pupils. Furthermore, the results relating to the forms of violence present in schools correlate with those of violent media content viewed by pupils. The results show that the most frequent form of violence in schools is physical violence, with a rate of 39%. This is followed by attitudinal violence (26%), sexual violence (15%), psychological violence (12%) and bullying (8%).

Key words: *media, violence, school environment, violence in schools, violence at school.*

Introduction

La violence à l'école est devenue de nos jours une préoccupation internationale et une question d'actualité au vu de la persistance de l'insécurité dans les écoles. Avec l'avènement des médias de communication tels que les réseaux sociaux et les chaînes de télévision accessibles grâce aux smartphones, nous assistons à la diffusion permanente des images violentes (des accidents de circulation, des bagarres entre groupes, des exactions des groupes armés). Des images autrefois censurées pour préserver la sensibilité du public et protéger les plus jeunes de l'exposition à la violence. Ces images, qu'elles soient mises en scène (jeux vidéo, dessins animés, films) ou réelles peuvent avoir un impact psychologique sur la population, notamment sur les jeunes. Ces

contenus violents médiatisés peuvent stimuler ces derniers à la violence. On assiste de plus en plus à des agressions (physiques, psychologiques ...) au sein et aux abords des écoles. L'expression omniprésente de la violence n'est plus une exception, si elle n'est pas la règle. Diffuser des images violentes est pour les médias, à la fois, une façon d'interpeller l'opinion publique et de lutter contre cette violence. Cependant cela peut comporter des risques. Nietzsche (1886) disait « Celui qui combat le monstre doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi ». C'est dire que la surexposition à la violence peut à son tour engendrer la violence au lieu de la combattre.

La situation de violence à l'école est le reflet de la situation d'insécurité qui sévit dans la sous-région (Niger, Nigéria, Tchad, Burkina Faso, Mali) du fait de l'extrémisme violent. Cette situation a pour conséquence la recrudescence de la violence dans la société en générale et particulièrement dans le milieu scolaire. L'école étant une institution sociale, l'atmosphère qui règne dans la société globale peut la « contaminer ». Si la société globale est violente par la manifestation du conflit, l'école comme microstructure ne peut qu'être insérée dans des relations conflictuelles selon Marx K., cité par Franck R., De Mongarias Q. et Bibalou E (2021).

Le Fond des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF, 2019) souligne que les attaques contre les écoles ne sont pas rares en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Plus de 1,9 million d'enfants ont été privés d'éducation en raison de la violence et de l'insécurité au sein et aux abords des écoles. Au Niger le Programme Transitoire Sectoriel de l'Éducation et de la Formation (PTSEF) rapporte que, le pays subit depuis une dizaine d'années les contrecoups des conflits qui traversent

toute la zone sahélienne. Les zones frontalières du Niger avec le Tchad et le Nigéria, ainsi qu'avec le Burkina-Faso et le Mali sont en proie à des incursions de groupes armés non étatiques (GANE) (MEN, 2019). Cette situation a pour conséquences :

- la fermeture des écoles.
- l'exposition à la violence au quotidien sur le terrain comme à travers les médias, favorisant une « montée » de la violence en milieu scolaire dans plusieurs écoles du pays.

Cette thématique « Violence à l'école ou violence en milieu scolaire » fut l'objet de plusieurs réflexions et recherches particulièrement en occident (Bourdieu., Passeron, 1970 ; Boulton, 1993 ; Carra., Sicot, 1996 ; Charlot, 2000 ; Duru-Bellat, 2000 ; Carra., Faggianelli, 2002 ; 2003 ; Carra., Faggianelli 2011; Blaya, 2013). Certaines études se sont penchées sur les liens entre la violence à l'école et la violence des images véhiculées par les médias qu'elle soit réelle ou mise en scène. Paquette (2003) précise également que la question des effets de la violence à la télévision occupe une place très importante dans l'opinion publique depuis plusieurs années. Un nombre important d'études ont été consacrées à sujet. Certaines de ces études conclurent à une influence négative de cette violence dans les médias sur le comportement (Paquette, 2003; APA, 2015).

Au vu de la montée de la violence dans les établissements scolaires nigériens (plusieurs cas d'agressions rapportés) nous postulons qu'il y a un lien entre l'exposition courante de la violence à travers les médias et la recrudescence de la violence en milieu scolaire. La prolifération des images violentes induisent une certaine désensibilisation et une normalisation de la violence, qui à son tour peut engendrer la violence.

Ce travail a pour objectif de comprendre le lien qui existe entre les contenus médiatiques violents des médias audiovisuels et la violence en milieu scolaire.

1. Problématique

La journée internationale de lutte contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire y compris le cyber-harcèlement a été célébrée le 7 novembre. L'Unesco a saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les Etats afin de protéger les élèves de toutes les formes de violence. La Directrice générale de l'Unesco (2024) tire la sonnette d'alarme, déclarant que près d'un élève sur trois affirme avoir été agressé physiquement au moins une fois au cours de l'année. Au niveau international comme au niveau national, pour lutter contre la violence en milieu scolaire plusieurs mesures ont été adoptées.

Au niveau national, sur le plan juridique, le Niger a ratifié la convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des enfants (1999). La Loi d'Orientation du Système Éducatif Nigérien (LOSEN, 1998) garantissant l'égalité au droit à l'éducation à tous les enfants a été adoptée. Elle préconise des méthodes d'enseignement qui valorisent la personnalité de l'enfant. D'autres textes réglementaires comme la circulaire n° 16 /MEN/DEPD du 20 Avril 1981, relative aux châtements corporels et l'arrêté n°00241/MEP/A/PLN/EC du 1^{er} Avril 2021, portant approbation d'un règlement type des établissements scolaires de l'enseignement primaire ont été instruits et mis en pratique dans les écoles. Soulignons qu'interdire le châtement corporel à l'école c'est protéger les enfants des formes de violence physique. A ce propos, Elgar F., cité par Julie p (2018) précise que l'étude canadienne sur les pays interdisant les punitions corporelles dont la recherche a porté sur 400 000 adolescents

issus de 88 pays, a démontré que les pays appliquant l'interdiction du châtement corporel ont une jeunesse moins violente. C'est dire qu'exercer de la violence sur autrui peut pousser ce dernier à la violence.

En milieu scolaire cette violence ne concerne pas que les élèves, elle peut s'étendre sur tous les acteurs de l'école. L'État en adoptant et en appliquant ces textes (cités ci-dessus), a créé les conditions permettant de prévenir la violence en milieu scolaire et assurer aux acteurs de l'éducation, une école sans « peur » où les acteurs se sentent en sécurité. Mais force est de constater que malgré les efforts de l'État, des pratiques dégradantes et des formes de violences scolaires physiques, psychologiques et sexuelles persistent surtout dans les cycles de l'enseignement primaire et secondaire. Les acteurs éducatifs que sont Chékaré et Alhassane ont rapporté à Nigerdiaspora (2022) des faits de violence qui se sont déroulés dans des écoles notamment :

- au lycée technique Issa Béri où deux élèves ont violenté deux enseignants au cours de l'année 2022 ;
- au collège Mariama où un groupe d'élèves en désobéissance au règlement intérieur a débarqué avec des ustensiles (des marmites, des calebasses...) pour répondre à la « journée sans sac » transformant l'école en une véritable cuisine ;
- à l'école primaire Guidan Alami dans le département de Bouza, région de Tahoua où un élève mécontent des remontrances de son enseignant par rapport à son habillement, a poignardé à mort ce dernier en mai 2022 ».
- en mai 2022 à Maradi, des parents d'élèves ont effectué une descente dans une école où ils ont tabassé

la directrice et les enseignants avant de vandaliser des motos et autres biens appartenant au personnel enseignant. A travers ces cas de violences, nous pensons qu'il est important de réfléchir quant à l'influence des médias audiovisuels sur la violence en milieu scolaire comme l'ont relaté les acteurs éducatifs interviewés par Nigerdiaspora (2022) sur les faits référés ci-dessus. Monsieur Chékaré censeur du collège Mariama explique :

Il faut noter que, ces histoires de « journée sans sac » viennent des réseaux sociaux, notamment de la plateforme Tik Tok où, à travers le monde, les jeunes rivalisent plus en débauche qu'en importe quoi pour le buzz. « Nous ne comprenons pas d'où ils s'inspirent de ces genres d'idées, si ce n'est à travers la télévision et les réseaux sociaux.

Monsieur Alhassane, directeur du lycée Kassai ajoute que: la situation dans laquelle l'école nigérienne se trouve aujourd'hui, interpelle tous les acteurs de l'éducation. Les élèves sont connectés sur les réseaux sociaux et déconnectés de l'école et des mœurs. C'est le revers du développement de la technologie.

Nous comprenons à travers ces faits que la violence à l'école est une réalité. Cet état de fait doit interpeller les enseignants, les encadreurs pédagogiques, les parents d'élèves et les élèves qui constituent les principaux acteurs de l'école, et au-delà la société toute entière. Cette violence perpétrée entre les élèves, sur les élèves et/ou sur les enseignants a forcément des conséquences négatives sur l'acquisition des connaissances et l'éducation des jeunes. Il importe donc d'identifier ce qui influence la violence en milieu scolaire afin de trouver des mesures permettant de la réduire voire de l'éradiquer. C'est

conscient de ce problème que l'Unesco (2002) à développer et vulgariser un document sur les bonnes pratiques de résolution non-violente de conflits en milieu scolaire.

En effet, pour bien remplir sa mission l'école doit être un cadre où chacun s'y sente bien, respecté, intéressé et en sécurité. Le souci d'offrir un environnement scolaire positif et sécurisant aux élèves tout au long de leurs apprentissages constitue donc une priorité.

Des nombreuses recherches sur la violence en milieu scolaire ont été menées pour comprendre le phénomène. Selon Blandin (2013), l'Unesco et mouvement scouts (2001) ont conduit une étude sur l'impact de l'environnement, du milieu culturel et de l'expérience de la violence avec 5 500 jeunes de 12 ans issus de 26 pays. Ces jeunes représentent des cultures, des environnements sociaux et des expériences différentes. De cette étude, il ressort que la plupart des enfants visés par l'étude connaissent les mêmes acteurs de films d'action. Les résultats de cette étude révèlent qu'il y a bien une interaction entre les contenus violents et la vie réelle et que la violence diminue quand les médias en parlent moins.

Aussi Mc Murtry, R. et Curling A. (2008) ont démontré qu'un certain nombre de facteurs de risque peuvent interagir avec la violence dans les médias pour augmenter le risque de comportement agressif. Ce sont notamment, la pauvreté, le racisme, l'aménagement des quartiers, les problèmes du système éducatif, les problèmes familiaux, les problèmes de santé, l'absence de débouchés pour les jeunes, les problèmes du système judiciaire et le refus d'écouter les jeunes.

En analysant les résultats des recherches, nous pouvons avancer que ces facteurs qui peuvent interagir avec la violence dans les médias, conduisant les jeunes à des comportements agressifs peuvent aussi être identifiés dans le contexte nigérien.

Nous comprenons dès lors que l'expression de la violence universelle et mérite de fait une réflexion approfondie.

C'est dans ce but que s'est tenu un forum national à Niamey en Mars 2018, sur le thème « violence en milieu scolaire : ampleur, causes, conséquences et solutions » a relevé comme causes principales de la violence en milieu scolaire : la démission des parents, les conflits entre enseignants et élèves, la violence de la société. Pour Oumara (2022) les principales causes de la violence en milieu scolaire sont respectivement la démission des parents, le manque d'autorité des enseignants et l'influence des médias. Ali (2024) trouve quant à lui que c'est l'insuffisance de la formation des enseignants en psychopédagogie, le manque d'autorité des parents et l'indiscipline des élèves qui constituent les causes de violence en milieu scolaire. Quoi qu'il en soit, la violence conduit à un manque de performance des apprenants et une détérioration du rapport entre les acteurs éducatifs. Cet état de fait est confirmé par plusieurs travaux (Unesco, 2022; Diallo, 2013) qui explique que la violence en milieu scolaire et ou en famille est la cause de la démotivation scolaire et de la contre-performance des élèves. Ces auteurs préconisent des solutions dont entre autres la sensibilisation des acteurs de l'éducation, l'instauration du dialogue, la culture à la paix et à la tolérance, l'amélioration des conditions de travail ...

La violence en milieu scolaire peut donc être influencée par plusieurs facteurs. Le présent travail porte sur « L'influence des médias sur la violence en milieu scolaire, dans les écoles primaires de l'ICEP de Maradi I ». Il a pour objectif de comprendre le rapport entre la violence en milieu scolaire et les contenus médiatiques violents.

Ce travail s'appuie sur deux théories comme cadre référence. La première théorie est celle de l'apprentissage social

développée par Bandura (1986) qui explique, comment l'enfant apprend des nouveaux comportements à travers l'imitation en observant d'autres personnes. C'est-à-dire en s'identifiant à un modèle comportemental. La deuxième la théorie est de Gerbner, Morgan et Signorielli (1986) qui considèrent que la télévision, sans être à l'origine de la culture commune, va s'emparer de cette culture et la propager, l'entretenir pour en faire une norme. Ces auteurs soulignent que les images et messages qui forment notre environnement culturel nous sont transmis par la télévision plutôt que par la religion ou l'éducation. En conséquence, la télévision formate notre perception du monde et nous véhicule un certain nombre de valeur et de norme à notre insu. C'est ce qu'expliquent l'Organisation internationale pour les migrations (OIM, 2018, p 51) par ces termes : « L'influence culturelle s'explique par le fait que les jeunes ont tendance à considérer les images et les pratiques du monde virtuel comme relevant d'une réalité devant façonner leur quotidien... » Cette théorie peut être élargie aujourd'hui à tous les médias.

2. Méthodologie

Notre approche méthodologique est de type mixte, elle allie l'approche quantitative à l'approche qualitative pour répondre à l'hypothèse de recherche.

2.1 Présentation du champ d'étude

Notre champ d'étude est l'Inspection Communale de l'Enseignement Primaire (ICEP) de Maradi 1. D'après le rapport de rentrée de l'inspection Maradi 1 (2023), l'ICEP Maradi 1 a été créée par Arrêté N°00000203/MEN/SG/DGEP/ du 28/12/2007. Elle est une entité administrative et pédagogique

placée sous la tutelle de la Direction Départementale de l'Éducation Nationale Maradi¹ au niveau communal et de la Direction Régionale de l'Éducation Nationale de Maradi au niveau régional. Elle est située en plein centre-ville dans le quartier Bourdja. L'Inspection compte 7 secteurs pédagogiques, 44 écoles primaires et 15 Jardins d'Enfants. Elle comprend 31 Cellule d'Animation Pédagogique (CAPED).

2.2. Participants

Les participants à cette étude relèvent de quatre catégories d'acteurs éducatifs. Les trois premières catégories de participants ont été soumises à un questionnaire. Il s'agit :

- ✓ des enseignants des écoles
- ✓ des élèves du cours moyen deuxième année (CM2)
- ✓ des encadreurs pédagogiques relevant de l'ICEP Maradi 1

Quant à la dernière catégorie, elle a été soumise à un entretien, il s'agit :

- ✓ des parents d'élèves de l'ICEP Maradi 1

2.3. Outils de collecte des données et d'informations

Pour le recueil des informations et la vérification de notre hypothèse, nous avons utilisé un questionnaire, et un guide d'entretien.

Le questionnaire élaboré nous permet de recueillir des données quantifiables à partir des indicateurs de la recherche :

- ✓ les médias audiovisuels (la télévision, les jeux vidéo, le vidéo clip et la vidéo via l'internet) et les contenus médiatiques violents diffusés (films d'horreur, films

d'action, jeux de combats, série, dessins animés violents) de la variable indépendante

- ✓ les formes de violence en milieu scolaire et comportements violents des acteurs du milieu scolaire de la variable dépendante.

Quant au guide d'entretien, il nous permet de recueillir des informations plus approfondies sur des indicateurs des variables de la recherche.

2.4. Échantillonnage

La population de notre étude étant bien déterminée, nous avons opté pour l'échantillonnage aléatoire. L'échantillon retenu se présente comme suit :

- ✓ élèves du CM2, 103 sur 2464 qui représentent 4% de l'échantillon.
- ✓ enseignants primaire, 45 sur 452 qui représentent 10 % de l'échantillon
- ✓ encadreurs 6 sur 6 qui représentent 100 % de l'échantillon

Tableau 1: Échantillon de recherche

Population mère	Total	Échantillon	Taux de l'échantillon
Enseignants	452	45	10%
Élèves	2464	103	4 %
Encadreurs	6	6	100%
Total	2922	174	-

Source : enquête terrain

Les parents d'élèves, acteurs éducatifs témoins des situations de violence des écoles sont participants par échantillonnage non aléatoire. 12 parents d'élèves ont été choisis en fonction de leur implication dans les activités des écoles.

3. Présentation, analyse et interprétation des résultats

Nous présentons d'abord les résultats du questionnaire adressé aux élèves, aux enseignants et aux encadreurs pédagogiques, ensuite ceux de l'entretien auquel ont été soumis les parents parent d'élèves

3.1. Réponses aux questionnaires destinés aux encadreurs, enseignants et élèves

Tableau 2 : Question n°1- Selon vous les élèves ont accès à quel type de médias audio-visuels, en famille comme à l'école ?

Type de médias	Élèves	Enseignants	Encadreurs	TOTAL	%
Télévision	100	41	5	146	51
Vidéo clip	27	16	4	47	16.5
Jeu vidéo	51	25	6	82	28.5
Vidéo via internet	9	3	0	12	4
TOTAL	187	85	15	287	100

Source : enquête terrain

Les résultats globaux montrent que les médias auxquels les élèves ont accès selon tous les participants à l'enquête sont respectivement la télévision (51%), le jeu vidéo (28.5%), le vidéo clip (16.5%) et la vidéo via internet (4%).

En analysant ses données, on retient ce qui suit:

- ✓ les encadreurs pensent que les élèves n'ont pas accès aux vidéos via internet alors qu'au niveau des réponses des élèves, ceux-ci affirment avoir accès à ce type de média. Cela nous amène à penser que c'est à la maison qu'ils ont accès à ces vidéos via internet par personne interposée. Néanmoins, un faible taux d'enseignants aussi a reconnu que les élèves ont accès aux vidéos internet.
- ✓ les élèves ont accès majoritairement à la télévision et aux jeux vidéo et minoritairement aux vidéos clips et vidéo internet. Nous pouvons donc faire le lien entre les contenus violents diffusés par cette dernière et la violence en milieu scolaire en se référant aux théories :
 - ✓ de l'apprentissage social selon lequel, ils peuvent s'identifier aux personnages télévisés des films violents d'où l'imitation des comportements agressifs à l'école.
 - ✓ de la cultururation, les élèves étant grands consommateurs de la télévision peuvent s'éloigner de leur culture et valoriser l'usage de la force. De ce fait, en cas de conflit au lieu de mettre en avant la résolution passive, c'est plutôt à l'agressivité et à la violence qu'ils font appel.

Tableau 3: Question n°2- Quelles sont les formes de violence dont vous avez été témoins à l'école ?

Formes de violence	Élève	Enseignant	Encadreur	TOTAL	%
Violence physique	93	41	6	140	39%
Violence par attitude/geste	62	27	5	94	26%
La violence psychologique	26	13	2	41	12%

La violence sexuelle	34	17	5	56	15%
Le harcèlement scolaire	18	11	0	29	08%
Le cyber harcèlement	0	0	0	0	0%
Total	233	109	18	360	100

Source : enquête terrain

Ce tableau montre que la violence physique est la plus constatée en milieu scolaire avec un taux de 39%. Ensuite viennent respectivement, la violence par attitudes/gestes (26%), la violence sexuelle (15%), la violence psychologique (12%) et le harcèlement scolaire (8%). Le cyber harcèlement n'a pas été mentionné.

Sur les violences dont les participants ont été témoins à l'école, les résultats montrent que :

1. À tous les niveaux des enquêtés, les violences physiques et psychologiques sont dominantes. Elles sont suivies par les violences par gestes /attitudes, les violences sexuelles, et le harcèlement scolaire.

2. Le cyber harcèlement n'existe pas dans les écoles primaires concernées par notre étude.

3. Les violences sexuelles ont un taux inquiétant. Il importe de préciser à ce niveau que les violences sexuelles les plus subies par les élèves sont les intimidations de nature sexuelle, les attouchements. Ces faits peuvent être liés aux contenus visionnés.

4. Les violences physiques (les attaques physiques avec ou sans armes, les bagarres, les tortures physiques, le châtimement corporel...) ainsi que celles par attitudes et gestes (refus de

répondre aux salutations ou de saluer, vilain geste de la main, vilain regard...) sont relevées dans les écoles primaires de Maradi¹. Cela peut s'expliquer par les contenus violents des médias audiovisuels auxquels ils ont accès (des films d'action, des séries policières, de bagarres des gangs, des disputes familiales...) que diffuse la télévision ainsi que des jeux vidéo (de tirs d'arme à feu simulés et des combats de catch) auxquels les enfants sont exposés.

Quant aux violences sexuelles, les vidéos clips diffusent à longueur de journée des chansons explicites sur ce qui a trait aux relations sexuelles, à la drogue et à la violence. Ces comportements peuvent être repris (imitation) par les enfants qui n'ont pas toujours la maturité requise pour en mesurer les conséquences.

Tableau 4 : Question n°3- Selon vous y a-t-il un lien entre les violences constatées à l'école et les contenus visionnés dans les médias ?

Lien entre les violences constatées à l'école et les contenus visionnés	Non réponse	Oui	Non	TOTAL
Élèves	3	95	5	103
Enseignants	0	44	1	45
Encadreurs	0	6	0	6
Total	3	145	6	154
Pourcentage	2%	94%	4%	100%

Source : enquête terrain

Les participants (soit 94%) affirment l'existence d'un lien entre violences constatées en milieu scolaire et les contenus visionnés par les élèves. Cela montre que tous les acteurs éducatifs y compris les élèves sont conscients de la possible influence des médias sur les comportements.

Peut-être qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les médias et la violence à l'école mais une corrélation. Comme nous le savons la violence existe avant l'avènement des médias, donc on ne peut que rechercher une corrélation entre les variables de l'étude d'où les tableaux de croisement présentés ci-dessous.

Tableau 5: 3-a) Si oui, quels médias audiovisuels sont les plus concernés ?

Quels médias audiovisuels	Élèves	Enseignants	Encadreurs	TOTAL	Taux
Non réponse	8	1	0	9	2.5%
Télévision	90	41	6	137	45%
Vidéo clip	32	21	3	56	18.5%
Jeu vidéo	49	26	6	81	26.5%
Vidéo via internet	14	9	0	23	7.5%
TOTAL	193	98	15	306	100%

Source : enquête terrain

Le média le plus concerné par ce lien est la télévision suivie du jeu vidéo puis du vidéo clip. Les réponses pour les vidéos par internet sont minoritaires. De ce fait pour les participants la télévision constitue le média le plus en lien avec la violence en milieu scolaire, ensuite le jeu vidéo

Les participants (soit 94%) affirment l'existence d'un lien entre violences constatées en milieu scolaire et les contenus

visionnés par les élèves. Cela montre que tous les acteurs éducatifs y compris les élèves sont conscients de la possibilité d'un lien entre médias et violence à l'école. Cette prise de conscience d'un possible lien entre les médias audiovisuels et la violence en milieu scolaire ne peut être niée car les participants sont conscients de l'effet de la cultururation ou la théorie de la culture relative à la télévision et l'influence des jeux vidéo sur les comportements.

Tableau 6 3- b) d'autres facteurs ayant de lien avec la violence en milieu scolaire

Autres causes	Total des propositions
Injustice, discrimination	9
Pratique des arts martiaux -Jeux violents	
Démission des parents- Éducation ratée	
Châtiments corporels	
Effectif pléthorique des classes	
Influence sociale surtout des groupes	
Dévalorisation de la fonction enseignante	
Imitation des actions des films	
Injustice, discrimination	
Acculturation	
Mauvaise relations enseignants-élèves	

Source : enquête terrain

Cependant une minorité de participants soit 2, 5% pensent que des facteurs autres que les médias interviennent dans la violence en milieu scolaire. Cela montre que les médias influent sur la violence en milieu scolaire mais qu'ils ne constituent qu'un facteur parmi tant d'autres.

Tableau 7 : Question n°4- Cochez les contenus médiatiques que vous aimez le plus regarder

Contenus médiatiques	Élèves	Enseignants	TOTAL
Série	65	25	90
Film d'action	46	8	54
Film d'horreur	17	0	17
Jeu de combats	36	3	39
Dessins animés violents	40	5	45
TOTAL	204	41	245

Source : enquête terrain

Les résultats montrent que les contenus médiatiques préférés des enseignants sont par ordre d'importance les séries, les films d'action, les dessins animés violents et le jeu de combat. Aucune réponse pour le film d'horreur.

Quant aux contenus les plus visionnés par les élèves par ordre d'importance, il y a les séries, les films d'action, ensuite les dessins animés violents, les jeux de combats et les films d'horreur en dernière position.

Ces indicateurs montrent que les élèves consomment des contenus violents. En plus, le fait que les formes de violence les

plus fréquentes à l'école sont d'abord les violences physiques, ensuite les violences par attitudes /gestes, psychologiques et enfin les violences sexuelles.

Tableau 8 : Question n°5- Pour se protéger en cas de danger, les enfants utilisent les mêmes formes de violence que vous voyez à travers les médias audio visuels ?

Utilisation des mêmes formes de violence que celles des contenus médiatiques violents	Non réponse	Oui	Non	TOTAL
Élèves	3	94	6	103
Enseignants	3	41	1	45
TOTAL	6	135	7	148
Taux	4%	91.5 %	4.5 %	100%

Les enseignants pensent que les enfants utilisent en cas de danger les mêmes formes de violence que celles visionnées, 41 réponses affirmatives sur 45. Quant aux élèves, ils reconnaissent également cette imitation, 94 réponses affirmatives sur 103. Soit au total 135 réponses affirmatives équivalent à 91.5% de toutes les réponses.

Le recours aux mêmes formes de violence que celles diffusées par les médias que reconnaissent tous les participants peut être expliqué d'abord par la théorie de l'apprentissage social avec la variable de l'imitation. Les expériences Bandura

(1965) l'ont confirmé, la violence télévisée servirait de modèle aux plus jeunes.

Le fait que les enfants utilisent les formes de violence des contenus visionnés en cas de dangers pour se protéger s'explique par le recours à l'imitation de ces contenus violents. Cet apprentissage par imitation ne s'effectue que :

- ✓ par le fait qu'ils y retrouvent souvent leur modèle,
- ✓ en situation conditionnée et en fonction de certains facteurs biologiques et caractéristiques socio-psychologiques des sujets.
- Utilisation des mêmes formes de violence et les contenus médiatiques d'après les réponses des enseignants.

Tableau 9 : utilisation des mêmes formes de violence et les contenus médiatiques d'après les réponses des enseignants

Enseignants		Pour survivre en cas de danger, les élèves utilisent les mêmes formes de violence que celles visionnées à travers les médias audio visuels ?		
		Oui	Non	TOTAL
Contenus médiatiques	Série	25	1	26
	Film d'action	8	0	8
	Film d'horreur	0	0	0
	Jeu de combats	3	0	3
	Dessins animés violents	5	0	5

Source : enquête terrain

Ce croisement entre les contenus médiatiques et l'utilisation des formes de violence que celles visionnées d'après les

réponses des enseignants montre que si les élèves utilisent les mêmes formes de violence comme celles visionnées, les élèves font recours aux mêmes aux formes de violence des contenus visionnés respectivement dans les séries (25), les films d'action (8) et les dessins animés violents (5).

- Utilisation des mêmes formes de violence et les contenus médiatiques d'après les réponses des élèves.

Tableau 10 : utilisation des mêmes formes de violence et les contenus médiatiques d'après les réponses des élèves

Élèves		Pour survivre en cas de danger, les élèves utilisent les mêmes formes de violence que celles visionnées à travers les médias audio visuels ?		
		Oui	Non	Total
Contenus médiatiques	Série	82	6	88
	film d'action	51	0	51
	film d'horreur	15	0	15
	jeu de combats	36	0	36
	Dessins animés violents	43	0	43

Source : enquête terrain

Le croisement entre les contenus médiatiques et l'utilisation des formes de violence visionnée d'après les élèves montre que ceux-ci imitent surtout les formes de violence des contenus médiatiques visionnés respectivement dans les séries (82), les

films d'action (51), les dessins animés violents (43) et les jeux de combat (43).

- Contenus médiatiques et formes de violence d'après les réponses des enseignants

Tableau 11 : Contenus médiatiques et formes de violence d'après les réponses des enseignants

Enseignants		Contenus médiatiques					Total
		Série	film d'action	film d'horreur	jeu de combats	Dessins animés violents	
formes de violence	Violence physique	22	8	0	3	4	37
	Violence par attitude/geste	17	3	0	0	3	23
	violence psychologique	6	1	0	1	2	10
	violence sexuelle	6	5	0	3	1	15
	harcèlement scolaire	5	2	0	0	1	8

Source : enquête terrain

Le tableau de croisement entre les données sur les contenus médiatiques et les formes de violences d'après les réponses des enseignants montre que :

- ✓ la forme de violence physique est élevée dans les séries seulement
- ✓ la forme de violence par attitude/geste est elle aussi élevée dans les séries
- ✓ la violence physique, la violence par attitude/geste, la violence sexuelle et la violence psychologique sont respectivement les violences les plus élevées dans les

contenus des médias audiovisuels auxquels les élèves ont accès.

- Contenus médiatiques et formes de violence d'après les réponses des élèves

▪

Tableau 12: Contenus médiatiques et formes de violence d'après les réponses des élèves

Élèves		Contenus médiatiques						
		Série	film d'action	film d'horreur	jeu de combats	Dessins animés violents	Total	Taux
formes de violence	Violence physique	85	51	15	38	42	231	37,6%
	Violence par attitude/geste	60	37	11	28	32	168	27,3%
	violence psychologique	28	17	4	17	16	82	13,3%
	violence sexuelle	31	18	10	13	19	91	14,8%
	harcèlement scolaire	21	7	1	5	9	43	7,0%

Source : enquête terrain

Le tableau de croisement entre les données sur les contenus médiatiques et les formes de violences d'après les réponses des élèves montre que :

- ✓ la forme de violence physique est élevée dans les séries, les films d'action et les dessins animés violents soit 37,6%.

- ✓ les formes de violence par attitude/geste sont aussi élevées les séries, les films d'action et les dessins animés violents soit 27,3%.
- ✓ les formes de violence sexuelle et le harcèlement scolaire sont aussi élevés dans les séries soit 14,8%.
- ✓ dans l'ensemble, les violences physiques, les violences par attitudes/geste, la violence sexuelle et la violence psychologique sont les plus élevés dans les contenus des médias audiovisuels auxquels les élèves ont accès.

La violence physique est la plus représentée avec 37,6% suivie de la violence par attitude/geste avec 27,3%.

De toutes les formes de violences, les contenus liés à la violence physique (film d'action, film d'horreur, jeu de combat, dessins animés violents) dominent dans les contenus médiatiques regardés par les élèves. Les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles et les violences par attitudes/geste sont élevées dans les contenus visionnés. Ces formes de violences sont présentes aussi en milieu scolaire. On peut donc conclure à une corrélation entre les formes de violence en milieu scolaire et les contenus médiatiques visionnés par les élèves. Cette corrélation peut donc expliquer l'imitation des contenus médiatiques dans la situation réelle.

Tableau 13 : propositions de solutions pour lutter contre l'influence des médias sur la violence en milieu scolaire

Propositions	Nombre
✓ Bien éduquer les enfants	6
✓ Contrôler les programmes des médias/filtre au niveau national	8
✓ Contrôler les contenus des jeux vidéo	2
✓ Interdire les téléphones « androids » aux enfants	2

Propositions	Nombre
✓ proposer un programme d'études plus éducatif pour les écoles	12
✓ Sensibiliser les élèves sur les méfaits de la violence, sur les comportements positifs, sur la bonne cohabitation dans le groupe classe, sur la vie en milieu scolaire.	34
✓ Interdire aux enfants l'accès à certains médias audiovisuels et films violents.	8
✓ Sensibiliser les enseignants et les parents sur le danger de la violence en milieu scolaire et sur les inconvénients des réseaux sociaux	39
✓ Contrôle parental des chaînes et de l'utilisation du Smartphone	75
✓ Récompenser les comportements positifs	04
✓ Introduire l'éducation religieuse dans le programme scolaire	6
✓ Valoriser les contenus médiatiques portant sur les valeurs traditionnelles du milieu	2
✓ Appliquer les sanctions en cas de violence comme prévu par le règlement intérieur	4
✓ Donner plein pouvoir aux autorités scolaires et aux CGDES sur cette question dans les écoles	2
Formation des enseignants en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en psychologie sociale	3
✓ Revalorisation de la fonction enseignante et de l'école	4
✓ Contrôler les partenaires (ONG) qui soutiennent les écoles	1
✓ Favoriser l'accompagnement psychologique des victimes de violence scolaire en mettant à la disposition des ICEP, des psychologues et des assistants sociaux ;	1
✓ Mettre en place les gouvernements scolaires et veiller à leur bon fonctionnement.	1

Source : enquête terrain

Parmi les propositions de solutions contre l'influence des médias audio-visuels sur la violence en milieu scolaire, se

trouve en première position la sensibilisation des élèves, la proposition d'émissions éducatives aux téléspectateurs, le contrôle des médias, le contrôle parental, l'interdiction de certains médias aux enfants et la bonne éducation de ces derniers. Nous avons regroupés en trois catégories (en fonction des acteurs éducatifs) les solutions proposées pour lutter contre l'influence des médias sur la violence en milieu scolaire. Ce qui permet de responsabiliser chaque acteur éducatif dans son domaine de compétence :

- ✓ au niveau familial, instaurer l'interdiction de regarder des contenus violents, appliquer le contrôle parental des émissions suivies par les enfants, mettre l'accent sur une bonne éducation...
- ✓ au niveau de l'administration scolaire sensibiliser les enseignants et les élèves sur la violence en milieu scolaire puis sur la bonne utilisation des médias, appliquer les sanctions en cas de violence...
- ✓ au niveau de l'État, contrôler les médias, faire usage du filter, former les enseignants en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en psychologie sociale...

3.2. Réponses des guides d'entretien avec des parents d'élèves

Les données recueillies à l'entretien sont :

- ✓ **Quelles sont les formes de violence dont vous avez été témoins à l'école ?**

Les formes de violences constatées à l'école par les parents d'élèves par ordre d'importance sont : les violences physiques, les violences psychologiques et les violences par attitudes et geste.

« Il y a pas un jour où les élèves du primaire ou de collège ne reviennent pas à la maison avec des blessures au visage, aux mains ou aux pieds » affirme un parent. Il y a aussi les menaces et intimidations de tous ordres... En effet presque tous les jours les bagarres et les jeux violents entre élèves finissent par des blessures plus ou moins graves.

« Certains enfants sont obligés de partager leurs argents de poches avec d'autres enfants plus grands ou plus forts qu'eux pour avoir la paix » ajoute un autre. Le harcèlement et l'intimidation sont légions dans les écoles primaires et secondaires. Dans la cour ou sur le chemin de l'école, il faut toujours avoir un protecteur qui soit plus fort que l'agresseur pour protéger la victime. Et, il n'est pas rare d'assister à la transformation dudit protecteur en maître-chanteur pour à son tour exploiter la victime qu'il défend.

✓ **Selon vous y a-t-il un lien entre les formes de violences constatées à l'école et les contenus visionnés dans les médias?**

Par rapport au lien entre les formes de violences constatées en milieu scolaire et les contenus visionnés à travers les médias audiovisuels, l'ensemble des participants à l'entretien a répondu par l'affirmatif.

« Les enfants s'identifient à certains acteurs principaux des séries et des films d'action comme Jack Bauer ou Jet Li ...beaucoup se sont mis aux arts martiaux grâce à la diffusion des films de karaté, de kung fu, les arts martiaux mixtes (MMA)... » rapporte un parent d'élèves. Certains parents inscrivent leurs enfants aux cours d'arts martiaux pour qu'ils

apprennent à se défendre et au lieu de se défendre, certains agressent.

✓ **Quels sont ces médias audiovisuels concernés par ce lien ?**

Quant aux médias audiovisuels concernés par ce lien, il y a respectivement la télévision, les jeux vidéo et les vidéos par internet.

Un parent plus éclairé soutient :

« On semble l'ignorer, mais la télé grand public diffuse beaucoup de contenus violents, des bagarres de gangs, des dealers aux consommateurs des drogues. Les parents ne contrôlent pas les contenus que consomment leurs enfants, pensant que le pire est sur internet ». Depuis l'arrivée de l'internet et des réseaux sociaux permettant d'accéder à des contenus divers et variés sans véritable contrôle, la télévision est passée pour un média « sain ». Il est beaucoup plus facile pour l'Etat et pour les parents de réguler et de contrôler la télévision qu'internet et les réseaux sociaux. Cependant les réseaux sociaux comme la télévision sont à la recherche d'audience grand public. Ce qui généralement pousse les médias à offrir à leurs abonnés des émissions à la hauteur de leur demande.

✓ **D'autres facteurs ayant de lien avec la violence en milieu scolaire ?**

Des facteurs autres que les médias ayant de lien avec la violence en milieu scolaire ont été citées comme les groupes de gang, la pratique des arts martiaux, le port d'armes blanches par les élèves, la mauvaise éducation des élèves et l'intervention de certaines Organisations Non

Gouvernementales (ONG) qui pensent protéger les droits des enfants et la maltraitance des enfants en famille comme à l'école sans tenir compte des contextes culturelles.

✓ **Contrôlez-vous les contenus visionnés par vos enfants ?**

La majorité des parents interrogés affirme contrôler les contenus liés à la télévision mais ils pensent que ce contrôle est insuffisant et défaillant au vu de « l'éducation de la rue ».

« La difficulté réside ne réside pas seulement dans ce que les enfants consomment à travers les médias, elle réside surtout dans ce qu'ils apprennent dehors. Certains comportements agressifs naissent et se développent en dehors du cadre familial explique un parent ». Pour les adolescents, le groupe de pairs peut se substituer à la famille et proposer un modèle d'identité en conformité aux normes du groupe comme l'a souligné un parent.

✓ **Proposez des solutions permettant de lutter contre cette influence des médias audiovisuels sur la violence en milieu scolaire.**

La sensibilisation des parents, enseignants et élèves sur l'utilisation des médias est la proposition majoritaire. Elle est suivie du contrôle des médias publics et privés par l'État, la bonne éducation, la revalorisation de l'école, le contrôle des fréquentations des enfants et l'interdiction de certains médias aux enfants.

De ces résultats, nous retenons que les parents sont conscients de l'existence des différentes formes de violence à l'école et de l'influence des médias sur les comportements violents des élèves.

4. Discussion

Nous venons de voir que de l'avis des enseignants, des élèves, des encadreurs pédagogiques et des parents d'élèves que les contenus médiatiques violents influencent les comportements violents à l'école. La médiatisation de la violence peut donc constituer un facteur déterminant de la violence en milieu scolaire. Ces résultats corroborent ceux de Mc Murtry, R. et Curling A. (2008) qui ont souligné un certain nombre de facteurs de risque (la pauvreté, le racisme, l'aménagement des quartiers, les problèmes du système éducatif, les problèmes familiaux, les problèmes de santé, l'absence de débouchés pour les jeunes, les problèmes du système judiciaire et le refus d'écouter les jeunes) qui peuvent interagir avec la violence dans les médias pour augmenter le risque de comportement agressif. Ils convergent aussi avec ceux de l'Unesco et du mouvement scouts (2001) cité par Blandin (2013) qui a trouvé une interaction entre les contenus médiatiques violents et la vie réelle et la diminution de la violence lorsque les médias les médias en parlent moins. Les conclusions d'Oumara (2022) et d'Ali (2024) sont aussi proches des nôtres en ce sens que pour le premier auteur les principales causes de la violence en milieu scolaire sont : la démission des parents, le manque d'autorité des enseignants et l'influence des médias. Et pour le deuxième auteur, il s'agit : de l'insuffisance de la formation des enseignants en psychopédagogie, du manque d'autorité des parents et l'indiscipline des élèves. Certains de ces facteurs ont été évoqués comme des insuffisances permettant aux élèves la consommation des contenus médiatiques violents. Par contre, il y a divergence entre les conclusions de Paediatr Child Health (2003) et d'APA (2015), qui n'ont pas trouvé de lien entre la

violence dans les médias sur les comportements violents des élèves et les nôtres.

Conclusion

Le présent travail de recherche qui traite de l'influence des médias sur la violence en milieu scolaire à l'ICEP de Maradi¹ a été mené dans un contexte de recrudescence de la violence en milieu scolaire dans le pays. Cette violence touche tous les acteurs de l'école (élèves, enseignants, les encadreurs pédagogiques et parents d'élèves) qui sont parfois auteurs, parfois victimes. Il a pour objectif de comprendre le rapport entre la violence en milieu scolaire et les contenus médiatiques violents. A l'aide de la méthode mixte, nous avons élaboré des outils notamment un questionnaire et une grille d'entretien pour recueillir des données auprès des principaux acteurs de l'école. Le questionnaire a été soumis aux élèves, aux enseignants et aux encadreurs pédagogiques. Les parents d'élèves ont quant à eux répondu à un entretien. Le traitement des données nous ont permis de confirmer notre hypothèse de recherche selon laquelle les médias audiovisuels influencent la violence en milieu scolaire. 94% des participants affirment qu'il y a un lien entre violences constatées en milieu scolaire et les contenus visionnés par les élèves. Les médias les plus accessibles pour les élèves sont respectivement la télévision, le jeu vidéo et le vidéo clip. La télévision est le média le plus concerné par le lien entre la violence en milieu scolaire et contenu médiatique. 91, 5% des participants soutiennent que pour se protéger en cas de danger, les élèves utilisent les mêmes formes de violence qu'ils regardent à travers les médias audio visuels. La forme de violence la plus fréquente en milieu scolaire est la violence physique avec un taux de 39%. Ensuite

viennent la violence par attitudes/gestes (26%), la violence sexuelle (15%), la violence psychologique (12%) et le harcèlement scolaire (8%). Le cyber harcèlement n'a pas été mentionné. La violence en milieu scolaire est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur à travers le monde. C'est pourquoi la journée du 07 novembre a été consacrée journée internationale de lutte contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire y compris le cyber-harcèlement afin de réfléchir sur les voies et moyens d'éradiquer cette violence ou à défaut de l'atténuer considérablement pour permettre à l'école de jouer pleinement son rôle : celui d'éduquer et d'instruire.

Références bibliographiques

1. BANDURA Albert, 1965: « Influence of model's reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses », *Journal of Personality and Social Psychology*, 1, pp. 589-595.
2. BANDURA Albert, 1986 : *Social foundation of thought and theory: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs , NJ :Prentice-Hall.
3. BENSALAH Mohamed, 2000 : « violence et société. Le poids des médias audiovisuels », *revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales*, pages 55-65 mise en ligne en Octobre 2012, repéré sur <https://doi.org/10.4000/insaniyat.8046>
4. BLANDIN Marie Christine, 2013 : *Rapport d'information numéro 264 (2012-2013) déposé le 15 Janvier 2023*, repéré sur <https://www.sénat.fr>
5. BLAYA Cathérine, 2013: *Les Ados dans le cyberspace. Prises de risque et cyberviolence* Bruxelles, De Boeck

6. BOULTON Michael, 1993: "Agressive fighting in British middle school children", *Educational Studies*, 19, 1, 19-39.
7. BOURDIEU Pierre, Passeron Jean Claude, 1970: "La reproduction", Paris, Minuit.
8. BOUVEAU Patrick., ROCHEX Jean Yves, 1997: *Les ZEP, entre école et société*, Paris, Hachette.
9. CARRA Cécile, 2001: *Délinquance juvénile et quartiers «sensibles»*. Histoires de vie, Paris l'Harmattan.
10. CARRA Cécile et FAGGIANELLI Daniel, 2002: "École et violence", *La Documentation Française*, Coll. Problèmes politiques et sociaux, n° 881, Paris,
11. CARRA Cécile et FAGGIANELLI Daniel, 2011: *Les Violences à l'école*. Paris, France: PUF
12. CARRA Cécile et SICOT Françoise, 1996: *Perturbations et violences à l'école, Déviance et société*, 20, 1, 85-97.
13. CARRA, Cécile et FAGGIANELLI Daniel, 2003 : « Médecine et hygiène. Déviance et société », 2 vol-27, ISSN 0378-7931, pages 205-225, repéré sur <https://www.cairn.info/dévianc-et-santé>, consulté en février 2023.
14. CHARLOT Bernard, 2000: "Violence à l'école. La dimension ethnique du problème", *VEI Enjeux*, 121, 178-189.
15. NIGERDIASPORA, 2022 : « violence, vandalisme, atteinte aux mœurs en milieu scolaire : les dérives de trop de l'école nigérienne », *Nigerdiaspora, Revue de presse*, publié dans *Politique*, consulté le 16 février 2023.
16. DIALLO Hamido, 2013 : Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'Inspecteur de l'Enseignement de Base1, option traditionnelle, *formes des violences à l'école et en famille. Cas de l'IEB1 Ny V*, 73 pages.
17. OIM, 2018 : « La violence des jeunes et les enjeux de l'extrémisme violent à Zinder », Enquête de décembre 2016,

Organisation Internationale pour les Migrations, 1211 Genève 19-Suisse, pages 67.

18. DURU-BELLAT Marie, HENRIOT-VAN ZANTEN Agnès, 1997: *Sociologie de l'école*, Paris, Armand Colin.

19. FRANCK Romaric, DE MONGARIAS Quentin et BIBALOU Euloge, 2021 : *Violences en milieu scolaire au Gabon. Regards croisés autour de l'analyse des mémoires professionnels des étudiants en fin de cycle à l'ENS de Lbreville.62/2021, Les cahiers de CERFEE repéré sur <https://doi.org/10.4000/edso.17640>, consulté le 16 février 2023.*

20. GERBNER George, GROSS Larry, MORGAN Micheal et SIGNORIELLI, Nancy, 1986: "Living with television: The dynamics of the cultivation process" in J. Bryant & D. Zillman (Eds.), *Perspectives on media effects* (pp. 17-40). Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

21. ALI Hihou, 2024: "La violence en milieu scolaire : cas de la commune rurale de Bãbban Katami." Mémoire de fin de cycle pour l'obtention du diplôme d'inspecteur pédagogique de l'enseignement de base1 de l'école normale supérieure de Université Abdou Moumouni de Niamey, 65 pages

22. JULIE p, 2018 : « Les pays interdisant les punitions corporelles ont une jeunesse moins violente ». Article 16 novembre 2018, repéré sur <https://www.sante-sur-le-net.com>, consulté le 16 février 2023.

23. Ministère de l'Éducation Nationale, République du Niger, 2019 : *PTSEF Plan de Transition du Secteur de l'Éducation et de la Formation-2020-2022, p5, 80 pages.*

24. MC MURTRY Roland Roy et CURLING Alvin, 2008: *The review of the roots of youth violence*, Volume 1: Findings, Analysis, and conclusion. Toronto:Queen's Printerfor Ontario

25. NIETZSCHE, Friedrich :1886 *Par delà le bien et le mal: Prélude d'une philosophie de l'avenir*

26. OUMARA Mamadou Latrou, 2022: "Causes de violence en milieu scolaire: cas de l'Inspection Communale de l'Enseignement Primaire de Maïné 2 Région de Diffa ». Memoire de fin de cycle pour l'obtention du diplome d'inspecteur pedagogique de l'enseignement de base1 de l'école normale supérieure de Université Abdou Moumouni de Niamey, 36 pages
27. PAQUETTE Guy, 2003 : *Pediatric Child Health, répercussions de l'usage des médias sur les enfants et les adolescents*, 8(5) pages 293–295
Paris, PUF.
28. UNESCO, 2022 : « Le rôle des enseignants dans la prévention et la lutte contre la violence à l'école », repéré sur myboys.me/Shutterstock.com, site Web de l'Unesco, consulté le 16 février 2023.
29. UNICEF, 2019 : « L'éducation en péril en Afrique de l'Ouest et Centrale », 12 Aout 2019, publié par Unicef, New York, NY10017, EU, PDF repéré sur <https://www.unicef>

Principes morphosyntaxiques de notation des pronoms personnels en mùrùm.

MATEBAYE MADJISSEM Élise

LSHS / FD-LL Université de N'Djamena

matebayemadjelise@gmail.com

Résumé :

Le mùrùm, langue du sous-groupe Sara-jé selon Djarangar (1989 : 21), est parlé dans les provinces de la Tandjilé et du Logone Oriental. La présente recherche décrit le fonctionnement des pronoms personnels tout en proposant un système de notation. Ainsi, elle part des questions sur les différents types des pronoms personnels, leur structure morphologique, les différentes fonctions qu'ils assurent et les relations qu'ils entretiennent avec les autres éléments pour proposer les règles de notation morphosyntaxiques. L'approche générativiste a permis d'analyser un corpus de 100 combinaisons syntaxiques afin de déterminer les structures sous-jacentes et les structures de surfaces. Les résultats obtenus notent que le fonctionnement et la forme des substituts des nominaux connaissent quelques niveaux de différenciations selon les fonctions occupées. Qu'ils assument la fonction d'agent du verbe, emphatique ou complément, les pronoms personnels sont tantôt formés de morphèmes à signifiant unique, tantôt de morphèmes à signifiants discontinus. En plus du ton, les formes des pronoms personnels varient lorsqu'ils assurent la fonction d'agent ou de complément. Au-delà des variations morphologiques, les pronoms sont agglutinés lorsque les graphèmes jonctifs présentent une continuité syllabique ou non-agglutinés lorsque la liaison ne répond pas aux normes syllabation. Dans le dernier cas, la présente recherche propose une notation avec un trait d'union qui permet de relier le pronom au prédicat. Dans le processus de la standardisation graphique du mùrùm, les résultats de la présente recherche permettront de bien écrire le mùrùm et serviront de base à la création des matériels pédagogiques.

Mots clés : langue, mùrùm, pronoms personnels, morphosyntaxe, orthographe.

Abstract :

Mùrùm, a language of the Sara-jé subgroup according to Djarangar (1989: 21), is spoken in the provinces of Tandjilé and Logone Oriental. This study describes how personal pronouns function and proposes a notation system. Thus, it starts with questions about the different types of personal pronouns, their morphological structure, the different functions they perform and the relationships they have with other elements, and then proposes morphosyntactic notation rules. The generative approach was used to analyse a corpus of 100 syntactic combinations in order to determine the underlying structures and surface structures. The results show that the function and form of nominal substituents are differentiated according to their function. Whether they assume the function of verb agent, emphatic or complement, personal pronouns are sometimes formed of morphemes with a single signifier, sometimes of morphemes with discontinuous signifiers. In addition to tone, the forms of personal pronouns vary when they act as agents or complements. In addition to morphological variations, pronouns are agglutinated when the conjunctive graphemes show syllabic continuity, or non-agglutinated when the binding does not meet syllabic norms. In the latter case, this research proposes a notation with a hyphen that links the pronoun to the predicate. In the process of graphical standardisation of Mùrùm, the results of this research will make it possible to write Mùrùm correctly.

Key words: *language, mùrùm, personal pronouns, morphosyntax, orthography*

Introduction

Le mùrùm parlé dans les cantons Ngamongo, Gama, Gabri-ngolo et Mùrùm-tulum (Département de la Tanjilé -Est), Mberi, Sama, Dormon et Koro (Département de la Pendé) appartient à la branche des langues Chari-Nil et plus précisément le groupe Sara-Bongo (selon Djarangar D.I. 1989 :21). Langue décrite que partiellement et superficiellement, les rares textes recensés en mùrùm sont caractérisés par une diversité graphique et morphologique. La

présente recherche part de la question suivante : quels sont les différents types des pronoms personnels mùrùm et les règles morphosyntaxiques qui régissent leur fonctionnement ? Pour sa pérennisation et l'uniformisation de la graphie, la présente recherche a pour but d'identifier et de décrire les traits morfo-phonologiques, syntaxiques et de proposer un système d'écriture pour la standardisation du mùrùm. Cette recherche part d'un corpus syntaxique de 100 constructions à travers lequel les substantifs premièrement évoqués, sont remplacés par des pronoms personnels selon les fonctions qu'ils occupent. Ce travail structuré en trois grands axes aborde premièrement les possibles fonctions remplies par les pronoms personnels mùrùm, ensuite leurs différentes graphies et enfin les règles de combinaisons syntaxiques selon les graphies.

1. Méthodologie

Ce travail est parti d'un corpus d'une centaine d'unités syntaxiques en français traduit en mùrùm, plus précisément dans la variante de Mùrùm-tulum. Le corpus de cette étude comprend des textes tirés des proverbes mùrùm (Berilengar, 1994) mais aussi des enregistrements des conversations naturelles des locuteurs natifs. Les données ont été recueillies sur une période de trois mois et analysées en adoptant les méthodes qualitatives et quantitatives. Dans le but de prendre en compte tous les cas, le corpus est élaboré autour des prédicats à initial vocalique et à initial consonantique. Les structures étaient composées de substantifs qui assumaient les fonctions de sujet et de complément. Après les propositions des équivalences à substantif, nous avons amené nos enquêtés à reprendre les mêmes constructions tout en

substituant les nominaux par les pronoms. Ainsi, pour chaque substantif, nous avons multiplié des exemples en utilisant les différentes personnes pronominales. Pour s'assurer de la fiabilité de nos données, le corpus a été vérifié par nos informateurs de référence.

2. Identification des pronoms personnels

Le mùrùm, comme toutes les langues naturelles utilise plusieurs pronoms dans les situations d'énonciation. Sémantiquement de même que syntaxiquement, les pronoms mùrùm assument plusieurs fonctions selon la place qu'ils occupent dans la phrase. Ils sont regroupés en pronoms agents et objets.

Exemple 1 :

Fonctions syntaxiques	
Sujet	Objet
<p>M-ā tà ndìngam gá kàsē M / ā / tà / dìngam / gá / kàsē <i>Je/futur/épouser/homme/</i> 0 <i>rel./rouge</i> 1 « J'épouserai un homme brun »</p>	<p>N-ārdē né kùsā làdē N / ār / dē / nékùsā / là / dē <i>Il/donner/eux/chose/manger/</i> <i>pour/les</i> « il leur a donné leur nourriture »</p>
<p>i-mbàdē kùsā né I / mbàdē / kùsā / né <i>Tu/refuser/+progr./mange</i> 0 <i>r/générique</i> 2 « Tu refuses de manger »</p>	<p>M-ōó sí tàgāné m / ōó / sí / tàgāné <i>je / voir+acc. / vous / hier</i> « je vous ai vu hier »</p>

<p>dùndā mǎn pèdè d / ùndā / man/ pèdè / <i>nous / mettre /+acc./ eau /</i> 0 <i>feu</i> 3 « nous avons mis de l'eau au feu »</p>	<p>Ni ndògò sīndā nār-m Nī / ndògò / sīndā / n / ār / m <i>il/acheter+acc/cheval/me/don</i> <i>ner/+acc/eux</i> « il m'a acheté un cheval »</p>
<p>Dùsā bàdè D /ùsā / bàdè / 0 <i>Ils/manger+acc/ tout</i> 4 <i>Ils ont tout mangé</i></p>	<p>Dār é ngōn D/ar/ é /ngōn <i>Nous/donner+acc./enfant</i> <i>Nous lui avons donné un</i> <i>enfant</i></p>

Exemple 2 :

Fonction sémantique

<p>Mā m-á ndògō mǎn ál Mā / m / á / ndògō / mǎn / ál 01 <i>Moi / je / futur / laver / e</i> <i>au / pas</i> « moi, je ne me laverai pas »</p>	<p>Dè dùsā né àl Dè / d /ùsā /né / àl <i>Nous/nous</i> <i>/manger+acc./chose</i> <i>/morph.nég.</i> <i>Nous, nous n'avons</i> <i>rien mangé</i></p>
<p>í, ī ré nē í /ī /ré /nē <i>toi /tu/venir+progr./ici</i> 02 <i>toi, tu viens ici</i></p>	<p>Sè i àw-jè ndògārādē Sè / i / àw / jè / ndògārādē <i>Vous / vous</i> <i>/aller+acc./ quand</i> <i>Quand vous, vous êtes</i> <i>allés ?</i></p>

Le mùrùm connaît sept (07) niveaux pronominaux dont trois (03) personnes du singulier (m- « je »; i- « tu »; ñ- « il ») et quatre (04) personnes du pluriel (dū- « nous, duel » ; dū-

... jĕ « nous plus de duel » ; ø... jĕ « vous » dú « ils »). La première personne du pluriel connaît deux (02) niveaux : le duel et le plus duel (au-delà de deux personnes). En plus des pronoms agents du prédicat, le mùrùm connaît des pronoms emphatiques et des pronoms objets.

Tableau 1 : pronoms personnels en mùrùm

Pron. Pers.	Pronom personnel sujet	Pronom absolu / emphatique	Pronom personnel C.O.I.	Pronom personnel C.O.D.
1 ^{ère} P.S.	m- « je »	mā « moi »	Sèm « à moi »	-m̄ « me »
2 ^{ème} P.S.	i- « tu »	ī « toi »	Sèi « à toi »	-l « te »
3 ^{ème} P.S.	n- « il »	nĕ « lui »	Sā « à lui »	-é « le »
1 ^{ère} P.(duel)	dù « nous »	dĕĕ « nous duel »	Sèsī « à nous »	-sí « nous »
1 ^{ère} P.P.	dù... j « nous » ē	dĕĕ « nous plu. -jĕ »	Sèsi- « à dĕ nous »	- « nous síd
2 ^{ème} P.P.	i... jĕ « vous »	Sĕy « vous duel Sĕy- jĕ « vous plu.»	sèsĕ- « à sĕy vous »	- « vous sísí ŷ
3 ^{ème} P.P.	dú « ils »	dĕ « eux duel» dĕ- « eux plu. » je	Sèd « leur, é »	-dé « les »

NB : la première du pluriel dù « nous (duel) » se différencie de la troisième personne dú « ils/elles » par le ton. La première est porteuse du ton bas tandis que la troisième personne se démarque par le ton haut.

3. Graphie des pronoms personnels

Les pronoms personnels mùrùm peuvent être identifiés à travers les formes suivantes :

- les formes à signifiant unique ;
- les formes à signifiant discontinu ; et
- les formes composées ;

3.1. Forme à signifiant unique

Les pronoms personnels à signifiant unique prennent en compte les personnes du singulier et quelques personnes du pluriel. Ils sont appelés « signifiant unique » parce que leur graphie est constituée d'un seul élément de base sans adjonction ou infixation d'un autre élément. Ces signifiants caractérisent les trois personnes du singulier quel que soit le type ou la fonction du pronom. C'est aussi le cas des pluriels des pronoms duels et ceux de la troisième personne.

La première personne est la forme libre. Elle est constituée de consonne (m̃- « je »), portant un ton moyen. En effet, le ton porté par la consonne proviendrait de la chute de la voyelle épenthétique [i] qui est souvent attestée en final des consonnes syllabiques.

La deuxième personne est représentée par la voyelle (ĩ- « tu »), portant également un ton moyen. Cette voyelle joue plusieurs rôles dans la langue mùrùm ; elle est à la fois considérée comme un personnel sujet, un pronom emphatique, un objet direct et un possessif. Ce qui nous permet de l'identifier dans un énoncé est la place et le ton qu'elle porte.

La troisième personne est caractérisée par le pronom (ń- « il »). Ce pronom est représenté par la consonne

syllabique *ń-* « il » portant un ton haut. Le report du ton sur la consonne proviendrait de la chute de la voyelle [e] attestée dans les formes emphatiques (*ne* « lui »).

À côté des pronoms personnels sujets singulier, il y a également les pronoms pluriels (sujet, emphatique et objet direct) qui sont des formes libres. Il s'agit de la première personne duelle (*dù, dèg, -sí* « nous ») et de la troisième personne (*dú -dé, dé* « ils / elles »). Généralement, deux personnes, graphiquement similaires, se différencient par le caractère tonal.

3.2. Forme à signifiant discontinu

Les personnels de forme discontinue sont quelques pronoms pluriels. Ce sont les pronoms de la première personne non-duelle et celle de la deuxième personne de fonction sujet.

La première personne non-duelle caractérisée par la forme suivante : *dì... jē* « nous » a pour premier signifiant la forme de base du pronom et pour second signifiant la marque du pluriel pronominal. De même que le pluriel de la deuxième personne déterminé par la forme *i... jé* « vous » connaît les mêmes interprétations que la première personne du pluriel non-duelle.

3.3. Forme composée

Au-delà des formes libres et discontinues, les pronoms objets indirects, les pluriels (première personne non-duelle et deuxième personne) emphatiques et objets directs sont caractérisés par des formes dites composées. Ces pronoms sont ceux du singulier (*sèm* « à moi », *sèy* « à toi », *sìyā* « à lui ») et ceux du pluriel (*sàjí* « à nous », *sàsí* « à vous »),

sàdé « à eux », dèè-jē « nous », Sēy-jē « vous », -sí-dē « nous » et -sí-sēy « vous »).

4. Propositions orthographiques

Au-delà des caractéristiques peu divergentes des personnels mùrùm, les propositions orthographiques doivent tenir compte de leurs variations morphologiques et celles des prédicats postposés ou antéposés.

4.1. Pronoms personnels sujets

En isolation ou en contexte d'agglutination, les personnels sujets peuvent avoir de formes variées qui sont quelques fois déterminées ou adaptées en fonction du type de l'élément qui le suit. Morphologiquement, les personnels sujets mùrùm sont classés en pronoms à finale consonantique et pronoms à finale vocalique.

4.1.1. Personnels sujets à finale consonantique

Ce sont les personnes du singulier m̀ « je » et ù « il/elle ». À ces deux personnes s'ajoutent les personnes du pluriel porteuses de la voyelles épenthèse : dù « nous duel », dù...jē « nous plus de deux » et dú « ils/elles ».

Lorsque le prédicat des personnels sujets (m̀, ù « je, il ») a pour graphème initial vocalique, celui-ci est agglutiné au pronom comme dans (m̀n ngõn, ùn ngõn « je prends l'enfant, il prend l'enfant »). Pour les personnes du pluriel (dù, dù...jē, dú « nous duel, nous plus duel, ils ou elles), la voyelle d'épenthèse du pronom personnel sujet chute comme dans (d̀n ngõn, d̀n jē ngõn).

Règle 1: devant les verbes à initiale vocalique, les personnels sujets m̄, ñ sont directement agglutinés.

Exemple 3 :

m- Usa m.usa Je manger +acc. **musa** J'ai mangé
 +
 n- òdi n.òdi Il/elle toucher +acc. **ndi** Il/elle a touché
 +

La notation morphosyntaxique des pronoms personnels sujets à final consonantique suit la règle d'agglutination devant le prédicat à l'initial vocalique.

Règle 2 : Il y a aussi agglutination pour les pronoms à final vocalique (dù, dù...jē et dú) lorsque la voyelle épenthétique en final chute pour laisser la place à la voyelle à l'initial du prédicat.

Exemple 4 :

dù	+	à̀r	d. è̀r	nous tromper+acc.	/	d`à̀r	nous avons trompé
dù...jē	+	à̀r	d. à̀r- jē	nous /donner+acc.		d`à̀r- jē	nous avons donné
dú	+	à̀l	d. á̀l	ils/elles /monter+acc.		d`á̀l	ils/elles ont monté

La notation morphosyntaxique du pronom personnel (dù...jē « nous plus duel ») n'est pas la même que (dù « nous

duel ») en ce sens le nous plus duel a une forme à signifiants discontinus dont la marque du pluriel jē est au prédicat par un signe topographique comme dans (dàr-jē « nous (plus duel) avons trompé). Par ailleurs, la voyelle épenthèse du pronom personnel chute au profit de la voyelle du prédicat.

Lorsque le prédicat des personnels sujets a pour initial un graphème consonantique, celui-ci est séparé du pronom par un blanc/espace.

Règle 3 : devant les verbes à initiale consonantique, les personnels sujets m̄, ñ, dù, dù...jē et dú sont isolés du prédicat et les formes du pluriel conservent la voyelle épenthèse (ə).

Exemple 5 :

m-	+	ndogo	m ndogo	je acheter +acc.	j'ai acheté
n-	+	ɓogo	n ɓogo	il/elle voler +acc.	il/elle a volé.
dù-	+	kesi	dù kesi	nous tousser +acc.	nous avons toussé
dù...jē	+	dan	dú dan	nous accompagner	nous avons
			jē	+acc	accompagné
dú-	+	tɔgi	dú tɔgi	ils/elles grandir +acc.	ils/elles ont grandi

De ces exemples, il ressort que les pronoms personnels suivent la règle d'isolation lorsqu'ils sont antéposés aux prédicats à l'initial consonantiques.

4.1.2. Personnels sujets à finale vocalique

Le système verbal mùrùm admet deux personnels sujets à finale vocalique. Ce sont les deuxièmes personnes du singulier et du pluriel (ī « tu » et i...jē « vous »). Selon qu'ils apparaissent devant les prédicats à initiale vocalique ou consonantique, ils ne répondent pas aux critères

morphologiques identiques mais font appel à deux règles différentes.

1^{er} Cas :

Lorsque les personnels (i et i...jē) sont agents des verbes à initial vocalique, ceux-ci chutent pour laisser la place à la voyelle du verbe.

Règle 4 : il y a suppression pronominale lorsque le pronom vocalique i et i...jē sont suivis des prédicats à initiale vocalique. Pour le cas du pronom pluriel i...jē, le second signifiant discontinu jē (marque du pluriel) conserve sa place après le prédicat.

Exemple 6 :

i	+	òò	`òò	tu /voir+acc.	tu as vu
i	+	àr	àr	tu /donner+prog.	tu donnes
i...jē	+	ēn	ēn jē	vous /plonger+acc. / plu.	vous plongez
ī...jē	+	ùndā	ùndā jē	vous/ frapper+acc./ plu.	vous avez frappé

Les pronoms personnels sujets à final vocalique suivent la règle de suppression vocalique devant les prédicats à l'initial vocaliques.

2^{ème} Cas :

Lorsque les personnels sujets (i « tu » et i...jē) sont suivis des prédicats à initiale consonantiques, les morphèmes flexionnels et lexicaux dans cette suite syntaxique ne sont pas agglutinés mêmes s'ils répondent aux normes de continuité syllabique.

Règle 5 : les pronoms vocaliques sont soumis à la règle d'isolation morphologique lorsqu'ils sont suivis des prédicats à initiale consonantiques.

Exemple 5 :

i	+	rā	ī rā	tu /faire +acc./	tu as fait
i	+	tōmō	i tōmō	tu /vomir+acc /	tu as vomis
ī...jē	+	ndām	i ndām	vous /danser+acc /plu.	vous avez
			jē		dansé
ī...jē	+	káw	i káw jē	vous /rassembler+prog. /plu.	vous rassemblez

Les exemples ci-dessus déterminent la règle d'isolation des pronoms sujets vocalique suivis des prédicats à initial consonantique.

4.13. Place des pronoms sujets

Les pronoms sujets en mùrùm occupent généralement la même position dans toutes les langues du groupe sara tout comme en français. Ils se placent avant le verbe pour indiquer que c'est lui qui exerce l'action.

Exemple 6 :

m tògō kùbū	je / laver+prog./ habit	je lave l'habit.
i tògō kùbū	tu / laver+prog./ habit	tu laves l'habit.
dāw wālā	nous / partir+prog./champ/loc.	nous partons au champ.
dúsā kàbrī	ils /manger+prog./arachide	ils mangent l'arachide

À travers les exemples susmentionnés, les pronoms sujets sont toujours postposés aux prédicats auxquels ils se réfèrent lorsqu'il s'agit d'une construction déclarative.

4.2. Pronoms emphatiques

Les personnels emphatiques dits absolus permettent de mettre en valeur le sujet par rapport à une personne afin de marquer une insistance. Cette insistance se fait par la reduplication pronominale du sujet d'où le pronom personnel absolu précède le pronom personnel sujet.

Les pronoms emphatiques pluriel sont caractérisés par deux formes présentant d'une part le duel et d'autre part le plus duel. Le duel est marqué par des formes simples, non-composées (dè, sèy, dé « nous, vous, eux ») par contre le plus duel est composé des formes simples du duel suivi du morphème flexionnel « jē », marqueur du pluriel pronominal.

Règle 6 : la forme simple du pluriel emphatique exprime le duel ; lorsque celle-ci est employée avec le morphème du pluriel « je », il permet d'exprimer un nombre au-delà de deux.

Exemple 7 :

1.	dè	« nous duel »	dàw al	« nous, nous n'irons pas » (duel)
	dè je	« nous + de duel »	dàw al	« nous, nous n'irons pas » (pluriel)
2.	sèy	« vous duel »	āw je al	« vous, vous n'irez pas » (duel)
	sèy je	« vous + de duel »	āw je al	« vous, vous n'irez pas » (pluriel)
3.	dé	« eux duel »	dāw al	« eux, ils n'iront pas » (duel)
	dé je	« eux + de duel »	dāw je al	« eux, ils n'iront pas » (pluriel)

Le pronom emphatique est toujours suivi du pronom personnel sujet avec lequel il partage le même nombre et le même genre similaire. Il est comme le pronom sujet mais se différencie de celui-ci par la forme nasalisée de la voyelle (dè, sèy, dé).

Règle 7 : dans une combinaison syntaxique, le pronom emphatique précède toujours le pronom sujet.

Exemple 8:

P.P. emph.	P.P.S.	Préd.	Forme complète		Glose
Mā	+ m̄-	isī	mā miṣī	moi /je /rester+acc.	moi, je suis resté
né	+ n̄-	āgō	Né nāgō	Lui/ il / ramper+acc.	Lui, il a rampé

Dans les constructions emphatiques pour les deuxièmes personnes du singulier et du pluriel, le pronom personnel sujet n'apparaît pas lorsque le prédicat est à initiale vocalique.

Règle 8 : Il y a suppression du pronom sujet dans les constructions emphatiques à la deuxième personne du singulier (i) et à la deuxième personne du pluriel (sey) lorsque le verbe commence par une voyelle.

Exemple 9:

emp.	pp	préd.	forme normale	structure	glose
i	+ i	ūsā	<u>i</u> ūsā →	toi/ø/manger/+acc.	toi, tu as mangé
i	+ i	òdō	<u>i</u> òdō →	toi/ø/ramasser/+acc.	toi, tu as ramassé
sey	+ i	or je	→ → →	vous/ø/enlever/+acc.	vous, vous avez enlevé
sey	+ i	ar	<u>ar</u> → àr	vous/ø/donner/+acc.	vous, vous avez donné
je		je	je		

4.3. Pronoms compléments

Les pronoms compléments sont subdivisés en deux (2) grands groupes qui sont les pronoms personnels compléments d'objet indirect (C.O.I) et les compléments d'objet direct (C.O.D).

4.3.1. Pronoms objet indirect

Le pronom d'objet indirect est un morphème composé, utilisé dans les constructions afin d'éviter la répétition d'une personne comme dans (ngōn pā tār sèm « l'enfant m'a parlé »). Comme le pronom objet direct, l'objet indirect a une valeur sémantique selon son environnement dans une construction. Il est utilisé pour indiquer à qui ou pour qui une action est réalisée en employant les verbes de communication. Ce qui permet de différencier le pronom objet indirect du pronom d'accompagnement est la présence des verbes de communication pour l'objet indirect et des verbes d'action qui évoquent une action faite ensemble avec une autre personne prise comme sujet comme dans (ngōn àw sēí « l'enfant est parti avec toi.

Exemple 10 :

n pā sèm	il / parler+prést/ à /moi	il lui parle
m-ḃsì lār	je / confie+prést/ vous/ l'argent	je vous confie l'argent
dèné ùwà	femme / prendre/avec/moi	la femme est venue avec
sèm		moi
nùsa sēí	il /manger+prést / avec /toi	il mange avec toi

Morphologiquement, le pronom C.O.I est formé de la préposition sē « à, pour » et du pronom personnel sujet. Le personnel sujet postposé à la préposition sē est agglutiné à cette dernière formant ensemble une unité lexicale autonome.

Règle 9 : La structure morphologique du pronom C.O.I est constituée de préposition (sē) agglutinée au pronom personnel.

Exemple 11 :

prép.		pron. cod		glose
sē	+	m	sēm	à moi
sē	+	i	sēi	à toi
sē	+	a	seyā	à lui
sē	+	si	sēsì	à nous
sē	+	dè	sēdè	à vous
sē	+	si	sesí	à eux

Dans une construction syntaxique, le pronom C.O.I est postposé au prédicat. Il n'est ni agglutiné, ni lié au prédicat par un signe topographique.

Règle 10 : toujours isolé, le pronom complément d'objet indirect est généralement postposé au prédicat indirect.

Exemple 11 :

ndìngām kòltāb	ndìngām	l'homme lui a téléphoné
siyā	/kòltāb/siyā /	
dé pāā sèdé	dé /pāā/sèdé	ils vous ont parlé
dènè àr sī	dènè /àr /sī /né/	la femme nous a donné de la
nésùwā	sùwā	nourriture

Tableau 2 : récapitulatif des pronoms personnels objet

Personne		Forme simple	Glose
Singulier	1 ^{ère}	Sem	« à moi »
	2 ^{ème}	Sey	« à toi »
	3 ^{ème}	Siya	« à lui / à elle »
Pluriel	1 ^{ère}	Sejɪ	« à nous » (duel)
	1 ^{ère}	Seji...jɛ	« nous » (3 et plus)
	2 ^{ème}	Sesɪ	« à vous »
	3 ^{ème}	Sedé	« à eux / à elles »

4.3.2. Pronom complément d'objet direct

Dans les constructions mùrùm, l'objet direct est un morphème libre qui n'a de valeur sémantique que grâce à son environnement car il est identique à certaines formes de pronom tel que : le pronom personnel sujet, le pronom emphatique ou le pronom possessif. Il est utilisé pour indiquer la personne ou la chose qui acquiert directement l'action du verbe comme dans (kom ùdām « ma mère m'a frappé »).

Tableau 3 : récapitulatif des pronoms objets directs

personne		forme simple	glose
Singulier	1 ^{ère}	m	« me »
	2 ^{ème}	i	« te »
	3 ^{ème}	n/ nḡ	« le, la »
Pluriel	1 ^{ère}	ji	« nous » (duel)
	1 ^{ère}	ji	« nous » (3 et plus)
	2 ^{ème}	sì	« vous »
	3 ^{ème}	dé	« les »

Le pronom objet direct en mùrùm est toujours postposé au prédicat. Afin d'harmoniser les notations et d'éviter toute ambiguïté avec les graphies des génitifs aliénés qui présentent des formes similaires, les objets directs du singulier sont liés au prédicat par un signe topographique (tiret).

Règle 11: Toujours postposé au prédicat, le pronom complément d'objet direct est rattaché à ce dernier par un tiret.

Exemple 12 :

Kòm ār-m kḡnjí

Kó /m / ār / m /kḡnjí

Mère /ma / donner+acc./ me / poisson

« ma mère m'a donné du poisson »

Kòm ār-í kḡnjí

Kó /m / ār / í / kḡnjí

Mère /ma / donner+acc./ te / poisson

« ma mère t'a donné du poisson »

Kòm ār-sí kḡnjí

Kó / m / ar / sí / kḡnjí

Mère /ma / donner+acc./ nous / kanjí

« ma mère nous a donné du poisson »

Cas particulier : en dehors des règles morphologiques qui régissent la notation des pronoms objets directs, certains sont soumis aux règles acoustiques.

Les pronoms compléments *i* « te » et *ε* « le, la, l' » dans des situations d'énonciation, sont présentés comme le noyau syllabique dont l'attaque est la consonne en final du prédicat antéposé : c'est la règle de la liaison obligatoire.

Règle 12 : lorsque les pronoms objets directs à l'initial vocalique sont postposés au prédicat à final consonantique, il y a obligatoirement la liaison.

Exemple 15 :

Ngōn tōl-é	Enfant /tuer+acc./ le	L'enfant l'a tué
Kóm ār-í	Mère / ma /	Ma mère t'a donné du
kánjī	donner+acc./poisson / te	poisson
bō tōl-í	Faim / tuer /te	La faim t'a terrassé
Latēl ngām-i	Patrony. / garder+acc./ me	Latel l'a bien protégé
mājī	/bien	

Les pronoms objets du pluriel sont des formes libres généralement digraphiques postposés au prédicat sans aucun autre élément comme dans certains cas. Le timbre vocalique de cette forme est identique à la forme libre.

Règle 14 : Les pronoms objets du pluriel ne sont pas rattachés au prédicat par un trait d'union comme les pronoms singuliers. Ils sont toujours isolés.

Exemple 17 :

Nùwā sí	Il /rattraper+acc./ nous	Il nous a rattrapé
Dé bār	sí Ils / appeler+acc./ avant-hier	Ils nous ont appelés
ndōkànā		avant-hier

M gèr sí àl	Je / connaitre+prés./ vous/ pas	Je ne vous connais pas.
Na tàā si jòō lāy	Il /prendre+inac./ deux /tout	Il vous épousera toutes les deux.
Ṁ gār déé àl	Je /connaitre+prés /les/ àl	Je ne les connais pas.
Dā tàā déé àl	Ils / prendre+inac. / les /pas	Ils ne les épouseront pas.

Qu'il s'agisse de prédicats à final vocalique ou consonantique, le pronom objet du pluriel sont lié à ces derniers sans aucune modification morphologique car il y a aucune insertion d'un élément nouveau. Leurs formes de notation sont identiques devant les verbes à final consonantique tout comme vocalique.

Conclusion

Le présent article axé sur les principes morphosyntaxiques de notation des pronoms personnels est une partie intégrante dans le processus de codification de la langue m̀̀r̀̀m̀̀. Il fournit une première analyse détaillée sur les pronoms personnels en m̀̀r̀̀m̀̀ en mettant en évidence les différents types des pronoms personnels, les formes et les règles morphosyntaxiques qui les régissent. Le système pronominal m̀̀r̀̀m̀̀ détermine quatre types de pronoms personnels qui se distinguent à travers les formes. Ainsi, les pronoms personnels sujets sont composés de morphèmes libres et de morphèmes à signifiants discontinus. Ils sont généralement antéposés aux prédicats lorsqu'ils sont employés dans les structures des énoncés déclaratifs et affirmatifs ordinaires. Ils sont soit agglutinés au prédicat ou isolés selon la qualité de leur graphie en final et celui du prédicat à l'initial. Ceci dans le souci d'obéir aux principes syllabiques de la langue m̀̀r̀̀m̀̀. Composés de morphèmes libres, les pronoms absolus à leur tour permettent de marquer

l'insistance et de mettre en évidence le pronom personnel sujet. Syntaxiquement, les pronoms absolus précèdent les pronoms sujets et sont morphologiquement marqués par la présence de la voyelle nasale. Cependant, lorsque le verbe est à l'initial vocalique, il y a suppression du pronom personne de la deuxième personne du singulier. Quant aux pronoms objets sont divisés en objet indirect et direct, tous postposés aux prédicats. Les pronoms objets indirects varient selon les personnes et suivent les formes spécifiques en les notant d'une manière isolée au prédicat. Les pronoms objets directs quant à eux sont postposés directement aux prédicats selon leur forme graphique. Ceux du singulier sont séparés du prédicat soit par un tiret, soit rattachés au prédicat par liaison acoustique et ceux du pluriel sont par contre isolés du prédicat. Bref, l'analyse révèle que les pronoms personnels en m̀̀r̀̀m̀̀ suivent des règles de notation morphosyntaxiques strictes, avec des variations limitées. La portée sociale et utilitaire de ce travail est non négligeable car elle peut contribuer à la valorisation et à la préservation du patrimoine culturel et linguistique du m̀̀r̀̀m̀̀. L'utilité de ces résultats est capitale car elle servira non seulement à la création des matériels pédagogiques mais permettra également aux linguistes de comparer le système de fonctionnement et de la notation des pronoms personnels de ladite langue avec les autres langues africaines afin de contribuer à une meilleure compréhension de cette dernière. Des chercheurs futurs pourraient aussi s'en servir pour mener des recherches sur d'autres aspects de la grammaire du m̀̀r̀̀m̀̀.

Bibliographie

BERILENGAR Antoine, 2002. *Proverbes m̀̀r̀̀m̀̀ du Tchad*, Édition Sao, N'Djamena

- BOUQUIAUX et THOMAS, J.M. 1976. *Enquête et description des langues à tradition orale*, vol2, enquête de terrain et analyse grammaticale vol3, questionnaires grammaticaux et phrase SELAF, Paris
- CREISSELS. D. 1979. *Unités et catégories grammaticales*. Réflexion sur le fondement d'une théorie générale des descriptions grammaticales, Université de Grenoble
- CREISSELS. D. 1991. Description des langues négro-africaines et théories syntaxique, Université Stendhal
- DJARANGAR, D. I. (1988), « *Description phonologique et grammaticale du bedjonde* », parler Sara de bedjondo, Tchad, thèse de doctorat, Paris, Grenoble III
- BARRETEAU D. et HEDINGER R., 1989, « Descriptions de langues camerounaises », OROSTOM, 408P
- SIASTAN E, (2022), « Codification du ngam, langue sara du Tchad », thèse de doctorat, Centre d'Etude des Langues du Tchad (CELT), SL/FLLAC-N'Djamena-Tchad
- MASANAN, 2001, « *Exquise phonologique du bebote* », Mémoire de Maitrise, Université de N'Djamena
- MATEBAYE. M. E. 2011, « *Phonologie et morphologie du mùrùm*, parlé du sud, Tchad », Mémoire de Maitrise, Université de Bangui
- MATEBAYE. M.E. 2016, « Syntagme nominal du mùrùm, parler du sud, Tchad », Mémoire de Master2, Université de Dschang, Cameroun
- NAODJINGAR, J. 2007, « *Phonologie et morphologie du gor de bodo* », Mémoire de maitrise, Université de Bangui
- NDJERASSEM, Ngabo M. 2000. « Phonologie du Ngambai, parler de Benoye Tchad » ; Université of Leipzig papers on Africa
- MADJIRADE Yaphète, 2003, « *Morphologie verbale du bebote* », Mémoire de maitrise, Université de N'Djamena

MADJIRADE Yaphète, 2007, « *L'approche de la phonologie lexicale du bebote* », Mémoire de DEA, Université de Yaoundé, 2007, 217P.20

MADJIRADE Yaphète, 2016, « Grammaire du bebote : phonologie, morphologie et syntaxe ». Thèse de doctorat (PH. D), Université de Yaoundé, Cameroun

MADJIRADE Yaphète, 2020, « système nominal du bebote : structure et fonctionnement », Université de N'Djamena, Tchad.

Colonisation, conflit et restructuration de l'identité féminine africaine dans *L'Amour la fantasia* d'Assia Djébar

Nicole Nana Nguegong

Université de Dschang/Cameroun

Zebaz_ni@yahoo.fr

(+237) 678657290

Résumé

Cette étude analyse le rapport qui s'établit entre la colonisation française en Algérie et la condition socio-traditionnelle des Algériennes dans leur terroir d'origine dans L'Amour la fantasia d'Assia Djébar. Le recours à la sociocritique de Claude Duchet et à l'analyse sémiologique du personnage de Philippe Hamon permet d'élucider la prise de conscience des femmes arabo-musulmanes de leur condition, faisant suite à leur contact avec la culture française. Il ressort qu'en dépit de sa nature essentiellement adversative en Algérie, ce phénomène historique a offert aux Algériennes une vitrine leur permettant de questionner et de redéfinir leur identité. Pourtant, leur processus d'éclosion identitaire fait état d'une instabilité du personnage féminin en raison des rapports de forces colonisateurs/colonisés qui prévalent en Algérie pendant cette période. Au final, ce roman met en lumière l'ambiguïté du regard porté sur la colonisation qui la démasque et fait d'elle à la fois un vecteur de liberté et d'aliénation dans la quête d'émancipation des femmes algériennes.

Mots-clés : colonisation, éclosion identitaire, conflit, sociocritique, sémiologie.

Abstract

This study analyses the relationship between French colonisation in Algeria and the socio-traditional condition of Algerian women in their homeland in Assia Djébar's L'Amour la fantasia. Claude Duchet's sociocriticism and the semiological analysis of Philippe Hamon's character helps to elucidate the

Arab-Muslim women's awareness of their condition, following their contact with French culture. It emerges that, despite its essentially adversarial nature in Algeria, this historical phenomenon offered Algerian women a window through which they could question and redefine their identity. However, the process by which their identities emerged reveals the instability of the female character as a result of the coloniser/colonised power relations that prevailed in Algeria during this period. Ultimately, this novel highlights the ambiguity of the way in which colonisation is viewed, unmasking it and making it both a vector of freedom and alienation in Algerian women's quest for emancipation.

Keywords: *colonisation, emergence of identity, conflict, sociocriticism, semiology.*

Introduction

La problématique de la condition de la femme musulmane est de plus en plus au cœur des débats dans la littérature franco-africaine. Cela se manifeste dans *L'Amour, la fantasia*, où Assia Djebar fictionnalise un univers traditionnel arabo-musulman, imprégné des cultures algérienne et française durant la période coloniale. En s'en tenant aux rapports identitaires féminins dans ce roman, on observe une confrontation d'identité ou, pour reprendre l'expression de Joseph Tonda (2007 :16) des « *Palabres sur l'identité* ». Face à ces interactions identitaires, il est évident que le personnage féminin se trouve en situation d'instabilité dans sa quête d'émancipation. Les Algériennes se positionnent comme des « *femmes en lutte* », selon l'expression de Denise Brahimi et d'Anne Trevarthen (1998 : 47). Qu'il s'agisse de lutte psychique ou physique, elles cherchent à affirmer leur individualité. La présente étude analyse l'attitude instable du personnage féminin dans son parcours vers l'émancipation dans ce contexte de conquête et de domination. Il devient ainsi pertinent de s'interroger sur la manière dont la colonisation

orchestre le conflit chez la femme arabo-musulmane. L'instabilité qui anime le personnage féminin dans son parcours nous amène à affirmer d'office que la colonisation n'est qu'un subterfuge de l'auteure pour restructurer l'identité féminine arabo-musulmane. Pour mieux comprendre ce parcours, une analyse de la socialité du texte selon la perspective de Claude Duchet (1973 : 449) est requise. Cet auteur affirme que « *tout ce qui manifeste dans le roman la présence hors du roman d'une société de référence et d'une pratique sociale, ce par quoi le roman s'affirme dépend d'une réalité sociohistorique antérieure et extérieure à lui* ». Par ailleurs, en raison de l'intérêt que nous portons sur le personnage féminin dans nos analyses, celui-ci sera soumis à l'analyse sémiologique du personnage qui stipule que « le signifié du personnage ou sa « valeur » ne se constitue pas seulement par répétition [...] mais aussi par opposition, par relation vis-à-vis des autres personnages de l'énoncé ». (Philippe Hamon, 1997 : 115-118). L'association de cette approche à une esthétique des spécificités littéraires de l'auteure dévoilera sa posture et sa motivation à problématiser la condition de la femme de son terroir dans un contexte de conflit.

Notre raisonnement s'articule autour des questions suivantes : Quel visage revêt la colonisation dans le processus de restructuration de l'identité féminine arabo-musulmane ? Comment la colonisation orchestre-t-elle le conflit chez la femme ? Ou du moins, quelle est la part du conflit franco-algérien dans le processus d'émancipation de l'Algérienne ? Quel regard l'auteure porte-t-elle sur l'influence de la colonisation dans le parcours vers l'éclosion identitaire de l'Algérienne ? Ce cheminement nous amènera à cerner le véritable visage de ce conflit historique chez Assia Djebar.

1. La colonisation : un vecteur de restructuration de l'identité féminine arabo-musulmane

Assia Djebar porte son intérêt sur la condition de la femme musulmane dans son terroir d'origine. Le destin qui lui est accordé est celui d'une ravalée au second plan de l'échelle humaine. Sa condition sociale est régie par les us, coutumes et traditions de son terroir. En effet, comme l'illustre Christine Chev Auer-Caron (2016 : 59),

« L'éducation des fillettes musulmanes était quasi inexistante, et principalement axée sur les rôles sociaux traditionnellement associés aux femmes [...] les élèves y apprenaient la couture et le tissage, tout en suivant des leçons d'hygiènes, de langues et de calculs. »

Pourtant, avec l'introduction de la colonisation et l'imposition de la langue française via la culture française en Algérie, on y assiste à une mutation identitaire féminine qui découle de la rencontre du personnage féminin arabo-musulman avec la culture française.

1.1. L'apparente libération de l'identité féminine algérienne par la culture française

L'amour, la fantasia illustre la libération des personnages féminins à travers l'introduction de la culture française en Algérie. Mais, cette émancipation n'est qu'apparente car teintée des nuances et des contradictions. Par conséquent, elle ne conduit pas à leur entière éclosion identitaire en dépit de leur accession à l'éducation. L'une des illustrations les plus

marquantes de cette apparente libération est le cas de la jeune narratrice elle-même, qui affirme : « À l'âge où le corps aurait dû se voiler, grâce à l'école française, je peux davantage circuler » (Assia Djébar, 1985 : 202). Il ressort de ces propos que l'éducation française devient un facteur de libération des jeunes filles qui ont désormais le privilège d'échapper à la réclusion. L'école française devient dès lors un vecteur de libération qui permet à la narratrice non seulement de circuler plus librement dans l'espace physique, mais également dans l'espace social et intellectuel. Cette expérience individuelle met en lumière l'impact transformateur de la culture française sur l'identité féminine, offrant aux jeunes filles la possibilité d'envisager une vie au-delà des limites imposées par les traditions.

La transformation identitaire ne se limite pas à la narratrice. L'exemple des trois filles cloîtrées du Cheick, les seules musulmanes à fréquenter l'école française dans leur village, illustre également ce phénomène. La narratrice rapporte : « Ces sœurs qui habitaient le hameau avaient été les seules musulmanes à fréquenter l'école primaire » (Assia Djébar, 1985 :20). Cet accès à l'éducation, bien qu'exceptionnel, leur permet de s'ouvrir à l'extérieur par le biais de la langue française. Dans un contexte où l'instruction des filles était rare et souvent découragée, la possibilité d'apprendre le français leur ouvre les yeux sur un monde plus vaste, leur offrant une liberté d'expression inédite. Elles prennent ainsi l'initiative d'écrire des lettres, « des lettres à des hommes ; à des hommes aux quatre coins du monde » (Assia Djébar, 1985 : 20). Ce simple acte d'écriture, réalisé secrètement, marque un moment crucial de leur émancipation. La langue française est désormais utilisée pour communiquer

et se connecter au monde extérieur. Cette vision émancipatrice de l'auteure cadre à suffisance avec celle des *genderstudies*¹ pour qui les mobilités internationales sont susceptibles de permettre aux migrantes la conquête des espaces de liberté (Agnès Adjamagbo et Anne-Emmanuèle Calvès, 2012).

Cette acquisition du français conduit également à des changements significatifs dans le comportement des femmes algériennes, comme le montre le cas de l'épouse de l'instituteur. Après avoir appris le français sur le tard, elle reçoit de son époux en mission, des correspondances en français, ce qui influence profondément son attitude dans la société. Désormais, cette Algérienne délaisse les anciennes conventions pour désigner son mari de manière plus directe et personnelle, calquée sur les usages français. La narratrice observe avec émerveillement cette métamorphose : « Je ne sais exactement quand ma mère se mit à dire : « mon mari est venu, est parti... je demanderai à mon mari » (Assia Djebar, 1985 :46). Cette mutation linguistique reflète une mutation identitaire plus profonde : l'adoption de nouveaux modes de pensée et d'expression, influencés par la culture coloniale, permet à ces femmes de se redéfinir dans un cadre où elles sont moins soumises aux normes patriarcales traditionnelles.

Ces exemples montrent que la colonisation, malgré sa violence intrinsèque, a permis à certaines femmes algériennes de restructurer leur identité féminine. En adoptant la langue et certains aspects de la culture française, elles ont pu s'affirmer et gagner en autonomie, même si cette émancipation se veut d'une restriction inhérente au contexte colonial. Toutefois, cette restructuration identitaire ne se fait pas sans conflits. À travers ses expériences, l'auteure pose un regard critique sur

¹ Les *genderstudies* font référence à un champ d'étude pluridisciplinaire qui étudie aussi bien les genres minoritaires que les rapports hommes/femmes.

les inégalités de droits entre les femmes algériennes et françaises, révélant les limites de cette « libération » et soulignant ainsi les tensions générées par la colonisation. Le contraste qui s'établit entre les rapports de genre dans sa propre famille et ceux qui s'instituent dans une famille française montre que, bien que la culture française offre des opportunités d'émancipation féminine, elle introduit aussi bien une relation de domination qui complexifie la quête d'une véritable identité féminine algérienne. Pourtant, en considérant les propos de Béatrice Yanzigiye (2017 : 114), « Ces séquelles de la domination d'un monde sur l'autre dont les traces ne sont pas encore entièrement effacées et qui ont tant révélsé les écrivains africains devraient céder le pas à une vision plus dégagée de complexes ».

Ainsi, le parcours vers l'éclosion identitaire des Algériennes s'inscrit dans un contexte conflictuel où la libération féminine se heurte aux réalités de l'hégémonie coloniale. Cette entreprise libératrice qui prête finalement à réflexion s'inscrit dans l'optique des propos d'Aimé Césaire lorsqu'il s'oppose à la colonisation en affirmant : « qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade [...] » (Aimé Césaire, 1955 : 16). Dans cette perspective, il est évident que le processus d'émancipation de l'Algérienne devient complexe et s'affirme à la fois possible et entravée. Mais, il importe tout de même de reconnaître en cette œuvre coloniale l'éducation de la jeune Algérienne.

1.2. Les facteurs conflictuels dans le processus de restructuration identitaire des Algériennes face à la culture française

La colonisation française en Algérie a introduit une

dynamique complexe dans la restructuration identitaire des femmes algériennes. Si la culture française a offert des outils de libération apparente chez les Algériennes, elle a également engendré des conflits internes en les obligeant à se confronter à une réalité doublement aliénante. L'introduction de cette culture étrangère a permis à ces femmes de se mirer à travers le prisme d'une société occidentale, révélant les profondes disparités entre les deux cultures. Cette prise de conscience par le biais du « reflet sur soi » est certes, cruciale dans le processus de reconstruction identitaire, mais également pousse les femmes à questionner leur condition et les rôles sociaux qui leur sont assignés.

La cohabitation de la narratrice avec une famille française lui offre l'occasion d'évaluer les droits et libertés accordés aux femmes dans les deux cultures. Ceci s'illustre dans les propos subséquents : « Janine allait et venait, toute la semaine, dans la maison arabe... [...] mais, il y avait ceci d'extraordinaire : elle entrait et sortait à son gré — des chambres à la cour, de la cour à la rue — comme un garçon ! » (Assia Djébar, 1985 : 31). Ce passage met en évidence la liberté dont jouit Janine, une jeune Française, en contraste frappant avec l'enfermement que subissent les filles algériennes. Les termes « extraordinaire » et « à son gré » soulignent l'ampleur du contraste. Pour les Algériennes, la maison est un lieu de confinement où elles sont condamnées à passer, comme l'affirme la narratrice, « une journée immobilisée dans des intérieurs de maison, toujours des intérieurs naturellement » (Assia Djébar, 1985 : 32). Ce cloisonnement renforce leur statut de subordonnées dans une société où la liberté de mouvement est un privilège masculin. La comparaison « comme un garçon » reflète non seulement l'envie, mais aussi la confusion que cette

liberté suscite chez les femmes algériennes, tiraillées entre l'exhibitionnisme perçu de la culture française et leur propre appartenance à un groupe dominé.

Le contraste que constate la jeune narratrice entre les deux cultures ne se limite pas seulement à la liberté de mouvement. Il s'étend également sur le domaine émotionnel et intime : la liberté de Marie-Louise de faire le choix de son amant et de manifester aussi librement son affection pour lui est un comportement inconcevable pour les Algériennes. Car, selon leurs convenances traditionnelles, toute relation avec un homme avant le mariage est strictement interdite. Cette distinction provoque un choc culturel chez les Algériennes. Ceci traduit le signe d'un conflit interne illustré par la réaction de la deuxième sœur des filles cloîtrées qui s'indigne face à cette relation qu'elle perçoit comme une « intimité inconvenante » (Assia Djebar, 1985 : 36), en soupirant : « — Les Français, tout de même ! » (Assia Djebar, 1985 : 37). Cette exclamation, marquée par la locution interjective « tout de même » et renforcée par l'usage du point d'exclamation, révèle un mécontentement sous-jacent et une critique subtile de la liberté émotionnelle des Françaises, perçue comme un signe de leur appartenance au groupe des colonisateurs. Cette association entre liberté et domination coloniale accentue le conflit interne chez l'Algérienne, qui se voit contrainte, malgré elle, de reconnaître l'humanité des femmes françaises tout en percevant la disqualification de sa propre humanité en tant que femme arabo-musulmane, et de surcroît dans son propre terroir.

Ce tiraillement identitaire provoque chez l'Algérienne un sentiment d'indétermination et d'instabilité. Elle est prise entre deux mondes, celui de ses traditions et celui imposé par

la colonisation. Ce cheminement douloureux, loin de lui apporter une paix intérieure, l'amène plutôt à remettre en question l'apparente positivité de la culture française, une positivité qui, bien qu'elle offre des opportunités apparentes de libération, s'étiquette du sceau d'une profonde inégalité des conditions. De la sorte, il est évident d'admettre que les colonisateurs ne sont pas des enfants de chœur et ne cherchent que leurs intérêts propres. Ainsi, avant de s'attaquer à ce peuple, ils s'attaquent d'abord à son âme. Or, l'âme d'un peuple, c'est sa culture. D'ailleurs, cette œuvre ne s'inscrit-elle pas en faux contre l'idée d'un développement durable en Afrique portée par Béatrice Yanzigiye (2017) qui souligne « qu'un développement durable de l'Afrique n'est possible que sur la base de son socle culturel. Ceci signifie que le renforcement de la conscience identitaire chez les États africains est une étape incontournable qui passe par la revalorisation culturelle de leurs peuples ». Le processus de restructuration identitaire devient dès lors, un terrain fertile pour le conflit, à la fois interne et externe, entre l'adoption des nouveaux codes culturels et la résistance à la domination qui les accompagne.

De ce qui précède, il en résulte qu'en dépit des opportunités d'émancipation féminine offertes par la culture française à l'instar de l'accès à l'éducation, cette culture étrangère a aussi exacerbé les tensions entre libertés modernes et traditions séculaires. Cette situation a non seulement permis aux femmes algériennes de remettre en question leur condition sociale, mais a également mis en évidence les conflits identitaires entre modernité occidentale et valeurs traditionnelles. La section suivante questionnera d'une part, les défis rencontrés par les femmes algériennes dans leur parcours

entre émancipation et traditions et d'autre part, analysera, en plus des ambiguïtés, les limites de l'émancipation offerte par la langue française dans le contexte colonial.

2. Le conflit identitaire causé par la colonisation dans le processus d'émancipation de la femme algérienne

Les femmes arabo-musulmanes se retrouvent prises au piège d'un conflit identitaire complexe. Cette articulation met en exergue l'influence de la colonisation sur les destins féminins en Algérie en élucidant aussi bien les ambivalences que les ambiguïtés qu'ont vécues les Algériennes pendant leur quête de libération.

2.1. Le tumulte identitaire : l'Algérienne déchirée entre émancipation et traditions

L'importation de la langue et de la culture françaises en Algérie a causé un grand conflit identitaire chez les Algériennes. Celles-ci se trouvent prises entre deux feux, notamment la restructuration de leur identité à travers l'éducation et l'adoption de nouvelles valeurs issues de la culture française d'un côté, et la censure imposée par les traditions ancestrales de l'autre. Cette dualité « conflictuelle » trouve alors son origine et se développe dans un contexte politico-social assez exceptionnel et basé sur la marginalisation et le rejet. (Lakhdar Kharchi, 2020), donnant naissance à un parcours tumultueux, marqué par des tensions internes et une angoisse constante.

Lorsque l'épouse de l'instituteur adopte les comportements inspirés de la culture française, elle ressent une pression de la part de sa propre culture qui la pousse à revenir, du moins en apparence, aux pratiques traditionnelles.

La narratrice décrit ce retour forcé de sa mère au conservatisme : « Avec ses tantes et ses parentes plus âgées, elle revenait au purisme traditionnel par pure concession cette fois » (Assia Djébar, 1985 : 47). Cependant, ce retour au purisme est loin d'être naturel ; il est dicté par une lutte intérieure contre le sentiment de pudeur. En prenant conscience de cette nouvelle personnalité de sa mère, la narratrice observe : « En apprenant ainsi sur le tard le français, ma mère fit des progrès rapides. Je sens, pourtant, combien il a dû coûter à sa pudeur de désigner, ainsi directement, mon père » (Assia Djébar, 1985 : 46). L'expression de la pudeur devient ici, le signe d'un conflit intérieur qui trouble sa mère lors de cette métamorphose identitaire.

Ce tumulte identitaire n'est pas seulement l'apanage des femmes adultes. La jeune narratrice elle-même en fait l'expérience lorsqu'elle est confrontée à l'imposition de la tenue de sport de l'école française. Le caractère exhibitionniste de cette tenue, en contradiction avec les valeurs traditionnelles prisées de l'Algérie, crée en elle un profond embarras qui n'est que l'expression de son trouble. S'imaginant devant son père qui viendra la chercher à l'école, elle se livre à un monologue intérieur qui traduit son embarras : « Comment lui avouer que, forcément, il me fallait me mettre en short, autrement dit montrer mes jambes ? [...] aussi, ma panique se mêle d'une « honte » de femme arabe » (Assia Djébar, 1985 : 202).

C'est dans la même visée que s'inscrit la complicité des trois sœurs cloîtrées avec la narratrice au sujet de leurs correspondances secrètes avec des hommes, de peur d'être censurées par la société. La narratrice affirme à propos : « Cet été, les adolescentes me firent partager leur secret [...] Les jeunes filles cloîtrées écrivaient ; écrivaient des lettres à des

hommes ». (Assia Djébar, 1985 : 20). L'emploi du lexique « secret », dénote leur tiraillement entre le désir de s'émanciper et la peur du jugement social. Ceci illustre bien le tumulte identitaire qui se vit en ces femmes algériennes à cette époque. Comme l'explique Ahmed Cheniki (2019), « Cette propension au « complot » et au goût du secret qui est peut-être issue des pratiques du mouvement national s'expliquerait peut-être par le déficit d'autonomie sur le plan de l'Histoire ». Le conflit identitaire, né de l'interaction entre la culture française dominante et les traditions algériennes, entraîne l'Algérienne dans une instabilité psychologique. La culture française, bien qu'imposée par les colonisateurs, devient à la fois un outil d'émancipation et une source d'aliénation, plaçant l'Algérienne dans une position ambiguë face à sa propre identité.

2.2. La déconstruction de la raison coloniale : ambiguïtés et limites de l'émancipation par la langue française

Dans *L'Amour, la Fantasia*, Assia Djébar met en lumière les ambiguïtés et les limites de la colonisation en tant que moyen d'émancipation pour les femmes algériennes, notamment à travers leur interaction avec la langue et la culture françaises. Bien que la colonisation promette une ouverture vers le monde moderne, elle s'avère être une illusion qui enchaîne davantage les Algériennes dans un espace d'ambivalence et de conflit identitaires. Ahmed Cheniki (2019) qualifiait déjà cette période d'« ère de l'ambiguïté et des passions souvent mal entretenues ».

Assia Djébar illustre cette ambiguïté à travers les échanges entre les parents de la narratrice, où la langue française semble offrir une forme de libération. L'usage du

français offre à la mère de la narratrice l'occasion de nommer son époux ouvertement. Ce fait qui constitue un acte nouveau dans ses habitudes traduit un signe d'émancipation. La narratrice en fait la remarque : « Mon père avait « osé » écrire à ma mère. L'un et l'autre, mon père par l'écrit, ma mère dans ses nouvelles conversations où elle citait désormais sans fausse honte son époux, se nommaient réciproquement, autant dire s'aimaient ouvertement » (Assia Djébar, 1985 : 49). Cependant, cette ouverture est en réalité conditionnée par le cadre colonial, où l'identité de l'Algérienne est à la fois révélée et réprimée. L'ouverture d'Alger par les Français, décrite par la narratrice comme « ouverte la ville, plutôt que prise. Vendue la capitale, au prix de son trésor de légende » (Assia Djébar, 1985 : 50), sert de métaphore à cette fausse libération. Ce passage suggère que l'émancipation apparente des Algériennes n'est pas le fruit d'une volonté autonome, mais résulte d'une transaction où leur dignité et leur identité sont compromises.

De plus, la langue française, bien qu'elle offre des possibilités intellectuelles et culturelles à l'Algérienne, se révèle être une barrière émotionnelle pour cette dernière. La narratrice exprime cette frustration en soulignant l'incapacité de la langue coloniale à répondre à ses besoins émotionnels et identitaires : « La langue française pouvait tout m'offrir de ses trésors inépuisables, mais pas un, pas le moindre de ses mots d'amour ne me serait réservé [...] un jour ou l'autre parce que cet état autistique ferait chape à mes élans de femme, surviendrait à rebours quelque soudaine explosion » (Assia Djébar, 1985 : 38). Cette « explosion » émotionnelle est mise en parallèle avec l'explosion militaire d'Alger (Assia Djébar, 1985 : 39) mettant davantage l'accent sur l'oppression et la violence inhérentes à l'adoption de la langue coloniale. Le choc

de l'Algérienne est traduit par un viol de conscience. Prise en otage, elle se trouve coincée entre sa libération et l'asservissement des Algériens par les Français. La conséquence est le ressentiment de cette insuffisance de la langue française qui remet en question l'éloge faite sur la culture qu'elle véhicule. Le combat dont il est question est perçu par la narratrice comme une lutte sociale, mais aussi comme une bataille personnelle contre les contraintes coloniales : « Chaque nuit, la voix véhémement déroulait la même promesse puérile. Je pressentais que, derrière la torpeur du hameau, se préparait, insoupçonné, un étrange combat de femmes » (Assia Djébar, 1985 : 23). Ce combat intérieur qui se veut une métaphore des conflits militaires de l'époque, met en exergue le parallélisme entre la violence coloniale en Algérie et celle à laquelle les Algériennes font face dans leur quête d'identité. Le texte nous précise que : « Le combat de Staouéli se déroule le samedi 19 juin » (Assia Djébar, 1985 : 24).

Il ressort de l'analyse de ces ambiguïtés et contradictions, que pendant la colonisation, les femmes musulmanes sont simultanément libérées et enfermées. Ce paradoxe soulève des questions sur les limites de l'émancipation par une langue imposée, un thème central dans la critique postcoloniale d'Assia Djébar.

3. L'influence de la colonisation sur l'éclosion identitaire de la femme algérienne selon Assia Djébar

La colonisation française a eu de sérieuses répercussions sur le façonnement de l'identité féminine, amplifiant les tensions entre modernité imposée et traditions ancestrales. À travers *L'Amour la Fantasia*, Assia Djébar démontre à suffisance que la prétendue mission civilisatrice

s'est avérée être un prétexte à une domination culturelle, notamment par l'imposition de la langue française. Il est question ici d'analyser la manière dont la colonisation a entravé l'épanouissement identitaire des femmes algériennes tout en créant des ambiguïtés complexes sur le plan social et culturel.

3.1. La mission civilisatrice : un masque pour la domination et la déculturation

La langue française, introduite en Algérie par le biais de la colonisation, se révèle un outil d'aliénation culturelle. De la sorte, « parler une langue, c'est assumer un monde, une culture » (Fanon, 1952 : 25). C'est dans la même visée que s'inscrivent les propos d'Amina Saidou (2024 : 112-126) lorsqu'il affirme au sujet de la langue française : « la langue française, pour commencer, était l'instrument colonial, de domination par lequel la colonisation établit le contact et justifie son intention de "mission civilisatrice" ». En s'en tenant au transfert de connaissances et de cultures dans un contexte colonial, il est plausible d'admettre qu'il conduit inéluctablement à une aliénation culturelle, renforçant ainsi l'argument selon lequel la langue française ne permet pas une véritable éclosion identitaire mais plutôt une soumission culturelle (Gouaffo, 2007). C'est ainsi que, loin de faciliter l'éclosion identitaire de la femme arabe, le français impose un cadre linguistique et culturel qui, non seulement supplante, mais écrase les identités locales. Ce faisant, en obligeant les Algériennes à s'exprimer dans une langue qui n'est pas la leur, la colonisation les prive de leurs propres moyens d'expression culturelle, exacerbant ainsi leur sentiment de déconnexion et de perte d'identité. Pour Albert Memmi, (1957 : 100), la langue du colonisateur devient « l'instrument d'un double exil : exil de sa propre langue et exil dans une langue étrangère ». Cette

aliénation linguistique s'accompagne d'une crise identitaire majeure, où les femmes sont forcées d'abandonner leurs moyens d'expression culturels pour vivre un épanouissement apparent dans la culture de l'autre.

La colonisation a également introduit des ambiguïtés identitaires profondes chez l'Algérienne. Zahia Smail Salhi (2019) décrit ce phénomène comme une forme de « schizophrénie identitaire » chez les colonisés. Celui-ci se perçoit principalement à travers la figure du père de la narratrice dans *L'Amour, la Fantasia* qui, d'un côté, promeut l'éducation française, voyant en elle une opportunité d'ascension sociale et d'ouverture vers le monde moderne. Mais de l'autre, il réprime les initiatives individuelles de sa fille, symbolisant ainsi la tension et la censure entre l'adhésion à la culture coloniale et la préservation des valeurs traditionnelles. Ce conflit est vécu intensément par la narratrice qui se trouve tiraillée entre l'attrait de la modernité occidentale et la fidélité à ses racines culturelles. La colonisation ne se contente pas d'imposer une nouvelle culture, elle crée un espace de lutte interne où l'individu doit naviguer entre des identités multiples et souvent incompatibles, engendrant ainsi un malaise identitaire durable. Salhi (2019) explique que cette tension entre modernité et tradition « symbolise la complexité de l'identité postcoloniale, où les sujets colonisés sont tiraillés entre une culture imposée et leurs racines ancestrales ».

L'un des thèmes majeurs abordés par Assia Djébar est la critique de l'apparente libération offerte par la culture française, une émancipation qui se révèle illusoire et compromise par ses propres insuffisances. L'auteure dépeint la culture coloniale comme un masque qui dissimule les véritables

intentions de domination et d'assimilation. Homi K. Bhabha (1994 : 86), dans son concept de « mimicry », ajoute que l'identité coloniale est marquée par l'imitation de la culture du colonisateur tout en restant fondamentalement différente. Ainsi, la narratrice se trouve dans un dilemme constant, tiraillée entre son désir de modernité et sa fidélité à ses racines culturelles. Assia Djebar, à travers sa narratrice, dévoile par un ton satirique et critique, la mauvaise foi de cette mission civilisatrice en dénonçant la fausse émancipation qui, au lieu de libérer, asservit encore plus les femmes.

En effet, la présence française a provoqué des mutations sociales qui ont exacerbé les ambiguïtés au sein de la société algérienne, particulièrement chez les femmes. Le paradoxe de la libération féminine transparait à travers la peinture de certains personnages féminins tels que l'épouse de l'instituteur qui vit en elle un conflit identitaire profond. Cette femme est perçue dans le roman comme la figure emblématique de l'instabilité qui habite l'Algérienne dans sa quête de libération : d'une part, elle a le privilège d'accéder à l'éducation et à une certaine modernité ; d'autre part, elle est constamment ramenée à un purisme traditionnel qui limite son autonomie et sa liberté d'action. Mbembe (2006) fournit un cadre théorique pour comprendre ces dynamiques postcoloniales où la langue et la culture imposées perturbent l'identité traditionnelles des femmes. Ceci permet de mieux comprendre le conflit intérieur des femmes algériennes face à la culture française pendant la colonisation. De plus, le père de la narratrice qui joue un rôle central dans la promotion de l'éducation française de sa fille agit paradoxalement en tant que censeur des libertés individuelles de celle-ci. Cette situation crée un environnement où les femmes doivent naviguer entre des attentes contradictoires, reflétant ainsi les

tensions entre modernité et tradition, émancipation et répression, qui caractérisent la société algérienne colonisée.

La guerre d'indépendance marque un tournant dans l'émergence d'une nouvelle identité pour les femmes algériennes. Leur participation active à la lutte armée, bien que souvent méconnue ou minimisée, symbolise un processus de redéfinition de leur rôle dans la société. En s'engageant dans la résistance contre l'opresseur colonial, ces femmes prennent conscience de leur pouvoir et de leur identité, opposant ainsi la culture coloniale à leurs propres aspirations à la liberté et à l'autodétermination. Assia Djebar souligne ce processus de restructuration identitaire, où la confrontation avec l'occupant devient un catalyseur pour l'éclosion d'une nouvelle conscience féminine. Leila Slimani (2017) pense que « la guerre a offert aux femmes algériennes une occasion de se libérer du joug colonial et de se réapproprier leur place dans l'espace public, en tant qu'actrices de l'histoire ». Cette prise de conscience est essentielle pour comprendre le paradoxe de la libération féminine en Algérie.

Conclusion

Au final, l'analyse du rapport entre la colonisation et la restructuration de l'identité féminine algérienne dans *L'amour, la fantasia* d'Assia Djebar met en exergue des dynamiques complexes. Il ressort de cette étude que la prétendue libération apportée par la culture française n'a fait qu'accentuer la domination et le conflit intérieur chez les femmes algériennes. En utilisant une approche méthodologique alliant sociocritique et sémiologie, l'étude démontre que la colonisation, loin d'être un vecteur d'émancipation, a plutôt occasionné un déchirement culturel. Cette œuvre invite ainsi à repenser non

seulement l'émancipation féminine en Algérie, mais aussi et surtout en Afrique en général. Il souligne la nécessité d'une réappropriation de l'histoire et de l'identité algérienne, ce qui en fait une contribution de premier choix aux débats sociaux contemporains.

Bibliographie

ADJAMAGBO Agnès et CALVÈS Anne-Emmanuèle, 2012, « L'émancipation féminine sous contrainte », *Autrepart* (61), pp. 3-22.

AMINA Saidou, 2024, « Femmes et identités transnationales et résistance dans quelques films francophones ». In *Regards croisés sur les migrations africaines*, Y. H. Guedeyi et J. M. Wounfa, mai 2024, L'En-Commun, Cameroun, Ngaoundéré, pp.112-126

DJEBAR Assia, 1985. *L'amour, la fantasia*. Paris, Julliard.

BRAHIMI Denise et TREVARTHEN Anne, 1998. *Les Femmes dans la littérature africaine*, Paris, Karthala.

CHENIKI Ahmed, 2019. *L'Algérie contemporaine cultures et identités*. Hal Open Science. Hal-02281109.

CHEV AUER-CARON Christine, 2016, « Femmes, éducation et identités au Maroc sous domination française (1862-1962) ». *Mémoire maîtrise en histoire*, Université du Québec, Montréal.

CÉSAIRE Aimé, 1955. *Discours sur le colonialisme*, Paris, Présence africaine, (1^{ère} éd. 1950)

DJOMO Ésaïe, 2011. *Imperiale Kulturbegegnung als Identitätsstiftungsprozess. Studien zu Literatur, Kolonialität und Postkolonialität*.

DUCHET Claude, 1973, « Une écriture de la socialité », in *Poétique*, n°16, 1973, pp.446-454

FANON Frantz, 1952. *Peau noire, masques blancs*. Paris, Éditions du Seuil.

FRÉCHETTE Andrée-Anne, 2012, « Réflexions sur le repli identitaire et les stratégies d'ouverture dans les littératures francophones du Nord ». Mémoire de Maîtrise en Lettres. Université du Québec, Trois-Rivières.

GOUAFFO Albert, 2007. *Wissens- und Kulturtransfer im kolonialen Kontext: Das Beispiel von Kamerun-Deutschland*.

HAMON Philippe, 1997, « Pour un statut sémiologique du personnage », In *Poétique du récit*, Paris, Seuil, pp.115-118.

KLINKENBERG Jean-Marie, 1999, « Les fragilités du Belge francophone », dans Pierre Bouchard, éd., *Langues et mutations identitaires et sociales*, Québec, OLF.

LAKHDAR Kharchi, 2020, « La quête de l'identité dans la littérature algérienne d'expression française ». *Identité et altérité dans la littérature de l'espace euro-méditerranéen*. (40). p. 45-54.

MEMMI Albert, 1957. *Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur*. Paris, Gallimard.

MBEMBE Achille, 2006, « Qu'est-ce que la pensée postcoloniale », In : Esprit. Revue Internationale d'Histoire. Vol.12. P. 117-133.

SLIMANI Leila, 2017. *Femmes et résistances dans l'histoire contemporaine d'Algérie*. Paris, Gallimard.

TONDA Joseph, 2007, « Signe des temps » dans *Palabres Actuelles* no1, « Identités, identités », Revue de la fondation Raponda-Walker pour la Science et la culture.

YANZIGIYE Béatrice, 2017, « La francophonie : un champ littéraire pour asseoir une identité et une autonomie culturelles ». *Synergies Afrique des Grands Lacs* n° 6 - 2017 p. 113-123.

SALHI Zahia Smail, 2019: *Gender, Colonialism, and Postcolonialism in Algeria*. New York: Routledge.

Le Balafon dans la Région des Hauts-Bassins : Origines et Fonctions

Sié François d'Assise COULIBALY

Docteur en Histoire africaine

Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI (UYAT)/Burkina Faso

siemagnus@gmail.com

Tionyéélé FAYAMA

Maître de recherche en Sociologie-Anthropologie

Centre National de la recherche Scientifique et Technologique

(CNRST)/Burkina Faso

tionyele@yahoo.fr

Résumé

Le balafon est un instrument de musique très répandu dans l'Ouest du Burkina Faso. C'est un patrimoine matériel et immatériel non encore suffisamment étudié dans la région des Hauts-Bassins. Le présent travail se propose d'analyser ses origines et ses fonctions dans ladite région. L'objectif est de contribuer à la connaissance et à la valorisation de ce patrimoine culturel. A travers une méthode à la fois historique et anthropologique, fondée sur l'exploitation de sources écrites et orales, ainsi que l'observation directe, nous avons pu noter que le balafon est un instrument parfois sacré, parfois profane dont les origines remonteraient au XIIIe siècle dans le royaume Sosso. Instrument de travail, il est respectueux de l'environnement et contribue à la cohésion sociale. C'est aussi un instrument culturel. Les croyances qui l'entourent et ses modes d'utilisation font de lui un moyen de santé, d'éducation et de sécurité. Il reste un patrimoine à valoriser pour tirer de lui le meilleur profit.

Mots clés : *Balafon, Patrimoine, Communautés de balafon, Hauts-Bassins.*

Abstract

The balafon is a musical instrument very widespread in western Burkina Faso. It is a tangible and intangible heritage that has not yet been sufficiently

studied in the Hauts-Bassins region. This work aims to analyze its origins and functions in the said region. The objective is to contribute to the knowledge and promotion of this cultural heritage. Through a method that is both historical and anthropological, based on the exploitation of written and oral sources, as well as direct observation, we were able to note that the balafon is an instrument that is sometimes sacred, sometimes profane, whose origins date back to the 13th century. century in the Sosso kingdom. A work tool, it is environmentally friendly and contributes to social cohesion. It is also a religious instrument. The beliefs surrounding it and its methods of use make it a means of health, education and security. There remains a heritage to be valued in order to get the best benefit from it.

Keywords: Balafon, Heritage, Balafon communities, Hauts-Bassins

Introduction

La région des Hauts-Bassins regorge d'un riche patrimoine culturel matériel et immatériel. Cette richesse patrimoniale émane non seulement de la géographie physique de la région, mais aussi et surtout de son histoire et de son caractère cosmopolite avec une multitude de groupes sociaux. Le processus de mise en place de ces groupes et leur cohabitation séculaire ont été à l'origine d'un métissage qui laisse voir aujourd'hui de nombreuses similitudes culturelles. C'est bien la somme de ces singularités et de ces ressemblances qui fait le potentiel des Hauts-Bassins en matière de biens et d'éléments patrimoniaux. On note cependant, une insuffisance de promotion, valorisation et de visibilité de ce riche patrimoine au sein duquel figure le balafon, cet instrument de musique assez répandu dans la région, mais encore peu documenté. Parmi les auteurs qui ont écrit sur le balafon au Burkina Faso, nous avons entre autres Danièle Branger (1990), Jeanne-Marie Kambou Ferrand (1990), Konomba Traoré (2008, 2017), Tionyéfé Fayama (2011, 2018 et 2021), Sabari Christian

Dao (2021)¹. Aucun de ces auteurs n'a travaillé spécifiquement sur le balafon dans la région des Hauts-Bassins. De la littérature fournie par ces derniers, on note que le balafon est présent chez les Bambara et les Sénoufo du Mali, les Dioula, les Lobi, les Koulango de la Côte d'Ivoire, les Siamou, les Sénoufo, les Bwa, les Samogo, les Sambla, les Toussian, les Bobo, les Lobi, les Dagara, les Dian, les Turka et les Goin du Burkina Faso². Cet inventaire montre que la région des Hauts-Bassins est un espace de balafon avec des communautés comme les Siamou, les Sénoufo, les Bwa, les Samogo, les Sambla, les Toussian et les Bobo. Mais pourquoi s'intéresser au balafon ?

Notre intérêt pour le balafon se justifie, entre autres, par le fait que les pratiques et expressions culturelles liées au balafon pentatonique sénoufo³ sont inscrites depuis 2012 sur la Liste représentative (LR) du patrimoine culturel immatériel (PCI) de l'humanité⁴. Pour obtenir cette inscription, les trois pays concernés que sont le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire avaient, dans leur dossier de candidature, proposé entre autres mesures de sauvegarde, « *la recherche scientifique* » et les « *publications de livres et d'études* ». Cependant, force est de constater qu'au Burkina Faso, peu de travaux de recherche ont été menés sur le balafon. Pourtant, ces mesures de sauvegarde visent à renforcer la viabilité de

¹ Confer bibliographie.

Danièle Branger est une musicologue française qui s'est intéressée à la musique du pays lobi. Tionyéfé Fayama est un socio-anthropologue. Il est actuellement chercheur au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) du Burkina Faso.

Sabari Christian Dao est un cadre du ministère de la culture du Burkina Faso. Il est actuellement en service au Musée national du pays.

Konomba Traoré est un administrateur burkinabè à la retraite. C'est un facteur de balafon. Il est considéré comme un Trésor Humain Vivant (THV).

Jeanne-Marie Kambou Ferrand est une historienne burkinabè née en 1946. Elle a beaucoup travaillé sur l'histoire coloniale du pays lobi.

² FAYAMA Tionyéfé, 2021, *Le balafon goin au BF, des origines aux fonctions*, Paris, L'Harmattan, p. 27 et DAO Sabari Christian, 2021, *Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Burkina Faso : Les pratiques et expressions culturelles liées au balafon pentatonique sénoufo*, Ouagadougou, Editions Céprodif, p. 49.

³ Ce type de balafon est répandu dans la région des Hauts-Bassins (ich.unesco.org, LR11-n°00568, p. 2).

⁴ <http://www.unesco.org/culture/ich/fr/formulaires>.

l'élément inscrit et donc de prévenir les menaces⁵. La mise en œuvre de ces mesures participe du maintien de l'élément sur la LR. Notre étude se veut une contribution à cette œuvre à travers le renforcement du fonds documentaire existant sur le balafon. Nous nous posons les questions de savoir : quelle est l'origine du balafon dans la région des Hauts-Bassins ? Quelles fonctions cet instrument remplit-il dans la région ?

Les objectifs visés à travers ces questions sont : i) analyser l'origine du balafon chez les communautés de la région des Hauts-Bassins ; ii) expliquer les fonctions de l'instrument dans la région. Pour réussir cette étude, nous avons adopté une approche méthodologique essentiellement qualitative avec combinaison de la méthode historique et de la méthode socio-anthropologique. Cette dynamique interdisciplinaire a consisté en l'exploration bibliographique associée aux enquêtes orales et à l'observation directe. Muni d'un guide d'entretien, nous avons parcouru l'essentiel de la région des Hauts-Bassins en échangeant individuellement ou en groupe avec des personnes ressources dans les trois provinces qui sont le Houet, le Kéné Dougou et le Tuy. Les séjours dans les différentes localités nous ont parfois permis d'assister directement à des activités du balafon. Ce qui nous a permis de constater de visu certaines réalités liées à l'instrument et de recueillir d'importantes informations.

L'ensemble des données collectées ont été confrontées les unes aux autres pour enfin retenir celles qui sont dignes de confiance. A l'issue de ce traitement critique, nous avons organisé les résultats de nos travaux en deux parties :

- premièrement, il s'agit d'élaborer une cartographie du balafon dans la région des Hauts-Bassins et d'expliquer

⁵ ich.unesco.org, LR11-n°00568, p. 8.

- son origine selon les différentes communautés ;
- deuxièmement, nous analysons les fonctions du balafon dans la région.

1. Le balafon dans les hauts-bassins : communautés et origines

Dans la région des Hauts-Bassins, elles sont nombreuses les communautés qui disposent du balafon comme principal instrument de musique. Chaque communauté explique aussi de sa façon les origines de l'instrument, ainsi que sa fabrication.

1-1- Les communautés du balafon

L'espace des Hauts-Bassins est habité par une mosaïque de communautés qui dans leur majorité utilisent le balafon. Sur l'ensemble des trois provinces qui composent la région, le balafon est omniprésent. En effet, dans la province du Houet, on le retrouve chez les Dioula à Bobo-Dioulasso, les Sambla à Karankasso-Sambla, les Vigué dans la commune de Karankasso-Vigué et les Toussian à Toussiana. Dans le Kéné Dougou, le balafon est connu chez les Siamou dans la commune de Orodara, les Toussian dans les communes de Kourignon, de Djigouèra et de Banzon, les Senoufo de Morolaba, N'Dorola, Kourouma, Sindo, Koloko et Kangala, les Samogo des communes de Samogohiri et de Samorogouan, les Bolon de la commune de Kayan. Quant à la province du Tuy, elle est composée de sept communes toutes traditionnellement habitées par des populations bwa. Le balafon fait partie de l'arsenal musical de la quasi-totalité de ces communes qui sont

Békuy, Béréba, Boni, Founzan, Houndé, Koti et Koumbia⁶ (confer carte 1, p. 229).

Traditionnellement, les communautés et localités ci-dessus citées sont les principales utilisatrices du balafon. Mais au fur et à mesure de l'évolution des sociétés et des migrations, les échanges culturels entre les différents peuples de la région ont permis une diffusion de l'usage du balafon dans la quasi-totalité des villages. Même ceux qui ne disposent pas de balafonistes vont en chercher ailleurs pour solliciter leurs services.

Le terme balafoniste désigne « le joueur du balafon ». En fonction de la société, les balafonistes forment un groupe plus ou moins fermé. En effet, si chez les Senoufo jouer le balafon est un métier libre que quiconque peut apprendre et pratiquer⁷, chez les Toussian, Siamou, Sambla et Bwa, entre autres, les balafonistes constituent par contre un groupe socioprofessionnel bien spécifique dont on ne peut être membre que par naissance ou par initiation. Ils sont appelés en général, *jeliw* (sing. : *jeli*) en dioula. En toussian, ils sont dénommés *epimîn* ou *gnônpuw* (sing. : *epîn* ou *gnônpin*) ; les Siamou les appellent *akâhrê* (sing. : *kanjô*) ; en bwamu on dit *tionbè*. Certes, ils semblent donc organisés sous la forme d'une caste, mais il n'est pas exclu que toute personne désireuse d'apprendre à jouer le balafon puisse le faire. Il devient théoriquement balafoniste mais ne peut être admis aux instances traditionnelles des balafonistes ni officier aux cérémonies coutumières⁸. La raison de cet état de fait pourrait

⁶ Informations issues des enquêtes de terrain et de l'immersion, ainsi que de l'exploitation documentaire comme, OUATTARA Harouna, 2021, *Le Vigéna du XVe siècle à 1960*, Thèse de doctorat en Histoire, Ouagadougou, Université Joseph Ki-Zerbo, 428 p.

⁷ OUATTARA Da Fouseni, Kangala ; TRAORE Daouda, Mahon, Entretiens du 09/10/2022.

⁸ TRAORE Mpié Mathias, Toussiana, Entretien du 07/10/2022 ; COULIBALY Yacouba, Orodara, Entretien du 08/10/2022 ; KANI Tabadi, Houndé, Entretien du 18/10/2022.

se situer dans l'origine du balafon ou le mécanisme par lequel il s'est introduit dans l'arsenal musical de chaque peuple.

1-2- Les origines du balafon

Autant la dénomination du balafon varie d'une communauté à l'autre, autant les explications liées à ses origines sont diversifiées.

Selon l'historiographie burkinabè, les peuples concernés par notre présente étude font partie des populations anciennement installées au Burkina Faso, c'est-à-dire qu'ils y sont établis au moins avant le XVe siècle. La formation de chaque peuple s'est faite à partir d'une population souche à laquelle sont venus se greffer des groupes venus d'horizons divers.

Carte n° 1 : L'expansion géographique du balafon dans la région des Hauts-Bassins

Au nombre de ces derniers figurent des populations d'origine mandé dont les Dioula, les Marka, les Minianka, ainsi que des groupes de Senoufo...⁹. Ces flux migratoires en direction des territoires de la région des Hauts-Bassins se sont intensifiés surtout à partir du XVe siècle à la suite du déclin de l'empire du Mali, puis de celui du Songhaï au XVIe siècle. Est-ce à cette époque que le balafon fit son apparition dans la région ?

Selon des écrits, le plus vieux balafon du monde est le *osso-balla*. Il aurait fait son apparition au XIIIe siècle dans la Haute-Guinée, non loin de la frontière du Mali actuel. Une légende raconte que ce sont des génies qui ont transmis le balafon à Soumaoro Kanté, roi du royaume *osso*. Après la victoire de Soundiata Kéita sur Soumaoro Kanté à la bataille de Kirina en 1235, le *osso-balla* fut confié à Bala Fasséké Kouyaté qui en devient le principal détenteur et le griot attiré de l'empereur Soundiata¹⁰. De là, le balafon se répand petit à petit au gré des diverses migrations des groupes balafonistes du Mandé, organisés sous forme de caste et portant des anthroponymes comme Kouyaté, Diabaté... Etant donné que de nombreuses familles issues du Mandé ont immigré dans l'espace de la région des Hauts-Bassins, on est en droit d'hypothétiser que la présence des balafonistes et du balafon dans la région y est étroitement liée.

En interrogeant les communautés, chacune livre des informations sur l'origine du balafon et/ou des balafonistes de chez elle.

Ainsi, selon des informateurs *senoufo* « *c'est dans un contexte de jeu d'enfants que le balafon a fait son apparition. En effet, chargés de garder les champs contre les animaux*

⁹ SANOU Doti Bruno, 2014, *Politiques environnementales : traditions et coutumes en Afrique noire*, Paris, L'Harmattan, pp. 41-43.

Bruno Doti Sanou est un historien burkinabè de renom, coordonnateur du Centre africain de recherche pour une pratique culturelle du développement (CAD) dont le siège est à Bobo-Dioulasso.

¹⁰ RADIO RURALE DE GUINEE, La Charte de Kurukanfuga, article 43, p. 10.

ravageurs, des enfants ont un jour abattu un arbre qu'ils ont découpé en plusieurs morceaux pour jouer. Ils apprécièrent le son, mais trouvèrent par la suite l'intelligence de creuser un trou au-dessus duquel ils disposèrent les morceaux de bois ; ce qui donna un son plus intéressant et plus amplifié que le premier. En continuant à utiliser ce nouvel instrument de jeu et pour des besoins de mobilité, ces enfants finirent par avoir l'ingéniosité de monter les morceaux de bois sur un cadre tout aussi en bois. Ainsi, apparut le balafon qui fut perfectionné au fil du temps avec l'implication des personnes adultes¹¹ ». A Kangala, le premier balafon serait venu de Samogohiri¹². Chez les Senoufo, être balafoniste étant un métier comme les autres, la question sur l'origine des balafonistes senoufo n'a pu être répondu avec précision. On doit alors déduire que cette origine se confond à celle du groupe tout entier.

Les Siamou affirment que leur balafon provient de chez les Toussian¹³. En pays toussian, les informations soutiennent que le balafon est un instrument introduit par les griots balafonistes (*epimi*) en provenance des régions de Sikasso et de Koutiala au Mali actuel¹⁴. C'est le cas précisément à Djigouèra et à Kourignon. Du côté de Toussiana, il est aussi admis que les balafonistes sont venus de la région de Dramanedougou (Commune de Tiéfora), précisément d'une localité appelée Sinsinnô¹⁵. Selon une certaine littérature, l'arrivée de ces derniers daterait entre le XVIe-XVIIe siècle¹⁶. Quant au balafon, les Toussian affirment qu'il est le fruit d'une révélation faite à

¹¹ TRAORE Daouda, TRAORE Yamouyiri, Balafonistes, Mahon, 09/10/2022

¹² OUATTARA Da Fousseni, Balafoniste, Kangala, 09/10/2022.

¹³ TRAORE Sy Fatogoma, promoteur culturel, Orodara, 11/10/2022.

¹⁴ TRAORE Moussa, 2007, *Implantation coloniale et mutations sociopolitiques et économiques en pays toussian de 1897 à 1947*, Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, p. 16.

Moussa Traoré est aujourd'hui professeur d'histoire-géographie des lycées et collèges.

¹⁵ OUATTARA Nsira, Devin, Toussiana, 07/10/2022.

¹⁶ COUIBALY Sié François d'A., 2016, *Histoire de la mise en place des populations de l'aire culturelle tusian des origines à la conquête coloniale*, Mémoire de master, Ouagadougou, Université Joseph Ki-Zerbo, p. 82.

un orphelin par des génies de la brousse. La légende raconte que « *jadis, rodait régulièrement des animaux féroces. Pourtant les enfants étaient chargés d'aller en brousse pour garder les champs contre les ravageurs. Pour mener à bien leur mission, leurs parents coupaient un morceau de tronc d'arbre qu'ils évidaient pour en faire un jouet en forme de « pirogue ». En tapant cette pirogue avec des baguettes, le son permettait d'éloigner les ravageurs du champ. Malgré le danger que constituaient les animaux féroces, un orphelin était récurrentement envoyé tout seul au champ. Il passait ses journées à taper sur sa pirogue. Un jour, il reçut la visite d'un génie qui lui proposa de tailler de petits morceaux de bois pour constituer un autre jouet. L'enfant ne sachant pas le faire, le génie lui-même se prêta volontiers et lui apporta quelques bois taillés. Il fit un trou dans le sol, déposa ensuite au-dessus deux petits rouleaux de paille sur lesquels il plaça enfin les morceaux de bois. Le son du nouveau jouet s'avéra plus intéressant et le génie alla tailler d'autres morceaux encore pour compléter le nombre à dix-huit (18). Le son de ce nouvel instrument désormais joué par l'enfant, attira l'attention des populations qui commencèrent à s'interroger sur sa nature et la provenance. Elles finirent par découvrir l'orphelin devant ses morceaux de bois taillés et lui demandèrent d'apporter son instrument au village. Un autre jour, le génie revient trouver l'orphelin au village et lui suggéra de monter les morceaux de bois sur un cadre en bambou avec des gourdes en bas pour encore perfectionner le son. C'est ainsi qu'apparut le balafon¹⁷ ».*

Dans toutes les autres communautés, même si on n'arrive pas à livrer une information précise sur l'origine des balafonistes, on soutient que le balafon est un instrument révélé aux hommes par des génies.

¹⁷ OUATTARA Nsira, Devin, Toussiana, 07/10/2022.

En analysant ces deux légendes (senoufo et toussian) qui affichent des similitudes, il ressort que le balafon est le fruit d'une conception locale qui s'est faite au fur et à mesure. Ces légendes tendent à confirmer l'origine commune mandé de certains groupes senoufo et des balafonistes toussian, tiefo, samogo, siamou et sambla. D'ailleurs l'observation empirique nous donne de constater que de l'espace occupé par les toussian, siamou, tiefo, samogo et sambla jusqu'au Mali, le patronyme le plus répandu chez les griots balafonistes est Diabaté. De même, il existe une forte ressemblance des instruments de musique utilisés de part et d'autre, ainsi que les genres musicaux. Ces ressemblances sont loin d'être fortuites. Elles confirment une évolution commune des différents groupes de griots balafonistes à un moment donné de leur histoire¹⁸. Dans tous les cas, l'omniprésence du balafon dans la région témoigne sans doute de son importance.

2. Les fonctions du balafon

Le balafon dans les Hauts-Bassins occupe une place de choix au sein de l'arsenal musical des différentes communautés. Disons que c'est le principal instrument de musique utilisé à plusieurs occasions. Autant il est beaucoup sollicité, autant ses fonctions sont multiples.

2-1- La fonction économique

« *Le balafon est une drogue* », aiment dire certains¹⁹. En effet, lors des travaux champêtres (défrichage, labour, battage ...) le son du balafon galvanise à un très haut degré tous les travailleurs. Qu'un travailleur comprenne ou non le sens de ce

¹⁸ COUIBALY Sié François d'A., 2016, *Histoire de la mise en place des populations de l'aire culturelle tusian des origines à la conquête coloniale*, p. 81.

¹⁹ Groupe de jeunes du village de Yoya dans la commune de Toussiana lors d'une causerie en 2020.

qui est joué, lorsque le balafon est porté derrière lui, il se déploie au maximum. Des surnoms sont employés par les balafonistes pour désigner les travailleurs. Un travailleur appelé au balafon est un ouvrier motivé. Il répond à son nom par un cri qui voudrait exprimer sa fierté, sa présence effective dans les rangs, autrement dit, sa bravoure. Il saisit l'occasion pour démontrer sa force et son endurance. C'est au nom de ce pouvoir que les balafonistes étaient chaque fois sollicités pour les travaux champêtres. Le balafon est un véritable stimulant au travail surtout au travail bien fait²⁰ (voir photo ci-dessous).

Photo 1 : Battage de fonio à Kourignon

Source : COULIBALY Sié François d'A., Kourignon, 11/10/2022.

2-2- Fonction de récréation et de réconciliation

« *Le balafon est une chose qui procure la joie* ²¹ ». A l'époque ancienne, après les récoltes, la saison sèche était celle des cérémonies importantes et des grandes réjouissances :

²⁰ QUATTARA Nsira, Devin, Toussiana, 25/09/2022.

²¹ QUATTARA Nsira, Devin, Toussiana, 25/09/2022.

excision et mariage, circoncision, initiation, funérailles... C'est une période au cours de laquelle le balafon résonne sans cesse faisant chanter et danser les habitants du village. Aujourd'hui encore c'est une réalité qui demeure d'actualité. Quand on veut bien s'amuser à son mariage, baptême, à une fête quelconque ou des funérailles, on fait appel aux balafonistes. Ainsi, le balafon permet de se récréer. Il aide à oublier les soucis, apporte la bonne humeur et fait renaître l'espoir. Par sa capacité de réunir et d'amuser toutes les couches sociales et toutes les tranches d'âges, le balafon favorise ainsi le dialogue entre les générations et entre les communautés. Ce qui participe de la promotion de la cohésion sociale. Dans cette logique on ne peut ignorer le rôle de réconciliation que joue le balafon. Sabari Christian Dao résume cela en affirmant que le balafon « *est un instrument de socialisation. Il chante la paix et le dialogue intergénérationnel, anime tous les aspects de la vie socioculturelle*²² ». D'ailleurs, les balafonistes sont reconnus comme des médiateurs attirés au sein des différentes sociétés.

2-3- Fonction culturelle

Le balafon est un instrument de culte. Il n'y a pas de cérémonie d'initiation traditionnelle sans le balafon ; pas de funérailles de vieilles personnes sans le balafon. Même dans les villages où il n'y a pas de balafonistes, on va en demander ailleurs pour la circonstance. Cela témoigne de la nécessité de l'instrument dans les rites coutumiers. Comme le dit Bertrand Royer, « *la musique du balafon qui appartient au domaine du sacré est un vecteur de communication avec le monde de l'invisible. Grâce aux croyances qu'elle véhicule et entretient, la musique du balafon est assimilée à la voix des génies*²³ ». Les

²² DAO Sabari, Christian, 2021, *Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Burkina Faso : Les pratiques et expressions culturelles liées au balafon pentatonique sénoufo*, Ouagadougou, Editions Céprodif, p. 49.

²³ ROYER Bertrand, 2015, *Balafon et tourisme en pays lobi (Burkina Faso)*, op. cit. (en ligne). Bertrand Royer est un chercheur européen qui a travaillé sur les cultures du Sud-ouest du Burkina Faso.

chrétiens ne disent-ils pas que chanter c'est prier deux fois ? Le balafon est aujourd'hui d'ailleurs introduit dans les églises et utilisé pour les célébrations religieuses²⁴.

2-4- Balafon, éducation et santé

La plupart des chants joués au balafon sont toujours porteurs de l'histoire de la société qui les a conçus, en ce sens que les chants traitent souvent des faits vécus, des relations entre communautés, entre familles ; des événements heureux ou malheureux survenus au sein de la communauté ou dans la région. Etant donné que c'est au balafon que ces chants sont toujours joués, l'instrument se présente comme un outil de conservation de la mémoire collective. De ce rôle de conservation de la mémoire collective, découle la fonction d'instruction et d'éducation du balafon. Il enseigne l'histoire de la communauté et les valeurs traditionnelles longtemps défendues (travail, dignité, loyauté, famille...). En établissant le lien entre le passé et le présent, le balafon éduque au respect du droit d'aînesse²⁵. Ce faisant, au début de toute animation, le devoir de respecter l'aîné oblige le balafoniste à rendre d'abord hommage aux ancêtres et aux anciens²⁶.

Sur le plan sanitaire, le balafon par la joie qu'il procure permet de lutter contre le stress et d'éloigner l'homme de certaines maladies. Le balafon a aussi un pouvoir de protection et de guérison selon les croyances des populations. En effet, un enfant qui peine à parler ou souffrant d'une maladie jugée inguérissable peut être placée sous la tutelle du balafon. En pareil circonstance, le parent de l'enfant l'amène voir un balafoniste qui, avec la baguette, tape le balafon et touche la

²⁴ BONI Dofini Dobon et BONI Mazawa, Balafonistes, Koumbia, 18/10/2022.

²⁵ TRAORE Mpié Mathias, Balafoniste, Toussiana, 07/10/2022 ; KANI Dofinita, Balafoniste, Houndé, 18/10/2022.

²⁶ DIABATE Foupilé, Facteur du balafon, Djigouèra, 10/10/2022.

bouche ou le corps de l'enfant en formulant des prières de guérison : « *tu as été confié au balafon, alors le balafon recommande ta guérison* »²⁷. Il est aussi des enfants malades qui pour guérir doivent posséder un petit balafon²⁸.

Outre ces croyances qui lui accordent des pouvoirs de guérison, on peut aussi affirmer que le balafon, c'est le sport. Jouer le balafon ou danser au son du balafon jusqu'à l'aube, c'est faire du sport toute la nuit. Même fatigué, le danseur est souvent contraint de poursuivre avec joie parce qu'il est animé par le son du balafon. On peut dire que danser au balafon c'est participer à une séance d'aérobic. La musique au sport permet de maintenir la cadence, ce qui favorise l'endurance. En acceptant que le sport procure la santé, nous devons alors admettre que le balafon contribue à la santé communautaire²⁹. C'est sans doute une des raisons qui justifient la permanence de la musique et de la danse chez les communautés des Hauts-Bassins.

2-5- Balafon, environnement et sécurité

« *Jamais on ne coupe du bois vert pour fabriquer le balafon*³⁰ ». Cette phrase qui rappelle les conditions de prélèvement du bois nécessaire à la fabrication du balafon témoigne de la nécessité du respect de l'environnement. Fabriqué à partir du bois sec, si le balafon arrive à être un outil de dialogue intergénérationnel et de cohésion, il va sans dire qu'il appelle aussi à la préservation de l'environnement pour les besoins de développement durable. Traditionnellement, toutes les autres espèces végétales qui interviennent dans la fabrication du balafon en l'occurrence le bambou et la liane

²⁷ DIABATE Foumpié, DIABATE Karim dit Vincent, Balafonistes, Djigouèra, 10/10/2022 : TRAORE Daouda ; TRAORE Yamouyiri, Balafonistes, Mahon, 09/10/2022.

²⁸ TRAORE Daouda, TRAORE Yamouyiri, Balafonistes, Mahon, 09/10/2022.

²⁹ KANI Dofinita, Educateur, Houndé, 18/10/2022.

³⁰ DIABATE Foumpié, Facteur du balafon, Djigouèra, 10/10/2022.

sont des espèces qui prospèrent en contexte d'humidité. Leur préservation participe indubitablement de la lutte contre la désertification. Ce sont des savoirs qui seraient enseignés lors des grandes cérémonies d'initiations³¹, sans oublier qu'il y a des chants de balafon qui éduquent en matière environnementale.

Chez les Toussian et les Siamou, le balafon est aussi considéré comme un petit Do. De ce fait, en cas de vol, les anciens peuvent décider d'invoquer le balafon. Si la personne coupable refuse de se déclarer, les conséquences pour elle seront fatales. Il peut s'agir de l'impuissance pour l'homme ou de la stérilité pour la femme, ou toute autre maladie pouvant conduire à la mort. De ce fait, l'invocation ou la mise de toute chose sous la protection du balafon sont des actions qui dissuadent toujours les malfaiteurs³². En plus, le balafon est un puissant moyen de communication à distance qui servait jadis à lancer l'alerte et/ou à mobiliser les populations en cas de danger. Il en est de même pour le grand tambour et la flûte³³. Encore faut-il que les autres membres de la communauté sachent comprendre le langage de ces instruments.

Ce besoin d'harmonie et de collégialité obligeait chaque société à transmettre les savoirs liés aux instruments musicaux de génération en génération à travers divers canaux.

Conclusion

Le balafon est un instrument de musique connu chez la plupart des communautés de la région des Hauts-Bassins. Ses origines sont encore mal connues. Les traditions orales soutiennent qu'il est le produit d'une révélation, tandis que certains écrits situent son apparition au XIIIe siècle dans le

³¹ Idem.

³² BONI Mazawa et Boni Dofini Dobon, Koumbia, 18/10/2022.

³³ BONI Mazawa et Boni Dofini Dobon, Koumbia, 18/10/2022.

royaume Sosso de Soumaoro Kanté. Les mouvements de populations issues de cet espace du Mandé vers de nombreuses autres contrées de l'Afrique de l'Ouest, y auraient consacré la diffusion du balafon et de son usage. C'est pourquoi dans la région des Hauts-Bassins, les origines historiques du balafon se confondent avec les origines des communautés utilisatrices. Ainsi, les localités de Sikasso et de Koutiala au Mali actuel sont indiquées par certains. Tout porte à croire que le balafon est le fruit d'une conception locale. La nécessité de l'adapter à différents besoins a amené les populations à le perfectionner au fur et à mesure, en améliorant sa forme et la qualité de ses notes.

Omniprésent dans la vie de ces communautés, le balafon remplit diverses fonctions. Il est un stimulant au travail, un outil de récréation et de réconciliation. Les croyances qui l'entourent font de lui un outil dont la musique joue un rôle d'intermédiation avec le monde de l'invisible, ce qui fait de l'instrument un objet culturel par excellence. Il est associé à bon nombre de rituels et de cultes religieux tant chez les adeptes de la religion traditionnelle que chez les chrétiens. Dans le balafon, on y voit aussi un moyen de santé et de sécurité, un moyen de préservation de l'environnement et d'éducation de la société. Cette étude nous convainc que le balafon est un instrument d'une grande importance dans la région des Hauts-Bassins. C'est un patrimoine culturel dont la préservation et la promotion sont plus qu'une nécessité, surtout quand on sait qu'autour de l'instrument une véritable économie culturelle peut être développée.

Sources et bibliographie

I- Les principaux informateurs

N°	Nom et Prénom(s)	Age	Statut/Fonction	Lieu et date de l'enquête
01	BONI Dofini Dobou		Balafoniste	Koumbia, le 18/10/2022
02	BONI Mazawa		Balafoniste	Koumbia, le 18/10/2022
03	COULIBALY Yacouba	42 ans	Opérateur culturel	Orodara, le 08/10/2022
04	DIABATE Aboudramane	41 ans	Balafoniste	Péni, le 12/10/2022
05	DIABATE Brama		Facteur de balafon	Lidara, le 10/10/2022
06	DIABATE Foumpié	69 ans	Facteur du balafon	Djigouèra, le 09/10/2022
07	DIABATE Issouf		Balafoniste	Orodara, le 8/10/2022
08	DIABATE Karim dit Vincent	45 ans	Cultivateur	Djigouèra, le 09/10/2022
09	DIABATE Minata	45 ans	Balafoniste	Péni, le 12/10/2022
10	DIABATE San		Tambourinaire	Kourignon, le 11/10/2022
11	DIABATE Souleymane		Balafoniste	Orodara, le 8/10/2022
12	DIABATE Yacouba	31 ans	Balafoniste	Péni, le 12/10/2022
13	KAM Armel		Opérateur culturel	Bobo- Dioulasso, le 15/09/2022
14	KANI Bomavé		Balafoniste	Houndé, le 18/10/2022

15	KANI Dofinita	46 ans	Forgeron et éducateur	Houndé, le 18/10/2022
16	KANI Tabadi		Balafoniste	Houndé, le 18/10/2022
17	OUATTARA Bénéfou		Agriculteur et Balafoniste	Kangala, le 09/10/2022
18	OUATTARA Da Foussemi		Agriculteur et Balafoniste	Kangala, le 09/10/2022
19	OUATTARA Nsira		Devin	Toussian, le 07/10/2022
20	SANOU Oumar		Luthier	Bobo-Dioulasso, le 20/09/2022
21	TERI Daouda		Directeur P. Culture et Tourisme du Tuy	Houndé, le 18/10/2022
22	TRAORE Daouda	47 ans	Agent à la préfecture	Djigouèra, le 09/10/2022
23	TRAORE Daouda	39 ans	Balafoniste	Mahon, le 09/10/2022
24	TRAORE Djouma		Ménagère	Kourignon, le 11/10/2022
25	TRAORE Mpié Mathias	60 ans	Opérateur culturel	Toussian, le 07/10/2022
26	TRAORE Omar	37 ans	Balafoniste	Mahon, le 09/10/2022
27	TRAORE San Ali	32 ans	Agent communal	Kourignon, le 11/10/2022
28	TRAORE Sy Dramane	34 ans	Agent communal	Kourignon, le 11/10/2022
29	TRAORE Yamouyiri	41 ans	Balafoniste	Mahon, le 09/10/2022

II- Les archives du Conseil régional des Hauts-Bassins

- Plan de gestion et de conservation du patrimoine de la région des Hauts-Bassins (Burkina Faso), Période 2021-2025, 95 p.

- Plan régional de développement des Hauts-Bassins, 166 p.
- Stratégie régionale de développement du tourisme durable des Hauts-Bassins, plan d'actions prioritaires, 2014, 46 p.

Bibliographie

- BRANGER Danièle, 1993, « Le xylophone à résonateur multiples des Lobi », in Images d'Afrique et Sciences sociales : les pays lobi, birifor et dagara, Karthala, Paris, pp 460-469.
- COUIBALY Sié François d'Assise, 2022. *Histoire de l'aire culturelle tusian du XVIe siècle à 1960*, Thèse de doctorat en Histoire, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou.
- COUIBALY Sié François d'Assise, 2016. *Histoire de la mise en place des populations de l'aire culturelle tusian des origines à la conquête coloniale*, Mémoire de master, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou.
- DAO Sabari Christian, 2021. *Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Burkina Faso : Les pratiques et expressions culturelles liées au balafon pentatonique sénoufo*, Editions Céprodif, Ouagadougou.
- FAYAMA Tionyéélé, 2011. *Analyse socio-anthropologique des fonctions du balafon chez les Gouin dans la province de la Comoé*, Mémoire de maîtrise en sociologie, Université de Ouagadougou.
- FAYAMA Tionyéélé, OUEDRAOGO/ROUAMBA Valérie Claudine et HEMA Aimé Désiré, 2018, « Balafon et religion au Burkina Faso. Du rapport de l'instrument aux pratiques religieuses de la société Goin dans les

- communes de Banfora et de Niangoloko », in *Revue Echanges*, Volume 3, N°011, pp. 635-650.
- FAYAMA Tionyélé, 2021. *Le balafon goin au BF, des origines aux fonctions*, L'Harmattan Paris.
 - OUATTARA Harouna, 2021. *Le Viguéra du XVe siècle à 1960*, Thèse de doctorat en Histoire, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou.
 - ROYER Bertrand, 2015, « Balafon et tourisme en pays lobi (Burkina Faso) : un patrimoine vivant au service du développement ? », in Presses universitaires de Lyon, pp. 35-52.
 - TRAORE Konomba, 2008. *Le balafon, l'or brun de l'Afrique noire*, Editions boucle du Niger et Dugu.
 - TRAORE Konomba, 2017. *Le balafon : Traité de musique d'un balânfola*, Laterit Editions, Paris.
 - TRAORE Moussa, 2007. *Implantation coloniale et mutations sociopolitiques et économiques en pays toussian de 1897 à 1947*, Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou.
 - <http://www.unesco.org/culture/ich/fr/formulaires>, consulté le 21 décembre 2023 à 15 heures.
 - ich.unesco.org, LR11-n°00568, consulté le 21 décembre 2023 à 16 heures.

Quelle approche langagière pour la dématérialisation des documents administratifs dans les collectivités rurales en situation d'analphabétisme en Côte d'Ivoire ?

Silue Kolo,

Enseignant-Chercheur, Département des Sciences du Langage et de la Communication, Université Alassane Ouattara, Bouaké,

kolokizerbo@gmail.com

+225 0707578598/+225 0140936269

Résumé :

La dématérialisation des documents administratifs se présente comme une stratégie qui favorise l'amélioration de la qualité des services publics. Cette technologie nouvelle à caractère digital introduite dans le fonctionnement des collectivités territoriales substituerait les méthodes dites traditionnelles. Dans un contexte d'illettrisme, voire d'analphabétisme, le processus d'intégration de cet outil moderne exige une approche langagière persuasive face à sa méconnaissance par les agents et la population rurale administrée. Cette étude développe, d'abord, les enjeux du processus de la dématérialisation des documents administratifs, puis, elle apporte un contenu linguistique adapté à la sensibilisation des acteurs. La démarche méthodologique utilisée se fonde sur la soumission de questionnaire et d'entretien adressés aux employés des collectivités rurales. Une documentation en lien avec la problématique langue, analphabétisme et dématérialisation est soutenue par les théories suivantes : l'approche de l'alphabétisation numérique, La théorie de l'administration publique, La théorie d'appropriation d'outils technologiques et la théorie des organisations de Henry Fayol.

Mots-clés : *Approche langagière, Dématérialisation, Documents administratifs, Analphabétisme.*

Abstract:

The dematerialization of administrative documents is now presented as a better strategy to improve the quality of public services. This new digital technology introduced into the administration work system replaces traditional methods. In a context of illiteracy, the process of integrating this tool requires a speech of persuasion among the agents and the people administered. This study develops the process of dematerialization of administrative documents and at the same time provides linguistic content adapted to raising awareness among those administered. Documentation related to the problem of language, illiteracy and dematerialization is supported by the following theories: Illiteracy theory, appropriation of technological tools theory, Public administration and linguistic argumentation theory.

Keywords: *Language approach, Dematerialization, Administrative documents, illiteracy.*

Introduction

Les profonds changements induits par les technologies numériques dans les secteurs marchands sont à l'œuvre dans les services publics¹ et privés. Dans le cadre du secteur public, c'est une opportunité à saisir pour renforcer l'efficacité des services administratifs. Il s'agit désormais d'une innovation de procédés permettant l'adoption de méthodes de production nouvelles et améliorées. Cette innovation de produit donne lieu à la création de nouveaux services grâce aux technologies numériques (Yann, 2016, p. 2).

Ainsi, dans les services administratifs publics, il convient de noter la substitution des documents physiques par l'introduction du numérique via internet, comme proposent les

¹ Yann Algan, Bacache-Beauvallet, Anne Perrot, 2016/7 « Note du Conseil d'analyse économique ». <https://www.cairn-info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2016-7-page-1.htm>.

travaux de Diouf, 2018 ; Diagne, 2014 et Maya et al. 2016 p. 3. Cette nouvelle stratégie de travail aboutit à de meilleurs résultats. En Côte d'Ivoire, au nombre des établissements publics disposant d'outils informatiques, plusieurs sont encore à la traîne, malgré la promulgation de la *loi N° 2013-867 du 23 décembre 2013* relative à la détermination des règles d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Ce qui semble dire que ces structures accueillent avec moins d'enthousiasme la dématérialisation des dossiers. De telle perception pourrait se justifier par plusieurs raisons dont l'analphabétisme, l'absence de la mise en disposition de l'outil internet ; le manque de personnel formé à l'usage de l'informatique ; l'état de vétusté des appareils de travail dans les bureaux. Tout cela chapeauté par la mise en mal de la politique de communication gouvernementale sur le numérique. Laquelle politique doit prendre appui sur une stratégie de communication ou une approche langagière proactive dans la sensibilisation des acteurs.

Dans ses ambitions de disposer d'une administration publique efficace, moderne, transparente et performante, le gouvernement ivoirien tente de reposer la modernisation de l'administration sur la digitalisation des offres de services. L'objectif essentiel de cette vision consiste à offrir des services de qualités à la hauteur des enjeux du développement et des attentes de plus en plus exigeantes des populations. Raymonde Goudou-Coffi² annonçait à ce titre: « La dématérialisation des procédures administratives constitue un levier indispensable pour la modernisation du secteur public [...]. Il est important qu'on sorte des anciennes méthodes. Plus, notre

² Ex-Ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public ; propos recueillis le 28 avril 2019, RTI.info ; publiés le 20-10-2021.

administration s'appropriera les TIC, moins elle sera face aux griefs des usagers ».

Selon les propos de l'ex-ministre, la dématérialisation administrative permet à l'Etat de disposer de données précises et fiables, évitant ainsi la fraude et le racket. Elle facilite également l'accès au service public, renforce la visibilité de l'administration et sa crédibilité sur le plan international. Au regard des avantages liés à cette orientation, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) accorde son soutien au gouvernement ivoirien qui consiste à doter le pays d'une administration publique moderne, innovante, dématérialisée, transparente, efficace et à connotation citoyenne. Il s'agit de permettre aux populations d'accéder rapidement à l'information adéquate et à réduire les délais d'attente, les coûts de délivrance des documents administratifs. En 2016, partageant cette vision, l'ex-Ministre Ibrahim Baongo³ affirmait : « Il n'est pas normal qu'en 2016, les Ivoiriens continuent de quitter les confins du pays juste pour se procurer une information ou obtenir un document administratif [...],. e-démarche administrative permettra de servir l'utilisateur depuis sa position géographique via le numérique ».

Ce verbatim du Ministre Baongo décrivait à l'époque la prise de conscience de l'autorité gouvernementale de Côte d'Ivoire sur l'impérieuse nécessité à basculer l'administration ivoirienne dans la gestion des données à caractère numérique. Toute chose qui devrait assurer une accessibilité aux informations et également aux documents de l'administration publique. Mais au-delà de l'engagement du gouvernement ivoirien animé de bonne volonté en plein essor dans le boom numérique actuel, les mairies rurales font face à des défis croissants liés à la

³ Ex-Ministre ivoirien de la fonction Publique et de la modernisation

gestion administrative et la dématérialisation des documents apparaît comme une solution moderne. Cependant, son adoption et son efficacité restent incertaines dans des contextes ruraux comme ceux de Sonozo et Djébonoua.

Ainsi, si nous admettons que la dématérialisation est un levier indispensable pour la modernisation du secteur public, alors il convient pour nous de répondre aux questions suivantes. Pourquoi la dématérialisation tarde-t-elle à se généraliser en administration publique pour satisfaire les besoins des usagers comme le prétendent les autorités ivoiriennes? Dans un contexte d'analphabétisme, quelle place accordée aux langues locales dans la sensibilisation des populations rurales? Comment cette approche langagière peut-elle participer à la pratique de la dématérialisation dans les communes rurales par les populations victimes d'analphabétisme ?

En conduisant cette étude qui s'assimile à un prolongement des travaux scientifique sur la question, nous voulons marquer, d'un sceau, l'importance de la dématérialisation des documents administratif par la communication sensibilisante et une approche d'illectronisme.

Porter notre regard sur cette nouvelle stratégie de communication revient à « booster » les collectivités rurales en apportant une fluidité dans le travail des agents municipaux.

1. Cadre Théorique et Méthodologique

Le regard porté sur cette rubrique nous conduit à la présentation du cadre théorique et ensuite à celle du cadre méthodologique.

1.1 Cadre théorique

Au regard du contexte administratif et des profils socio-

culturels des administrés, cette étude s'inscrit dans un ancrage théorique qui se décline en quatre (4) approches stratégiques à savoir : l'approche de l'alphabétisation numérique, la théorie de l'administration publique, la théorie d'appropriation d'outils technologiques et la théorie des organisations de Henry Fayol.

1.1.1 L'approche de l'alphabétisation numérique

Formalisée par Paul Gilster en 1997, le concept de l'alphabétisation numérique ou de littératie numérique (digital literacy) est la capacité à comprendre et à utiliser l'information à travers des moyens numériques en mettant l'accent sur la pensée critique. Elle explore la compétence des individus à comprendre, à utiliser et à interagir avec les technologies numériques de manière critique et efficace (Gilster, 1997). Développé en 2011 par Doug Belshaw, ce domaine s'adapte aux avancées technologies et aux besoins de la société en matière de compétences numériques.

Dans le cadre de cette étude, l'approche de l'alphabétisation numérique nous aide à déterminer l'incompétence numérique des employés des mairies de Sonozo et de Djébonoua, puis de proposer des mesures d'accompagnement permettant de renforcer leurs capacités par la formation à l'usage de la technologie numérique.

1.1.2 La théorie de l'administration publique

Appartenant à la science administrative, à l'origine, la théorie de l'administration publique coïncide à ce jour avec la mise en place de structures étatiques et administratives modernes. L'idée revient ici à asseoir une administration moderne par le numérique au détriment d'une administration dont le mode de travail relève de principes traditionnels.

Les précurseurs du management moderne comme Taylor cherchent à fonder une organisation administrative scientifiquement moderne adossée sur la perfection.

Cela dit, la théorie de l'administration publique doit accorder une attention particulière aux valeurs du service public, au nombre desquelles figurent l'efficacité et l'efficacit dans le rendement. Les services publics visent  procurer des biens ou des services aux administrs.

En faisant appel  cette thorie, nous voulons montrer que les autorits et les agents des mairies de Sonozo et de Djbonou doivent garder en ide les exigences du service administratif qu'ils occupent. Elles doivent savoir orienter les populations rurales dans la vision d'une administration moderne recherche par le gouvernement, par l'entremise des nouvelles mthodes de travail. C'est--dire asseoir une administration au numrique afin de la transformer en opportunit de dveloppement communal.

1.1.3 La thorie d'appropriation d'outils technologiques

Issue des travaux de Christelle Mallet (2006), la thorie de l'appropriation d'outils technologiques exprime un consensus autour d'un outil de travail entre des individus aux intrts divergents. Lesquelles recherches s'appuient sur une littrature foisonnante, en particulier celle de Kouloumdjian Gabriel (1986) en sociologie de la communication. Ce dernier estime que l'efficacit des systmes administratifs repose sur une capacit d'adaptation et d'appropriation locale, notamment les structures socioculturelles. L'approche prsente un terme utilis pour dcrire une des tapes du processus d'acceptation des outils technologiques. Cette thorie fait ressortir la conscience des actions prises dans l'utilisation des outils technologiques.

Dans le cadre de cette étude, la théorie d'appropriation d'outils technologiques nous interpelle sur l'usage et les enjeux de la dématérialisation des documents administratifs. Son apport pourrait se situer sur le changement de la manière de travailler des employés des communes rurales. Ceux-ci doivent désormais acquérir les nouvelles méthodes de travailler par le numérique et non par l'exploitation traditionnelle des documents physiques. En intégrant cette stratégie moderne de travail, ils réussiront à apporter une fluidité synonyme de satisfaction chez les usagers. Elle prépare les agents de mairie à l'appropriation du numérique par la double *formation-pratique*.

1.2 Cadre Méthodologique

Quatre principales techniques d'enquêtes ont rendu possible la collecte de données : l'observation, la recherche documentaire, l'entretien direct, l'administration du questionnaire.

L'étude sur le terrain s'est déroulée du 04 mars 2024 au 03 mai 2024 ; soit deux (2) mois. Elle s'est basée sur des données qualitatives obtenues par entretiens directs avec des agents de la mairie de Sonozo et de Djebonoua. Ces entretiens sont appuyés d'un questionnaire adressé à près de deux-cents personnes (200). Techniquement, notre observation s'est portée sur le service administratif de la mairie de Sonozo et de Djébonoua. Des difficultés liées à l'établissement des dossiers pour personnes externes ont pu attirer notre attention. Des situations d'insatisfactions suscitées par la lenteur dans le traitement des dossiers (demandes de copies d'extraits intégrale en ligne comme en présentiel, pour des démarches de carte d'identité, de passeport et de mariage ; acte de décès ; certificat de résidence ou de vie, légalisation de document, etc.). La recherche documentaire a été une méthode utilisée

pour recueillir des informations en lien avec le sujet à l'étude. Il s'agit des ouvrages méthodologiques, spécifiques, ainsi que des articles et des mémoires. Les informations obtenues sur le terrain auprès des deux-cents (200) personnes enquêtées ont été analysées de façon objective, après le dépouillement. Ces opérations ont été faites par le logiciel EPI-INFO⁴ version 6.0, puis, transférés sur le logiciel SPSS⁵ version 20.0. Ce logiciel a permis d'établir les tableaux qui se trouvent dans la recherche. Le logiciel XLSTAT 2014 a favorisé l'analyse factorielle des données.

L'étude a, d'abord, jeté un regard sur la loi ivoirienne en lien avec la dématérialisation. Ensuite, elle a présenté les obstacles liés au non généralisation de la numérisation dans les communes rurales. Enfin, elle a développé, des stratégies langagières indispensables à la sensibilisation au digital, dans un contexte d'illettrisme ou d'analphabétisme dans ces collectivités rurales.

1.3. Présentation de la zone d'étude

L'enquête s'est déroulée dans les communes rurales de Sonozo et de Djébonoua. Le choix porté sur ces communes se justifie en premier lieu, par les brassages sociolinguistiques, puis, par le fait qu'autour de ces localités se situent plusieurs villages dont les habitants n'ont pas une bonne connaissance du numérique et moins instruits. La carte ci-dessous représente les zones d'étude.

⁴ Logiciel statistique pour l'Épidémiologie (EPI-Info), version 6.0 (1992), système de menu programmable ajouté.

⁵ Le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) est un instrument bien adapté à la mise en œuvre de techniques d'analyse des données statistiques. C'est une version qui date de 2011 et reste très efficace dans la gestion des données d'enquêtes de terrain.

Carte : Localisation de la commune de Bouaké

Source : BNETD, 2016

Auteur : SILUE, novembre 2024

1.3.1 Présentation sociologique

Sonozo est une commune rurale de Côte d'Ivoire située dans la sous-préfecture de Dianra-village du département de Mankono et de région du Béré au centre du pays. C'est une petite localité dont la population vit principalement de l'agriculture et de l'élevage. Elle et ses environs sont marqués par une diversité

ethnique et culturelle où plusieurs groupes ethniques cohabitent en préservant leurs traditions. Le taux de scolarisation reste un défi important dans la commune de Sonozo en raison du manque d'infrastructures, de la pauvreté des ménages et des contraintes socio-culturelles. La configuration sociolinguistique et culturelle de cette petite commune suscite parfois des divergences idéologiques. Sa petitesse adjoint à l'aspect rural pourrait la prédisposer à des difficultés de mise en place de la dématérialisation des documents administratifs.

Quant à la commune de Djébonoua-village, l'on note qu'elle est marquée par un brassage ethnique dont la prédominance est baoulé, malinké, Tagbana, de nombreux ressortissants de la CEDEAO. Les villages environnants sont dominés par un peuplement autochtone baoulé, foncièrement attaché à la tradition. La particularité de Djébonoua réside dans la formation de groupements de jeunes ruraux, majoritairement non scolarisé ou déscolarisés. En plus de l'activité commerciale, ces populations s'intéressent fortement à l'agriculture et à l'artisanal.

Dans le respect du principe de laïcité et d'égalité, l'administration communale garantit un traitement impartial vis-à-vis de tous les citoyens/les administrés. Elle mène des activités d'intérêt général prises en charge par des personnes publiques. Cela dit, les travailleurs de la mairie de Djébonoua sont issus de divers groupes ethniques, religieux, etc. La mairie est considérée comme l'Etat à proximité des administrés.

Le Maire est le premier magistrat de la commune et gère une population d'obédiences politiques variées. Les caractères urbain et rural confèrent au territoire communal certaines complexités en termes de gestion sociale de la population qui la compose. Si au plan urbain la population a des facilités

d'adaptabilité, alors ce n'est toujours pas le cas en zone rurale. Les questions liées aux niveaux économiques et instructifs posent problèmes.

C'est dans cette configuration sociologique que nous avons choisi de mener des enquêtes à Bouaké et à Djébonoua.

2. Résultats et analyses

2.1 Présentation et analyse des données recueillies

Les tableaux ci-dessous donnent les caractéristiques sociodémographiques des personnes enquêtées. Ce sont des représentations statistiques des informations reçues sur le terrain et traitant la question liée à la dématérialisation des documents administratifs. Le tableau ci-dessous présente la répartition des enquêtés par sexe.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par sexe

Sous-catégories sexes	Nombre d'enquêtés				
	Internes à la mairie	Valeurs relatives	Externes à la mairie	Valeurs relatives	Total des enquêtés par genre
Hommes	50	50%	50	50%	100
Femmes	50	50%	50	50%	100
Total	100		100		200

Source : Enquête, Silue, avril 2024

Ce tableau n° 1 se caractérise par un échantillon hybride. Il est constitué de deux types de populations qui font l'objet de la recherche. Il y a, d'abord, celle qui est interne à la mairie de Bouaké, ensuite, celle qui est externe à ladite structure. Sur un effectif de 100 hommes enquêtés, nous avons 50 personnes

internes à la mairie et 50 autres qui sont externes. Soit respectivement des valeurs relatives de 50% et de 50%. Pour un effectif global de 50 femmes enquêtées, ce tableau fait ressortir un échantillon de 50 femmes en interne contre 50 autres en externe. Ces chiffres montrent un équilibre proportionnel de près de 50% par niveau.

En somme, comme le présente les chiffres globaux du tableau, nous avons fait une enquête orientée sur 200 personnes. Ce nombre que nous estimons représentatif sera exploité pour faire ressortir la question de la dématérialisation à l'échelle de la sous-préfecture de Bouaké.

2.2 Répartition des enquêtés par tranches d'âges

Le tableau suivant nous donne la répartition des enquêtés selon leurs âges. Nous avons défini trois tranches d'âges. Ce sont : 18 à 30 ans ; 31 à 43 ans et 44 à 55 ans.

Tableau 2 : Répartition des enquêtés par âges

Âges	Sexes				Total	
	Masculin		Féminin			
	Valeurs absolues	Valeurs relatives	Valeurs absolues	Valeurs relatives	Valeurs absolues	Valeurs relatives
[18-30]	20	20%	20	20%	40	20,00%
[31-43]	45	45%	45	45%	90	45%
[44-55]	35	35%	35	35%	70	35%
Ensemble	100	100%	100	100%	200	100%

Source : Enquête, Silue, mars, avril 2024

Les données compilées dans ce tableau 2 décrivent la répartition de la population enquêtée par tranches d'âges et selon le sexe. De 18 à 30 ans, nous avons un effectif masculin

et féminin de 40 personnes, soit 20,00%. Dans cette répartition, il y a 20 hommes et 20 femmes, soient 40% de la population enquêtée. De 31 à 43 ans, le tableau montre un effectif combiné de genre (masculin et féminin) de 90 personnes, soit 45%. Dans cette grille d'âges, il y a 45 hommes et 45 femmes. Soient des valeurs respectives de 50%. Enfin, dans la dernière tranche d'âges qui part de 44 ans à 55 ans, le cumule en genre donne 70 personnes, soit 35% de la population enquêtée. Dans cette répartition, il y a 35 hommes et 35 femmes.

2.3 Répartition des enquêtés par niveau d'instruction

Dans le cadre de cette enquête, nous avons trouvé utile de jeter un regard sur les caractéristiques liées aux niveaux d'instruction (niveaux d'étude) des enquêtés. Cela, pour comprendre la probable capacité des agents à la maîtrise des outils numérique. Nous savons que ces services publics possèdent parfois des agents journaliers dont le niveau scolaire est relativement faible. Ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les méthodes de travail.

Tableau 3 : Répartition des enquêtés par niveau d'instruction

Niveaux d'instruction	Sexes				Total	
	Masculin		Féminin		Valeurs absolues	Valeurs relatives
	Valeurs absolues	Valeurs relatives	Valeurs absolues	Valeurs relatives		
Sans niveau	15	15%	15	15%	30	15%
Primaire	40	40%	40	40%	80	40%
Collège	35	35%	35	35%	70	35%
supérieur	10	10%	10	10%	20	10%
Ensemble	100	100%	100	100%	200	100%

Source : Enquête, Silue, mars, avril 2024

Ce tableau n° 3 présente les différents niveaux d'instruction des personnes enquêtées. Trente personnes (15 hommes et 15 femmes) n'ont aucun niveau scolaire, ce qui représente 15% de l'effectif enquêté. Pour les personnes dont le niveau d'étude s'est limité au primaire, nous comptons 40 hommes et 40 femmes.

Quant au niveau collège, on y trouve 70 personnes. Cet effectif se traduit par une parité de 35 hommes et de 35 femmes, soit une valeur globale de 35%.

Cette description nous situe exactement sur le niveau scolaire des individus. La plupart des personnes enquêtées se retrouvent entre deux principaux niveaux que sont le primaire et le collège. Nous allons découvrir dans les interprétations l'impact de cette configuration sur les méthodes de travail au sein de la mairie.

2.4 Répartition des enquêtés selon le nombre d'années de service à la mairie

Cette caractéristique s'applique absolument aux agents de la mairie de Bouaké, l'une des plus vieilles communes de la Côte d'Ivoire. Il s'agit en clair des 100 personnes internes que nous avons pu interroger lors des enquêtes. Le tableau suivant présente le contenu en termes d'années d'expériences de ces personnes.

2.5 Répartition des enquêtés selon la méconnaissance de la dématérialisation des documents administratifs

Dans cette rubrique, il convient de présenter les données qui décrivent la pratique de la dématérialisation dans les mairies de Sonozo et de Djebonoua. Il s'agit plus précisément de voir comment ces agents appréhendent cette question. Que savent-

ils de cette pratique moderne de travail? Quelles sont ses avantages dans le bon fonctionnement de l'administration chez les agents en service et chez les citoyens?

Le tableau suivant expose en filigrane les données de terrains à partir desquelles nous traduisons les informations relatives à la pratique de ce modèle numérique.

Tableau 4 : Catégorisation des enquêtés selon la méconnaissance de la dématérialisation des documents administratifs dans les mairies de Sonozo et de Djébonouavillage

Connaissance liée à la dématérialisation	Sexes				Total	
	Masculin		Féminin			
	Valeurs absolues	Valeurs relatives	Valeurs absolues	Valeurs relatives	Valeurs absolues	Valeurs relatives
Aucune	55	55%	55	55%	110	55%
Basique	35	35%	35	35%	70	35%
Bonne	15	15%	15	15%	30	15%
Ensemble	100	100%	100	100%	200	100%

Source : Enquête, Silue, mars, avril 2024

Ce tableau n°4 présente une structuration des enquêtés selon leurs connaissances sur la dématérialisation. Les caractéristiques mises en avant sont au nombre de trois (3). 55 hommes et 55 femmes avouent ne pas avoir de connaissance sur la dématérialisation en administration. Ce qui donne un nombre global de 110 personnes, soit un taux de 55%. 35 hommes et 35 femmes enquêtés témoignent avoir une connaissance basique (moyenne) de la dématérialisation. Ce qui donne un total de 70 personnes, avec un taux de 35%. 15 hommes et 15 femmes déclarent avoir une bonne connaissance, soit 15% de cet effectif.

Cette présentation montre un nombre élevé des enquêtés qui n'ont pas une bonne appréhension de la dématérialisation en administration publique. Les besoins administratifs les plus récurrents qui pourraient se traduire dans ces lieux sont relatifs à l'établissement des extraits d'actes de naissance des populations, la légalisation des documents, la célébration des mariages, etc. Le caractère rural de la grande partie du secteur communal de Bouaké pousse à réfléchir sur la capacité des administrés à l'usage efficace du numérique.

Ces résultats présentés nous éclairent sur les réalités du terrain, à savoir, la faible connaissance des enquêtés sur la pratique de la dématérialisation des mairies rurales. L'archivage physique des registres reste aux yeux des acteurs l'unique méthode de conservation des données.

3. Discussion des résultats

3.1. La dématérialisation dans les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire : le regard de la loi

La dématérialisation des documents administratifs dans les mairies et autres institutions publiques est soutenue par des cadres juridiques et des initiatives du gouvernement ivoirien qui visent à moderniser et numériser les services administratifs.

3.1.1. Impacts juridiques et organisationnel de la dématérialisation en Côte d'Ivoire

Pour garantir la légalité des documents électroniques en Côte d'Ivoire, des mesures d'adaptation et d'actualisation des lois ont été prises. Ces dispositions juridiques favorisant l'implémentation des démarches ont conduit à des mesures

organisationnelles et fonctionnelles en lien avec les normes internationales.

3.1.2 Impacts juridiques de la dématérialisation en Côte d'Ivoire

En 2013, plusieurs lois ont été prises dans le cadre de la dématérialisation en Côte d'Ivoire au nombre desquelles nous citons celle-ci : la loi n° 2013-450 relative à la protection des données à caractère Personnel ; la loi n°2013-546 sur la signature électronique et la confiance dans les transactions électroniques ; la loi n° 2013-451 sur la cyber sécurité et la lutte contre la cybercriminalité ; le décret d'application pour la conservation et l'archivage numérique.

Ces dispositions nouvelles exigent un modèle organisationnel dans le cadre de leur mise en œuvre. Elles s'appliquent aux changements du mode de travail par des avantages dont quelques-uns sont énumérées ici : l'optimisation des processus et gain de productivité ; amélioration de la satisfaction des usagers ; réduction du coût, etc.

3.1.3 Impacts organisationnel de la dématérialisation en Côte d'Ivoire

Au plan organisationnel, la dématérialisation apporte un changement de modes de travail. Elle modifie profondément les pratiques de travail en introduisant des outils numériques pour des tâches comme la gestion des documents, la communication interne et les principes de travail. Ces dispositions obligent les employés à acquérir de nouvelles compétences en informatique et en cyber sécurité pour s'adapter au nouveau système de travail. Ainsi, on assiste à une optimisation des processus de gain et de productivité dans le cadre du flux de travail devenu plus rapide. Une automatisation

des tâches répétitives réduisant les délais et les erreurs dans l'exercice de l'activité. Par exemple, l'on pourrait constater un gain énorme de temps dans le traitement des demandes administratives comme actes de naissances, attestations, permis, etc. Leurs traitements peut-être accéléré et décentralisé pour la grande satisfaction des usagers. En référence aux travaux de Jean François Soulet, (2016), de Bocher Hélène, (2018) et de Cottureau Dominique, (2014) qui explorent comment les mairies adoptent la dématérialisation pour améliorer la gestion, réduire les coûts et offrir de meilleurs services aux citoyens, il est question aussi des défis juridiques et techniques associés à cette transformation digitale.

3.2 Défis et enjeux de la dématérialisation dans les collectivités territoriales rurales

Les efforts de la Côte d'Ivoire pour numériser ses services administratifs afin d'améliorer l'accès et l'efficacité, bien que les régions rurales rencontrent encore des obstacles importants, tels que la faible connectivité et les compétences numériques limitées des fonctionnaires et usagers, sont à saluer. Depuis 2017, le projet « *e-démarches* » a permis de digitaliser progressivement de nombreuses procédures, facilitant l'accès des citoyens aux services publics essentiels. En 2021, un pas important a été franchi avec l'introduction de la signature électronique pour renforcer la sécurité et l'authenticité des documents numériques. Pour connecter les zones rurales isolées, des efforts significatifs ont été réalisés pour étendre la couverture Internet par le déploiement de la fibre optique dans les villages éloignés. Cette expansion de l'infrastructure numérique vise à rendre les services dématérialisés plus accessibles à toute la population. Malgré d'énormes défis comme, l'analphabétisme, l'accès limité à la

technologie, la formation des agents publics en zones rurales, la Côte d'Ivoire envisage atteindre une administration sans papier d'ici, 2030.

Des organismes comme l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications (ANSUT) et la Société Nationale de Développement Informatique (SNDI) sont impliqués dans la mise en œuvre de ces réformes pour atteindre des structures décentralisées incluant les mairies rurales. La Journée du Numérique 2024, initiée dans ce sens, encourage le développement d'une administration inclusive, avec pour principale vision de résoudre les problèmes d'accès aux services en milieu rural. C'est ce qui fait dire au Directeur de la Fonction Publique qu'une administration moderne exige la dématérialisation des documents administratifs pour accélérer la délivrance des actes administratifs. En date récente, l'Etat, dans sa volonté de mise en œuvre du numérique en administration publique, dédie des Journées Inaugurales des Mandats Municipaux et Régionaux 2023-2028, et attribution l'application de la dématérialisation des documents administratifs à l'ARTCI. Ces transformations Digitales explorées par les auteurs comme Hélène Bocher, (2018), Nadia Kane-Gharaoui, (2018), Michel Bahima, (2020) et Amadou Top, (2013), énoncent les défis et les opportunités liés à la dématérialisation dans les administrations et entreprises en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Cela dit, pour une opportunité en phase avec l'instauration d'une gouvernance électronique (N'Dongui, 2017, Tebogo et al., 2015), donnant accès au développement, Alain Kiyindou, (2012), éclaire, à travers des perspectives politiques et sociales, sur les enjeux de l'information en Afrique (Banque Mondiale, Rapports, 2021,2020,2018 et 2015).

Les énormes défis qui attendent les administrations des collectivités rurales dans la transformation numérique constituent une majeure préoccupation pour Philippe Derose, (2017), Soulet Jean-François, (2016) et Didier W., (2016). Ils mettent en lumière les enjeux, les techniques et les meilleurs pratiques pour la mise en œuvre de la dématérialisation dans les services publics, avec des études de cas spécifiques, notamment dans les mairies des zones rurales (Dominique Cottureau, 2014). L'ouvrage de Kogoe Eyoukéliyè Jean-Baptiste, (2019) explore les défis de la dématérialisation en relevant le manque de ressources technologiques, de personnel qualifié et les coûts associés à cette transformation numérique. Pour répondre à ces difficultés, il met en avant l'importance d'adapter les solutions numériques aux réalités locales et aux besoins spécifiques des populations rurales africaines pour éviter les échecs des projets de digitalisation. L'implication de la théorie de l'administration publique se traduit ici par sa prise en compte des valeurs institutionnelles. Elle interpelle les agents de mairies sur l'introduction officielle des méthodes de travail liées à l'usage du numérique. Pour réussir une telle opération, la théorie suggère une combinaison de stratégies de formation et un accompagnement des employés de mairies à l'appropriation des outils technologiques tel que recommandé par l'une des théories précitées. Pour impliquer davantage les mairies à la dématérialisation, il est important que les acteurs s'approprient les technologies bien au-delà des âges.

3.3 Facteurs limitant la pratique de la dématérialisation en administration publique dans les communes rurales

À travers cette recherche, nous avons pu constater, chez les personnes âgées, analphabètes, une méconnaissance de la

dématérialisation des documents administratifs.

3.3.1 Méconnaissance des pratiques de la dématérialisation des supports administratifs dans les collectivités territoriales rurales

Les résultats du tableau n°4 sur la méconnaissance de la dématérialisation des documents administratifs présentent un nombre important de travailleurs qui ne maîtrisent pas l'outil numérique. En réalité, ce sont les résultats de personnes âgées qui cumulent plusieurs années de services à la mairie. Elles estiment que l'archivage physique reste la meilleure manière de conserver les données. L'expérience acquise durant leur carrière constitue pour eux une sorte d'habitus dans le travail. Malgré des difficultés d'utilisation des archives, ces acteurs énumèrent des avantages liés à l'usage des documents physiques.

La réticence des travailleurs âgés des services communaux, telle que décrite par le tableau n°3, à l'usage du numérique s'explique par des avantages moins soutenus par Gharaoui Nadia, (2018), que sont : la facilité d'exploitation des dossiers physiques ou d'accès aux informations ; sécurité accrue contre la perte de données ; maîtrise de la durée de vie des documents physiques; l'archivage physique assure la conservation durable des documents et permet d'économiser parfois du temps ; accessibilité des documents grâce à un rangement optimisé selon les délais légaux de conservation.

Dans le prolongement de cette perspective critique, la Défenseuse des droits de 2019 sur l'usage du numérique renchérit que la dématérialisation impose souvent une charge de travail et des coûts aux usagers qui doivent s'équiper et se former pour gérer les démarches en ligne. Ce constat est

évident chez les travailleurs des communes rurales en Côte d'Ivoire. L'entretien réalisé auprès des employés des deux mairies nous confirme la crainte des charges financières supplémentaires et le surcroît de travail liés à la pratique de la dématérialisation.

Plusieurs facteurs expliquent, en plus, la question de la méconnaissance de la dématérialisation chez les personnes âgées. Le manque d'accès aux technologies et à Internet, selon une étude de l'INSEE (2020), constitue un facteur important. Cette étude a montré que certains seniors n'utilisent pas Internet, soit par absence d'équipement ou par méconnaissance du numérique. Cette situation traduit une compétence technique limitée à l'absence d'apprentissage des bases de l'informatique ou des techniques de navigation en ligne comme l'expliquent dans l'édition Dalloz, Laurence Divilliers et al., (2019). Michel Lavive d'Épinay et Laura Guilley, (2020) parlent de barrière numérique chez les personnes âgées, comme l'exprime les résultats du tableau 4 de cette recherche. Grellié et al., (2022), dénoncent à leur tour les différents obstacles que ces personnes âgées rencontrent face à l'administration en ligne.

3.3.2 Absence de ressources technologiques et humaines adaptées aux exigences de la dématérialisation dans les communes rurales

Les résultats du tableau 4 et les ouvrages spécialisés illustrent les raisons pour lesquelles le personnel âgé des mairies restent en retrait vis-à-vis du numérique. Les communes de Sonozo et de Djébonoua, limitées en ressources technologies et humaines, traversent les mêmes difficultés d'adaptation au numérique. Leurs positions supra-rurales, présentant un profil sociolinguistique spécifique, explique la non maîtrise des outils

informatiques par les employés communaux (Rapport, Vie Publique, (2022) et We TechCare, (2016).

En référence au tableau 4 qui catégorise les enquêtés selon la méconnaissance des procédures de la dématérialisation administratives dans les mairies de Sonozo et Djébonoua, il est à noter l'absence de budget suffisant permettant d'investir dans les infrastructures numériques et la formation du personnel. À ces freins majeurs, s'ajoute la faible sensibilisation des agents aux avantages de la matérialisation et le manque de soutien technique. Ces résultats montrent en clair une compétence informatique limitée des agents municipaux. Ce manque de compétences freine l'utilisation efficace des solutions dématérialisées et peut générer des erreurs dans le traitement des documents administratifs (Seretse et al., 2015).

3.3.3 Impact de l'analphabétisme dans la mise œuvre de la dématérialisation dans les collectivités rurales

Le présent esprit sur la question de l'analphabétisme d'une frange du personnel des services communaux ruraux est factuel. Cette réalité découle du fait que les recrutements aux seins des mairies sont en général locaux et relatifs. Seul le maire et sa municipalité retiennent les personnes dont ils ont besoin. Le seul baromètre mis en avant se traduit par leur militantisme en faveur du candidat victorieux. En retour, la récompense apportée à ce dernier en termes de recrutement ne développe pas sa compétence intellectuelle à assurer pleinement la fonction. Elle se focalise, plutôt, sur l'expression du poids exprimé par l'individu à l'élection précédente.

D'un tel penchant, nombre d'agents se trouvent victimes d'analphabétisme aux seins des collectivités territoriales locales, notamment, les mairies rurales. Or nous savons pertinemment que le fléau de l'analphabétisme combiné aux

questions de la dématérialisation des services administratifs pose des défis importants pour l'accès aux droits et services publics. Ces deux problématiques, étroitement liées, cadrent directement avec l'incapacité de l'usage du numérique.

L'impact de la configuration des niveaux d'instructions du personnel des deux mairies (Sonozo et Djébonoua), selon le tableau 3 des données d'enquêtes, extériorise les difficultés de la doublure « *analphabétisme et dématérialisation* ». Dans une stratégie combinatoire, près d'un tiers des agents qui ont fait l'objet d'enquête ont avoué ne pas savoir lire et écrire. Ainsi, exiger de ces personnes l'usage du numérique, en application à la dématérialisation, peut paraître illusoire. Surtout, que nous savons que les procédures relatives à cette démarche sont plus complexes et requièrent subséquemment des compétences en lecture et en technologies. Les personnes analphabètes ou faiblement alphabétisées sont confrontées donc à deux défis majeurs que sont : savoir lire et écrire et la formation au numérique pour être efficace dans les services administratifs publics en Côte d'Ivoire.

C'est dans ce cadre que l'association des mairies de France (AMF) examine en 2020 les stratégies permettant aux mairies des zones rurales de s'adapter à la dématérialisation. Elle met en avant les difficultés rencontrées par les agents communaux empreints d'analphabétisme et souvent insuffisamment formés aux numériques. Pierre S. et al. (2021) insiste là sur ce qu'il appelle « *risques d'exclusion liés à l'analphabétisme et l'incompétence à l'usage du numérique* ».

Cette incompétence à l'usage du numérique dont parle Pierre S. et al., *op. cit.*, pourrait s'appeler « *analphabétisme numérique* » encore appelée « *littératie numérique* ». Elle désigne le manque de compétences chez un individu pour utiliser efficacement les technologies numériques. L'UNESCO,

(2021 ; 2023), souligne que les personnes faiblement alphabétisées sont souvent exclues des outils numériques, freinant leur capacité à interagir avec des services essentiels dématérialisés, surtout dans les zones rurales. Pour cette organisation, cela crée un fossé numérique qui, sans accompagnement, limite leur accès aux services administratifs et sociaux (225Invest, 2023).

Pour améliorer l'accès aux services numériques dans les mairies rurales, afin de contourner l'*analphabétisme numérique*, plusieurs recommandations émergent. Il convient d'inclure des actions de formation au numérique adaptées, de maintenir des guichets d'accueil physique et d'accompagnement par des agents formés pour assister les usagers non alphabétisés. C'est justement ce qui explique l'appel à la théorie de l'*alphabétisation numérique* ou de la *littératie numérique*. C'est elle qui permet de renforcer la capacité numérique des personnes de faible compétence tels que définie par Paul Gilster, (1997) et reprise par Doug Belshaw, (2011).

3.4 Approche langagière pour une dématérialisation des documents administratifs dans les mairies rurales de Sonozo et de Djébonoua

Pour réussir la dématérialisation des documents administratifs dans les mairies rurales de Côte d'Ivoire, il est crucial d'adopter une approche langagière inclusive et adaptée au contexte socio-culturel de la population locale. Dans ce cas, les deux localités communales que nous avons retenues pour l'étude vont se différencier l'une de l'autre par l'approche linguistique propre à chacune d'elle.

3.4.1 Utilisation de la langue locale et simplification du français

La Côte d'Ivoire est un pays multilingue avec de nombreuses langues locales. Pour ce qui concerne la commune rurale de Sonozo, nous avons cité plus haut l'existence des langues parlées comme : sénoufo, dioula et malinké. L'utilisation de ces langues pour traduire des interfaces ou des documents administratifs pourrait faciliter l'accès et l'engagement des usagers peu à l'aise en français. Des traductions claires et pertinentes peuvent aider les habitants analphabètes à mieux comprendre les démarches administratives (René et al., 2005). De plus, pour les documents en français, l'utilisation d'un langage simple et direct est essentielle. Dans ce cas, une simplification des formulaires et interfaces numériques, avec des instructions claires rendra les démarches plus accessibles, même pour ceux qui possèdent un niveau limité en lecture et écriture. La commune de Djébonoua se particularise par l'emploi des langues locales telles que : baoulé, dioula, tagbana, moré, etc. Cette zone rurale, riche linguistiquement, a le mérite d'utiliser ces langues locales bien connues des populations locales pour traduire, dans un langage simple et précis, les documents administratifs et l'accès à la dématérialisation.

3.4.2. Accompagnement par des médiateurs communautaires

Dans cette rubrique, pour réduire les obstacles posés par la langue, il s'agit de former des agents locaux, ou médiateurs numériques, pour guider les usagers dans les démarches administratives en ligne. Ces médiateurs doivent offrir une assistance en langue locale et aider les citoyens analphabètes à

naviguer sur les plateformes en ligne. Ils doivent s'assurer que ces derniers comprennent les processus et les exigences de chaque démarche. Dans ce cas précis, ces agents devront être formés à utiliser des terminologies compréhensibles et adaptées au contexte culturel des usagers ruraux, afin de réduire les incompréhensions dues aux termes administratifs complexes (Jacques-François, 2019).

3.4.3 Approches audio-visuelles : les médias communautaires

L'intégration de supports visuels (icônes, images explicatives) et des guides audio dans les interfaces dématérialisées est une approche efficace. Les vidéos ou les enregistrements audio dans les langues locales peuvent guider les usagers à chaque étape des processus administratifs, contournant les barrières de lecture et d'écriture, comme soutient Soubiran André Paul, (2019). Cette pratique peut inclure les tutoriels audio-visuels sur les plateformes des mairies de Sonozo et de Djébonoua ou des kiosques numériques par lesquels les citoyens peuvent facilement accéder aux services avec peu ou pas d'assistance extérieure

3.4.4 Éducation numérique et linguistique

L'éducation numérique et linguistique apporte une solution durable dans le temps à travers des programmes d'alphabétisation et d'initiation au numérique. Ces programmes peuvent inclure des sessions en langue locale pour renseigner les bases des démarches administratives et de l'utilisation des technologies numériques. En plus, les ateliers éducatifs dans les mairies ou les centres communautaires peuvent également enseigner aux habitants à interagir avec les

documents dématérialisés (André et al., 2017). Ce qui pourrait réduire leur dépendance à l'assistance directe.

Conclusion

Pour réussir la dématérialisation des documents administratifs dans les mairies rurales en Côte d'Ivoire, il est essentiel d'adopter une approche langagière et communicationnelle inclusive. Celle-ci devrait être conçue pour tenir compte de l'analphabétisme partiel de certaines populations rurales ainsi que de l'inégalité d'accès au numérique. Des approches comme l'utilisation de terminologies simplifiées, l'intégration de traductions dans les langues locales et la mise à disposition de points d'assistance physique ou de supports visuels peuvent être d'un grand apport. Les initiatives récentes du gouvernement ivoirien en matière de digitalisation des services administratifs visent à rationaliser le travail et à rendre les services plus accessibles. Toutefois, ces efforts peuvent être compromis sans une prise en compte des obstacles langagiers et technologiques, surtout dans les régions rurales où l'accès à l'internet est souvent limité. En somme, une approche langagière inclusive et multimodale, combinée à une assistance locale et un programme d'éducation numérique, serait optimale pour favoriser l'accès aux services publics dématérialisés dans les mairies rurales de Côte d'Ivoire, en général et par ricochet, celles de Sonozo et de Djébonoua. Cette recherche présente deux portées significatives que sont : une portée sociale et une portée utilitaire. La première portée permet d'améliorer l'accès aux services publics (accès facile aux services administratifs : état civil, certificats, etc). Elle favorise la réduction des inégalités sociales ; participe également à la lutte contre la corruption et les pratiques informelles ; suscite

l'inclusion numérique et éducation, assure une meilleure relation administration-citoyen. La portée utilitaire se traduit par le gain de temps et efficacité, conservation et sécurisation des données, réduction des coûts opérationnels, amélioration de la transparence et le renforcement des capacités administratives. Des défis comme la faible maîtrise des technologies, l'acceptation par les usagers, la pénurie d'électricité et bien d'autres restent préoccupants.

Références bibliographiques

AMADOU Top, 2013. « L'Afrique et la révolution numérique », In : Afrique Contemporaine, Centre Africain d'Etudes Supérieure en Gestion (CESAG), Sénégal, 20 p.

AUDINOT Alexandre et al., 2014. « Impact de la dématérialisation sur la gestion des registres d'état civil...des négligences des employés », Revue française d'administration publique, pp. 115-130.

BERGER Levrault, 2022. « La dématérialisation des collectivités : quels gains au quotidien ? », In : Horizons Publics édité par Berger-Levrault, 17 p.

BOCHER Hélène, 2018. « Les enjeux de la transformation numérique dans les administrations publiques », Revue française d'administration publique ; France, pp. 215-232.

BRAHIMA Michel, 2020. « Les défis de la transition numérique en Afrique », Revue Internationale de Politique de Développement, Banque Africaine de Développement (BAD), Côte d'Ivoire.

COTTEREAU Dominique, 2014. « La dématérialisation des documents administratifs », Revue Française d'Administration Publique (IHEAP), n° 4, Volume 152, pp 763-784.

- DASOUBRY Ludovic, 2009. La dématérialisation des dossiers documentaires : les enjeux et techniques ; Institut Nationales des Techniques de la Documentation, Mémoire, France, 218 p.
- DEROSE Philippe, 2017. « La dématérialisation des collectivités territoriales », Revue française d'administration publique, via, Institut national du service public (INSP), pp 953-967.
- EYOUKÉLIYÈ Kogoe Jean-Baptiste, 2019. Les défis de la dématérialisation en Afrique. In : l'Harmattan, France, 268 p.
- GHARAOUI Nadia Kane, 2018. « La transformation digitale en Afrique », Revue Tiers Monde, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal, 17 p.
- KIYINDOU Alain, 2012. « Les enjeux de la société de l'information en Afrique : Perspectives politiques et sociales », Revue Afrique Contemporaine, Université Bordeaux-Montaigne, 27 p.
- LALIVE D'Épinay Michel et LAURA Guilley, 2020. « L'inclusion numérique des séniors : enjeux et perspectives », Revue française d'administration publique ; France, pp. 345-361.
- LISA Jacobs, 2017. Vers la dématérialisation des documents : les discours préparés au BIT. Analyse du système de transmission électronique des discours, incluant une enquête de satisfaction. Mémoire, Université de Genève. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige.92552>.
- MOUKOUMI N'Dongui Pierre, 2017. « Gouvernement électronique en Afrique : Enjeux et perspectives », Revue Internationale de Gestion Publique, pp. 141-157.
- NASTA Belhumeur, 2021. « Des éloignés du numérique face au nouveau fardeau administratif : le doublement de la relation de service », Domaine universitaire Saint Martin-d'hères, 14 p.
- OUATTARA Dramane Kyalli, 2016. Conception et mise en œuvre d'une plateforme de dématérialisation de procédures administratives, mémoire de master, Côte d'Ivoire, p 84.

PASCAL Robert, et PINÈDE Nathalie, 2012. « Le document numérique : un nouvel équipement politique de la mémoire sociale? Communication et organisation, Revue Scientifique francophone en communication organisationnelle, P. 191 à 202.

PIERRE S. et al., 2012. « Dématérialisation des démarches administratives : enjeux et perspectives », In : française d'administration publique ; France, pp. 29-51.

SABRINA Aouici, et GALLOU Remi, 2022. « La dématérialisation des services publics : un progrès électif », In : Les Cahiers de la Cnav, numéro 16, France, 37 p.

SOULET Jean François, 2016. « La modernisation des services publics locaux par la dématérialisation », In : française d'administration publique ; France, pp. 487-506.

Les Principes, Mécanismes de Fonctionnement et les Procédures d'Orientation et de Conseil des Elèves dans l'Enseignement Secondaire au Cameroun

Gaston – Lebeau MEZO'O

Ph.D

Psychologue de l'Orientation

École Normale Supérieure – Université de Yaoundé I, Département des Sciences de l'Éducation

gaston.mezo'o@univ-yaounde1.cm

(+237) 697 76 50 76

Résumé

En tant qu'ingénierie éducative, l'orientation-conseil est une pratique professionnelle codifiée dont l'une des finalités est de favoriser une meilleure adaptation scolaire possible du consultant (élève), voire dans la vie de manière générale. Dans le système éducatif Camerounais, la pratique de l'orientation-conseil est l'objet d'une représentation sociale peu reluisante en raison des stéréotypes, préjugés et croyances diverses qui tendent à créer une confusion. En tant que pratique professionnelle, l'orientation scolaire et professionnelle est une profession organisée qui suscite un intérêt croissant au sein de l'opinion publique et qui attire de plus en plus des personnes non formées qui se livrent à des activités réservées aux professionnels. Les principes, les mécanismes de fonctionnement et les procédures d'orientation et de conseil des élèves ne sont pas toujours respectées par les praticiens de l'orientation dans les établissements scolaires. La présente recherche se propose de les décrire pour une meilleure mise en œuvre par le conseiller d'orientation dans l'enseignement secondaire au Cameroun en vue d'une meilleure efficacité interne et externe.

Mots clés : *Mécanisme de fonctionnement, Procédures d'orientation, Orientation-conseil, Élève, Conseiller d'orientation.*

Abstract

As an educational engineering, guidance counseling is a codified professional practice, one of the purposes of which is to promote the best possible school adaptation of the consultant (student), and therefore in life in general. In the Cameroonian education system, the practice of guidance counseling is the subject of the rather unflattering social representation due to stereotypes, prejudices and various beliefs that tend to create confusion. As a professional practice school and career guidance is an organized profession that is attracting growing public interest and increasingly untrained people who engage in activities reserved for professionals. The principles, operating mechanisms and procedures for student guidance and counseling are not always respected by guidance practitioners in educational establishments. This research aims to describe the principles, operating mechanisms and procedures for guidance and counseling of students implemented by the guidance counselor.

Key words: *Operating mechanisms, Orientation procedures, Guidance counseling, Student, Guidance counselor.*

Introduction

Dans le contexte camerounais, l'orientation scolaire et professionnelle ne bénéficie pas encore d'une cote professionnelle et sociale reluisante en raison de la représentation sociale dont les conseillers d'orientation sont l'objet au sein des établissements (publics) de l'enseignement secondaire au Cameroun. Bien que relativement récente au sein du système éducatif camerounais organisé en deux sous-systèmes dont l'un est anglophone et l'autre francophone (loi N°98/004 du 14 avril 1998 d'Orientation de l'Éducation au Cameroun). L'orientation-conseil revêt de plus en plus une importance croissante sans cesse au regard des défis actuels et futurs auxquels sont confrontés les élèves, parents,

établissements scolaires, municipalités, régions et l'État, en l'occurrence : le choix de la série/spécialité d'étude, l'adaptation scolaire, l'insertion professionnelle, les métiers porteurs. Organisée en trois principales parties, l'étude vise à décrire les missions, objectifs spécifiques et finalités de l'orientation-conseil (1) les principes, mécanismes de fonctionnement et les procédures d'orientation et de conseil des élèves au secondaire ; (2) mettre en évidence l'importance de l'orientation-conseil.

1. Les missions, objectifs spécifiques et finalités de l'orientation-conseil

L'orientation-conseil a des missions, objectifs spécifiques et des finalités qui la positionne comme une pratique éducative particulière.

1.1. Les missions de l'orientation- conseil

Consignées dans plusieurs textes et documents de référence, les missions du Conseiller d'orientation sont nombreuses. Outre les obligations générales prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat (Décret N° 2000/359 du 05 Décembre 2000 portant Statut Particulier des Fonctionnaires de l'Education Nationale), les fonctionnaires du corps des Conseillers d'Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle sont soumis à un certain nombre d'obligations.

Le métier de conseiller d'orientation est régi par une législation spécifique et des termes de référence élaborés par le ministère en charge des Enseignements Secondaires au Cameroun.

L'Arrêté N°67/B1/1464/MINEDUC/CAB du 19 Février 2001 précise les missions du professionnel de l'orientation au

sein d'un établissement à savoir :

1. Promouvoir les contacts avec les milieux de formation et de travail ;
2. Informer les élèves et les parents sur les filières de formation et leurs débouchés professionnels ;
3. Aider les apprenants à s'adapter au milieu scolaire ;
4. Orienter l'élève vers une filière d'étude adaptée à ses aptitudes réelles ;
5. Conseiller les membres de la communauté éducative ;
6. Participer à l'autodétermination des élèves en fin de cycle ;
7. Préparer les jeunes à l'insertion professionnelle et à la vie ;
8. Proposer aux chefs d'établissements des solutions aux problèmes identifiés.

Selon le MINESEC (2009 et le Décret N°2000/359 du 05 Décembre 2000 portant Statut Particulier des Fonctionnaires des Corps de l'Education Nationale, les missions des conseillers d'orientation spécifiques ci-après sont énumérés :

- l'appréciation du contenu des programmes et des méthodes d'enseignement par rapport aux caractéristiques psychologiques des élèves et aux besoins en compétence de l'économie nationale ;
- l'aide aux choix des études, des professions et à la vie en général ;
- le suivi psychopédagogique des élèves ;

- le conseil aux élèves dans la gestion de leurs divers problèmes scolaire, d'insertion socioprofessionnelle, personnelle et relationnelle ;
- la recherche appliquée en éducation.

En un mot, l'orientation scolaire (apprendre à apprendre), l'orientation personnelle (apprendre à se connaître) et l'orientation sociale (apprendre à vivre) et l'orientation professionnelle (apprendre à travailler) constituent de manière générale les missions du conseiller d'orientation qui officie dans un établissement scolaire en référence à sa cible privilégiée. En ce qui concerne les encadreurs des élèves, les actions du conseiller visent à contribuer au renforcement de leurs capacités en les aidant à mieux s'informer, à mieux conseiller et à mieux jouer leur rôle. Pour bien mener à bien ses missions, le conseiller d'orientation dispose de trois (03) principales ressources :

1. les ressources humaines : élèves, enseignants, censeurs, surveillants généraux, médecins scolaires, assistants sociaux, conseillers de jeunesse et d'animation, chefs d'établissement, parents d'élèves, professionnels externes ;
2. les ressources matérielles : matériel de bureau, outils techniques spécifiques à la profession tels que les tests, la grille de correction, les feuilles de réponse, etc. ;

3. les ressources financières : les crédits délégués à l'orientation s'élèvent à 75 Fcfa/élève à l'enseignement secondaire général et à 100 Fcfa/élève dans l'enseignement secondaire technique et sont issus des contributions exigibles. Ces fonds sont répartis comme suit :
 - 60% pour le service de l'orientation de l'établissement scolaire ;
 - 20% pour la structure départementale en charge de l'orientation-conseil ;
 - 10% pour la structure régionale en charge de l'orientation-conseil ;
 - 10% pour la structure nationale en charge de l'orientation-conseil.

Les frais de consultation externe en orientation scolaire et professionnelle exigés par le conseiller d'orientation lors de sa participation aux activités organisées par des personnes ou des structures extérieures à son établissement d'attache s'élèvent à 1000fcfa/candidat ainsi que des recettes issues de la vente des brochures dans le domaine constituent les autres ressources qui permettent au conseiller d'orientation d'accomplir ses missions. Les ratios ci-dessus s'appliquent dans ce cas. Le ratio officiel est de 1C.O/300 élèves. En réalité, la carence des personnels de l'orientation scolaire fait en sorte que dans la plupart des établissements scolaires, le conseiller d'orientation se retrouve au-dessus du quota officiel en gérant 700 ou 1200 élèves en moyenne.

La Décision N°0026/B1/1464/MINEDUC/SG/DPOS/SDOS du 27 Janvier 2004 portant institutionnalisation du volume horaire destiné à l'orientation scolaire précise que le volume

horaire d'une heure hebdomadaire est attribué à l'orientation scolaire par classe dans l'enseignement primaire et secondaire des secteurs publics et privés au Cameroun. Ce volume est au service de la mise en œuvre des missions du conseiller d'orientation que nous avons indiquées ci-dessus. Par ailleurs, cette allocation des plages horaires à l'orientation-conseil offre une meilleure visibilité de l'offre du service de l'orientation et permettent au conseiller d'orientation de planifier leurs activités en salle de classe, ce qui permet un ancrage de l'orientation scolaire dans les établissements. Il est important de préciser le volume maximal hebdomadaire dans les salles de classe est de 06 heures.

1.2. Les objectifs spécifiques

Les objectifs des professionnels de l'orientation sont aujourd'hui multiples et diversifiés. Ces praticiens sont amenés à les définir, compte tenu de leur position institutionnelle, (le conseiller d'orientation travaille principalement au sein de l'établissement scolaire, à la délégation départementale des enseignements secondaires (DDES), à la délégation régionale des enseignements secondaires (DRES) en réponse à des attentes (qui peuvent varier de manière considérable), plus ou moins explicitées, de leurs consultants : élèves/étudiants (Guichard & Huteau (2006). Au sein du système éducatif camerounais, les praticiens de l'orientation travaillent dans les établissements scolaires, les Universités, les DDES, les DRES, au Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC), au Ministère de l'Education de Base (MINEDUB) et au Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP).

Le cadre de référence par excellence de la pratique de l'O-C prescrit les objectifs liés aux activités du praticien selon sa position institutionnelle (services centraux, délégation

régionale, délégation départementale en charge de l'orientation scolaire). Ce sont les objectifs des pratiques en orientation au sein d'un établissement scolaire qui nous intéressent dans le cadre de cet enseignement. Car l'institution scolaire est le cadre de référence par excellence de la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle et le plus grand utilisateur des conseillers. Selon le MINESEC (2009), l'orientation-conseil dans un établissement scolaire vise trois objectifs principaux :

- Objectif 1: sensibiliser et informer toute la communauté éducative et particulièrement l'élève sur les réalités du monde scolaire, les possibilités de formation et leurs débouchés professionnels ;
- Objectif 2: développer chez l'élève, la connaissance de soi, l'instruire des facteurs susceptibles de contribuer à la réussite scolaire ou des problèmes susceptibles de perturber sa personnalité ;
- Objectif 3: faire acquérir à l'élève, les méthodes et techniques d'apprentissage scolaire et d'insertion professionnelle.

Pour ce faire, le conseiller d'orientation devra :

1) Amener l'élève à :

- apprendre à apprendre (orientation scolaire ou éducative) ;
- apprendre à travailler (orientation professionnelle) ;
- apprendre à vivre (orientation personnelle : apprendre à l'élève à vivre en société en tant qu'individu épanoui ;
- apprendre à l'élève à vivre en société en tant qu'être

social (orientation sociale).

- 2) maîtriser les trois principaux types d'activités que le C.O exerçant au sein d'un établissement scolaire devra mener pour atteindre ces objectifs à savoir :les activités de formation, les activités administratives et de recherche ,et les services adaptés.

Les activités de formation sont configurées selon les 05 modules de formations ayant des objectifs précis :

Module 1 : Connaissance des milieux éducatifs, sensibilisation et information de l'élève et de la communauté éducative.

Objectif spécifique : apprendre à apprendre

Cibles : 1- l'élève

Cible : 2 - la communauté éducative

Module 2 : Aide à la réussite scolaire de l'élève

Objectif spécifique : apprendre à apprendre

Cible : l'élève.

Module 3 : Aide au développement de la personnalité de l'élève.

Objectif spécifique : apprendre à vivre

Cible : l'élève

Module 4 : Aide à l'insertion socio professionnelle de l'élève

Objectif spécifique : apprendre à travailler

Cible : l'élève

Module 5 : Approche psycho-affective et sociale de la sexualité des adolescent(e)s

Objectif spécifique : Apprendre à vivre

Cible : l'élève

Chaque module est organisé en Session de Formation, et chaque SF a un objectif pédagogique. L'exploitation des modules et des sessions de formation se fait par niveau (classe) et par trimestre et selon un volume horaire précis.

1.3. Les finalités

Si les objectifs des pratiques en orientation sont généralement explicites, il n'en est pas de même des finalités. Le MINESEC (2009) ne donne pas d'informations précises sur les finalités des pratiques en orientation scolaire. Toutefois, il importe de préciser que les pratiques en orientation ont des finalités diverses qui consistent selon Guichard & Huteau (2006) Mezo'o (2019) à :

- favoriser l'adaptation réciproque élève-école ;
- favoriser l'épanouissement personnel et social de l'élève ;
- le développement de l'individu et sa capacité à faire face aux transitions et aux exigences de son environnement;
- favoriser l'insertion socioprofessionnelle réussie;
- favoriser une meilleure connaissance de soi ;
- favoriser la capacité à se maîtriser ;
- donner la capacité à un individu de prendre conscience de ses caractéristiques personnelles et de les développer en vue du choix de ses études, de son métier pour servir la société et s'épanouir.

2. Les principes, mécanismes de fonctionnement et les procédures d'orientation et de conseil des élèves dans l'enseignement secondaire au Cameroun

La réflexion s'articule autour des principes, des mécanismes de fonctionnement et des procédures institutionnelles d'orientation et de conseil des élèves.

2.1. Les principes

Les six principes qui suivent régissent les activités d'O-C selon la législation (Arrêté No 07/1464/MINEDUC/CAB du 19 Février 2001 précisant les principes, les mécanismes de fonctionnement et les procédures d'orientation et de conseil des élèves).

1. L'orientation-conseil : un processus éducatif de type continu

Ce processus va de la maternelle à l'université, voire au-delà. L'orientation-conseil est un droit pour les élèves tout au long de leur scolarité sans discrimination aucune en mettant un accent particulier sur les élèves des paliers d'orientation de notre système éducatif (5^{ème}, 3^{ème}, 2^{nde} C ; 1^{ère} année, 4^{ème} année, 2^{nde} selon qu'il s'agit de l'ESG ou de l'EST).

2. L'orientation-conseil : une préparation au choix d'une formation

Le conseiller d'orientation est un éducateur au choix dont les avis prennent en compte le respect des droits fondamentaux de la personne. A cet effet, il participe à la maturation des choix de l'élève pour en faire un citoyen modèle, capable de

développer des projets personnels, professionnels réalistes et cohérents. Il est important de préciser que le choix d'une filière d'étude revient en dernier ressort à l'élève et à sa famille. Le conseiller d'orientation n'est qu'un guide, un conseil et une aide au choix.

3. L'orientation-conseil : une adaptation réciproque élève-école

Cette double adaptation a des implications à deux niveaux :

Enseignement secondaire général ;

Enseignement secondaire technique.

- Au niveau de l'élève, le C.O œuvre pour :
 - l'évaluation de sa personnalité de ses aptitudes et de ses intérêts ;
 - la mise en évidence de la portée pratique actuelle et future des enseignements dispensés ;
 - la perception claire des facteurs de réussite scolaire ;
 - l'individualisation de l'information.

- Au niveau de l'école, le professionnel de l'orientation œuvre pour :
 - la prise en compte des caractéristiques psychologiques des élèves en tenant compte de leur âge, de leur environnement ;
 - la diversification de l'enseignement en fonction des différences individuelles ;
 - l'instauration d'un dialogue permanent entre les membres de l'équipe éducative de l'établissement

- et les familles ;
- le dépistage des handicaps.

4. L'orientation-conseil : une aide à la résolution des problèmes

L'intervention du conseiller et de ses partenaires vise à renforcer la capacité des élèves à identifier, analyser, solutionner leurs problèmes. Comme nous venons de le mentionner, le C.O n'est qu'une aide à la résolution des problèmes spécifiques qu'un élève peut avoir. Le seul objectif qui guide les activités d'orientation est d'aider en vue d'une meilleure adaptation de l'élève (adaptation réciproque élève-école).

5. L'orientation-conseil : une contribution à l'épanouissement personnel

L'orientation-conseil contribue à assurer à l'élève une formation intégrale. A cet effet, elle participe à la promotion de son bien-être social, spirituel, moral ou à sa santé physique et mentale. En un mot l'O-C vise l'épanouissement personnel de l'apprenant.

6. L'Orientatation-Conseil : une prise en compte des besoins du pays

L'orientation-conseil doit tenir compte de l'interdépendance entre les impératifs de développement économique, social et culturel du pays et les exigences de formation. A ce titre, elle concilie au mieux les aspirations individuelles et les besoins de la nation, et participe à la

valorisation et à la planification des ressources humaines. L'orientation des apprenants vers une série d'études ou de formations adaptées à leurs aptitudes/intérêts est un moyen pour le conseiller de contribuer à la préparation des ressources humaines (R.H) futures du pays. La ressource humaine est un paramètre clé pour le développement d'un pays.

2.2. Les mécanismes de fonctionnement en orientation-conseil

L'orientation-conseil exige, pour une grande efficacité, la mise en application de mécanismes de fonctionnement au sein des établissements scolaires ou en dehors de ceux-ci.

Ces mécanismes sont :

- un dossier psychologique renfermant toutes les informations relatives à l'élève tout au long de sa scolarité ;
- un enseignant délégué à l'information, à l'orientation et au conseil dans des établissements non pourvus de C.O ;
- des journées portes-ouvertes ou carrefour-éducation pendant la semaine de la Fête Nationale de la Jeunesse, pour les élèves des paliers d'orientation, en vue de les aider à connaître les filières d'études existantes, leurs exigences et leurs débouchés ;
- des campagnes régionales d'information et d'orientation des élèves des paliers d'orientation ;
- des tests psychotechniques et des tests standardisés de connaissances scolaires, à titre complémentaire, pour les concours d'entrée dans l'enseignement technique ;
- une étude des aspirations, des opportunités et des tendances d'orientation des élèves, instrument de pilotage de la politique de l'orientation au Cameroun.

2.3. Les procédures d'orientation

Les procédures d'orientation visent à coordonner les différentes étapes de l'orientation et de «l'affectation» au niveau des paliers d'orientation. Elles s'effectuent en deux phases : la phase pédagogique et la phase administrative.

- La phase pédagogique

L'intervention à cette phase s'articule chronologiquement ainsi qu'il suit :

- sensibilisation et information individuelle ou collective des élèves et des parents: septembre-octobre ;
- investigation psychologique et établissement des profils : novembre ;
- envoi de fiches d'orientation aux familles pour proposition des vœux provisoires des parents : décembre ;
- entretien individuel d'orientation avec les élèves : janvier-mars ;
- notification de l'avis provisoire d'orientation aux familles à la fin du conseil de classe du deuxième trimestre ;
- dialogue avec la famille en cas de désaccord : avril-mai ;
- avis d'orientation : à la fin des conseils de classe du troisième trimestre qui consacrent la fin de la phase pédagogique.

Les familles ont quatorze jours pour faire appel, à l'expiration de ce délai, l'avis d'orientation vaut décision définitive d'orientation. L'appel a pour objectif de solliciter de

la direction de l'établissement un réexamen de l'avis d'orientation et ce, sur la base des éléments nouveaux apportés par les familles. Le réexamen de l'avis d'orientation est fait par une commission d'appel mise sur pied par le chef d'établissement et à laquelle participe le conseiller.

- ***La phase administrative***

Elle correspond à la phase « d'affectation » (passage en classe supérieure dans le même établissement ou transfert) des élèves dans le strict respect des textes en vigueur.

3. L'importance de l'orientation-conseil

S'il est vrai que la représentation sociale que l'on se fait du praticien de l'orientation tend à être négative dans le contexte camerounais (selon une certaine opinion naïve), l'importance de l'orientation-conseil n'est pas toujours remise en cause. Selon Mounkoue (2001), l'orientation scolaire favorise l'adaptation scolaire des élèves/étudiants et facilite leurs choix scolaires et professionnels. Pour l'auteur, une enquête réalisée en 2000 auprès de 10.000 élèves et étudiants issus de différentes couches sociales au Cameroun révèle que l'OSP représente 33% de priorité chez les jeunes et que 'elle influence 64% de décisions des jeunes en termes de projets scolaires et professionnels. L'importance de l'orientation-conseil peut se lire à travers les missions, les cibles, les activités, les services rendus par le conseiller et le cadre juridique en la matière (la législation). Toutefois, il semble important de mettre en évidence cette importance pour l'élève, l'établissement scolaire et la société de manière générale.

3.1. Pour l'élève

L'élève est la cible privilégiée du conseiller d'orientation au sein d'un établissement scolaire. À ce titre, l'essentiel des missions des professionnels de l'orientation le concerne. L'information des élèves sur les filières de formation et leurs débouchés professionnels, l'initiation à l'élaboration du projet scolaire et professionnel, l'aide à la résolution des difficultés scolaires et des problèmes psychologiques, le conseil, l'avis, le suivi psychopédagogique, l'aide à l'amélioration du rendement scolaire, l'aide à l'adaptation aux réalités du milieu de vie de l'apprenant, la consultation individuelle, l'orientation, l'éducation au choix sont autant de services qui aident à s'adapter à l'école et qui préparent à une meilleure insertion socioprofessionnelle.

3.2. Pour l'établissement scolaire

L'établissement scolaire est le cadre privilégié de la pratique de l'orientation-conseil. L'une des missions du conseiller consiste à «conseiller les membres de la communauté éducative». Ainsi, le professionnel de l'orientation-conseil doit :

- conseiller les enseignants dans la perspective de faciliter le processus enseignement- apprentissage et favoriser une meilleure adaptation de l'élève à l'école et de l'école à l'élève. (adaptation réciproque école-élève)
- conseiller l'administrateur scolaire afin de l'aider à trouver une solution adaptée au(x) problème(s) identifié(s) qui pourrai(en)t compromettre le bon fonctionnement de l'établissement scolaire.

3.3. Pour la société

En tant que trait d'union entre l'école et la famille, les milieux de formation et le monde du travail, le conseiller joue un rôle important pour la société de manière générale. A titre d'exemple, l'information de l'élève sur les réalités de son milieu de vie, le conseil, l'information sur les filières d'études et les débouchés professionnels permettent de lutter en amont contre le chômage, la délinquance juvénile etc. Les conseillers d'orientation préparent les R.H futures et préparent les jeunes à être des futurs adultes responsables et patriotes. La République du Cameroun (2006) qui a publié la stratégie gouvernementale et le cadre de référence de l'action gouvernementale a prévu la création des services de l'orientation dans toutes les administrations. Cette grande innovation témoigne de l'intérêt de plus en plus croissant accordé à l'orientation au Cameroun. Au final, l'orientation-conseil se présente comme une pratique éducative et une technologie qui œuvre pour le développement de notre pays et pour l'épanouissement de l'individu. L'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 passe nécessairement par Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle (OSUP). Il serait souhaitable que les spécialistes de l'orientation soient associés et consultés au plus haut niveau pour participer aux grandes orientations de la politique éducative, économique et sociale du Cameroun. L'orientation est importante parce qu'elle consiste à rendre capable l'individu et à lui permettre de prendre conscience de ses caractéristiques personnelles et de les développer en vue de choisir ses études ainsi que ses activités professionnelles, dans toutes les conjonctures de son existence avec le souci conjoint de servir le développement de la société et l'épanouissement de sa personnalité.

Au final, l'orientation scolaire est importante car elle :

- facilite l'adaptation scolaire et sociale ;
- facilite la réussite scolaire et sociale ;
- lutte efficacement contre la déperdition scolaire (échecs et abandons) ;
- contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation ;
- prépare les ressources humaines futures ;
- aide le bénéficiaire à mieux se connaître, à connaître les milieux éducatifs et professionnels;
- aide à définir son projet scolaire et professionnel ;
- aide à améliorer son rendement scolaire ;
- Aide à connaître ses aptitudes, ses forces et faiblesses et à choisir une filière d'étude en toute connaissance de cause, etc.

Facilite l'insertion socioprofessionnelle.

Conclusion

Considérée comme une force d'actions et de propositions, les conseillers d'orientation doivent mobiliser toutes les ressources techniques, professionnelles et législatives dont ils disposent pour apporter une contribution importante et significative à l'amélioration de la qualité de l'éducation au sein du système éducatif camerounais, qui semble se dégrader depuis plus d'une décennie (référence). En mettant efficacement en œuvre les principes, les mécanismes de fonctionnement et les procédures d'orientation et de conseil des élèves, les professionnels de l'orientation pourront aider leurs différentes cibles à adresser de manière satisfaisante les défis actuels et futurs auxquels sont confrontées les cibles décrites à l'introduction. Ce qui permettrait d'améliorer l'efficacité interne et externe du

système éducatif en vue de l'émergence du Cameroun (République du Cameroun, 2020).

Références bibliographiques

Arrêté N°67/B1/1464/MINEDUC/CAB du 19 Février 2001 portant définition des Missions, des Ressources et de la Gestion du Conseiller d'Orientation au sein d'un établissement scolaire. Décret N°2000/359 du 05 Décembre 2000 portant Statut Particulier des Fonctionnaires des Corps de l'Education Nationale.

Guichard. & Huteau, M. (2006). *Psychologie de l'Orientation*. 2^e édition entièrement revue et augmentée. Paris: Dunod.

Mezo'o G.-L. (2019). *Pratique de l'orientation scolaire et efficacité du conseiller d'orientation dans le système éducatif camerounais. Cas des établissements publics des villes de Yaoundé et de Douala*. Thèse de doctorat PhD en orientation-conseil. Yaoundé : Faculté des sciences de l'éducation.

Moukoko, B. (2001). *Guide d'Orientation et Conseil Scolaire-Universitaire-Professionnelle*. Tome I. Paris : Editions Bertimo.

République du Cameroun (2020). *Stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de Corona virus (Covid – 19)*. Yaoundé : République du Cameroun.

République du Cameroun. (2006). *Stratégie sectorielle de l'Éducation*. Yaoundé : MINEDUC- MINESEC-MINEFOP-MINESUP.

La femme civile en milieu militaire (EMIA¹ et du COMECIG²) au Cameroun : analyse historique entre 1960-2021

Prince Nico TCHOUDJA

Enseignant-chercheur, Université de Douala

Département d'Histoire

ptchoudja@gmail.com

Résumé

Au Cameroun, l'encadrement des forces de défense et de sécurité est assuré par les militaires et les civils. Parmi ces derniers, les femmes jouent un rôle incontournable que ce soit au Commandement des Ecoles et Centre d'Instruction de la Gendarmerie (COMECIG) ou à l'Ecole Militaire Interarmées (EMIA) où leur expertise est louable. Malheureusement, leurs rôles restent dans l'ombre puisque ne faisant pas partie de la vitrine desdites forces et ne suscitant pas davantage d'intérêt scientifique d'où l'absence de la littérature sur cette question et surtout avec le renfermement de la grande muette camerounaise³. Cette étude vise à ressortir le travail de ces femmes dans ces milieux. Après confrontation des données issues en grande partie des enquêtes orales et de quelques rares sources écrites, les analyses statistiques et qualitatives issues des enquêtes auxquelles se sont ajoutées l'approche socioconstructiviste montrent que les femmes civiles retrouvées au sein desdits milieux ont des statuts différents (permanents, temporaires et bénévoles). Elles œuvrent dans l'éducation, la restauration, l'administration, le social et la santé. Ce qui démontre une synergie armée-Nation. Mais le faisant, elles font face à d'énormes frustrations comme l'absence de profil de carrière, l'absence des primes, le harcèlement, le complexe de l'Homme en tenue, et autres. L'Etat devrait s'appesantir sur ces tares pour que les résultats escomptés soient véritablement atteints.

¹ Ecole Militaire Interarmées

² Commandement des Ecoles et Centres d'Instruction de la Gendarmerie

³ L'armée en générale et celle camerounaise en particulier est appelée la grande muette vu son caractère silencieux aux civils surtout en matière d'informations.

Mots clés: femme civile, travail, sécurité, gendarmerie, militaire.

Abstract

In Cameroon, the defense and security forces are managed by both military and civilian personnel. Among the latter, women play an essential role, whether at the Command of the Gendarmerie Schools and Training Center (COMECIG) or at the Joint Military School (EMIA), where their expertise is commendable. Unfortunately, their roles remain in the shadows, since they are not part of the showcase of the aforementioned forces, nor do they arouse scientific interest, hence the absence of literature on the subject, especially given the isolation of Cameroon's "grande muette". This study aims to highlight the work of these women in these environments. After comparing data from oral surveys and a few rare written sources, the statistical and qualitative analyses of the surveys, combined with a socioconstructivist approach, show that civilian women working in these environments have different statuses (permanent, temporary and voluntary). They work in education, catering, administration, social services and healthcare. This demonstrates an army-nation synergy. But in doing so, they face enormous frustrations such as the lack of a career profile, the absence of bonuses, harassment, the "man in uniform" complex, and so on. The State needs to address these shortcomings if the desired results are to be truly achieved.

Key words : Civilian women, work, security, gendarmerie, military.

Introduction

Les forces de défense camerounaises sont un corps de métier qui semble être particulier au regard de leur caractère fermé aux personnes civiles. Donnant forte impression qu'elles ne travaillent qu'avec les Hommes en tenue, force est de constater qu'une poignée des civils les accompagne dans leur mission régalienne dont la principale est la sauvegarde de la souveraineté territoriale camerounaise. Parmi ces derniers qui exercent sous l'emprise du Ministère de la défense (MINDEF), se trouvent les femmes qu'on retrouve dans divers services

des structures de défense nationale notamment l'Ecole Militaire Interarmées (EMIA) et le Commandement des écoles et centres d'instruction de la Gendarmerie (COMECIG) situé au Camp YEYAP MOUSSA. Dans une approche socioconstructiviste, cette analyse s'investit sur les fonctions occupées par ce personnel civil féminin dans ces centres de formation. Face à la pénurie de la documentation, l'accent a été mis sur les enquêtes orales en ciblant non seulement les concernées et d'autres civils, mais aussi les Hommes en tenue avec qui, elles partagent les milieux de vie professionnels. Les données obtenues ont été utilisées avec confrontations. Le faisant, la recherche est bâtie autour de la problématique suivante : Quels rôles jouent les femmes civiles à l'EMIA et au COMECIG ? mieux que font les femmes civiles dans les structures militaires telles que l'EMIA et le COMECIG au Cameroun ? A base des sources primaires et une enquête sur le terrain, l'étude présente d'abord les types de personnel civil employé au sein de l'EMIA et du Camp YEYAP, ensuite le travail que ces femmes abattent au quotidien et enfin les répercussions de leurs actions non seulement au niveau de l'Etat, mais également sur la vie de ces employées.

1. L'historique de l'EMIA et du COMECIG

Parler de l'historique de l'EMIA et du COMECIG revient à présenter la genèse et l'évolution de ces milieux militaires au Cameroun.

1.1. Bref aperçu sur l'EMIA

L'idée de création des écoles et centres d'instruction des armées en Afrique en général et au Cameroun en particulier peut tirer ses fondements à la période de l'impérialisme où l'administrateur européen pour des raisons de sécurité a

conjugué les 3 M (Marchands, Missionnaires et Militaires) afin d'asseoir sa domination. Les marchands ayant servi de base arrière à la sauvegarde des intérêts économiques du vieux continent, les missionnaires dont le rôle a été celui d'endormir la conscience collective africaine et les militaires qui ont permis de briser toute résistance à la pénétration et à la mise en valeur des territoires. Cependant, la notion de défense chez les peuples africains ne peut être tributaire à cette doctrine car depuis l'ère précoloniale, les autorités traditionnelles avaient déjà développé des stratégies remarquables pour sauvegarder l'intégrité de leur territoire de compétence sauf que ces dernières ne s'organisaient pas dans le cadre d'une formation dans des centres prévus à cet effet. La formation des guerriers se faisait dans les associations coutumières qui animaient la vie politique et socioculturelle des chefferies et royaumes. La présence d'une triple administration étrangère⁴ au Cameroun donne aux chefs traditionnels (devenus auxiliaires d'administration), la possibilité de mobiliser davantage des compétences pour protéger les intérêts des peuples. Lorsque le Cameroun sous la tutelle française se prépare à devenir un Etat plein dans son sens, la nécessité de créer une école militaire s'imposa pour plusieurs raisons : Il fallait donner au futur Etat les ressources humaines et logistiques capables de protéger et sauvegarder ses frontières contre une quelconque attaque d'une part ; mais en plus, il fallait combattre l'insécurité grandissante orchestrée par le nationalisme de l'UPC sur la question de l'indépendance. Pour gérer ces épineux problèmes, est créée en 1959 L'Ecole Militaire interarmes du Cameroun (EMIAC) qui fut inaugurée le 18 janvier 1961 par le défunt président

⁴ Le Cameroun a connu l'administration de trois puissances européennes au moment de la ruée vers l'Afrique. D'une part l'Allemagne entre 1884 et 1916, et d'autre part la France et la Grande Bretagne entre 1916 et 1961.

Ahmadou Babatoura Ahidjo. Dans une des publications de ladite école, on peut lire :

En 1959, le Cameroun sous tutelle française, s'apprête à accéder à l'indépendance promise le 1^{er} janvier 1960. Considérant la recrudescence de l'insécurité et le maquis qui sévissait sur l'ensemble du territoire national, l'autorité politique camerounaise décide, pour affirmer sa souveraineté, de mettre sur pied une Armée nationale. A cet effet, elle crée en 1959, au plateau de Ngoa-Ekelle à Yaoundé, une école de formation de ses futurs cadres officiers pouvant servir de guide à cette armée. Cette prestigieuse école sera inaugurée le 18 janvier 1961 sous l'appellation de L'école militaire interarmes du Cameroun.⁵

De cette déclaration, il faut lever l'équivoque sur le terme maquis qui est mentionné. En effet, l'histoire du Cameroun et de l'Afrique a été tronquée sur plusieurs de ses pans par les Occidentaux. Ce terme est collé aux différents défenseurs des valeurs camerounaises sous l'emprise du "système colonialiste français"⁶. Nous rejetons le terme "maquis" puisque les Français l'ont utilisé pour peindre en noir tous ceux qui s'opposaient à leur politique. En réalité, qui est maquisard ? celui qui a quitté son lointain pays traversant les mers et les océans pour venir opprimer son prochain et exploiter ses richesses ou celui qui se défend contre l'oppresseur ? Pour nous, ces hommes qui ont combattu le système colonial européen dans son ensemble sont des

⁵ EMIA, "Plaquette d'accueil, cérémonie de triomphe de la 37^e promotion de l'école militaire interarmées (EMIA), cour d'honneur de la brigade du quartier général", vendredi 24 janvier 2020, p.9.

⁶ Nous tenons à préciser que le Cameroun n'a pas été une colonie même si son administration sur le terrain a été similaire. Au sens réel de la dénomination, le territoire a été un protectorat avec les Allemands, un condominium, un territoire sous mandat et un territoire sous tutelle avec les Français et Anglais.

nationalistes puisqu'ils revendiquaient ce qui leur était de droit : leur liberté et celle de leur peuple. Pour maintenir sa domination sur le Cameroun, la France n'avait pas durant son passage formé assez de cadres locaux en vue d'assurer la relève après son départ. C'est pourquoi avec la création et l'ouverture de l'école, ce sont les officiers français qui avaient la lourde mission d'assurer le management et la formation des officiers camerounais. C'est à partir de 1986 que les officiers camerounais commencent à occuper ces fonctions⁷ comme le présente le tableau ci-après.

Tableau n°1 : Liste des Commandants de l'EMIA-EMIA entre 1960 et 2020

N°	Grade	Noms et prénoms	Période
1	LT	Le Fevre	1960-1962
2	CNE	Baron	1962-1964
3	CB	Foulquier	1964-1967
4	L-CL	Etonde Ekotto E	1967-1970
5	CB	Dejoussineau	1970-1972
6	CB	Carpentier	1972-1975
7	CB	Gin	1975-1977
8	L-CL	Metayet	1977-1979
9	L-CL	Benoît Vidal	1979-1981
10	L-CL	Le Pichon	1981-1983
11	L-CL	Pirson	1983-1985
12	L-CL	Soyard	1985-1986
13	COL	Nkoa Atenga C.	1986-1993
14	COL	Chi NGAFOR J.	1993-1996

⁷ D.Zra, « EMIA: historique d'un vivier de la formation militaire », in <https://www.crtv.cm/2019/01/emia-historique-dun-vivier-de-la-formation-militaire/>, consulté le 20 octobre 2021.

15	COL	Ngambou Esaie	1996-1998
16	COL	Dema Joseph	1998-2004
17	COL	Same Emmanuel	2004-2005
18	COL	Mbida Gabriel	2005-2007
19	COL	Etoundi Blaise	2007-2009
20	COL	Um Michel A.	2009-2011
21	COL	Eyenga Severain	2011-2015
22	COL	Bengono Antione Mesmin K	2015-2017
23	COL	Onana Mbarga Oscar	2017

Source : EMIA, “Plaquette d’accueil, cérémonie de triomphe de la 37^e promotion de l’école militaire interarmées (EMIA), cour d’honneur de la brigade du quartier général”, vendredi 24 janvier 2020, p.16.

En observant attentivement ce tableau, on constate que jusqu’en 1986, la France a continué à avoir une main mise intégrale sur la direction de cette école de prestige. En dehors des Lieutenant-Colonel Edouard Etonde Ekotto et Metayet qui ont assuré respectivement le commandement de l’école pendant trois ans et deux ans, c’est-à-dire entre 1967-1970 et entre 1977-1979, les dix autres commandants sont des ressortissants français. Cela présage un néocolonialisme militaire dans la mesure où il est insoutenable qu’au-delà d’un quart de siècle d’indépendance, on retrouve les étrangers au sommet des structures aussi importantes des anciens territoires autrefois sous leur domination.

Faisant son chemin, l’EMIA a subi des mutations à travers des réformes. Pour cela, la réforme de 2001 visant la modernisation et la professionnalisation de l’armée avec ses 21 décrets modifie son appellation qui devient l’EMIA (Ecole

Militaire Interarmées)⁸. C'est une école qui de par la qualité de ses enseignements prodigués, la compétence de ses officiers, sa renommée est convoitée par les pays amis du Cameroun qui la sollicitent pour la formation de leurs hauts cadres militaires. Le Burkina-Faso, le Bénin, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Gabon, la République Centrafricaine, la côte d'Ivoire⁹ pour ne citer que ceux-ci sont des parfaites illustrations. Sa devise est "L'exemple de la force et de l'honneur", ses symboles sont la tête de lion¹⁰, le sabre¹¹ et le drapeau¹². Dans ses traditions, l'EMIA prédispose ses élèves officiers à respecter au cours de leur parcours des étapes suivantes : la prise en main¹³, le *bizutage*¹⁴, le baptême¹⁵ et le triomphe¹⁶.

Selon son organigramme, l'EMIA est placée sous l'autorité d'un commandant qui assure la direction et dont l'actuel au moment de cette étude est le colonel Onana Mbarga Oscar en poste depuis 2017. L'école comprend 02 directions (celle des affaires générales et celle des études et programmes), 03 services (le service administratif et financier, le service de la communication et le service de la médiathèque), 03 divisions

⁸EMIA, « Plaquette d'accueil, cérémonie de triomphe de la 37^e promotion de l'école militaire interarmées (EMIA), cour d'honneur de la brigade du quartier général », vendredi 24 janvier 2020, p.10.

⁹ D.Zra, « 36^e promotion de l'EMIA : le contexte du triomphe » in <https://www.crtv.cm/2019/01/36e-promotion-de-lemia-le-contexte-du-triomphe/>, consulté le 22 septembre 2021.

¹⁰ La tête de lion incarne la force, le courage, la discipline et l'acceptation du principe hiérarchique.

¹¹ Le sabre renvoie à l'arme de l'officier et reflète l'honneur lié au statut et à la dignité de l'officier.

¹² Le drapeau symbolise l'amour de l'officier à la Patrie.

¹³ La prise en main qui est le tout premier contact du jeune civil qui a obtenu son concours avec l'école. Ce contact a pour but de rompre totalement avec les habitudes civiles.

¹⁴ Le *bizutage* qui est la transition entre l'année probatoire et la première année. D'une durée d'un mois, le *bizutage* consiste à nouer un contact entre les aînés et les cadets dans le but de pérenniser les traditions de l'école et inculquer aux nouveaux l'éthique propre au statut d'officiers notamment l'esprit de promotion et d'appartenance à la grande famille des forces de défenses.

¹⁵ Le baptême qui est une cérémonie au cours de laquelle un nom est attribué à la promotion. Ce nom permet d'identifier les différentes promotions et son choix est souvent tributaire du contexte qui prévaut ou en la mémoire des vaillants soldats décédés.

¹⁶ Le triomphe qui est la cérémonie solennelle marquant la fin d'une promotion. Il est présidé par le chef de l'Etat, chef des forces armées. Les finissants reçoivent leurs épaulettes après trois années intenses de formation.

(la division de la formation initiale, la division de l'enseignement générale et la division du perfectionnement), 01 compagnie de commandement et des services. Chaque compartiment ou démembrement de l'école a une mission précise. Cette école a jusqu'en 2020 abrité 37 promotions chacune détenteur d'un nom de Baptême. La première cuvée est baptisée "Indépendance"; ceci en liaison avec l'autonomie complète que le territoire venait d'acquérir en 1960. La 37^e qui est la dernière au regard de la période de cette recherche a été baptisée "Général de Division Kodji Jacob"¹⁷.

1.2. Le cas du Commandement des Ecoles et Centres d'Instruction de la Gendarmerie

L'origine du Commandement des Ecoles et Centre d'Instruction de la Gendarmerie remonte aussi à la présence française au Cameroun. Le 13 décembre 1946, la France en respect des accords de tutelle en son article 4¹⁸ entretient les bases militaires au Cameroun orientale et recrute quelques volontaires locaux. Mais avant cette période, elle avait par l'arrêté du 14 septembre 1919 créé une force de police appelée Garde régionale camerounaise dont le but visé était de constituer une gendarmerie locale d'élite¹⁹. Le 1^{er} janvier 1925, un autre arrêté change la dénomination de la Garde régionale en Garde indigène. Dès 1940, cette garde se détache

¹⁷ Le Général de Division Kodji Jacob est décédé le 22 janvier 2017 dans un crash d'hélicoptère des forces de défense camerounaise de type BEL 206 ayant à son bord en plus du Général, le colonel Kameni Alphonse, les lieutenants Souloukna Basile Grassou et Tchinda Aurélien dans la localité de Tchhoffol à l'Extrême-Nord Cameroun.

¹⁸ Cet article demandait aux puissances tutélaires de prendre toutes les mesures à assumer : la participation du territoire au maintien de la paix et de la sécurité internationale, le respect de l'ordre intérieur et la défense du territoire.

¹⁹ Lire le livre d'or des forces armées camerounaises 1960-1980 (20 ans au service de la nation).

des formations militaires et adopte comme signe distinctif la grenade de la gendarmerie.²⁰

Avec les reformes issues de la conférence de Brazzaville de 1944, il y a une profonde structuration qui aboutit à la création de la Garde camerounaise le 1^{er} juin 1946. Cette garde acquiert une structure comparable à celle de la gendarmerie française. Au moment où le Cameroun se prépare à obtenir son indépendance, les réorganisations sont faites dans le but de doter le futur Etat de ses propres forces de défense. C'est ainsi qu'est créée la gendarmerie nationale. Dans ses lignes, le livre d'or des forces armées certifie que :

Héritière de la gendarmerie française dont elle a conservé l'organisation et la double compétence civile et militaire, la gendarmerie nationale camerounaise est née le 1^{er} avril 1960 grâce à la fusion des auxiliaires d'origine du groupement de gendarmerie française du Cameroun et des forces de police locale de la Garde camerounaise.²¹

Lorsqu'elle est mise sur pied, l'encadrement des soldats est fait par les officiers et sous-officiers français suivant les accords de coopération franco-camerounaises du 13 novembre 1960 qui stipulaient que la mission militaire française procure des experts, instructeurs et spécialistes pour assister l'armée et la gendarmerie.²² A cette période, la gendarmerie camerounaise "acquiert une structure

²⁰ Ibid.

²¹ Lire *le livre d'or des forces armées camerounaises 1960-1980 (20 ans au service de la nation)* sur "De la Garde camerounaise à la gendarmerie nationale". Lire aussi kamerpower, École nationale de gendarmerie Cameroun, <https://kamerpower.com/fr/ecole-gendarmerie-nationale-camerounaise-cameroun/>

²² Pour plus d'informations, lire le livre d'or des forces armées 1960-1980 sur la partie intitulée "La gendarmerie".

comparable à celle de la France.²³ Le gouvernement lui dote d'un certain nombre de milieux de formation parmi lesquels le Commandement des Ecoles et Centres d'Instruction de la Gendarmerie (COMECIG) créée par Ordonnance 60/20 du 21 février 1960 et réajustée par décret N°2001/181 du 25 juillet 2001²⁴. Le COMECIG est chargé de la formation des personnels de gendarmerie. Basé à Elif-Effa dans le département du Mfoudi, on y retrouve deux écoles et quatre centres d'instruction. Parlant des écoles, on a :L'École des Sous-Officiers (ESO) qui est destinée à la formation des cadres moyens en Gendarmerie mobile et territoriale et l'Ecole d'Application des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EAOGN) qui accueille les officiers issus des écoles de formation initiale et des rangs, pour leur formation purement dans le domaine de la gendarmerie, ainsi que ceux en stage de Commandant d'Unité (SCU), jusqu'au niveau du Diplôme d'Etat-Major (DEM), pour leur phase de spécialité Gendarmerie.

Concernant les centres d'instruction, il s'agit du :Centre d'Instruction de Yaoundé (CIY) dont la mission est d'assurer la formation des élèves gendarmes ; du Centre de Perfectionnement aux Techniques de Maintien de l'Ordre (CPTMO) chargé de la formation, du recyclage et du perfectionnement des personnels dans le domaine du maintien de l'ordre ; du Centre de Perfectionnement à la Police Judiciaire (CPPJ), créé en partenariat avec la France pour former et perfectionner les personnels, notamment des Directeurs d'Enquête du niveau officier et sous-officier, et former les Sous-Officiers en Police Technique et Scientifique et

²³ Lire C.G.Moukam, « La gendarmerie au Cameroun de 1920-2010 : Aperçu historique », Thèse de Doctora/Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I, 2012, pp. 124-126.

²⁴ Pour amples informations sur la réforme de 2001, lire M.R.W.Mbog Ibock, "Les politiques publiques de la défense au Cameroun : Analyse de la réforme de l'armée camerounaise de 2001", thèse de Doctorat/Ph.D en Sciences Politiques, Université de Douala, 2018.

en procédure pénale et du Centre d'Instruction des Transmissions qui est chargé de la formation des personnels de la Gendarmerie Nationale aux Transmissions.

Le COMECIG est logé comme nous l'avons signalé ci-haut dans le quartier Elig-Effa à Yaoundé et est baptisé Camp YEYAP. Selon de nombreuses sources, Yepap Moussa est un soldat camerounais qui, dans l'exercice de ses fonctions est allé jusqu'au sacrifice suprême lors d'une opération au quartier Briqueterie à Yaoundé le 17 décembre 1956.²⁵ L'EMIA et le COMECIG ayant été présenté, il est judicieux de montrer le travail abattu par les femmes civiles en leur sein.

2. Le personnel civil féminin au sein de l'EMIA et du COMECIG

Analyser le rôle joué par les femmes civiles dans cette étude importe d'une part d'identifier leurs catégories en montrant comment elles parviennent à intégrer le milieu et d'autre part présenter le travail qu'elles font au quotidien.

2.1. La typologie du personnel civil féminin à l'EMIA et au COMECIG

2.1.1. Le personnel civil féminin officiel

Nous appelons personnel civil officiel le personnel reconnu dans les effectifs du Ministère de la défense et qui est lié à l'Etat par un contrat. C'est un personnel recruté à travers les offres d'emploi de masse ou de remplacement numérique. En effet, dans sa politique de plein emploi, le gouvernement lance les recrutements massifs et c'est au cours de la phase terminale qu'un effectif est alloué au ministère de la défense. Mis à la direction des ressources humaines, ce personnel est

²⁵ Yigi Pierre Celestin, 50 ans environ, chef de service historique, COMECIG, 05 novembre 2021. Information soutenu par Lissou Syrille Jules, 55 ans environ, commandant du COMECIG, COMECIG, 05 novembre 2021.

affecté dans les différents services.²⁶ Il s'agit des cas particulier du personnel issu de la cuvée de 2011 où le Cameroun à travers son chef de l'Etat a recruté 25 000 jeunes dans la fonction publique.

Hormis cette catégorie tirée des recrutements de masse, il existe celle dont son recrutement trouve ses fondements dans les remplacements numériques. En effet, dans chaque service, il y a une politique de recrutement qui est mis en place pour combler le vide en ressources humaines qui peut être causé soit par le trop plein de travail, soit par les décès ou les mises en retraite du personnel existant.²⁷ Une fois recruté, ce personnel est affecté dans les services nécessaires ou dans lesquels ce besoin s'est fait ressentir. Une fois affecté, le personnel est utilisé dans sa structure en fonction de ses capacités intellectuelles ou de ses facultés d'imprégnation. Il est à noter que dans ce personnel, on retrouve toute catégorie de spécialisation et lorsque ces femmes arrivent dans les lieux d'affectation, les responsables au cours de la période d'imprégnation les observent et les utilisent en fonction des capacités présentés. C'est le cas de Nguélé Onana²⁸, recrutée comme technicienne d'économie sociale et familiale qui est utilisé à l'EMIA au MESS des officiers.²⁹ A son côté, existe aussi un personnel dit non officiel appelé personnel temporaire.

²⁶ Mbonjo Essoh Rollin, 42 ans, commandant de compagnie à l'EMIA, Yaoundé, 02 novembre 2021.

²⁷ Mpalla Blanche, 44 ans environ, assistante principale des affaires sociales, camp YEYAP, 03 novembre 2021.

²⁸ Nguélé Onana Hélène, 33 ans environs, responsable du MESS des officiers, EMIA, 03 novembre 2021.

²⁹ Le MESS des officiers est un restaurant au sein de l'EMIA dans lequel les stagiaires prennent le déjeuner et le repas.

2.1.2. Le personnel civil féminin temporaire

Comme son nom l'indique, c'est un personnel qui a une durée de travail limitée. Il est recruté par les responsables des structures en fonction de leurs besoins. Dans la plupart de cas, ce personnel n'a aucun contrat qui le lie à son employeur car tout se fait de gré à gré³⁰. On le retrouve par exemple à l'EMIA où il exerce dans certains services. En réalité, le commandat de l'EMIA (COM-EMIA) reçoit au quotidien des demandes d'emplois temporaires de la part de nombreux jeunes.

Lorsqu'il est dans le besoin d'une main d'œuvre pour un effectuer certaines tâches, il puise dans le stock des demandes en sa possession. C'est de cette façon qu'ont été recrutées les femmes civiles qui accompagnent au quotidien le service de la cuisine qui s'active pour faire à manger aux stagiaires de la structure.³¹ Cette catégorie de personnel émerge dans le compte de leur employeur. On la retrouve tant à l'EMIA qu'au Camp YEYAP.

2.1.3. Le personnel civil féminin sans statut ou personnel bénévole

Nous appelons ici personnel civil féminin sans statut les femmes qui ne sont ni à la charge de l'Etat, ni à celle de la structure dans laquelle elles exercent, mais sont sous la responsabilité d'un individu de la structure. C'est un service totalement informel puisque ce personnel arrive à trouver ce genre de travail grâce à des circonstances occasionnelles. C'est le chômage et l'oisiveté accrus qui constituent le socle réel de l'existence d'une telle activité. Ce personnel se recrute dans les milieux sociaux à partir des liens de solidarité tissés entre

³⁰ Ekoto Gerald Thierry, 40 ans, chef de division enseignement général, EMIA, 03 novembre 2021.

³¹ Henriette Nkeh Tata, 36 ans, militaire, responsable des services de cuisine de l'EMIA, EMIA, 02 novembre 2021.

les individus. En réalité, au sein du Camp YEYAP où nous avons trouvé cette catégorie d'employée, il nous a été révélé le cas précis d'une d'entre elles que :

Celle-ci faisait un petit commerce aux abords du centre et de par sa gentillesse, elle était autorisée à accéder dans les bureaux pour livrer les fruits. Comme le capital était très petit et l'activité non rentable, elle avait pris l'initiative de faire la propriété aux alentours du camp. Son sens de sociabilité et sa gentillesse lui ont permis de tisser les liens profonds avec la responsable de la cuisine qui a fini par l'adopter dans ses services où elle l'assiste à faire des petits travaux et quelques courses.³²

Il faut dire que ce genre de service malgré les contraintes donne espoir à celles qui l'exercent. Elles espèrent qu'au cours d'un appel à candidature pour un recrutement qu'il soit de masse ou numérique, elles bénéficieront des largesses de la structure qui pourra soutenir son dossier ; c'est d'ailleurs l'une des raisons de leur engagement. Ce personnel assure son quotidien grâce aux motivations à lui offert par ses collaborateurs. Lesdites motivations peuvent être financières, morales ou psychologiques et matérielles.

2.2. Le travail effectué par le personnel civil féminin à l'EMIA et au COMECIG

2.2.1. Les assistantes de direction

Communément appelées secrétaires de direction, les assistantes de direction sont les femmes recrutées pour accompagner les responsables de direction dans leurs tâches.

³²Mpalla Blanche, 44 ans environ, assistante principale des affaires sociales, camp YEYAP, 03 novembre 2021. Information confirmée par Ihongui Lysette Gisèle, 50 ans environ, aide sociale, Camp YEYAP, 03 novembre 2021.

Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur (BTS) ou non, on trouve ce personnel dans les locaux de l'EMIA. Elles participent à l'enregistrement de tout document entrant et sortant du bureau dans lequel elles officient ; la classification desdits documents ; le traitement des dossiers à elles confié par la hiérarchie ; la ventilation des documents et le relais entre tous les services rattachés à son poste.³³

En dehors de ces fonctions, elles réalisent les comptes rendus des travaux grâce à la maîtrise des outils et des techniques de communication, elles effectuent également un travail de recherche très élaboré et fournissent à la hiérarchie des documents de travail qu'elles mettent à jour. Dans la plupart des secrétariats des chefs de services situés à l'EMIA, se trouve une assistante de direction civile. Peut-être leur niveau d'études et leur qualification sont les éléments qui motivent la hiérarchie à les utiliser en lieu et place du personnel purement militaire. Ceci n'est pas très loin de la vérité puisque les éléments qui participent aux activités dans ces secrétariats sont les soldats et dont le niveau d'études est relativement peu qualifié pour traiter un certain nombre de documents.

2.2.3. Les enseignantes ou instructeurs

Appelées à transmettre le savoir, deux catégories de femmes civiles enseignantes exercent dans ces centres : les femmes civiles permanentes et les femmes civiles vacataires.

Les permanentes sont les employées du MINDEF affectées dans ces lieux. Par le passé, elles étaient appelées aides maternelles puisqu'elles appartenaient au service social. En effet dans les années 80, ce personnel civil dans les casernes était utilisé comme aides sociales et aides maternelles. Les

³³ Ekoto Gerald Thierry, 40 ans, chef de Division enseignement général, EMIA, 03 novembre 2021. Information soutenue par Mendouga Carole, 30 ans, cadre contractuel d'administration et assistante de direction à l'EMIA, EMIA, 03 novembre 2021.

aides sociales s'occupaient de l'enseignement de la couture, de la consultation prénatale, des pesées et des vaccinations.³⁴ Les aides maternelles de leur côté s'occupaient de l'encadrement des enfants dans les écoles de casernes. C'est le cas de Ihongui Lysette Gisèle, recrutée en 1984 pour coudre les tenues des militaires et des élèves des écoles de caserne et qui s'est finalement retrouvée entrain de tenir les enfants de la maternelle puisqu'elle était sous la charge du service social.³⁵ Avec la mise sur pied des cuvées de l'Ecole Nationale des Assistants Sociaux (ENAAS)³⁶, le service social est orienté, la qualification du personnel se précise et dans les casernes, on note la présence des assistantes et assistantes principales des affaires sociales. En dehors de leur travail proprement dit, certaines d'entre elles participent dans la formation des stagiaires en dispensant les cours. Cependant, l'enseignement n'est qu'un second métier qu'elles exercent au regard des disponibilités et des besoins. C'est le cas des dames Tatto Thérèse et Mpalla Blanche toutes assistantes principales des affaires sociales en service au centre social du COMECIG qui participent aussi aux enseignements dans la formation des stagiaires dudit centre.³⁷ En tant que techniciennes des affaires sociales, leurs enseignements portent sur le rôle des affaires sociales dans les services de la gendarmerie. Pour elles, les brigades sont des lieux où se posent les problèmes de société notamment ceux des familles. Il est important pour le gendarme de savoir qu'en cas de plainte, la répression ne doit

³⁴ Ihongui Lysette Gisèle, 50 ans environs, aide sociale, Camp YEYAP, 03 novembre 2021.

³⁵ Idem

³⁶ Il faut noter que la première structure de formation des travailleurs sociaux est créée en 1962 sous l'appellation de l'Ecole Fédérale des Educateurs Sociaux (EFEAS). En 1975, elle devient Ecole Nationale des Educateurs et assistants sociaux (ENEAS) et par décret n°80/199 du 9 juin 1980, elle devient Ecole Nationale des Assistants Sociaux (ENAAS).

³⁷ Mpalla Blanche, 44 ans environ, assistante principale des affaires sociales, camp YEYAP, 03 novembre 2021. Tatto Thérèse, 45 ans environ, assistante principale des affaires sociales, chargée d'études assistant, camp YEYAP, 03 novembre 2021.

intervenir que si les négociations et l'acceptation de l'autre échouent.³⁸ A entendre ces femmes, leurs enseignements est centré sur les mesures de conciliation, de facilitation du dialogue et de la cohésion sociales. Les instructeurs permanents révisent aussi les programmes avec les chargés d'études sous la supervision du Commandant des Ecoles et Centre d'Instruction de la Gendarmerie (COMCECIG).³⁹

Les femmes enseignantes vacataires quant à elles sont les enseignantes de formation qui exercent ailleurs et viennent en appui à la formation des stagiaires. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont employées par d'autres ministères et qui viennent faire des enseignements dans ces milieux suivant un calendrier bien élaboré. C'est le cas du Pr Virginie Wanyaka⁴⁰ qui est employée par le ministère de l'enseignement supérieur et qui donne des cours aux élèves officiers et sous-officiers de l'EMIA et du COMECIG.

2.2.4. Les employées de restauration

A l'EMIA et au COMECIG, il y a un service de restauration dans lequel les femmes civiles cuisinent et servent les repas. Dans le cadre de la cuisine, elles suivent le programme des mets qui est dressé par la responsable en chef. La cuisine se fait deux fois par jour (cas de l'EMIA). En dehors du déjeuner, les stagiaires de l'EMIA mangent à midi et à dix-huit heures. Le repas de midi est fait à partir de 8 heures tandis que celui de 18 heures commence à être apprêter à 14 heures.⁴¹ Lorsque le repas est prêt, il revient à une autre vague de personnel civil

³⁸ Idem.

³⁹ Atsoumaha Abega, 30 ans environs, chef de service administratif et financier, CECIG, 05 novembre 2021.

⁴⁰ Historienne spécialiste de l'histoire militaire, enseignante au département d'Histoire de l'université de Yaoundé I, première femme dans ce domaine à accéder au grade de Maître de Conférences et de Professeure titulaire.

⁴¹ Henriette Nkeh Tata, 36 ans, militaire, responsable des services de cuisine de l'EMIA, EMIA, 02 novembre 2021.

féminin de s'occuper du service. Les femmes chargée de servir les stagiaires viennent en cuisine pour transporter le repas au restaurant. A l'EMIA, le restaurant est appelé le Mess des Officiers⁴² et au COMECIG, dans le restaurant, il y a un carré réservé appelé MESS des Officiers⁴³. Le MESS est donc un endroit où seuls les officiers ont le droit de prendre le repas. Les femmes qui servent dans ce cadre s'occupent aussi du déjeuner. Elles apprêtent les tasses à la veille qu'elles disposent sur les tables et tôt le matin le service est rapidement effectué (cas de l'EMIA). De même, après avoir servi les repas, elles attendent que les stagiaires mangent pour qu'elles débarrassent le couvert, nettoient avant de s'en aller.⁴⁴ Par le sens de l'observation, nous avons constaté que les stagiaires sous-officiers de gendarmerie mangent débarrassent et lavent eux-mêmes le couvert.

2.2.5. Les aides sociales, assistantes principales des affaires sociales et les infirmières

Les aides et assistantes sociales sont des personnes formées pour gérer les affaires sociales. Recrutées et mises à la disposition du MINDEF, elles ont pour mission de prendre en charge psychologiquement les militaires dans les éventuels problèmes ; faire un accompagnement psycho-social du personnel militaire ; évaluer la situation psychologique du stagiaire ; conseiller et orienter les personnes en difficulté et les accompagner sur la base d'un projet et participer au développement social local.⁴⁵ La différence entre une aide sociale et une assistante sociale se situe au niveau de la

⁴² Idem

⁴³ Monte Ngatchui, 44 ans environ, Chef d'escadron au COMECIG, COMECIG, 02 novembre 2021

⁴⁴ Nguete Onana Hélène, 33 ans environ, responsable du MESS des officiers, EMIA, 03 novembre 2021.

⁴⁵ Mpalla Blanche, 44 ans environ, assistante principale des affaires sociales, camp YEYAP, 03 novembre 2021. Totto Thérèse, 45 ans environ, assistante principale des affaires sociales, chargée d'études assistant, camp YEYAP, 03 novembre 2021.

formation et du niveau d'études. L'assistante sociale est le supérieur hiérarchique de l'aide sociale. Les aides sociales tout en traitant les problèmes liés à la psychologie, participent aussi au développement des métiers de la débrouillardise notamment la couture, la teinture, la broderie, etc. en formant les jeunes et les femmes désœuvrés pour se frayer un chemin dans la vie.⁴⁶ Les infirmières prennent soin de la santé des stagiaires et du personnel militaire. Elles exercent au Centre Médico des Armées (CMA) ou infirmerie. Elles gèrent le suivi médical du personnel militaire et civil. Leur travail est coordonné par le chef du CMA.

Tableau n° 2 : Quelques effectifs Des femmes civiles à l'EMIA et au COMECIG

	MESS ⁴⁷	SAF ⁴⁸	OD ⁴⁹	DFI ⁵⁰	DEP ⁵¹	CS ⁵²	CMA/INF ⁵³	CCS/E MIA ⁵⁴	DP ⁵⁵	SC ⁵⁶
EMIA	6	1	1	1	1	/	1	1	1	/
COM ECIG	5	/	/	/	/	9	/	/		5

⁴⁶ Ihongui Lysette Gisèle, 50 ans environs, aide sociale, Camp YEYAP, 03 novembre 2021.

⁴⁷ MESS (nom donné au restaurant situé au sein de l'EMIA).

⁴⁸ SAF (Service Administratif et Financier).

⁴⁹ OD (Office des Détails).

⁵⁰ DFI (Division de la Formation Initiale).

⁵¹ DEP (Division des Enseignements et des Programmes).

⁵² CS (Centre Social).

⁵³ CMA/INF (Centre Médico des Armées encore appelé Infirmerie).

⁵⁴ CCS/EMIA (Compagnie de Commandement et de Service EMIA).

⁵⁵ DP (Division de Perfectionnement).

⁵⁶ SC (Service de Cuisine).

Sources :

- Nomo Assembe Alice Joelle, 27 ans environs, assistante de direction à la DFI, EMIA, 03 novembre 2021.
- Minkoulou Celestin, Sergent en chef au secrétariat de la DFI, EMIA, 03 novembre 2021.
- Nguete Onana Hélène, 33 ans environs, responsable du MESS des officiers, EMIA, 03 novembre 2021.
- Ihongui Lysette Gisèle, 50 ans environs, aide sociale, Camp YEYAP, 05 novembre 2021.
- Samba Paule Marcelle, 35 ans environs, cadre contractuel, EMIA, 05 novembre 2021.
- Zanga Essongo Sandrine, 33 ans environ, Infirmière, EMIA, 04 novembre 2021.
- Atsoumaha Abega, 30 ans environs, chef de service administratif et financier, COMECIG, 05 novembre 2021.

3. Des forces de la présence du personnel civil féminin à l'EMIA et au COMECIG à la nécessité d'une parfaite collaboration Armée-Nation

Aucune œuvre humaine ne peut être posée sans laisser les tâches. Cette partie présente les répercussions de la présence féminine civile dans les services des forces de défense.

3.1. Le partenariat gagnant pour l'Etat camerounais et ses structures de défense

Utiliser les femmes civiles pour le gouvernement camerounais dans les services du MINDEF constitue un atout majeur dans sa politique de développement de pleins emplois. L'Etat participe de cette manière dans la lutte contre le chômage en

trouvant des failles pour insérer les civils dans les corps de métier. De même, leur présence surtout celles qui travaillent dans le service social et au Centre Médico des Armées, facilitent la tâche à l'Etat en s'occupant des problèmes sociaux et de santé des populations riveraines. En cas de problème relevant du ressort de leur compétence, les assistantes sociales et les infirmières reçoivent les populations civiles et militaires qui vivent aux alentours du camp.

Dans leurs milieux professionnels, ces femmes apportent leur savoir-faire pour le bon déroulement du travail. Elles proposent des idées innovantes, créent de la bonne humeur entre les collègues ; ce qui nous permet au travail d'avancer.⁵⁷ Malheureusement comme dans tous les autres corps de métier, on enregistre certains obstacles liés au problème du genre car avec la femme, le travail ralenti souvent à cause de son indisponibilité. L'indisponibilité peut être causée par des raisons de santé, d'obligation familiale ou de maternité. C'est ce qui ressort de la pensée du capitaine de corvette Ekoto lorsqu'il déclare que :

Le seul problème que nous rencontrons avec l'utilisation de l'agent féminin civil ou militaire est son indisponibilité. Vu les contraintes de notre métier, il arrive que nous quittons nos bureaux à des heures tardives ou que nous y soyons sollicités à des heures indues. Or, ayant à nos côtés des assistantes de direction, nous ne pouvons pas les solliciter à des pareils moments pour nécessité de service. Voilà pourquoi à une certaine heure de l'après-midi, nous les libérons. Leur absence bloque le travail à un moment donné. En dehors de cet aspect, elles reviennent poser des problèmes de famille du genre emmener l'enfant à

⁵⁷ Mbonjo Essoh Rollin, 42 ans, commandant de compagnie à l'EMIA, Yaoundé, 02 novembre 2021.

l'hôpital. Ce qui nous oblige à leur accorder des permissions. A côté de ça, s'ajoutent les congés de maternité qui leur sont accordés. Ces différentes situations empiètent fondamentalement sur l'évolution du service. Mais, on y peut rien, on s'organise pour avancer.⁵⁸

3.2. Les employées entre bien-être, violences multiformes et frustrations

La présence des femmes civiles dans les services des forces de défense notamment à l'EMIA et au COMECIG présente aussi pour elles des avantages et des limites.

Comme avantages, leur recrutement surtout pour les contractualisées leur donne la possibilité de monter un projet et de le réaliser. Affiliées à la CNPS, elles bénéficient d'une pension retraite et des allocations familiales. A en croire certaines à l'instar de dame Mendouga Carole, le recrutement au sein des forces armées lui a permis de sortir du chômage et du stress permanent dans lequel elle était plongée.⁵⁹ Un autre avantage ici est la connaissance d'un pan du jargon militaire. La proximité avec le personnel d'armée leur donne de maîtriser le vocabulaire propre au milieu.

Parlant des limites, elles sont relatives aux nombreuses frustrations que vivent ces femmes au quotidien. Pour les temporaires et les bénévoles, elles évoquent une grande marge de la plus-value. Le travail fourni est largement supérieur au salaire perçu. Par exemple les employées du service de cuisine ne gagnent pas grande chose avec tous les risques liés qu'elles courent en pratiquant l'activité.⁶⁰ N'ayant

⁵⁸ Ekoto Gerald Thierry, 40 ans, chef de Division enseignement général, EMIA, 03 novembre 2021. Information soutenue par Mbonjo Essoh Rollin, 42 ans, commandant de compagnie à l'EMIA, Yaoundé, 02 novembre 2021.

⁵⁹ Mendouga Carole, 30 ans, cadre contractuel d'administration et assistante de direction à l'EMIA, EMIA, 03 novembre 2021

⁶⁰ Anonyme, 28 ans environ, temporaire, EMIA, 03 novembre 2021.

pas souvent de contrat, elles sont licenciées dans certains cas sans aucune procédure.

Les femmes contractualisées sont aussi frustrées dans la mesure où elles déplorent : l'inexistence pour elles d'un profil de carrière. Evoluer pour elles au sein du MINDEF n'est pas évident ; l'absence des primes de rendement et de technicité pour les civils ; le complexe de l'homme en tenue qui pense que le civil n'a pas sa place au sein des forces de défense ; la discrimination. Ici, tous, il faut dire que les récompenses allouées aux employés du MINDEF sont orientées uniquement au personnel militaire. A écouter Blanche Mpalla et Thérèse Tatto, elles travaillent depuis plus d'une décennie comme employées civiles du MINDEF, mais n'ont jamais reçu de médaille. Lorsque les dossiers sont déposés, seuls les militaires sont retenus lors de la publication des listes.⁶¹ A ces tares, s'ajoutent des violences multiples car les Hommes en tenue considèrent les civils dans leur milieu comme des envahisseurs. Pour cela ces femmes sont le plus souvent persécutées verbalement par certains militaires qui pensent à tort que le milieu devrait être fermé aux civils. Hormis cela, on note également des pressions liées aux sentiments et qui causent des crises de jalousies entre militaires et civiles ou entre les militaires eux-mêmes perturbant alors l'avancée du travail pour lequel ils sont appelés.

3.3. De la nécessité d'un renforcement de la collaboration Armée-Nation à l'EMIA et au COMECIG

Le personnel civil féminin constitue un des maillons capables de créer une synergie efficace avec les forces de défense et de

⁶¹Mpalla Blanche, 44 ans environ, assistante principale des affaires sociales, camp YEYAP, 03 novembre 2021. Tatto Thérèse, 45 ans environ, assistante principale des affaires sociales, chargée d'études assistant, camp YEYAP, 03 novembre 2021.

sécurité dans le combat contre l'insécurité devenue grandissante au Cameroun et même au sein de la sous-région. Pour atteindre ces résultats escomptés, il faut redynamiser les rapports entre ces forces en présence en éloignant certaines tares. C'est-à-dire que la collaboration entre les civils et militaires au sein des structures étudiées nécessite de :

- Dresser un profil de carrière pour les civils employés par le MINDEF. Dans la gestion de la carrière professionnelle, les employés ayant un niveau d'étude avec une certaine expérience professionnelle bénéficient des avancements avec tout ce que cela comporte. Le MINDEF gagnerait pour éviter les frustrations des femmes étudiées en leur faisant connaître une progression avec des responsabilités étendues dans le temps ;

- Revoir en fonction des moyens possibles la charge financière des temporaires qui abattent un travail de titan (surtout ceux qui ont la lourde tâche de cuisiner pour les stagiaires) avec des risques au quotidien. Le salaire constitue le socle principal de l'émulation au travail. S'il est maigre, l'employé est démotivé, voir emmené à effectuer sa tâche avec légèreté ou déconcentration tout en cherchant à trouver un autre plus agréable.

- revoir les normes de distribution de certains avantages à tout le personnel du MINDEF militaire comme civil. Hormis le salaire, certains avantages comme la distribution des médailles, l'inscription à la CNPS, l'octroi des présents etc motivent les employés. En effet, la motivation au travail permettrait à ces femmes d'atteindre facilement leurs objectifs, de renforcer la compétitivité et la performance dans le service.

- développer davantage des nouvelles stratégies d'insertion de certains hommes en tenue dans le cadre des

détachements dans les autres ministères pour compenser dans une moindre mesure les postes occupés par les civils et qui donnent aux forces armées et de défense le sentiment d'être envahis par les civils. En attachant du prix à l'amélioration de tous ces maux qui minent le quotidien de ces femmes civiles, elles pourraient être épargnées du stress qui les affecte puisqu'elles s'estiment victimes d'une discrimination.

Conclusion

Cette étude centrée sur l'action des femmes civiles à l'EMIA et au COMECIG nous a permis de comprendre que c'est pour des enjeux sécuritaires que ces lieux de formation ont été créés. Comme le gouvernement ne peut les faire fonctionner seulement avec les Hommes en tenue, il y a associé les civils notamment les femmes qui participent quotidiennement à leur bon fonctionnement. En étudiant cette partie de l'histoire des institutions de formation des officiers et sous-officiers camerounais, l'analyse nous permet aussi de comprendre que la présence civile féminine est effective au sein des forces armées et de défense. Leur recrutement est tributaire à l'Etat et aux dirigeants desdites écoles. On y trouve en fonction de leurs recruteurs des permanentes, des temporaires et des bénévoles. Elles excellent dans l'enseignement, la couture, l'assistance sociale, le restaurant et la médecine. Ce qui leur donne l'opportunité socialement de braver contre l'oisiveté tout en réalisant quelques projets de vie. Cependant, elles rencontrent d'énormes difficultés qui les empêchent de s'exprimer véritablement sur le plan professionnel. Ces tares affectent leur psychologie et réduisent par ailleurs les performances et les résultats escomptés.

Notre étude permet de dire aussi que le concept Armée et Nation est une évidence au Cameroun puisque l'utilisation des civils facilite une synergie entre les deux composantes. De même, le cliché de structure fermée aux civils est un mythe qu'il convient de briser bien que les civils n'ont pas accès aux secrets militaires. Cependant, il est impératif de reculer au loin les maux qui minent la synergie évoquée en veillant à l'épanouissement équitable des Hommes en tenue et des civils dans ces centres. Le toilettage de ces fléaux viendrait dans une moindre mesure donner un souffle nouveau dans les rapports civils-militaires et favoriserait davantage le progrès et l'émergence de notre armée.

Bibliographie

Sources orales

Noms et prénoms	Age	Fonction	Lieu de l'interview	date l'interview
Amanbad Jean	50 ans environ	Chef de Rame-Ecole d'Etat-Major à l'EMIA	EMIA	05 novembre 2021
Anonyme	30 ans	Employé Temporaire	EMIA	03 novembre 2021
Anonyme	28 ans environ	Employé Temporaire	EMIA	03 novembre 2021
Atsoumaha Abega	30 ans environ	chef de service administratif et financier	CECIG	05 novembre 2021
Ekoto Gerald Thierry	40 ans	chef de division enseignement général	EMIA	03 novembre 2021
Galega Roland Njinwouo	45 ans environ	Chef de division de la formation initiale à l'EMIA	EMIA	03 novembre 2021
Haddison Isaac	47 ans environ	Chef d'Etat-Major au COMECIG	COMECIG	02 novembre 2021
Henriette Nkeh Tata	36 ans	responsable des services de cuisine de l'EMIA	EMIA	02 novembre 2021
Ihongui Lysette Gisèle	50 ans environ	aide sociale	Camp YEYAP	05 novembre 2021
Lisson Syrille Jules	55 ans environ	commandant du CECIG	CECIG	05 novembre 2021
Mbonjo Essoh Rollin	42 ans	commandant de compagnie à l'EMIA	EMIA	02 novembre 2021
Mendouga Carole	30 ans	cadre contractuel d'administration et assistante de direction à l'EMIA	EMIA	03 novembre 2021

Minkoulou Celestin	30 ans environ	Sergent en chef au secrétariat de la DFI	EMIA	03 novembre 2021
Monte Ngatchui	44 ans environ	Chef d'escadron au COMECIG	COMECIG	02 novembre 2021
Mpalla Blanche	44 ans environ	assistante principale des affaires sociales	Camp YEYAP	03 novembre 2021
Ngolana Joshua Sébastien	30 ans environ	Agent d'entretien au MESS	EMIA	05 novembre 2021
Nguele Onana Hélène	33 ans environ	responsable du MESS des officiers	EMIA	03 novembre 2021
Nomo Assembe Alice Joelle	27 ans environ	assistante de direction à la DFI	EMIA	03 novembre 2021
Samba Paule Marcelle	35 ans environ	cadre contractuel	EMIA	05 novembre 2021
Tatto Thérèse	45 ans environ	assistante principale des affaires sociales, chargée d'études assistant	Camp YEYAP	03 novembre 2021
Tchouabe Francis	40 ans environ	Chef de bureau des instructeurs	COMECIG	02 novembre 2021
Yigi Pierre Celestin	50 ans environ	chef de service historique	CECIG	05 novembre 2021
Zanga Essongo Sandrine	33 ans environ	Infirmière	EMIA	04 novembre 2021

Sources écrites

ANONYME, *Livre d'or des forces armées camerounaises 1960-1980 (20 ans au service de la nation)*. SN, SD.

DECRET n°2001/178 du 25 juillet 2001 portant organisation générale de la défense et des Etats-majors centraux) pour le personnel non officier, et dans les écoles militaires (EMIA), 2001 ;

DECRET n°2001/187 du 25 juillet 2001 fixant les conditions de recrutement et d'admission dans les écoles militaires des officiers 2001 ;

EMIA, 2020, « Plaquette d'accueil, cérémonie de triomphe de la 37^e promotion de l'école militaire interarmées (EMIA), cour d'honneur de la brigade du quartier général », vendredi 24 janvier 2020, p.10.

KAMERPOWER, 2020, « École nationale de gendarmerie Cameroun », in <https://kamerpower.com/fr/ecole-gendarmerie-nationale-camerounaise-cameroun/>

MBOG IBOCK Martin Raymond Willy, 2018, « Les politiques publiques de la défense au Cameroun : Analyse de la réforme de l'armée camerounaise de 2001 », thèse de Doctorat/Ph.D en Sciences Politiques, Université de Douala.

MESSINGA Ernest Claude, 2007, « Les forces armées camerounaises face aux enjeux militaires dans le golfe de Guinée : le cas du conflit de Bakassi », mémoire de Master en Sciences Politiques, Université de Yaoundé II, 2007.

MOUNKAM Christian Gervais, 2012, « La gendarmerie au Cameroun de 1920 à 2010 : Aperçu historique », Thèse de Doctorat/Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé 1.

TCHUILEU NGANGOM Alexandra, 2018, « Cameroun : Ecoles et centres d'instruction de la gendarmerie, le commandant en poste », in *Cameroon Tribune* n° 455 du 16 mars 2018, pp. 4-5.

ZRA Dieudonné, « 36^e promotion de l'EMIA : le contexte du triomphe », in <https://www.crtv.cm/2019/01/36e-promotion-de-lemia-le-contexte-du-triomphe/>, consulté le 22 septembre 2021.

ZRA Dieudonné, « EMIA: historique d'un vivier de la formation militaire », in <https://www.crtv.cm/2019/01/emia-historique-dun-vivier-de-la-formation-militaire/>, consulté le 20 octobre 2021

Stratégies de débrouillardise comme moyen de résilience après l'abandon scolaire chez les jeunes burundais

Rosette Minani,

*Université du Burundi,
rosette.minani@ub.edu.bi*

Alexandre Shemezimana,

*Université du Burundi,
shemalexandre.1997@gmail.com*

Denis Banshimiyubusa,

*Université du Burundi,
deni.banshimiyubusa@ub.edu.bi
+257 69 179 521*

Résumé

L'éducation scolaire est une condition indispensable qui facilite une intégration socio-professionnelle. Mais au Burundi, il y a des enfants qui abandonnent l'école sans avoir terminé le parcours scolaire. Comment ces enfants parviennent-ils à s'intégrer dans la société ? Cet article fait une analyse des stratégies de débrouillardise comme moyen de résilience après l'abandon scolaire chez les jeunes burundais. Il s'agit d'une étude qualitative faite sur l'ensemble des décrocheurs ayant abandonné l'école fondamentale ainsi que leurs parents de la commune Musongati en Province Rutana. A travers des outils d'analyse appropriés, les résultats montrent que le vécu quotidien de ces jeunes est caractérisé par des comportements différents. Les activités et les stratégies de débrouillardises qu'ils utilisent constituent leur moyen de résilience. Ainsi, après l'abandon scolaire, ces jeunes font recours aux activités du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Parmi les difficultés rencontrées par ces enfants, il y a l'analphabétisme, le travail lourd sans rémunération et la migration vers la Tanzanie.

Mots clés : *Stratégie, débrouillardise, éducation, abandon scolaire*

Introduction

Le présent article a pour objectif de connaître les stratégies de débrouillardise des jeunes burundais ayant abandonnés l'école au bas âge afin de s'insérer et s'intégrer dans leur vie en milieu rural. Il se propose de chercher à comprendre comment se dessine le parcours de vie de ces jeunes après l'abandon scolaire, les difficultés auxquelles ils font face ainsi que les diverses stratégies qu'ils adoptent pour trouver le travail et tenter d'affronter les exigences que leur vie socioprofessionnelle leur impose. Il s'agit précisément d'analyser les moyens que ces enfants utilisent, c'est-à-dire les stratégies qu'ils mettent en jeu pour contourner ou affronter les situations pour s'intégrer dans la société (1), montrer les conséquences de l'abandon scolaire sur la famille en particulier et la société en générale (2) et d'identifier les difficultés que ces enfants rencontrent après avoir quittés l'école fondamentale (3).

En effet, l'école est une institution sociale majeure qui remplit une double mission d'instruction et de socialisation afin de faciliter l'intégration des individus dans la société. Elle favorise l'intériorisation des normes et des valeurs sociales. Elle, *« est une institution indispensable à tout développement économique et social, elle est la mieux à même de transmettre à l'enfant les connaissances et les savoirs nécessaires pour s'intégrer dans les sociétés modernes. Elle les protège de l'exploitation économique »* (Jacquemin et Schlemmer, 2011 :7-28). Selon l'article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, *« toute personne a droit à l'éducation »*. De même, le Pacte des droits économiques, sociaux et culturels établit clairement que seul l'enseignement de base est universel et obligatoire.

Prise dans ce sens, l'éducation scolaire est la clé de la prospérité économique de demain et en même temps l'instrument privilégié de la lutte contre le chômage. En effet, comme le montre la Banque mondiale, au niveau individuel, l'éducation « contribue à l'emploi, aux revenus, à la santé et à la réduction de la pauvreté » (Banque Mondiale, 2023). De son côté, l'UNESCO indique que l'école est source de cohésion sociale dans la société car, *elle* « est en passe de devenir le principal instrument du maintien et de la transformation des valeurs fondamentales dont dépend la cohésion des sociétés de demain » (UNESCO, 1998 :21).

La mondialisation, l'évolution technologique avec la modernité ainsi que l'utilisation des langues étrangères comme l'Anglais, le Français et d'autres, exigent une formation scolaire beaucoup plus poussée et adéquate. Selon Timar (1983 : 63-64), « les nouvelles conditions auxquelles fait face la société actuelle exigent de plus en plus que les jeunes générations aient dès leur entrée dans la vie active, un niveau élevé de culture et de connaissance professionnelle ». Avec l'accélération de la mondialisation de l'économie, il y a une pression sans précédent sur les besoins de qualification de la main d'œuvre « dans tous les domaines, les exigences de la qualification pour s'intégrer au marché du travail se sont accrues de façon considérable » (Robertson et Collerette, 2005). Partant de cela, être privé d'éducation de base, c'est être privé d'instruments essentiels pour la vie moderne, des compétences et des connaissances nécessaires pour participer à un monde technologique où le savoir est un instrument essentiel de transformation.

C'est dans ce sens qu'en 2005 le gouvernement burundais a pris la mesure de rendre gratuit l'enseignement primaire dans toutes les écoles publiques burundaises pour permettre aux

parents aux revenus modestes d'envoyer leurs enfants à l'école. Cette mesure a été suivie par la construction de nombreuses écoles afin de réduire les distances parcourues par les élèves. Par la suite, on a également fait la réforme de l'enseignement primaire et secondaire burundais avec le principe de prolonger l'enseignement primaire de la 6^e à la 9^e année. En réformant l'enseignement de base, le gouvernement burundais voulait que l'enfant quitte l'école post-fondamentale avec l'âge légal de travailler. L'autre objectif poursuivi était de doter l'enfant un bagage qui lui permet de se débrouiller dans la vie (Burundi-Eco,2023).

Avec tous ces efforts fournis par les autorités burundaises en cette matière d'éducation, on devrait s'attendre à ce qu'il n'y ait plus d'élèves qui abandonnent l'école fondamentale et post-fondamentale. Néanmoins, force est de constater que tous les enfants qui s'inscrivent en première année ne terminent pas le cycle fondamentale car, certains abandonnent tandis que d'autres échouent. Ainsi, le Burundi est parmi les pays qui enregistrent des effectifs d'abandon scolaire élevés. Selon les statistiques, la déscolarisation est un phénomène qui touche essentiellement les adolescents de 13-15 ans (20,7 %) et de 16-19 ans (43,1 %), avec un niveau légèrement plus élevé chez les garçons que chez les filles au Burundi (PNUD, 2021 : 90). Si l'éducation scolaire est une condition indispensable qui facilite l'intégration dans la société et qu'il y a des enfants qui quittent l'école sans avoir eu cette formation scolaire, comment ces enfants parviennent-ils à s'intégrer dans la société ? Que peuvent être les conséquences de l'abandon scolaire sur la famille en particulier et la société en générale ? Quelles sont les difficultés que ces enfants rencontrent après avoir quittés l'école fondamentale et quelles sont les stratégies qu'ils utilisent pour s'en sortir ?

Pour mener à bon port cette étude, le présent article comporte trois parties, à savoir, la revue de la littérature, la démarche méthodologique et les résultats empiriques.

1. Revue de la littérature

1. 1. Les causes de l'abandon scolaire

Les rapports de la Banque mondiale et l'Unesco soulignent que les pays les plus touchés par l'abandon scolaire se trouvent en Afrique subsaharienne et en Asie. En effet, « plus de la moitié des pays de l'Asie de l'est et moyen orient ont des taux d'achèvement supérieur à 80%, de même que tous les pays d'Europe et d'Asie centrale. Par contre, un tiers seulement des pays d'Amérique latine et un cinquième seulement des pays d'Afrique et d'Asie du sud ont des taux d'achèvement supérieur à 80% » (Banque mondiale, 1995 : 30). Partant de cela, on comprend que le bien-être familial et les caractéristiques culturelles des parents jouent un rôle important sur l'adaptation scolaire de leurs enfants et, par conséquent, favorisent la motivation en matière d'études. Dans le même sens, les travaux de Pierre Bourdieu et Claude Passeron nous expliquent l'importance de l'origine sociale en matière d'accès aux études supérieures. Selon leurs travaux « un fils de cadre supérieur à quatre -vingt fois plus de chances d'entrer à l'université qu'un fils de salarié agricole et quarante fois plus qu'un fils d'un ouvrier, ses chances sont encore le double de celles d'un fils de cadre moyen » (Bourdieu et Passeron, 1964 : 12).

Les causes liées au phénomène d'abandon scolaire au secondaire sont multiples, mais on peut les regrouper en deux grandes catégories, à savoir les causes familiales et sociales et les causes scolaires. S'agissant des causes familiales et sociales, Fasal Kanouté indique que « les enfants de famille à faible

revenu vivent en général dans un univers linguistiquement et culturellement pauvre et ce manque de stimulation intellectuelle fait qu'ils ne réussissent pas bien à l'école : le langage, les valeurs, et les schèmes cognitifs qui leur ont été transmis ne sont pas ceux qui permettent la réussite scolaire et sociale » (Kanouté, 2006 : 20). Selon ce dernier, les familles de milieux populaires ne donnent pas à leurs enfants ce dont ils ont besoin pour achever les études.

Dans une étude réalisée au Maroc intitulée « *L'abandon scolaire en milieu rural marocain : une analyse interactionniste du point de vue des familles* » Gueddari (2015 : 25) identifie les différents facteurs impliqués dans le décrochage scolaire au niveau primaire. Parmi ces facteurs, il souligne la pauvreté, un curriculum incompatible avec la situation sociale des élèves et les sanctions corporelles infligées par les enseignants.

En ce qui a trait aux parents, il semble que la pauvreté, l'analphabétisme et l'absence de soutien vis-à-vis de leurs enfants à l'école constituent des éléments caractérisant leur vécu quotidien. Les problèmes familiaux tels que la pauvreté et le décès d'un parent dans la famille entraînent des effets perturbateurs chez chacun des membres de la famille. Ces problèmes familiaux affectent l'éducation des enfants car ils transportent leurs problèmes à l'école et on remarque que « les élèves qui vivent des problèmes à la maison sont plus vulnérables et plus susceptibles de développer des difficultés à l'école » (Gueddari, 2015 : 25). Ils perdent le contrôle de leur vie, leurs problèmes prennent toute la place et les efforts à fournir à l'école deviennent des défis qui leur semblent impossible de relever.

L'abandon scolaire est influencé également par la non motivation des élèves suite au chômage de leurs aînés diplômés et qualifiés mais qui n'ont pas des emplois. Ndayizeye a posé

cette question aux élèves qui vont à l'école et l'un d'entre eux lui a répondu : « à quoi beau nous casser les méninges au moment où nos grands frères et sœurs croupissent à la maison sans emploi après des études universitaires » (Ndayizeye, 2021 : 8). Ces propos recourent avec ceux du représentant de Bafashebigé¹, Jean Samandari, qui souligne que le chômage qui s'observe chez les jeunes diplômés est un fait aussi non négligeable qui peut expliquer le phénomène de l'abandon scolaire. Selon lui, « certains enfants se décident à abandonner l'école parce qu'ils se disent qu'en fin de compte, les études ne servent à rien. Ils se remarquent dans leur entourage que les jeunes diplômés manquent d'emploi »².

Les investigations de Biyouda S. *et al.* montrent qu'au Maroc par exemple « les élèves quittent l'école pour la recherche d'une autre orientation scolaire car ils ont l'impression de perdre leur temps à l'école » (Biyouda *et al.*, 2021 : 252-256). Ces derniers abandonnent l'école pour donner la priorité au travail au détriment de la scolarisation. Dans cette même perspective, Marie-Christine Beaudry (2009 : 55-67) a trouvé que les jeunes ont une vision négative sur le diplôme. Elle témoigne que les enfants accordent peu de valeur au diplôme. Pour eux, mieux vaut aller une année sur le marché du travail pour gagner de l'argent et de l'expérience que de perdre le temps à l'école.

Par ailleurs, d'autres auteurs montrent également que les causes de l'abandon scolaires sont liées à l'école. L'insatisfaction scolaire ressentie est l'une de ces raisons qui encourage le décrochage. Selon Violette Michèle (2005 : 60), « les méthodes et les attitudes des enseignants sont premièrement évoquées comme causes de l'abandon scolaire

¹ Une coalition des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation au Burundi. « Bafashebigé » signifie « aide-les pour qu'ils aillent à l'école ».

² JOURNAL Iwacu, *L'abandon scolaire un phénomène qui prend l'ampleur*, consulté le 5/4/2023.

chez les jeunes enfants dans les pays industrialisés ». Normalement, ce sont les enseignants qui maintiennent le mouvement des enfants à l'école. Cependant, quand un écolier est menacé pédagogiquement et quand il n'est pas bien encadré ou soutenu par les enseignants, il y a risque pour lui de se désintéresser de l'école. Le manque de matériels didactiques, salles de classe, etc. est aussi l'une des difficultés qui entraînent l'abandon scolaire.

1. 2. Les conséquences de l'abandon scolaire

Les conséquences de ce phénomène d'abandon scolaire sur le plan individuel et collectif sont importantes. Parmi les conséquences individuelles, Chantal Vaillancourt (1998 : 10) souligne « l'incapacité à long terme de développer son plein potentiel, risque élevé d'aliénation, de dépendance à l'alcool et aux drogues, de criminalité et de pauvreté ». Cela peut provenir du fait qu'il n'a pas reçu les normes et les valeurs qui lui aident à vivre en société. De même, le manque d'éducation laisse les décrocheurs dans l'incapacité de développer des aptitudes qui pourraient être utiles à la santé, d'acquérir des connaissances, de développer des attitudes qui faciliteraient le développement de soi et, enfin, d'apprendre et d'être formé de telle manière qu'ils deviennent capables d'occuper divers emplois. Les enfants qui ont abandonné l'école et qui n'ont pas obtenu le diplôme d'étude secondaire rencontrent des difficultés sur le marché du travail.

De plus, ces enfants qui quittent l'école de façon prématurée ont généralement plus de problèmes dans la transition de l'école vers le marché du travail. En effet, « un étudiant sans diplôme est désavantagé dans l'obtention même d'un emploi puisqu'il n'a pas de formation de base : il connaît donc un plus haut taux de chômage que les diplômés » (Vaillancourt, 1998 :

7). S'ils se retrouvent dans le chômage, ils ne parviennent pas à se réinsérer dans la société car, « quand le chômage s'étend sur une longue période avec l'insécurité qui en résulte, cela augmente, parmi les jeunes, le risque de la délinquance et de la criminalité, de la mauvaise santé physique, des troubles mentaux et de l'usage des stupéfiants » (Archibald, 1971 : 19). L'intégration socioprofessionnelle des décrocheurs est d'autant plus difficile qu'« ils sont plus nombreux à recevoir de l'aide sociale et de l'assurance chômage et leurs emplois (...) moins stables, moins prestigieux et moins bien rémunérés» (Janosz, 2000 : 105-127).

Sur le plan collectif, les recherches effectuées par Bienvenu Bel Ndanga Garba (2020 : 65) au Cameroun témoignent que les enfants qui quittent l'école au Cameroun cherchent à mener une vie heureuse et cela fait qu'ils deviennent des bandits. Selon ses résultats, « les enfants qui abandonnent l'école au sein de la commune de Garoua-Boulai empruntent le plus souvent le chemin de la vie facile pour subvenir à leurs besoins. C'est soit disant vie facile se décline en grand banditisme, le vol et au phénomène d'enfant de la rue vulgairement appelé Nanga-Boko ».

1. 3. La Théorie de l'intégration sociale de Durkheim

Le concept d'intégration en sciences sociales peut être attribué à Emile Durkheim (1858-1917), un des fondateurs de la sociologie moderne. Pour lui, l'intégration et la société sont deux faces d'une même pièce, sans quoi la société ne pourrait être cohérente. Pour lui, l'intégration et la société sont deux faces d'une même pièce, sans quoi la société ne pourrait être cohérente. La société doit cependant s'investir auprès des individus afin de créer une interdépendance et une complémentarité des individus et des groupes (Durkheim cité

par Fortin, 2000). Dans les années 1920, il est perçu comme un objectif visé, comme un processus où tous (indépendamment de leur lieu d'origine) participent activement au fonctionnement de la société (Fortin, 2000 : 4). Le concept d'intégration est perçu de nos jours comme s'inscrivant dans une dynamique relationnelle, entre des individus, des groupes ou des collectivités. Cette théorie va être utile pour notre article car nous cherchons à connaître comment est le vécu de ces enfants après l'abandon scolaire.

2. Démarche méthodologique

Pour atteindre nos objectifs, la méthodologie privilégiée dans cette étude est l'approche qualitative qui vise la qualité de l'information. Selon Paul N'da (2015 : 22), « la recherche qualitative en sciences humaines et sociales a comme but premier de comprendre des phénomènes sociaux (des groupes d'individus, des situations sociales, des représentations ». Nous avons considéré comme population d'étude l'ensemble des décrocheurs ayant abandonné l'école fondamentale ainsi que leurs parents de la commune Musongati. Définir la population d'enquête, « c'est sélectionner les catégories de personnes que l'on veut interroger, et à quel titre déterminer les acteurs dont on estime qu'ils sont en position de produire des réponses aux questions que l'on se pose » (Blanchet et Gotman, 1992 : 50). Autrement dit, la population d'étude ici est composée par les parents et l'ensemble des adolescents et jeunes non mariés mais qui ont abandonné l'école au moins une année après.

La démarche inductive en sciences humaines et sociales nous a été comme guide. Elle est souvent utilisée avec des techniques de collectes de données comme entretien et observation. Du fait que nous sommes dans cette démarche, notre technique

de collecte de données est l'entretien qui a été accompagné par des observations directes.

On distingue trois types d'entretien : il y a entretien directif, entretien non directif et entretien semi-directif. Nous avons utilisé l'entretien semi-directif qui permet un dialogue entre l'enquêteur et l'enquêté. Comme chaque parent devrait s'exprimer sur la situation de ces enfants qui abandonnent l'école fondamentale, nous avons opté pour l'entretien semi-directif qui permet ce dialogue. On l'appelle semi-directif « en ce sens qu'il n'est pas entièrement libre, ni entièrement dirigé par un grand nombre de questions précises structurées. Habituellement, le chercheur dispose d'un guide d'entretien (questions-guides), relativement ouvert qui permet de recueillir les informations nécessaires. Mais il ne posera pas forcément toutes les questions dans la formulation et l'ordre prévu. » (N'DA Paul, 2015 :144). Nous avons aussi utilisé l'observation directe. Selon Léon (1973 : 380), le choix de technique de collecte des données est étroitement lié au solide à la nature du phénomène étudié. Ainsi, nous avons préféré l'observation directe car au cours de l'entretien, il y a des informations qui ne sont pas dites mais qui se présentent de manière non verbale.

3. Résultats de l'analyse des données

3. 1. L'insertion professionnelle des enfants après la désertion

Les données recueillies sur terrain nous montrent qu'après avoir quitté l'école fondamentale, les enfants se voient contraints de se lancer et s'orienter dans les différentes activités comme : le commerce, l'agriculture, la menuiserie ainsi que le travail domestique. En milieu rural les enfants se

lancent dans l'agriculture pour la famille, pour eux-mêmes ou pour les deux à la fois.

Premièrement, il y a des enfants qui font l'agriculture pour la famille et pour eux-mêmes. Les parents et les enfants qui ont participé à cette étude ont indiqué que les enfants qui restent à la maison après leur abandon scolaire travaillent pour la famille et pour eux-mêmes. Voici comment s'exprime Donatien, parent agriculteur d'une jeune fille de dix-sept ans : « Les travaux qui l'occupent : elle cultive les champs de la famille et aussi ses champs privés. Et d'ailleurs, comme actuellement nous sommes vieux avec ma femme, c'est elle qui travaille, et elle doit travailler parce que sa grande sœur qui l'aidait vient de se marier ».

Les enfants à leur tour témoignent qu'ils labourent pour la famille sans oublier de travailler pour eux-mêmes. Pascasie une jeune fille de 17 ans l'illustre en ces termes : « j'aide mes parents dans les travaux champêtres mais moi aussi je cultive pour ma part. Pour le moment j'ai cultivé les maniocs, le maïs ainsi que l'éleusine ».

En nous référant sur ces informations, nous comprenons que quand un enfant quitte l'école, même s'il travaille pour la famille, il n'oublie pas de se lancer dans des activités génératrices de revenu pour lui-même. Il y a la nécessité pour ces enfants de bricoler et gagner l'argent car, quand ils quittent l'école, beaucoup d'entre eux sont dans l'obligation de s'acheter des habits et autres matériels de première nécessité. C'est pourquoi ils cultivent pour la famille et pour eux-mêmes. Nous trouvons cela dans les propos de Belyse, jeune fille de 16 ans qui a abandonnée l'école : « Quand tu quittes l'école, les parents ne continuent pas à t'acheter les habits. C'est pourquoi tu dois travailler pour la maison mais aussi tu dois cultiver pour couvrir tes besoins élémentaires. Quant à moi, est-ce que tu

penses qu'il y a un habit que j'aurai l'envie d'acheter et qui me ferait peur ? ».

Deuxièmement, il y a des enfants qui font l'agriculture pour eux-mêmes seulement. Parmi nos intervenants, il y a ceux qui disent qu'ils travaillent pour eux. Ces derniers ne travaillent pas dans le foncier parental. Ils passent une longue période en dehors de la maison. Samuel, jeune garçon de 20 ans, l'annonce ainsi : « Moi je travaille pour moi-même en Tanzanie et je gagne de l'argent. Je cultive le maïs, le haricot et le manioc. Après la récolte, je vends cette récolte à Gatonga ou à Muhafu et puis je reste avec une part des vivres réservée pour mes les parents ». Dans le même ordre d'idées, NDIKUMAZAMBO, jeune garçon de 17 ans aborde dans le même sens : « Quand je suis à la maison, je ne travaille pas et je me lève à 9h du matin. Je travaille seulement en Tanzanie. Je passe toutes les saisons culturelles en Tanzanie et je suis ici à la maison durant cette période d'été seulement ». De surcroît, il affirme qu'il n'apporte rien en famille et il affirme que si les parents lui demandent quelque chose, il devrait les injurier tout de suite. Contrairement à Samuel jeune de 17 ans qui contribue pour la famille en apportant des vivres, Emmanuel de 18 ans s'oppose à cette idée. Il l'exprime ainsi : « Quand je viens de la Tanzanie, je n'apporte rien du tout car, souvent, je cultive pour les autres mais quelque fois ça arrive que je cultive peu de chose comme les haricots pour moi-même. Une fois que mes parents me demanderaient quelque chose, je risquerais de les injurier ». Troisièmement, il y a également des enfants qui réalisent l'agriculture pour la famille seulement. Les enfants qui quittent l'école ayant l'âge minime comme douze ans par exemple travaillent seulement pour la famille. Souvent ces enfants décrochent étant au début de l'école. Ils accompagnent les parents dans leurs activités agricoles ou dans d'autres activités

familiales. Généreuse, jeune femme de 30 ans qui a un enfant de douze ans le témoigne : « Quand je vais travailler, il m'accompagne. Quand il ne m'accompagne pas il peut préparer le repas ou il déambule car il ne peut pas aller chercher de l'argent ». Il en est de même pour Apolline, mère d'un garçon de neuf ans et qui a quitté l'école étant dans la première année. Elle dit ceci : « Les activités qu'il accomplit, comme il est encore petit, je lui demande de garder les brebis et d'aller puiser de l'eau et il accepte tout ça. Certainement, quand on travaille tout proche de la maison, souvent il est avec nous ».

Il apparaît que le milieu de vie et spécialement l'activité des parents influence beaucoup sur la vie des enfants après l'abandon de l'école. La plupart de ces enfants vivent de l'agriculture comme tant d'autres Burundais dont la grande majorité vit de l'agriculture. D'après le ministère en charge de l'agriculture, cité dans le journal *Burundi-eco*, en 2019 « celle-ci est pratiquée d'une façon traditionnelle par environ 1,2 millions de familles rurales (90% de la population) » (*Burundi-Eco*, 2023). Il est clair donc ici que dans un pays où la population vit de l'agriculture, cette dernière occupe le devant pour ces enfants. C'est par l'agriculture que la majorité de la population burundaise parvient à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Malgré tout cela, il y a des enfants qui se lancent dans le commerce après l'abandon scolaire.

Les parents et les jeunes ayant répondu à notre guide d'entretien affirment qu'après l'abandon scolaire, le commerce fait partie des activités des enfants. Il y a ceux qui font le commerce tout en étant encore sur le banc de l'école et quand ils quittent l'école, ils continuent ce métier. C'est le cas de Pacifique. Il le dit ainsi : « J'ai commencé à faire le commerce depuis longtemps. Quand je rentrais de l'école, je le faisais.

Après avoir abandonné l'école, j'ai eu le temps suffisant pour faire du commerce et j'ai augmenté le nombre d'articles ». De même, après avoir été renvoyée de l'école à cause de la grossesse, Micheline jeune fille de 17 ans a commencé à faire le commerce de la bière de sorgho. Elle nous a dit ceci : « Le commerce de la bière du sorgho m'aide à acheter mes habits et les habits de mon enfant. Ce commerce est facile du fait qu'il ne demande pas un grand capital, de surcroît, les personnes de notre région l'aiment beaucoup ».

3. 2. Les moyens utilisés par les jeunes qui ont abandonné l'école pour s'intégrer dans la société

Malgré les multiples difficultés auxquelles les enfants qui quittent l'école fondamentale font face dans leur vie quotidienne pour s'insérer dans leur vie quotidienne, ils ne se résignent pas. Ils mobilisent des tactiques de débrouillardise pour trouver du travail.

Les jeunes ayant abandonné l'école pour devenir précocement agriculteurs adoptent certaines stratégies pour trouver les semences et la terre à cultiver. Ceux qui œuvrent pour la famille et pour eux-mêmes témoignent que les parents les accompagnent en leur donnant des terres à cultiver ainsi que les semences. Selon Belyse, jeune fille de 19 ans : « L'agriculture ne demande pas un grand capital, il suffit d'avoir une houe seulement. Par exemple pour moi, les parents m'ont donné les boutures de manioc et le terrain. En ce qui concerne le travail manuel, c'est moi qui le fais ». Travailler pour la famille est l'un des astuces que ces enfants utilisent pour motiver les parents afin que ces derniers les accompagnent dans leurs activités à leur tour. Ils travaillent pour eux, et à leur tour, les parents leur accordent la terre à cultiver ainsi que les semences. La grande majorité des enfants qui combinent le travail familial et

personnel sont des filles. La raison en est que quand elles quittent l'école, elles restent à la maison.

A part de ceux qui recourent à la famille, d'autres font le travail manuel pour trouver le capital notamment ceux qui travaillent en dehors de la famille. Par exemple, ceux qui partent en Tanzanie, y vont sans moyens financiers pour payer le terrain (les champs) et les semences. Ils commencent à travailler pour les autres propriétaires afin de se procurer de ces moyens financiers. Samuel, jeune garçon de 20 ans explique comment il a procédé pour faire l'agriculture en Tanzanie : « Pour trouver la semence et la terre à cultiver, j'ai travaillé pour les autres et puis l'argent qu'on m'a donné m'a aidé à acheter les semences et pour louer la terre cultivable ». De leur côté, les jeunes qui décrochent pour devenir commerçants adoptent certaines stratégies pour avoir le capital. D'abord, les uns demandent le capital dans leurs familles et les autres participent dans les associations d'épargne mutuelle. Pour le commerce, un enfant peut demander aux membres de sa famille de lui avancer de l'argent. Nous trouvons le cas d'illustration dans les propos d'un jeune garçon de 19 ans, Pacifique qui déclare ce qui suit : « Auparavant, j'avais une petite somme d'argent et puis j'ai contracté une dette auprès de mes grand-frères et puis petit à petit le capital a augmenté. Ils me pouvaient donner quatre-vingt mille francs burundais pour deux semaines sans me demander l'intérêt ».

Ensuite, les autres enfants participent dans les associations d'épargne après l'abandon scolaire pour trouver le capital. Isidore, père d'une fille de 16 ans qui a abandonnée l'école, explique comment sa fille a pu acquérir le capital pour faire le commerce. Grâce aux travaux journaliers, elle a gagné l'argent d'épargne. Voici les propos d'Isidore : « Dans le but de trouver le capital, elle est entrée dans l'association d'épargne, et puis

tu vois que dans ces associations on contribue l'argent pour l'épargne. Pour trouver cette somme, elle travaille pour les autres et l'argent qu'elle gagne, elle le dépose dans cette association et puis on partage cette somme après six mois. De fait, quand on partage, elle s'achète les habits et avec une autre somme, elle fait le stock des vivres. Par exemple, avec la somme qu'elle vient de recevoir cet été, elle a fait le stock du haricot et de l'éleusine qu'elle vendra quand la hausse des prix pour ces articles s'observera. Vraiment elle ne me dérange pas ». Tout cela nous montre que les enfants qui quittent l'école cherchent les mécanismes de résilience pour obtenir le travail tout en restant dans la famille. Mais il y a ceux qui préfèrent émigrer dans d'autres régions pour trouver le travail. Pour les deux groupes, l'abandon scolaire ne va pas sans impacter leur vie quotidienne.

3. 3. L'impact de l'abandon scolaire sur le vécu social des enfants

Même si ces enfants qui abandonnent leurs études précocement essaient de se débrouiller pour gagner honnêtement leur vie et aider parfois même leurs parents, ils courent beaucoup de risques dont certains sont liés à leur inexpérience, le manque d'accompagnement parental ainsi que leur bas âge. C'est ainsi que certains d'entre eux se donnent à l'alcool et aux drogues, d'autres aux mariages précoces et se caractérisent par l'oisiveté, les vols, etc. Pour ceux qui s'adonnent aux drogues, ils consomment des boissons trop alcoolisées ou du chanvre. Après avoir séjourné en Tanzanie, certains enfants sont attirés par la consommation excessive de ces drogues. Voici ce que Donatien, père d'un garçon de 16 ans, a dit à ce propos : « *bizotumarira abana* », traduit littéralement « ils tueront nos enfants ». « L'enfant s'adonne au chanvre et

aux boissons trop alcoolisées. Ces boissons liqueurs telles que kick³ et autres constituent un grand danger pour nos enfants ». Ensuite, ils se caractérisent par le vagabondage sexuel qui entraîne des problèmes et des désagréments dans la société. La prostitution chez les jeunes engendre, dans certains cas, des grossesses qui conduisent souvent à des tentatives de mariages précoces. Les propos des intervenants peuvent clarifier cela. Par exemple, Gaspard, père d'un garçon de 19 ans, très énervé, dit ceci : « Mon garçon que tu as vu a trompé une fille en lui disant qu'il va l'épouser alors qu'il n'avait même pas où il pouvait l'abriter. Il l'a amenée dans cette petite maison que tu vois et puis j'ai dû appeler toute la famille et celle-ci m'a aidé à faire retourner cette fille dans sa famille. Mais puisqu'elle disait qu'ils ont fait les rapports sexuels, on a infligé une amende à mon fils et c'est moi qui en ai payée ». Les méfaits de ce vagabondage sexuel sont évidents dans les familles mais aussi pour ces enfants. Ce vagabondage entraîne des conflits entre la famille du jeune garçon et celle de la jeune fille. C'est ce qu'illustrent ces propos de Générose, mère d'une fille de 18 ans : « Ceux qui quittent l'école étant adultes, on entend souvent qu'ils ont des filles enceintes. Ces filles qui tombent enceintes et qui mettent au monde étant à la maison vivent difficilement car elles sont mal traitées par leurs parents ou par leurs frères ». La raison qui fait que ces filles qui reçoivent des grossesses non désirées soient dans les difficultés provient du fait qu'elles ne sont pas bien accueillies à la maison car leurs parents et frères pensent qu'elles ne veulent pas leur révéler le nom du père du bébé et que par conséquent la paternité du futur né reviendra à cette famille. Kamana, un vieil homme que nous avons interviewé le dit en ces termes : « Quand une fille donne

³ Ensemble des boissons alcoolisées comme kick, hozagara, savana, saporo, etc, on a créé ce concept pour expliquer leurs doses.

naissance dans la famille, il y a des querelles du fait que la fille enceinte dit qu'elle ne connaît pas le père de l'enfant alors qu'elle le connaît. Est-ce que tu n'entends pas que les problèmes naissent en famille et aussi parmi ses frères et sœurs ? Ces problèmes se répercutent sur les parents du fait qu'on doit enregistrer le nouveau-né sur le père de la fille alors que ce dernier ne connaît même pas la source de la grossesse ». Ainsi, il arrive que les garçons n'acceptent pas qu'ils ont engrossé les filles.

En outre, les jeunes enfants non scolarisés ou ayant abandonné l'école se rendent responsables des cas de vols à l'intérieur de la maison ou chez les voisins. Selon Donatien, père de deux filles et un garçon, témoigne cela de la manière suivante : « l'un de mes enfants s'est associé avec d'autres pour voler dans le kiosque et nous l'avons su quand ils ont lancé les pierres à un enseignant sous prétexte qu'ils les frappaient à l'école mais c'était parce qu'ils étaient sous le coup de l'alcool. Nous avons payé quatre cent mille Fbu d'amende ». Selon les propos d'Isidore chef de l'une des collines de la commune Musongati, si un enfant consomme l'alcool sans travailler pour trouver l'argent de s'acheter cet alcool, il doit inévitablement commettre des vols, soit à la maison ou dans l'entourage. Selon Isidore : « Quand le garçon consomme de l'alcool tous les jours, il veut boire alors qu'il ne fait ni le commerce ni l'agriculture. Il doit voler dans la maison ou ailleurs pour trouver de l'argent ». Enfin, au lieu de travailler, la grande majorité de ces enfants qui abandonnent l'école fondamentale préfèrent faire des « *ligalas* »⁴ et passent toute la journée sans rien faire. Ce comportement engendre pour l'ancien élève et sa famille de la pauvreté. Voici les paroles de Gaspard, un homme de 57 ans : « ces jeunes qui ont abandonné l'école ne travaillent pas. Ils

⁴ Ligala: Terme populaire utiliser pour désigner les jeune qui heurte dans le village sans rien faire.

errent seulement dans les ligalas. Cela fait que la famille vit dans la pauvreté car ils ne sont pas à l'école et ils mangent sans apporter quelque chose pour contribuer ».

3. 4. Les difficultés rencontrées par ces enfants après l'abandon scolaire

Les obstacles que ces enfants rencontrent après avoir quitté l'école fondamentale peuvent être regroupés en trois catégories à savoir : les difficultés qu'ils rencontrent en Tanzanie, celles rencontrées dans le foyer et celles liées à leur faible niveau intellectuel.

Les données récoltées auprès de nos enquêtés ont montré que les enfants qui séjournent en Tanzanie rencontrent des difficultés de divers ordres. Adelaïde, mère d'un garçon qui est allé en Tanzanie pour chercher du travail nous a parlé ceci : « Ces enfants croisent beaucoup des difficultés. C'est une réalité, beaucoup se dirige vers la Tanzanie pour la recherche de l'argent mais il y en a ceux qui rentrent étant en mauvaise santé, accablés par la pauvreté alors qu'ils viennent de passer une année au travail. Pas mal de ces enfants tombent entre les mains des bandits qui les volent ». Une autre difficulté qui a été répétée par plusieurs participants à cette étude est liée au travail et au régime alimentaire. Les enfants qui ont séjourné en Tanzanie ont déclaré qu'ils travaillaient tous les jours et qu'ils mangeaient le même repas alors qu'ils étaient habitués à manger les repas diversifiés. Samuel, jeune de 18 ans, a raconté son expérience pour les premiers jours en Tanzanie : « S'habituer de travailler et de manger le même repas tous les jours ont été les premières difficultés que j'ai rencontrées ».

Pour les difficultés qu'ils rencontrent dans le foyer, les répondants affirment que les enfants qui quittent l'école, rencontrent des problèmes, que ce soit dans le foyer parental

ou quand ils fondent leurs foyers. Souvent, ils se marient très tôt et même sans maisons. Voici les propos de Mbonigaruye âgé de 50 ans : « Quand elles sont dans les foyers, il leur est difficile de cohabiter avec leurs maris. Souvent, les maris laissent seules leurs femmes à la maison, et celles-ci regagnent leurs familles d'origine. Quand elles retournent dans leurs familles d'origine, comprenez bien qu'elles doivent avoir des problèmes car elles ne sont pas bien accueillies ». Même au foyer parental, ils peinent car ils sont stigmatisés après l'abandon scolaire. Le cas illustratif est celui des filles qui quittent l'école à cause de la grossesse non désirée. Les parents et les frères aînés ne les accueillent pas convenablement. Micheline, jeune fille, mère de 18 ans a expliqué ceci : « Ce sont seulement les injures qu'on me faisait toujours. Les parents m'injuriaient en me disant que c'est la honte pour la famille. Mais ce qui me touchait fort, ce sont mes grands-frères qui injuriaient mon enfant qui n'était pas encore né sous prétexte qu'il diminuera leur héritages ».

Bien encore, les intervenants ont exposé que les enfants rencontrent également des difficultés liées au faible niveau intellectuel. Certains ne savent ni lire ni écrire et encore moins compter. Cela provoque chez eux des complexes d'infériorité. Voici les paroles de Ndorere, père de deux enfants et responsable d'une coopérative agricole : « Ils se sous-estiment et même certains ne participent pas dans les associations. Et ceux qui y participent, quand arrive le moment de choisir les responsables, ils ne présentent pas leurs candidatures par le fait qu'ils n'ont pas la confiance en eux-mêmes ». La pauvreté a été soulignée comme une difficulté que ces enfants rencontrent aussi. Gaspard, parent d'un garçon de dix-huit ans, souligne que souvent la pauvreté caractérise ces enfants. Voici les mots qu'il a utilisé : « Ils ne sont pas épargnés de la pauvreté

eux aussi. Une personne qui a fait ses études connaît au moins comment on fait l'élevage des poules et il connaît comment il peut les entretenir. Ensuite, ces enfants consomment des boissons trop alcoolisées et d'autres drogues qui, à leur tour abîment leur santé ». D'autres difficultés évoquées par les enfants c'est que les parents ne leur accordent pas de terres cultivables du fait qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de bien entretenir leurs champs. Cela peut justifier cette pauvreté pour les uns. De cela, ils vivent sous la dépendance, mais petit à petit, les parents découvrent qu'ils sont capables de quelque chose et finissent par leur donner des terres à cultiver.

Ces résultats nous font connaître le vécu social des enfants qui abandonnent l'école fondamentale. Selon nos répondants, la grande majorité des enfants qui restent en famille vivent dans l'entente avec les membres de la famille et même avec l'entourage.

D'une part, selon les indications des parents, ils annoncent qu'ils accompagnent ces enfants et que ces derniers suivent quelquefois les conseils. D'autre part, les parents proclament que les enfants après l'abandon scolaire, affichent des comportements incompréhensifs comme le banditisme, la fainéantise, le vagabondage sexuel et la consommation des drogues. Et cela coïncide avec ce que nous trouvons dans le rapport d'un chercheur Damien Favresse, « le décrochage est donc un élément favorisant l'adoption de comportements à risque sur le plan physique et psychosocial, mais c'est la fréquentation de pairs développant de telles conduites qui apparaît comme étant plus déterminante dans le passage à l'acte dans la mesure où ces conduites en elles-mêmes conditionnent l'insertion dans le groupe.» (FAVRESSE,2000:70). Les recherches effectuées par Bienvenu BEL NDANGA GARBA en 2020 au Cameroun correspondent également à nos résultats.

Il a constaté que les enfants qui quittent l'école au Cameroun cherchent à mener une vie heureuse et cela fait qu'ils deviennent des bandits. Selon ses résultats, il affirme ceci : « les enfants qui abandonnent l'école au sein de la commune de Garoua-Boulai empruntent le plus souvent le chemin de la vie facile pour subvenir à leurs besoins. Cette soit disant vie facile se décline en grand banditisme, le vol et au phénomène d'enfant de la rue vulgairement appelé Nanga-Boko » (Ndanga Garba, 2020:65).

Nos résultats révèlent que les enfants après l'abandon scolaire consomment les drogues et les boissons alcoolisées. Cela correspond avec les résultats de Damien Favresse en Belgique. Selon son rapport, les enfants qui abandonnent l'école fréquentent assidûment la rue, et l'usage d'alcool, de cigarette ou de drogues font partie intégrante des loisirs de la culture juvénile de rue et facilitent les interactions entre les pairs (Favresse, 2000:70).

Les aboutissements en ce qui concerne le vécu économique nous dévoilent l'insertion professionnelle de ces jeunes qui quittent l'école fondamentale. Ces enfants qui abandonnent l'école vivent chez les parents, les uns cherchent les moyens nécessaires pour trouver le travail dans le but de ne pas quémander toutes choses. Malgré leur jeunesse, ils adoptent un style de vie semblable à celui des adultes. Ils s'achètent leurs habits et d'autres choses dont ils ont besoin. Les recherches de Rosalie au Sénégal sur « Stratégie de survie et culture de jeunes dans les marchés urbains de Dakar : cas des adolescentes travailleuses (Sénégal) », nous fait connaître les raisons qui poussent les jeunes filles au Sénégal de participer dans les différentes activités au marchés (A Diop, 2010:67-83). D'abord, le souci de résoudre le problème urgent de subsistance, ces enfants associent le travail à un devoir, à un contrat moral, à

une « dette sociale » envers la famille. Ensuite, il y a un autre aspect lié au travail des adolescentes qui est la valeur de la participation de tous les membres de la famille permettant une amélioration des conditions socio-économique. Enfin, l'autre raison est celle liée à la fonction utilitaire du travail, qui représente une source de satisfaction des besoins que les parents ne peuvent pas assumer. Nous trouvons semblable cette dernière raison à la question de savoir pourquoi ces enfants cherchent du travail.

Conclusion

Tout au long de ce travail, nous avons essayé d'analyser le vécu socio-économique des enfants après l'abandon scolaire en milieu rural. Nous nous sommes particulièrement penchés sur les activités des enfants après l'abandon scolaire, les stratégies utilisées par ces enfants pour décrocher un travail ainsi que les difficultés rencontrées par ces enfants après l'abandon scolaire. Le cadre théorique et les méthodes d'enquête de terrain adoptées ont permis d'analyser la problématique de l'abandon scolaire spécialement sur l'aspect du vécu socio-économique des enfants ainsi que les conséquences liées au manque de l'éducation scolaire.

Au terme de cette analyse, selon les points de vue des parents, il est à constater que le vécu social de ces enfants est caractérisé par des comportements bizarres. Concernant le vécu économique, nous avons vu que les activités de ces derniers ainsi que les stratégies qu'ils utilisent pour les réaliser constituent leur moyen de résilience et de faire face à cet ensemble d'obstacles. Le constat est qu'après l'abandon scolaire que ça soit du point de vue social ou économique, les

enfants adoptent un autre style de vie différent à celui des élèves.

De plus, cette analyse a fait découvrir qu'après l'abandon scolaire, les enfants font recours à l'agriculture, au commerce et à la menuiserie. Les stratégies qu'ils appliquent pour réaliser ces activités, il y a entre autres le recours à la famille, le travail journalier salarié, la demande des dettes ainsi que la participation dans des associations d'épargne dans le but d'avoir le capital.

Enfin, parmi les difficultés rencontrées par ces enfants, il y a celles liées au travail pour les enfants qui séjournent en Tanzanie ainsi que les cas de vols en route. Ils travaillent plus d'heures et ne sont pas bien nourris. Il y a aussi les difficultés liées à l'analphabétisme pour les enfants qui quittent l'école sans avoir eu la capacité de compter.

Bibliographie

A DIOP Rosalie, 2010, « Stratégie de survie et culture de jeunes dans les marchés urbains de Dakar : cas des adolescentes travailleuses (Sénégal) », in revue africaine de sociologie, vol 14, No1, 2010, pp : 67-83

ARCHIBALD Callaway, 1971, Planification de l'éducation et chômage des jeunes, Unesco, Paris.

AUBIN-AUGER, 2008, « Introduction à la recherche qualitative », in revue française de médecine générale, N°84, vol.19, pp 142-145.

BANQUE MONDIALE, 1995, *Stratégies et priorités pour l'éducation*, Washington.

Banque internationale pour la reconstruction et le développement,

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/237921468176640930/pdf/14948010french.pdf>.

BARIBEAU Colette et ROYER Chantal, 2012, « L'entretien individuel en recherche qualitative : usages et modes de présentation », *Revue des sciences de l'éducation*, N°38(1).

BEAUDRY Marie Chantal, « Les jeunes qui abandonnent les études secondaires ou collégiales : rapport à l'école et aux programmes d'aide à l'insertion socioprofessionnelle », in *Revue des sciences de l'éducation*, Volume 35, N°1, 2009, pp 55-67.

BIENVENUE BEL NDANGA GARBA, 2020, « La déperdition scolaire dans la commune de Garoua-Boulai (Est-Cameroun):1977-2019 », mémoire on line, Université de Ngaoundéré.

BIYOU DA Samir et al., « Les déterminants sociodémographiques et scolaires du risque de décrochage scolaire chez des collégiens marocains », in *Revue Française d'Economie et de Gestion* «Volume 2 : Numéro 3», 2021, pp 252-266.

BLANCHET, A., et GOTMAN, A., 1992, *L'enquête et ses méthodes*, Nathan, Paris.

BOURDIEU PIERRE et PASSERON CLAUDE, 1964, *Les héritiers, les étudiants et la culture*, les éd. Minuit, rue Bernard-pallissy, Paris.

CHANSOPHAT Yin, 2005, *Études des facteurs de l'abandon scolaire au niveau primaire au Cambodge*, Université Québec, Cambodge.

CHANTAL Vaillancourt, 1998, *Le décrochage scolaire : une approche communicationnelle*, Thèse présentée pour satisfaire partiellement aux exigences du programme de Maîtrise en recherche sociale appliquée (Sociologie), Université Laurentienne, Sudbury 43.

FAVRESSE Damien, 2000, Etude de la santé des jeunes en décrochage scolaire et du cannabis à l'adolescence, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles.

FORTIN Sylvie, 2000, *Pour en finir avec l'intégration...* Groupe de recherche ethnicité et société, CEETUM, Document de travail.

GUEDDARI Khalid, 2015, *L'abandon scolaire en milieu rural marocain : une analyse interactionniste du point de vue des familles*, Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Maître des arts (M.A.) en éducation comparée et fondements de l'éducation, Université de Montréal

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/13792/Gueddari_Khalid__2015_m%c3%a9moire.pdf?sequence=4&isAllowed=y.

JACQUEMIN Mélanie et SCHLEMMER Bernard, « Les enfants hors l'école et le paradigme scolaire », in cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, 2011, pp 7-28.

JANOSZ Michel, « L'abandon scolaire chez les adolescents : perspective nord-américaine » in VEIE enjeux, N°122, 2000, pp 105-127.

NDAYIZEYE Jean Paul, 2021, *Etude socio-anthropologique de l'impact du phénomène de chômage des jeunes diplômés sur la motivation scolaire*, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Maître en Socio-anthropologie, Université du Burundi, Bujumbura.

KANOUTE Fasal, 2006, *Point de vue de parents de milieux défavorisés sur leur implication dans la vie scolaire de leur enfant*, Université de Montréal, vol.9, n°2, pp 17-38.

LEON Antoine, 1973, *Manuel de psychologie expérimentale*, P.U.F, Paris.

ONU, 1948, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

PAUL N'da., 2015, *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines Réussir sa thèse*, son mémoire de master ou professionnel, et son article, L'Harmattan, Paris.

PNUD, 2021, *Analyse du secteur de l'éducation*. Le système éducatif burundais : enjeux et défis pour accélérer la production du capital humain et soutenir la croissance économique, II-PE UNESCO, Almadies-route de negor Unesco67.

ROBERTSON Andrée et COLLERETTE Pierre., *L'abandon scolaire au secondaire : prévention et intervention* in <https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2005-v31-n3-rse1427/013915ar/>consulté jeudi le 16/02/2023.

TIMAR János, 1983, *L'enseignement supérieur et le développement économique et technique en Hongrie*, organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture, 7place de Fontenoy, Paris.

UNESCO, 1998, *L'éducation pour le XXI siècle : questions et perspectives* ; éditions Unesco.